

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studienschwerpunkte: Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung,
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterthese

Interaktionen im Spiel von Kindern mit geistiger Behinderung im Kindergarten der Sonderschule und in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten

Eingereicht von: Petra Sidler & Barbara Trauffer

Begleitung: Albin Dietrich

Abgabe: Januar 2011

Abstract

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung während dem Freispiel in der integrierten Sonderschulung des Regelkindergartens und in Kindergärten der Sonderschule. Mittels Beobachtungen werden in vier Klassen Hinweise gesucht zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung sowie zum Einfluss des Umfeldes. Anhand von theorieabgeleiteten Beobachtungs- und Auswertungskategorien werden Videoaufzeichnungen von sozialen Aktivitäten qualitativ analysiert und interpretiert. Es zeigte sich, dass unter anderem das Nachahmungsverhalten, die Abstimmung auf das Gegenüber, das Ergreifen von Interaktionsinitiativen sowie Funktionstätigkeiten der Kinder zentrale Hinweise sind. Diese Bereiche ergänzen sich gegenseitig und können je nach Sichtweise als Einfluss des Umfeldes oder als Bedeutung der kognitiven Entwicklung verstanden werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Vorverständnis.....	6
1.2	Persönliches Interesse.....	7
1.3	Aufbau der Arbeit.....	7
2	Theoretische Grundlagen mit Bezug auf die Forschungsabsicht.....	8
2.1	Begriffsdefinitionen	8
2.1.1	Definition des Begriffs „geistige Behinderung“	8
2.1.2	Der Begriff „kognitive Entwicklung“	8
2.1.3	Definition des Begriffs „integrierte Sonderschulung“ im Regelkindergarten	9
2.1.4	Definition des Begriffs „Sonderschule“	10
2.1.5	Definition des Begriffs „Spiel“	10
2.1.6	Definition des Begriffs „Freispiel“	11
2.1.7	Definition des Begriffs „Interaktion“	14
2.1.7.1	Kommunikation und Sprache als Mittel zur Interaktion	15
2.1.7.2	Der Begriff „Soziale Aktivität“	16
2.1.8	Der Begriff „Umfeld“	17
2.2	Zusammenhänge der Kognitions- Spiel- und Interaktionsentwicklung.....	19
2.2.1	Kognitive Entwicklung in Bezug auf das Interaktionsverhalten	19
2.2.2	Spielentwicklung in Bezug auf das Interaktionsverhalten	19
2.3	Theoretische Grundlagen zur Interaktionsentwicklung	22
2.3.1	Interaktionsentwicklung bis zum Alter von zwei Jahren	23
2.3.2	Interaktionen und die Entwicklung der Verbalsprache	24
2.4	Relevante Bereiche der Interaktionsentwicklung	25
2.4.1	Explorations- und Funktionsspiele.....	25
2.4.2	Intentionalität in der Interaktion	26
2.4.3	Der trianguläre Blickkontakt.....	29
2.4.4	Die Nachahmung	30
2.4.5	Bezugnehmendes Wechselspiel	31
2.5	Interaktionen unter Kindern.....	32
2.5.1	Interaktionen unter Peers	33
2.5.2	Prosoziales Verhalten	34
2.5.3	Interaktionsverhalten im Vorschulalter.....	36
2.6	Interaktionsentwicklung bei Kindern mit geistiger Behinderung	37
2.7	Fazit für die Forschungsabsicht	39
3	Herleitung der Fragestellung	41
4	Beschreibung und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens und der Forschungsmethoden.....	42
4.1	Überblick über das forschungsmethodische Vorgehen	42
4.2	Ablauf und Rahmenbedingungen der Forschungsarbeit	43
4.3	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethoden.....	44
4.3.1	Forschungsmethode: nicht teilnehmende, offene, unstrukturierte Beobachtung	44
4.3.2	Dokumentations-Methode: Videoaufzeichnung	44
4.4	Beschreibung und Begründung der Forschungsinstrumente.....	45
4.4.1	Beobachtungsinstrument.....	45

4.4.1.1	Beschreibung der Freispielbedingungen	46
4.4.1.2	Beobachtungsprotokolle.....	46
4.4.1.3	Verlaufdiagramm.....	48
4.4.2	Ergänzendes fokussiertes Interview	49
4.5	Analyse- und Auswertungsverfahren	50
4.5.1	Beobachtungs- und Auswertungskategorien	51
5	Darstellung der erhobenen Daten.....	53
5.1	Darstellung der Daten aus dem Setting 1.....	53
5.1.1	Beschreibungen der Freispielsituation.....	53
5.1.2	Darstellung der Beobachtungsdaten	54
5.2	Darstellung der Daten aus dem Setting 2.....	59
5.2.1	Beschreibungen der Freispielsituation.....	59
5.2.2	Darstellung der Beobachtungsdaten	60
5.3	Darstellung der Daten aus dem Setting 3.....	65
5.3.1	Beschreibungen der Freispielsituation.....	65
5.3.2	Darstellung der Beobachtungsdaten	66
5.4	Darstellung der Daten aus dem Setting 4.....	70
5.4.1	Beschreibungen der Freispielsituation.....	70
5.4.2	Darstellung der Beobachtungsdaten	71
5.5	Zusammenfassende Darstellung der Beobachtungsdaten	77
6	Interpretation und Auswertung der Daten	78
6.1	Interpretationen in Bezug auf die Settings.....	78
6.1.1	Interpretation der Daten des Settings 1	78
6.1.2	Interpretation der Daten des Settings 2	81
6.1.3	Interpretation der Daten des Settings 3	84
6.1.4	Interpretation der Daten des Settings 4	87
6.1.5	Zusammenfassung der Interpretationen in Bezug auf die Settings.....	91
6.2	Zusammenführung der Erkenntnisse aus den vier Settings	94
7	Darstellung der Ergebnisse	100
8	Diskussion	101
8.1	Diskussion der Ergebnisse.....	101
8.2	Beantwortung der Fragestellung	104
8.3	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	105
9	Fazit und Ausblick	109
9.1	Fazit der gesamten Arbeit.....	109
9.2	Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die die pädagogische Praxis.....	110
9.3	Mögliche Aspekte zu weiterführenden Forschungsabsichten	111

Dank

Hier möchten wir uns bei allen Personen von Herzen bedanken, die uns beim Verfassen dieser Arbeit in irgendeiner Form unterstützt haben. Sie haben uns auf einem langen und intensiven Weg begleitet, der mit Höhen und Tiefen verbunden war.

Wir bedanken uns bei den Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen, Eltern und Kinder der vier Beobachtungsklassen für ihre Mitarbeit und ihr Vertrauen.

Unseren Korrekturleserinnen danken wir für die viele aufgewendete Zeit, ihre Feedbacks und Anregungen.

Herzlichen Dank auch an unsere Familien und unsere Freunde für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Einen speziellen Dank richten wir an unseren Mentor Albin Dietrich für seine professionelle und kompetente Begleitung.

Sie alle haben zum Gelingen der Arbeit beigetragen.

1 Einleitung

In der Einleitung wird das Vorverständnis erläutert und das Thema der Arbeit kurz aufgezeigt. Danach beschreiben wir unser persönliches Interesse am Thema. Ein Überblick über den Aufbau der Arbeit wird gegeben und die Forschungsabsicht skizziert.

1.1 Vorverständnis

In den letzten Jahren nahm der Stellenwert der Integration von Kindern mit geistiger Behinderung im Kanton Zürich stetig zu. Immer häufiger werden Kinder mit geistiger Behinderung in Regelklassen geschult und gefördert. In der Schweiz existieren praktisch keine wissenschaftlichen Forschungsstudien in Bezug auf die Integration von Kindern mit geistiger Behinderung in Regelklassen mit dem Fokus auf die soziale Integration. Dieser Bereich wurde im heilpädagogischen Praxisfeld bis jetzt noch wenig erforscht.

Der soziale Aspekt in der integrierten Sonderschulung ist ein interessanter und bedeutungsvoller Gesichtspunkt. Wenn sich Eltern und Fachpersonen überlegen, welche Schulungsform dem Kind mit geistiger Behinderung optimale Interaktionspartner im sozialen Bereich bietet, stellt sich unter anderem die Frage, ob die sozialen Aktivitäten durch das Umfeld beeinflusst werden und welche Bedeutung dabei die kognitive Entwicklung des Kindes hat. Diese Arbeit befasst sich somit mit Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung in der integrierten Sonderschulung von Regelklassen und in Klassen der Sonderschule. Am Anfang unserer Arbeit stellen sich folgende Fragen:

- Wie verlaufen Interaktionsprozesse zwischen Kindern mit geistiger Behinderung?
- Wie verlaufen Interaktionsprozesse zwischen einem Kind mit geistiger Behinderung und einem Regelkindergartenkind?
- Wer ergreift die Initiative zur Kontaktaufnahme?
- Wodurch werden die Interaktionen der Kinder mit geistiger Behinderung beeinflusst? Umweltbezogene Faktoren: Klassenkameraden, Lehrpersonen, Schulungsform, Unterrichtsbedingungen.
Personenbezogene Faktoren: Individuelle Voraussetzungen des Kindes, Entwicklungsstand.
- Wie nehmen die Kinder mit geistiger Behinderung am sozialen Gruppengeschehen teil?

Um spontane Interaktionen zwischen den Kindern im Schullalltag beobachten zu können, muss eine offene Unterrichtssituation gewählt werden, in welcher möglichst natürliche, soziale Aktivitäten zwischen den Kindern stattfinden. Das Freispiel im Kindergarten ermöglicht es optimal die Interaktionen des Kindes mit geistiger Behinderung zu beobachten, da von der Methode her den Kindern ein hohes Mass an Selbstbestimmung, Freiheit und Aktivität gewährleistet ist.

Das Hauptthema der Arbeit sind Interaktionen. Da im Spiel Interaktionen des Kindes beobachtet werden können, werden ausserdem Überlegungen zum Spielverhalten gemacht. Der kognitive Entwicklungsstand steht in engem Zusammenhang mit der Spiel- und Interaktionsentwicklung. In der Entwick-

lung eines Kindes verlaufen diese verschiedenen Entwicklungsbereiche parallel und ergänzen sich gegenseitig. Diese Bereiche können nur bedingt isoliert voneinander betrachtet werden. Deswegen werden theoretische Grundlagen zur Interaktionsentwicklung in Bezug auf die Spielentwicklung aufgezeigt.

1.2 Persönliches Interesse

Wir arbeiten beide mit Kindern mit geistiger Behinderung im Vorschulalter, sowohl in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten, wie auch im Kindergarten der Sonderschule. Die soziale Integration von Kindern mit geistiger Behinderung scheint uns im Zusammenhang mit der integrierten Sonderschulung ein bedeutsames Thema zu sein. Im Kanton Zürich wird die integrierte Sonderschulung in Regelklassen von Kindern mit geistiger Behinderung erst seit einigen Jahren durchgeführt und ist für das heilpädagogische Berufsfeld von grosser Bedeutung. Das Thema unserer Masterarbeit ist deshalb aktuell und praxisnah.

Als Kindergärtnerinnen ist uns die Freispielsituation bekannt und wir wissen, dass sich in dieser Unterrichtssituation viele verschiedene Sozialkontakte abspielen. Soziales Verhalten wird im Gruppengeschehen geübt und gelernt. Der Kindergarten ist die erste Stufe in unserem Schulsystem. Viele Kinder kommen deshalb das erste Mal in eine grössere Kindergruppe und müssen sich dort ins soziale Gefüge integrieren. Sie müssen lernen, wie soziale Kontakte initiiert werden. Damit Interaktionen gelingen, braucht ein Kind verschiedene soziale Fähigkeiten. Dies gilt auch für Kinder mit geistiger Behinderung. In unserem Berufsalltag zeigt sich, dass soziale Aktivitäten für Kinder mit geistiger Behinderung teilweise eine grosse Herausforderung ist. Deshalb befassen wir uns in dieser Arbeit mit Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung im Freispiel.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit befasst sich mit Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung im Kindergartenalter. Es werden theoretische Grundlagen zur Entwicklung der Interaktion in Bezug auf das Spielverhalten und zur Kognition erläutert. Daraus wird die Fragestellung abgeleitet, welche in der Arbeit verfolgt wird.

Das forschungsmethodische Vorgehen wird beschrieben und begründet. Soziale Aktivitäten von Kindern mit geistiger Behinderung werden in Freispielsituationen in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten und in Kindergärten der Sonderschule beobachtet. Ziel der Arbeit ist es, aus sozialen Aktivitäten von Kindern mit geistiger Behinderung Hinweise zu gewinnen zum Einfluss des Umfeldes. Es wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung dabei die kognitive Entwicklung des Kindes hat.

Die gewonnenen Beobachtungsdaten werden dargestellt, interpretiert und ausgewertet. Dabei werden die Erkenntnisse mit den theoretischen Grundlagen in Beziehung gesetzt und die Ergebnisse abgeleitet. In der Diskussion werden die Ergebnisse genauer betrachtet, die Fragestellung beantwortet sowie das forschungsmethodische Vorgehen evaluiert. Im Kapitel Fazit und Ausblick werden Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis gezogen und mögliche Aspekte zu weiterführenden Forschungsabsichten angedeutet.

2 Theoretische Grundlagen mit Bezug auf die Forschungsabsicht

In diesem Kapitel legen wir die theoretischen Grundlagen des Themas dar. Im ersten Teil definieren wir mithilfe der Literatur die zentralen Begriffe unserer Arbeit. Im zweiten Teil befassen wir uns mit den relevanten theoretischen Grundlagen in Bezug auf unsere Forschungsfrage.

2.1 Begriffsdefinitionen

2.1.1 Definition des Begriffs „geistige Behinderung“

Der Begriff geistige Behinderung wird in der Literatur auf verschiedene Weise definiert. Viele Theoretiker verstehen darunter komplexe Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen.

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) versteht Behinderung nicht eindimensional als Einschränkung des funktionalen Gesundheitszustandes, sondern zugleich auch als Beeinträchtigung bei der Verwirklichung von selbstbestimmten Aktivitäten und bei der sozialen Partizipation der betroffenen Person (vgl. Sarimski 2007, S. 15; WHO, 2005, S. 3). „Der Fachausdruck ‚geistige Behinderung‘ [Hervorhebung d. Verf.] steht für einen komplexen Begriff. Er beinhaltet verschiedene Dimensionen und Aspekte. Er bezieht sich nicht nur auf eine psychophysische Schädigung des Gehirns sondern auf den gesamten Entwicklungsprozess und seine umweltlichen Bedingtheiten. Biologisch-organische Beeinträchtigungen bilden lediglich den Ausgangspunkt für die Entstehung einer ‚geistigen Behinderung‘ [Hervorhebung d. Verf.]“ (Speck, 2007, S. 137). Dies bedeutet also, dass Kinder mit geistiger Behinderung meistens einen Rückstand in der gesamten Entwicklung haben.

Barbara Senckel (2006) schreibt, dass geistig behinderte Menschen in der Fähigkeit beeinträchtigt sind, Reize von der Aussenwelt oder vom Körperinnern wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. Ein geistig behindertes Kind braucht länger um elementare Zusammenhänge zu erkennen und Handlungsabfolgen zu begreifen (S. 23). Die Entwicklung von Kindern mit geistiger Behinderung ist nie ausschliesslich durch biologische Anlagen bestimmt, sie ist auch abhängig von der Qualität seiner Lebensumwelt und seinen Erziehenden (Sarimski, 2007, S. 98).

Geistige Behinderung kann auch als kognitive Beeinträchtigung bezeichnet werden. Nussbeck (2007) schreibt: „Kognitive Beeinträchtigung wird dabei generell definiert als eine Abweichung der intellektuellen Leistungsfähigkeit um mindestens zwei Standardabweichungen vom Durchschnitt der Bevölkerung.... Bei Kindern wird in der Regel die Abweichung von nach dem Lebensalter zu erwartenden, kognitiven Fähigkeiten als Bezugspunkt genommen“ (S. 72).

2.1.2 Der Begriff „kognitive Entwicklung“

Dieser Begriff besteht aus den zwei Wörtern „kognitiv“ und „Entwicklung“, die wir separat definieren.

Der Begriff „kognitiv“ :

Im Deutschen Wörterbuch wird der Begriff kognitiv mit „Auf Erkenntnis beruhend“ definiert (Wahrig Digital, 2006). Köck und Ott (1994) verwenden ebenfalls den Begriff Erkenntnis: „Kognition bedeutet Kenntnis/Erkenntnis. Sie befasst sich mit Funktionen und Erkenntnisvorgängen, die zur Wahrnehmung, zum Begreifen eines Objektes oder zum Wissen über dieses beitragen kann, wie z.B. Hören,

Sehen, Vorstellen, → Denken, → Lernen [Hervorhebung d. Verf.]. Von der Kognition werden Leistungen des Willens und der Gefühle unterschieden. Von der Erkenntnisgewinnung sind diese allerdings in der Praxis untrennbar und stark beeinflusst verbunden mit der kognitiven Leistung“ (S. 367).

Die Kognition ist ein Oberbegriff für die Funktionen: Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis. Sie wird sowohl für den Prozess des Erkennens, als auch für dessen Ergebnis verwendet und dient oft auch zur Verdeutlichung der Abgrenzung von emotionalen Vorgängen (Reinhold, Pollak, Heim, 1999, S. 300). Durch kognitive Prozesse werden dem Individuum Wahrnehmung, Erkennung, Vorstellungen und Urteile bewusst gemacht, wie Gedächtnis, Lernen, Denken und unter anderem auch Sprache (Böhm, 2005, S. 362).

Der Begriff „Entwicklung“ :

Der Begriff Entwicklung wird im Deutschen Wörterbuch als „Veränderung“ definiert (Wahrig Digital, 2006). Köck und Ott (1994) bezeichnen Entwicklung als kontinuierliche Veränderung. Es besteht eine wechselseitige Abhängigkeit von Reifungs- und Lernprozessen. Entwicklung ist ein fortschreitender Prozess der Differenzierung und Zentralisation (S. 176).

Nach dem ökologischen Ansatz der Entwicklungspsychologie ist der Mensch ein sich wandelndes Individuum in Wechselwirkung mit seiner Umwelt (Böhm, 2005, S. 179). Sarimski (2007) sagt, dass Entwicklung als Modell betrachtet werden kann, in dem sich alle Faktoren gegenseitig beeinflussen. Dieser dynamische Ansatz versteht Entwicklung als eine Abfolge qualitativer Organisation miteinander verbundener sozio-emotionaler und kognitiver Kompetenzen, die die Anpassung einer Person an die Umwelt verbessert und die Fähigkeit der nächsten Periode vorbereitet (S. 96).

Der Begriff „kognitive Entwicklung“:

Duden (2005) definiert die kognitive Entwicklung folgendermassen: „Entwicklung all der Funktionen beim Kind, die zum Wahrnehmen eines Gegenstandes oder zum Wissen über ihn beitragen“ (S. 532). Mit dem Begriff kognitive Entwicklung bezeichnen wir somit die Denk-, Wahrnehmungs- und Verarbeitungsentwicklung eines Kindes. Sein Verhalten und seine Handlungen beruhen auf seinen individuellen Erkenntnissen, wie es seine Umwelt wahrnimmt und welches Wissen es daraus gewinnt. Kinder mit geistiger Behinderung oder kognitiven Beeinträchtigungen zeigen eine verlangsamte und eingeschränkte kognitive Entwicklung (Strasser, 2005, S. 11- 13).

2.1.3 Definition des Begriffs „integrierte Sonderschulung“ im Regelkindergarten

Die Bildungsdirektion des Kanton Zürichs definiert die integrierte Sonderschulung (IS) folgendermassen: Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf (geistige Behinderung) sollen in Regelklassen integriert und unterstützt werden. Die Schulung findet also im Klassenverband einer Regelschule statt, wobei für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf individuelle Zielsetzungen festgelegt werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009). Es befinden sich jeweils die Klassenlehrperson und teilweise eine Lehrperson mit Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin, die das Kind mit geistiger Behinderung schulisch begleitet, im Klassenzimmer.

Administrativ sind diese Schüler einer Sonderschule zugeteilt, welche dafür verantwortlich ist, dass die für das Kind oder den Jugendlichen notwendigen sonderpädagogischen Massnahmen ergriffen werden. Dabei wird für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf die erforderliche pädagogische, sonderpädagogische, sozialpädagogische, therapeutische, pflegerische und technische Unterstützung in der Regelschule bereitgestellt (ebd.).

In der Salamanca-Erklärung der UNESCO wird der Integrationsgedanke folgendermassen erläutert:

Wir glauben und erklären, dass die Regelschulen mit...integrativer Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen; darüber hinaus gewährleisten integrative Schulen eine effektive Bildung für den Grossteil aller Kinder... (UNESCO, 1994)

Mit dem Begriff Integration wird die gemeinsame Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Menschen verstanden. Die möglichst weitgehende Eingliederung von Menschen mit Behinderung in eine soziale Einheit, in eine Gruppe, in die Gesellschaft soll die Trennung von Regel- und Sondererziehung aufheben und eine Aussonderung vermeiden (Böhm, 2005, S. 313).

2.1.4 Definition des Begriffs „Sonderschule“

Wir führen die Forschung auch in Kindergartenklassen der Sonderschulen im Kanton Zürich durch. Deshalb verwenden wir die Aussage der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, in der beschrieben wird, dass Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf, die aufgrund einer Behinderung mit den sonderpädagogischen Angeboten der Regelschule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können, in einer Sonderschule gefördert werden. Sonderschulen zeichnen sich durch ein spezifisches Know-how aus und gewährleisten dadurch, dass die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf von kompetenten Fachteams betreut werden. Die Sonderschulung umfasst Unterricht, Therapie, Erziehung, Betreuung und Transport (vgl. Volksschulamt Kanton Zürich, 2010). Eine Klasse in der Sonderschule wird von einer Klassenlehrperson mit heilpädagogischer Ausbildung unterrichtet.

2.1.5 Definition des Begriffs „Spiel“

Da die Forschungsdaten während Spielsituationen erhoben werden, scheint es uns wichtig, hier auf den Begriff Spiel einzugehen. In der Literatur findet man unterschiedliche Merkmale des Spiels. Wir haben eine Auswahl getroffen, wie wir den Begriff Spiel für unsere Masterarbeit definieren.

Merkmale des Spiels:

- Zweckfreiheit; es muss kein Endprodukt entstehen, es geht um die Handlung selbst
- Selbstbestimmung, Freiheit
- Selbsttätig sein, handelnder Umgang mit Dingen
- Wünsche, Bedürfnisse, Interessen ausdrücken
- Es gibt kein richtig oder falsch
- Gegenwärtigkeit
- Symbolhaftigkeit
- Spannung und Spontaneität
- Jedes Spiel hat seine individuellen Regeln

(Heimlich, 2001, S. 27- 30; Largo, 2008, S. 226; Oerter & Montada, 2002, S. 222; Schenk- Danzinger, 1996, S. 174)

Hetzer (1955) sagte, dass das spielende Kind sich seinem Entwicklungsalter entsprechend mit seinen Erfahrungen, Wünschen und seiner Umwelt auseinandersetzt. Alles, was es in seiner Umwelt wahrnimmt, verarbeitet es. Man kann sagen, dass das Kind durch Spiel die WELT erlebt (S. 9). Es speichert dieses Wissen und verwendet es weiter. Sein Spiel ist für das Kind Wirklichkeit, Realität. Gustorff (1987) sagt: „Spiel ist für jeden Beteiligten erfüllte Gegenwart“ (S. 23). Spiel ermöglicht Lernen. Im Spiel geht das Kind nicht nur einfach dem Vergnügen nach, sondern es übt und erwirbt Fertigkeiten und Fähigkeiten. „Das Kind lernt im Spiel z.B. die Gesetze der Schwerkraft, gesellschaftliche Regeln, soziale Verhaltensweisen usw. kennen und macht Erfahrungen mit unterschiedlichen Gegenständen, indem es lernt, was es mit diesen tun darf...“ (Pitsch, 2002, S. 123).

2.1.6 Definition des Begriffs „Freispiel“

„Der Begriff Freispiel wird sehr unterschiedlich definiert. Von ganz offenen Spielformen, bei denen die Kinder sich vollständig frei einrichten und orientieren können, bis hin zu stark strukturierten Spielfeldern, bei denen sie vorbestimmte Spielabläufe nachvollziehen müssen, sind in der Praxis verschiedene Zwischenstufen anzutreffen“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 206). Eine gestaltete Umgebung und Spielregeln bilden die Rahmenbedingungen für das gemeinsame Spiel. Diese Begrenzungen sorgen dafür, dass die Spielsituation überschaubar bleibt und so angeregtes und ausgiebiges Tätigsein der Kinder während des Freispiels entsteht (Lorentz, 1983, S. 38).

Der Begriff „Freispiel“ bezeichnet also eine zeitlich beschränkte Spielsituation, während der die Kinder entscheiden, wie, mit wem und wo sie sich beschäftigen wollen. Freispielregeln und ein klares System wie die Freispielsituation abläuft, bilden Rahmenbedingen für die offene Unterrichtssituation. Die Lehrperson passt sie dem Entwicklungsstand der Kinder an. Dies erleichtert den Kindern selbstständig tätig zu sein und sich zu orientieren. Ein Spielraum wird also erst durch Strukturen gebildet. Der Grad der Strukturierung und die Gestaltung der Freispielbedingungen sind deshalb in jedem Kindergarten unterschiedlich. Die bestehenden Freispielbedingungen beeinflussen das Spiel der Kinder (Heimlich, 1995, S. 27).

Für unsere Masterarbeit bedeutet dies, dass wir die bestehenden Freispielstrukturierung und die Gestaltung der Freispielbedingungen in den Klassen, in denen wir Beobachtungen durchführen, dokumentieren. Mittels des Modells von Hilbert Meyer (2007) definieren wir vier relevante Strukturelemente der Freispielsituation. Meyer nennt zwar sechs Elemente, die bei der Vorbereitung von Unterricht arrangiert werden müssen. Um die bestehenden Freispielsituationen in den jeweiligen Klassen beschreiben und dokumentieren zu können, beschränken wir uns jedoch auf die relevanten vier Elemente. Ziel- und Inhaltsstruktur haben für die Beschreibung der Freispielsituation keine Bedeutung: Bei der Inhaltsstruktur handelt es sich immer um das freie Spiel der Kinder während der Freispielsituation. Die Ziele, die die Lehrperson für die Unterrichtseinheit Freispiel setzt, sind in den Aktivitäten der Kinder nicht festzustellen. Infolge dessen haben Ziel- und Inhaltsstruktur für unsere Forschungsabsicht keine Relevanz. Aus diesem Grund beschränken wir uns auf die folgenden vier Elemente:

1. die Zeit- oder Prozessstruktur (die In-welcher-Reihenfolge-Frage)
2. die Methoden- oder Handlungsstruktur (die Wie-und Womit-Frage)
3. die Sozial- und Beziehungsstruktur (die Wer-mit Wem-Frage)
4. die Raumstruktur des Unterrichts (die Wo- Frage)

(Meyer, 2007, S. 177)

Abbildung 1: Strukturelemente Freispielsituation

Nun erläutern und definieren wir die vier Strukturelemente mit Hilfe der Literatur und leiten jeweils relevante Kriterien für unsere Arbeit ab:

Zeit- oder Prozessstruktur

Um ins Spiel zu kommen brauchen alle Kinder „ungestörte Spielzeit“, schreibt Hering (Hering, 1979, S. 101). Christensen und Launer (1984) bestätigen diese Aussage: „Besteht diese Möglichkeit nicht, dann können sie sich sehr leicht daran gewöhnen, das Spielzeug nur zu benutzen, ohne wirklich zu spielen“ (S. 64). Ein relevantes Kriterium der Zeit- oder Prozessstruktur ist deshalb die Dauer des Freispiels. Ein Weiteres sind der Ablauf und die Regeln. Sie bilden den Rahmen für das Freispiel und sollten für Lehrer und Schüler gleichermaßen erkennbar sein und sich wie ein roter Faden durch die Freispielsequenzen hindurch ziehen (Meyer, 2004, S. 26). Auch Anne Häussler (2008) bestätigt, dass für alle Menschen Regeln wichtig sind. „Jeder Mensch ist verunsichert, wenn er in eine Situation kommt, in der er nicht weiss, nach welchen Regeln gespielt wird“ (S. 43). Auf dieser Grundlage leiten wir folgende relevante Aspekte für unsere Arbeit ab:

Es können folgende Kriterien festgehalten werden, mit welchen wir die Zeit- und Prozessstruktur der Freispielsituation beschreiben:

Dauer des Freispiels
Ablauf des Freispiels
Freispielregeln

Methoden- oder Handlungsstruktur

Eine geordnete und klar strukturierte Umgebung erleichtert es dem Kind sich zu orientieren. Dadurch kann es die Aufmerksamkeit voll auf seine Tätigkeit richten (Häussler, 2008, S. 41). „Die vorbereitete Umgebung funktioniert nicht ohne eine bestimmte Ordnung. Die äussere Ordnung gibt Orientierungshilfe, die auch im Geist Ordnung stiftet....Das Kind kann sich alleine im Raum zurechtfinden...“ (Fisgus & Kraft, 2004, S. 12). Einige Lehrpersonen verwenden aus diesen Gründen ein Freispielsystem, das Ordnungen und Strukturierungen bildet. Weitere Kriterien der Methoden und Handlungsstrukturen sind für uns die Auswahl des Spielmaterials und die Gestaltung der Spielorte. Für die Auswahl des Spielmaterials sollte der Entwicklungsstand des Kindes das entscheidende Kriterium sein, um allfällige Über- oder Unterforderung zu vermeiden (Hetzer, 1955, S. 73).

Es können folgende Kriterien festgehalten werden, mit welchen wir Methoden und Handlungsstrukturen der Freispielsituation beschreiben:

Freispielsystem (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)
Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen

Sozial- und Beziehungsstruktur

Walter und Fasseing (2002) empfehlen, das Freispielangebot bewusst so zusammenzustellen, dass verschiedene Sozialformen entstehen können (S. 215). Rolf Oerter schreibt weiter, dass wenn weniger Kinder miteinander spielen, soziale Spiele öfters entstehen als bei grösseren Gruppen (1993, S. 98). Gruppengrössen an den jeweiligen Spielorten können von der Lehrperson auf unterschiedliche Weise gesteuert oder beeinflusst werden: „Die Kindergärtnerin kann eine maximale Gruppengrösse für jeden Spielort vorgeben. Dies hat den Vorteil, dass die Gruppengrössen überschaubar bleiben und die Kinder dem Material und dem Platz entsprechend spielen können“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 215). Die Begleitung der Lehrperson während dem Freispiel ist ebenfalls wichtig für die Sozial- und Beziehungsstruktur: „Es muss immer wieder neu ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Eigenaktivität der Kinder und den Anregungen von aussen“ (Lorentz, 1983, S. 46). Charlotte Niederle (1992) spricht vom aktiven Passiv-Sein der Lehrperson während der Freispielsituation, indem sie ihr Verhalten an die Dynamik des Spielverlaufs der Kinder anpasst (S. 78).

Es können folgende Kriterien festgehalten werden, mit welchen wir die Sozial- und Beziehungsstruktur der Freispielsituation beschreiben:

Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten
Begleitung der Klassenehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)

Raumstruktur

Charlotte Niederle (1992) beschreibt den Zusammenhang zwischen Strukturierung des Gruppenraums und dem Sozialverhalten bei Kindern: „Wie die Untersuchung zeigt, besteht zwischen der Strukturierung des Gruppenraumes und dem Sozialverhalten der Kinder ein eindeutiger Zusammenhang....Es bestand also bei den Kindern das eindeutige Bedürfnis, sich in geschützte Winkel, die nicht von allen Seiten eingesehen werden können, zurückzuziehen“ (S. 36). Diese Untersuchung belegt die Einflüsse der Raumstruktur auf das Verhalten der Kindergartenkinder. Es zeigte sich, dass die Kinder, die im gut strukturierten Gruppenraum spielten, häufiger positive Interaktionen zeigten als die, die sich im weniger gut strukturierten Gruppenraum aufhielten (Niederle, 1992, S. 37). „Am klarsten ist eine Unterteilung durch Möbel und Stellwände. Solche Begrenzungen sind nicht nur sichtbar, sondern direkt spürbar“ (Häussler, 2008, S. 68). Anhand eines Raumplanes dokumentieren wir deshalb die Strukturierung des Raumes, in denen wir die Beobachtungen durchführen.

Die Raumstruktur wird folgendermassen festgehalten:

Raumplan

Zusammenfassung der relevanten Kriterien der Freispielsituation

Mithilfe dieser acht Kriterien dokumentieren wir die Strukturierung der jeweiligen Freispielsituation. Sie dienen uns als Beobachtungskriterien, um die Freispielbedingungen in jeder Kindergartenklasse auf dieselbe Weise zu beschreiben.

1. Dauer des Freispiels
2. Ablauf des Freispiels (Verteilung der Spielorte, Freispielphase, Abschluss)
3. Freispielregeln
4. Freispielsystem (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)
5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen
6. Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten
7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)
8. Raumstruktur: Raumplan

2.1.7 Definition des Begriffs „Interaktion“

Bei Begegnungen mit Menschen kommt es immer zu einer Form der Kommunikation und somit der Interaktion. Selbst wenn Personen einander ignorieren, treten sie miteinander in eine Art Beziehung. Remo Largo (2008) schreibt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, das andere Menschen braucht (S. 33). Um Interaktionen zu gestalten, benötigt man verbale oder nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten. Schulz von Thun (2009) spricht dabei vom Sender und Empfänger einer kommunikativen Nachricht. Die Verbindung der beiden wird als Interaktion bezeichnet (S. 82). „Unter sozialer Interaktion versteht man das wechselseitig aufeinander bezogene Verhalten von Individuen, die einander durch Kommunikation beeinflussen“ (Hanke, Mandl & Prell, 1974, S. 13).

Damit Interaktionen gelingen, müssen beide Partner zwei Voraussetzungen mitbringen: das Verstehen und Akzeptieren des Prinzips der Abwechslung im Dialog und die gezielte, kommunikative Absicht (Sarimski, 1986, S. 11). Diese Wechselbeziehung zwischen zwei oder mehreren Personen wird nicht nur durch sprachliche Kommunikation ausgeführt (Köck & Ott, 1994, S. 333). Renate Fliedner (2004) zitiert Bornstein folgendermassen: „Soziale Interaktionen sind ein Prozess der Verhaltensanpassung und –formung im interpersonalen Austausch. Während der Interaktion werden physische und verbale Strategien eingesetzt und Empfindungen zum Ausdruck gebracht. Dazu gehören Berührungen, Lächeln, Lautstärke des Sprechens, nonverbale Verständigung oder Blickkontakt“ (S. 34). Die verbale und nonverbale Kommunikation spielt bei Interaktionsprozessen eine relevante Rolle. Um erfolgreich miteinander interagieren zu können, müssen wir in der Lage sein, die sozialen Signale des Gegenübers richtig wahrzunehmen. Die Personenwahrnehmung kann als erstes, entscheidendes Stadium jeder zwischenmenschlichen Interaktion betrachtet werden. Bevor wir uns sinnvoll auf andere beziehen können, müssen wir das Gegenüber wahrnehmen und interpretieren können (Forgas, 1999, S. 20).

Die Kompetenz soziale Interaktionen adäquat zu gestalten muss sich ein Kind im Laufe seines Lebens aneignen. Wir lernen als Kinder die Grundlagen der Kommunikation und vervollständigen die Interak-

tionsstrategien als Erwachsene. „Damit die Kinder sich das komplexe Sozialverhalten in unserer Gesellschaft aneignen können, brauchen sie während vielen Jahren Eltern und Geschwister sowie im Schulalter und in der Adoleszenz Gleichaltrige als Vorbilder“ (Largo, 2008, S. 35).

Das Neugeborene bringt jedoch bereits ab der Geburt erste Interaktionsmöglichkeiten mit. Schenk-Danzinger (1996) schreibt, dass der Säugling nicht, wie lange angenommen, ein passives, manipulierbares Objekt ist, sondern dass vom ersten Tag an eine Interaktion zwischen Mutter und Kind besteht (S. 101). In erster Linie sind die Eltern Interaktionspartner für das Kind. Durch die Art, wie sie mit ihm umgehen, nehmen sie schon früh Einfluss auf die Qualität kindlicher Bindungsfähigkeit (Oerter & Montada, 2002, S. 117). „Die Bindungen, welche ein Kind in jeder Entwicklungsperiode eingeht, sind immer auch Lernerfahrungen....Das Beziehungsverhalten entwickelt sich aus den konkreten Erfahrungen, die das Kind im Umgang mit seinen Menschen macht“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 79). Während der Entwicklung erwirbt das Kind unterschiedliche Kompetenzen, die es als Voraussetzung benötigt, um gelingende Interaktionen zu gestalten (Forgas, 1999, S. 10).

Beziehungsverhalten, Sprach- und Interaktionsentwicklung sind in der Entwicklung eng miteinander verknüpft. So führen frühe Sprachstörungen häufig zu auffälligem Sozialverhalten. Andererseits können Störungen des Sozialverhaltens mit einer abweichenden Sprachentwicklung einhergehen (Walter & Fasseing, 2002, S. 93). Auch Theilen (2009) bestätigt, dass die Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten einzelne Stufen durchläuft und Hand in Hand mit der Entwicklung der Sprache, der Motorik, des Spielverhaltens sowie der sozialen, emotionalen und vor allem kognitiven Entwicklung geht (S. 8). Der Begriff Interaktion steht somit in engem Bezug mit dem Begriff Kommunikation. Watzlawick und Weakland (1980) schreiben, dass Kommunikation synonym sei mit dem, was bei Interaktionen beobachtbar ist (S. 95).

Für unsere Arbeit verwenden wir den Begriff Interaktion als Oberbegriff. Kommunikation, Sprache und soziale Aktivitäten sind Mittel um Interaktionen auszuführen. Die Interaktionen der Kinder beobachten wir an Hand ihrer sozialen Aktivitäten. Demnach bestehen Interaktionen aus unterschiedlichen sozialen Aktivitäten der Kinder.

2.1.7.1 Kommunikation und Sprache als Mittel zur Interaktion

Kommunikation heisst Mitteilung. Sie ist ein menschliches Bedürfnis (Theilen, 2009, S. 8). Allgemein gesagt ist jedes Verhalten kommunikativ und weil wir uns immer irgendwie verhalten, geht das nicht ohne Kommunikation (Watzlawick & Weakland, 1980, S. 29). Eng verbunden mit dem Begriff „Kommunikation“, die vorwiegend den mitgeteilten Inhalt betrifft, ist die „soziale Interaktion“, die sich eher auf den Prozess bezieht (Senckel, 2000, S. 328).

Wenn wir erfolgreich mit anderen interagieren wollen, müssen wir zahlreiche und komplizierte Regeln beherrschen und sie rasch und unverzüglich anwenden können (Forgas, 1999, S. 10). Zwischenmenschliche Kommunikation erfolgt immer auf verschiedenen Ebenen und durch verschiedene Kanäle. Der Sender übermittelt dem Empfänger eine Botschaft durch einen Kanal. In einem Gespräch gehen die Botschaften hin und her, am besten durch den gleichen Kanal. Jede Mitteilung hat einen Inhalts- und einen Beziehungs-Aspekt. Was wir sagen ist die verbale Botschaft, wie wir es sagen, ist Teil der parasprachlichen Botschaft (Watzlawick & Weakland, 1980, S. 29- 123).

Interpersonale Kommunikation hat nur einen kleinen verbalen Anteil. Unsere sozialen Bedürfnisse und unser psychisches Befinden teilen wir durch die Körpersprache mit. Die Vielfalt der nonverbalen Signale, die eine verbale Botschaft begleiten, ist gross. Sie sind nicht nur eine Alternative zur Sprache sondern ein wichtiger Informationsträger. Zur Körpersprache gehören Blickkontakt, Gesichtsausdruck, Gebärden, Körperhaltung, Körperbewegungen, Intonation der Stimme, Körpergeruch, aber auch Kleidung, Frisur, Schmuck, Make-Up und die räumliche Nähe oder Distanz, die wir empfinden (Largo, 2008, S. 313). Bei der Eltern-Kind-Kommunikation in den ersten Lebensjahren sind Berührungen wichtige Signale (Forgas, 1999, S. 155).

Manchmal ist es weniger wichtig WAS wir sagen, als WIE wir es sagen, denn die parasprachlichen Botschaften sind durch Intensität, Rhythmus, Lautstärke, Sprechtempo sehr eng mit der verbalen Äusserung verbunden. Andere Vokalisationen übermitteln eigenständige Botschaften: Weinen, Gähnen, Lachen, Pfeifen, Seufzen etc. (Forgas, 1999, S. 155). Oft ist sich der Sprecher seiner Körpersprache wenig bewusst und vertraut dem Wortlaut mehr als der Art und Weise, wie er kommuniziert (Lodewijks & Verstegen, 2004, S. 20). Kommunikation ist verwirrend, wenn die verbalen Informationen nicht mit den Botschaften der Körpersprache übereinstimmen (Forgas, 1999, S. 133).

Sprache und Sprechen sind nicht identisch. Sprache ist nicht an die Lautsprache gebunden (Theilen, 2009, S. 8). Sie wirkt massgeblich mit bei der Entwicklung des Kindes zum sozialen Wesen und beim Herausbilden des Gemeinschaftsgefühls. Ein wichtiges Merkmal der Sprache ist der Austausch von Informationen. Wir teilen uns mit gesprochenen oder geschriebenen Worten oder durch Körpersprache den anderen Menschen mit. Sprache ist ein Mittel sozialer Interaktion (Senckel, 2000, S. 332).

2.1.7.2 Der Begriff „Soziale Aktivität“

Interaktionen setzen sich aus verschiedenen sozialen Aktivitäten zusammen. Aktivitäten sind Handlungen, die eindeutig beobachtet und beschrieben werden können. Der Begriff soziale Aktivität wird in unserer Arbeit immer wieder verwendet, deshalb wird er hier definiert.

Nun möchten wir zuerst den Begriff Aktivität genauer erläutern. Im Pädagogischen Lexikon ist er folgendermassen definiert: „Aktivität steht für das Tätigwerden, das Sich-Bestätigen in einer bestimmten Weise, für bestimmte Handlungen, das Aktivsein, aktives Verhalten, rege Tätigkeit“ (Reinhold, Pollak & Heim, 1999, S. 4).

Wir wollen es auch „initiiert“ nennen. Das Kind wird tätig und initiiert eine soziale Aktivität. Wir bezeichnen eine soziale Aktivität als zwischenmenschliche, nonverbale oder verbale Handlung. Dies bedingt, dass sich das Kind in der Nähe eines anderen aufhält und es durch eine soziale Aktivität Kontakt mit dem Gegenüber aufnimmt. „Als ‚sozial‘ [Hervorhebung d. Verf.] werden solche Verhaltensweisen bezeichnet, denen die Interaktion einer Kontaktaufnahme zugrunde liegt und die die Wahrscheinlichkeit einer sozialen Reaktion erhöhen“ (Schmidt-Denter, 1988, S. 89).

Klaus Sarimski (1993) spricht von kommunikativen Beiträgen. „Als Beitrag werden Handlungen oder Äusserungen definiert, die kommunikative Signale beinhalten, die eine Reaktion des Partners erwarten lassen und nicht durch ein kommunikatives Signal des Partners oder eine Pause von mehr als einer Sekunde unterbrochen werden“ (S. 15). Der zitierte Vorgang kann folgendermassen beschrieben werden: Das Kind führt eine soziale Aktivität aus und ist somit Sender eines sozialen Beitrags.

Die sozialen Aktivitäten des Gegenübers sind aus der Sicht des Kindes soziale Signale, die es wahrnehmen, interpretieren und somit lesen muss. Die soziale Aktivität geht vom Sender aus und kommt als soziales Signal beim Empfänger an. Wir verwenden dabei die Begriffe von Schulz von Thun (2009) des Senders und des Empfängers (S. 82).

2.1.8 Der Begriff „Umfeld“

In der Masterarbeit verfolgen wir die Forschungsabsicht Hinweise aus Interaktionsbeobachtungen zu gewinnen zum Einfluss des Umfeldes. Deshalb definieren wir hier den Begriff Umfeld und gehen auf die Wechselwirkungen der verschiedenen Systeme ein.

Häcker und Stapf (2009) definieren den Begriff Umfeld als eine allgemeine Bezeichnung „für die im Feld der Person und die in ihrem Umfeld liegenden Gegebenheiten“ (S. 1040). Dabei wird auf den Begriff Feld verwiesen. „Feld“ ist ein Begriff, der häufig als Ausdruck für Bereich, Gebiet, Raum gebraucht wird. Im engen Sinne ist ein Feld das Ergebnis von Kräften, die dem sie umgebenden Raum bestimmte dynamische Beschaffenheit verleihen. Analog lassen sich alle Prozesse und Verhaltensweisen als Feldeinwirkungen darstellen. Jede Wahrnehmung kann als Feldgeschehen bezeichnet werden (Häcker & Stapf, 2009, S. 325).

Jedes Individuum befindet sich also in einem Umfeld. Oerter und Montada (2002) sprechen vom objektiven und dem subjektiven Umfeld. Eine objektiv betrachtete identische Umwelt wirkt dennoch unterschiedlich oder hat für jedes Individuum unterschiedliche Bedeutungen, da jeder unterschiedlich weit entwickelt ist. Daraus entsteht eine Interaktion zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Jeder Mensch nimmt spezifische Ausschnitte der Umwelt wieder unterschiedlich wahr und wirkt entsprechend unterschiedlich auf sein Umfeld ein (S. 23).

Bronfenbrenner (1979) vergleicht das soziale Umfeld mit einem ökologischen System. In einem System beeinflussen sich die Elemente wechselseitig. Die Veränderung eines Elements kann zu Veränderungen in den übrigen Systemen führen. In der Familie als System bewirkt zum Beispiel die Geburt eines weiteren Kindes (Hinzufügen eines Elements) die Veränderung des gesamten Systems. Bronfenbrenner unterscheidet vier verschiedene Arten von Systemen, wobei jedes grösser und umfassender ist: Mikrosystem, Exosystem, Mesosystem und Makrosystem (vgl. Bronfenbrenner, 1979).

In unserer Masterarbeit befassen wir uns vorwiegend mit dem Mikrosystem Klasse und dem Exosystem Schulungsform, wie in der anschliessenden Grafik zu erkennen ist. Darin haben wir die Situation eines Kindes mit geistiger Behinderung in den verschiedenen Systemen dargestellt. Das Exo- und Makrosystem können die beobachteten Kinder und ihre sozialen Aktivitäten beeinflussen. Es folgt eine Beschreibung der Mikro-, Exo-, Meso- und Makrosysteme.

Abbildung 2: Ökologisches System

Das **Mikrosystem** ist das unmittelbare System, in welchem das Kind lebt, beispielsweise die Familie (also Mutter, Vater, Kind, Geschwister). Innerhalb der Familie bezeichnet es aber auch die Dyade Mutter-Kind, Vater-Kind. Ein weiteres Mikrosystem bildet die Kindergartenklasse des Kindes mit den Beziehungen zu den Mitschülern und den Lehrpersonen. In der Graphik ist das Kind mit geistiger Behinderung blau markiert. Das Kind ist in verschiedenen Mikrosystemen in unterschiedlichen Settings involviert. Es befindet sich ebenso im System des Freundeskreises in der Nachbarschaft, als auch in ausserfamiliären Betreuungsstätten wie Krippe/Hort oder in einer Tagesfamilie. Die materiellen und physikalischen Bedingungen, wie Wohnverhältnisse oder die Grösse des Kindergartenraumes sind Merkmale, die in den Systemen berücksichtigt werden müssen.

Das **Mesosystem** besteht aus den Wechselbeziehungen zwischen den Mikrosystemen, in denen sich das Kind befindet. Die gegenseitigen Unterstützungen und Widersprüche des Wechselwirkungsgefüges bilden ein eigenes für die Entwicklung relevantes System. Das Kind erlebt und erfährt in der Familie, im Kindergarten usw. unterschiedliche Erziehungsstile, Regeln und Lebenseinstellungen. Diese Wechselwirkungen beeinflussen das Kind.

Das **Exosystem** umfasst eines oder mehrere Settings, in denen das Individuum nicht direkt handelt, die es aber indirekt beeinflussen. Wird beispielsweise ein Kind mit geistiger Behinderung in die Regelschule integriert, kann die Regelschule als Exosystem bezeichnet werden. Die Schulungsform der integrierten Sonderschulung oder die heilpädagogische Schule haben in dem Fall indirekten Einfluss

auf das Kind. Das Individuum beeinflusst aber auch dieses System: Ein integriertes Kind kann die Klasse und somit die ganze Schule indirekt beeinflussen.

Das **Makrosystem** bezieht sich auf das Mikro-, Meso- und Exosystem. Es prägt alle niedrigeren Systeme durch die Kultur, das Werte- und Normsystem in einer Gesellschaft (vgl. Bronfenbrenner, 1979).

2.2 Zusammenhänge der Kognitions- Spiel- und Interaktionsentwicklung

In diesem Kapitel zeigen wir die Zusammenhänge zwischen der Kognitions- Spiel- und Interaktionsentwicklung eines Kindes auf. Diese Entwicklungsbereiche verlaufen teilweise parallel und stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Deshalb erläutern wir kurz die kognitive Entwicklung in Bezug auf das Interaktionsverhalten. Danach beschreiben wir die Spielentwicklung eines Kindes in Bezug auf das Interaktionsverhalten. In einer Tabelle stellen wir die drei Entwicklungsbereiche gemeinsam dar.

2.2.1 Kognitive Entwicklung in Bezug auf das Interaktionsverhalten

„Sprechen und Denken beeinflussen sich gegenseitig“, sagt Kiphard (1975, S. 114). Nach der Entwicklungstheorie von Piaget gründen Sprache und Denken auf kognitiven Strukturen, die durch die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit der Umwelt entstehen. Das Kind muss die Dinge ergreifen, erfassen, bevor es sie begreifen und benennen kann. Die geistigen Einsichten sind die grundlegenden Voraussetzungen für die Entwicklung der Sprache. Durch die geistige Entwicklung bildet sich das Sprachverständnis und daraus folgt der sprachliche Ausdruck des Kindes (Largo, 2008, S. 317).

Sprache und Kognition sind eng verknüpft und beeinflussen sich wechselseitig. Eine Verzögerung in der sprachlichen Entwicklung in einem frühen Stadium kann deshalb zu Rückständen in der kognitiven Entwicklung führen, da die sprachliche Stimulation für den Erwerb neuer Konzepte fehlt (Albers, 2009, S. 27). Sprache wird als Verbindungselement zwischen der sozialen und der kognitiven Welt des Kindes gesehen. Sie bildet ein soziales Werkzeug und ist das bedeutendste Mittel um Interaktion auszuführen (Albers, 2009, S. 87).

2.2.2 Spielentwicklung in Bezug auf das Interaktionsverhalten

Die Spielentwicklung spiegelt die kognitive und die Ich- und Beziehungsentwicklung wieder (Fiedler, 2007, S. 74). Das Spiel ist deshalb ein nützliches diagnostisches Instrument zur Beurteilung des Entwicklungsalters des Kindes (Hering, 1979, S. 155). Ulrich Heimlich (2001) beschreibt verschiedene Spielformen in der Spielentwicklung eines Kindes. Diese lösen sich nicht gegenseitig ab, sondern sie liegen vielmehr nebeneinander und haben je nach Entwicklungsabschnitt eine unterschiedliche Bedeutung. Die Spielformen Funktionsspiel, Symbolspiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel und Regelspiel ergänzen sich gegenseitig. Deshalb können im Spielprozess eines Kindes mehrere Spieltätigkeiten gleichzeitig beobachtet werden (S. 39).

Wichtig dabei scheint jedoch die Aussage von Remo Largo zu sein (2008). Er schreibt, dass sich eine erweiterte, höhere Spielform nur auf der Basis der vorhergehenden, einfacheren Spieltätigkeit entwickeln kann. Bei einer „normalen“ Entwicklung gelten die Alterswerte als Richtwerte, denn bei allen

Kindern ist die Abfolge der Spielformen gleich. Dennoch kann sich der Zeitpunkt des Auftretens der einzelnen Spielformen von Kind zu Kind unterscheiden (Largo, 2008, S. 226). Die Spieltätigkeiten, die ein Kind während eines Spielprozesses anwendet, lassen somit Rückschlüsse auf sein ungefähres Entwicklungsalter zu (Largo, 2008, S. 227).

Barbara Senckel (2000) sagt: „Nicht nur als Medium zur Förderung, sondern auch als diagnostisches Mittel erweist sich das Spiel als nützlich....Der geistige und emotionale Entwicklungsstand eines geistig behinderten Menschen lässt sich hervorragend von seinem spontanen Spiel ablesen. Das ‚Spielalter‘ [Hervorhebung d. Verf.], das er erreicht, wenn er sich selbst überlassen spielt, nicht eingebunden in einen zwischenmenschlichen Kontakt, verweist normalerweise auf die frühesten Defizite, die sich entweder im kognitiven oder im emotionalen Bereich befinden“ (S. 307). Auch Deplazes (2006) hält fest, dass die Spielentwicklung mit der Kognition Hand in Hand geht und diese gleichzeitig die sprachliche und emotionale Entwicklung beeinflusst (S. 119).

Für unsere Forschungsabsicht kann abgeleitet werden, dass die Interaktions- und Spielentwicklung somit parallel zur kognitiven Entwicklung des Kindes verläuft. Dies ist für unser Thema von Bedeutung. Aus diesem Grund stellen wir in der untenstehenden Tabelle diese drei Entwicklungsbereiche parallel dar.

Tabelle 1: Spiel-, Kognitions- und Interaktionsentwicklung

Einteilung von Ulrich Heimlich		Piaget: Entwicklungsstufen	Interaktionsentwicklung
<p>(Abbildung: Heimlich, 2001, S. 31)</p>	Regelspiele Konstruktionsspiele	Abstrakte Denkkoperationen Konkrete Denkkoperationen	Interaktionen werden vorwiegend durch die Verbalsprache geführt.
	Rollenspiele Symbol- und Phantasiespiel	Präoperative Denkkoperationen	
	Explorations- und Funktionsspiele	Sensomotorik	Materiell-gegenständliche Kommunikation. Funktionen der Stimme und des Umfeldes werden exploriert.
	(vgl. Heimlich, 2001, S. 31)	(vgl. Bigger, 1993, S. 37)	(vgl. Fiedler, 2007, S. 74; Sarimski, 1986, S. 28)

Die drei Spielformen: Funktionsspiel, Symbolspiel und Rollenspiel werden wir bei den Beobachtungseinheiten in der Praxis zweifellos antreffen.

Der Nachahmungstrieb ist ein wichtiger Motor für den Entwicklungsschritt vom Explorations- zum Funktionsspiel hin. Von den Funktionstätigkeiten findet ein fließender Übergang zu den Symbolspielen statt. Im Symbolspiel geht es dem Kind nicht mehr um die Handlung, sondern um die Nachahmung von Tätigkeiten in seiner Umwelt. Es erkennt nun z.B. eine Puppe als Symbol für einen realen Säugling und behandelt sie entsprechend. Das Kind braucht nicht mehr alle Gegenstände konkret vor sich zu haben, sondern kann sich jetzt einzelne Elemente vorstellen (Heimlich, 2001, S. 35).

Der Anteil an Symbolen und Repräsentationen nimmt im Verlaufe der Entwicklung zu. Die Kinder inszenieren als-ob-Handlungen mit Gegenständen und ahmen eine ihnen bekannte, alltägliche Situation nach (Papoušek & Von Gontard, 2003, S. 105). Auch die Entwicklung der symbolischen Sprachfunktion spielt nun eine wichtige Rolle: „Im Symbolspiel entwickelt das Kind seine Fähigkeiten zum symbolischen bzw. repräsentativen Denken. Dazu gehört die Entwicklung symbolischer Sprachfunktionen, der fiktiven Erfindung und der zeitlich verzögerten Nachahmung...sowie der inneren Nachahmung, welche die Entstehung geistiger Bilder und Vorstellungen in der Fantasie bewirkt“ (Köhn, 2002, S. 158). Der Übergang vom Symbol- zum Rollenspiel verläuft fließend.

In der Literatur wird eine Spielform erwähnt, die als Stufe zwischen dem Symbol- und dem Rollenspiel genannt wird: Das Parallelspiel. „Das Parallelspiel ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder in unmittelbarer Nähe beieinander sind, einander zugucken, sich auch gegenseitig in Gang halten, aber nicht aufeinander als Spielpartner bezogen sind“ (Fritz, 2004, S. 72).

Laut Ulrich Heimlich (2001) beginnen Kinder zwischen fünf und sechs Jahren „richtige“ Rollenspiele auszuführen. Dazu muss ein Kind bereits über eine Handlungsplanung verfügen, damit es die Spielwelt konstruieren und den Spielablauf planen kann (S. 31). Dreijährige Kinder sprechen ausschließlich über Vorhandenes in Form von Fragen oder Kommentaren zu aktuellen Handlungen. Im Unterschied dazu beziehen Fünfjährige diese Gegenstände sogleich in die Spielsituation ein. Sie sagen, was sie mit ihnen machen wollen und können so ein Spiel planen und ihr Gegenüber darüber informieren. Sie interessieren sich für den Verlauf eines Rollenspiels und können mit ihrem Scriptwissen den Rahmen für die Interaktionen gestalten. Das Scriptwissen ist ein Merkmal von sozial-kognitiver Kompetenz.

Im Rollenspiel ermöglichen die Gespräche den Kindern eine soziale Beziehung zueinander herzustellen und ihr Wissen von der Welt auszutauschen. Sie müssen fähig sein sich als Sprechende und Zuhörende ständig abzuwechseln, damit das Gespräch und die Handlung weitergehen. Fünfjährige Kinder fragen auch nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Es ist ihnen bewusst, dass es sich beim Rollenspiel um eine fiktive Situation handelt. Auftauchende Unsicherheiten und Konflikte können sie mittels Sprache im Spiel klären (Peter, 1998, S. 57- 67).

2.3 Theoretische Grundlagen zur Interaktionsentwicklung

In diesem Kapitel wird die Interaktionsentwicklung beschrieben. Dabei gehen wir von der Normalentwicklung eines Kindes aus, da Kinder mit geistiger Behinderung grundsätzlich dieselben Entwicklungsschritte durchlaufen (vgl. Sarimski, 2007, S. 66). Deshalb wird erst zum Schluss auf die speziellen Aspekte der Interaktionsentwicklung eines Kindes mit geistiger Behinderung eingegangen.

Die Interaktionsentwicklung ist ein breites Thema. In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf relevante Aspekte der Interaktionsentwicklung, die für unsere Forschungsarbeit und damit die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Zunächst beginnen wir im Säuglingsalter, weil hier schon grundlegende Kompetenzen erworben werden, damit nachfolgende Entwicklungsschritte stattfinden können. Schliesslich befassen wir uns mit der Interaktionsentwicklung bis zum Alter von zwei Jahren. Im Anschluss wird die Interaktionsentwicklung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Verbalsprache beschrieben. In der Normalentwicklung eines Kindes beginnt der Spracherwerb im Alter von ungefähr zwei Jahren. Die Verbalsprache eröffnet dem Kind neue Interaktionsmöglichkeiten. Dieser Prozess wird beschrieben.

2.3.1 Interaktionsentwicklung bis zum Alter von zwei Jahren

Schon im Mutterleib lernen die Kinder die mütterliche Stimme und ihren Stimmklang kennen und speichern diese im Gedächtnis, so dass sie sich bereits an die Mutter als Bezugsperson binden (Butzkamm, 2004, S. 5- 8). Neugeborene können sehen und hören. Sie lassen sich vor allem durch das menschliche Gesicht und die Stimme fesseln. Interesse, Unbehagen und Erschrecken sind angeborene Ausdrucksformen, die in allen Kulturen der Welt vorkommen (Largo, 2008, S. 57).

Säuglinge interagieren und kommunizieren mit ihrer Umgebung vom ersten Tag an auf vielfältige Weise. Diese frühen Verständigungsformen bilden die Voraussetzung für die Sprach- und Interaktionsentwicklung (Largo, 2008, S. 312). Bereits Neugeborene zeigen ihre Befindlichkeit durch gestisch-mimische und lautliche Signale (Senckel, 2000, S. 36). Barbara Zollinger (1991) betont, dass der Blick einer der wichtigsten Kontakte für die weitere soziale Entwicklung ist (S. 41). Durch Blickabwendung oder durch das Drehen des Kopfes steht dem Säugling sehr früh ein Mittel zur Verfügung, um eine Interaktion zu beenden (Sarimski, 1986, S. 13).

Eltern und Kind beeinflussen sich von Geburt an gegenseitig in ihrem Verhalten. Die dialogische Struktur, (z.B. über den Blickkontakt) bildet die massgebliche Grundlage für die soziale, sprachliche und kognitive Entwicklung. Mit etwa 6-8 Wochen erscheint die erste soziale Form des Lächelns als unspezifische Reaktion auf ein menschliches Gesicht (Walter & Fasseing, 2002, S. 83). Mit einem halben Jahr wird nur noch ein freundliches Gesicht angelächelt (Largo, 2008, S. 62).

Die Reaktionen des Säuglings auf die liebevolle Zuwendung der Eltern entwickeln sich nach und nach zu Antworten, so dass ein Dialog entsteht. Durch das prompte und zuverlässige Reagieren der Mutter auf solche Aktivitäten entstehen optimale Lernbedingungen für die Entwicklung kognitiver und kommunikativer Kompetenzen. Es kommt zu einem fortlaufenden, dynamischen Wechselspiel zwischen einem sich verändernden Individuum, dem Kind, und einer sich verändernden Umwelt (Sarimski, 1986, S. 9).

Sarimski (1986) stellt den hierarchischen Aufbau der Interaktionsentwicklung anschaulich dar:

In den ersten beiden Monaten in der Entwicklung eines Säuglings sind noch wenig differenzierte Mittel zur Kontaktaufnahme vorhanden. Das Kind kann sich nach einem Objekt orientieren, das in seinem Blickfeld ist. Auf der **Stufe 1** der sensomotorischen Entwicklung nach Piaget (ab 2- 7 Monaten) ist der Säugling in der Lage eine soziale Interaktion zu beginnen oder aufrecht zu erhalten, wie seinen Partner anschauen, anlächeln, erste Laute produzieren oder ihm die Arme entgegenstrecken. Auf der **Stufe 2** (ab 5 Monaten) kann der Säugling Handlungen koordinieren, die auf ein Objekt gerichtet sind. Er versteht, dass es der Erwachsene ist, der interessante Ereignisse mit Gegenständen produzieren kann (kausale Wahrnehmung). Ab **Stufe 3** (ab 11 Monaten) benutzt der Säugling selbst zeigende Gesten oder sprachliche Äusserungen, um eine soziale Interaktion zu beginnen. Bei der **4. Stufe** (ab 18- 20 Monaten) kann Sprache repräsentativ eingesetzt werden. Die Äusserungen beziehen sich dann nicht mehr auf gegenwärtig vorhandene Objekte, sondern auch auf bloss gedanklich vorgestellte Sachverhalte (S. 28).

In den ersten beiden Lebensjahren ist die Körpersprache hauptsächliches Verständigungsmittel zwischen Eltern und Kind, weil die Worte noch keine Bedeutung haben, wohl aber die Tonlage, die Melodie und der Ausdruck der Stimme (Largo, 2008, S. 313). Zollinger (1991) schreibt, dass die Körpersprache zum Aufbau der Beziehung zwischen dem Kind und den Eltern eine zentrale Rolle spielt. Es

besteht ein gegenseitiges Bedürfnis nach psychologischem Gleichgewicht, das dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes Rechnung trägt. Handelt die Mutter vorerst „für das Kind“, kommt es mit der Zeit dazu, dass sie „mit dem Kind“ handelt, was ein gegenseitiges Verstehen voraussetzt. Mütter bemerken schon früh, wenn dieses kommunikative, interaktive Gleichgewicht nicht stimmt (S. 119).

Durch die zunehmenden motorischen Fähigkeiten des Kindes werden immer neue Erfahrungen möglich und der Aktionsradius vergrößert sich rasch. Das Kind erforscht die Welt vermehrt allein und bringt die Erkenntnisse daraus in die sozialen Interaktionen ein. Jetzt kann nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch das Erleben miteinander geteilt werden. Das Teilen von Gefühlen ist die wichtigste Form gemeinsamen Erlebens und grundlegend für den Aufbau sozialer Beziehungen (Theilen, 2009, S. 17- 20).

2.3.2 Interaktionen und die Entwicklung der Verbalsprache

Die Entwicklung der Sprache ist ein dialogisches Geschehen, an dem die Bezugspersonen ebenso beteiligt sind wie das Kind selbst (Baumgartner & Füssenich, 1994, S. 83). Sprechen ist das wichtigste Kommunikationsmittel und kann nur im Sozialkontakt mit anderen erlernt werden (Schenk- Danzinger, 1996, S. 141). Mit dem Erwerb der Symbolfunktion der Sprache lernt das Kind, Erlebnisse im Gedächtnis zu speichern und sie zu versprachlichen. Das Sprachverständnis nimmt zu und der Wortschatz erweitert sich im Fragealter rasch (Senckel, 2006, S. 123- 125). Die Fragen dienen aber auch der Kontaktsicherung, besonders bei Kindern, die sich in der Beziehung zu den Eltern unsicher fühlen (Schenk- Danzinger, 1996, S. 138). Durch die Verbalsprache ergeben sich neue Möglichkeiten des Verbundenseins mit anderen (Stern, 2000, S. 246).

Die Unterschiede der lautsprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sind in den ersten Lebensjahren recht gross und noch nicht unbedingt vom Sprachverständnis abhängig (Largo, 2008, S. 339). Die Beschränkung liegt weniger in der Auffassung von der Welt, als bei der Wortfindung und der Artikulationsfähigkeit (Butzkamm, 2004, S. 81). Verzögert sich allerdings die Sprachentwicklung, tritt auch das Symbolspiel und damit das Symbolverständnis verspätet auf (Butzkamm 2004, S. 87). Mit dem Erwerb der Symbolfunktion richtet sich auch die Denkentwicklung zunehmend nach der Sprache (Senckel, 2006, S. 127).

Im Symbolspiel und mit ihrer egozentrischen Sprache projizieren die Vorschulkinder ihre Vorstellungen und Ideen auf die Welt (Peter, 1998, S. 56). Sie verstehen jetzt aber auch Äusserungen, die nicht mit ihren Erfahrungen übereinstimmen, weil sie die Vorstellung von den einzelnen Worten zueinander in Beziehung setzen und damit den Realitätsgehalt überprüfen können (Peter, 1998, S. 89). Durch den Sprachgebrauch verändern sich kognitive Strukturen. Sprache repräsentiert Begriffe, Ereignisse, Gedanken, Handlungen und vermittelt Wissen, das nicht unbedingt selber erfahren werden muss (Nussbeck, 2007, S. 44). Ein etwa fünfjähriges Kind kann Handlungen schon selber planen, indem es sich die zu erwartenden Ereignisse vorstellt. Seine Sprache ist jetzt grammatikalisch richtig und es bildet die ersten Nebensätze (Senckel, 2006, S. 133).

2.4 Relevante Bereiche der Interaktionsentwicklung

In diesem Kapitel stellen wir relevante Aspekte in Bezug auf unsere Fragestellung dar und gehen vorwiegend auf Entwicklungsbereiche ein, bei denen sowohl der soziale Aspekt, wie auch die kognitive Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle spielen. Es kristallisierte sich heraus, dass Explorations- und Funktionsspiele, intentionale Interaktionen, der trianguläre Blickkontakt, die Nachahmung und das bezugnehmende Wechselspiel bedeutsame Entwicklungsbereiche sind. Diese Bereiche verlaufen in der Entwicklung parallel und beeinflussen sich teilweise gegenseitig. Zusammen bilden sie wichtige Interaktionskompetenzen eines Kindes.

2.4.1 Explorations- und Funktionsspiele

Explorations- und Funktionsspiele mit der Stimme

Zuerst entstehen die Laute eher zufällig durch verschiedene Zungen, Lippen und Gaumensegelstellungen. Es ist ein lustvolles, vorläufig jedoch noch weitgehend unbewusstes Experimentieren mit den verschiedenen Bewegungsvorgängen im Mundbereich. So werden oft gehörte Laute so lange zu imitieren versucht, bis es endlich gelingt, sie genau zu reproduzieren (Kiphard, 1975, S. 96).

Das Kind hat Spass daran seinen Bewegungsapparat auszuprobieren und sich selbst zuzuhören. Die eigene Stimme zu hören, animiert es dazu fortzufahren (Butzkamm, 2004, S. 58). In den entspannten vergnüglichen „Brabbelphasen“ vor dem Einschlafen oder gleich nach dem Aufwachen experimentiert das gesunde Baby lustvoll mit seiner Stimme. Die Stimme wird in dieser Entwicklungsphase das liebste Spielzeug des Kindes. Dieses Spiel mit der Stimme erreicht ihren Höhepunkt gegen Ende des ersten Halbjahres. Die Spiele werden jedoch noch weit in das zweite Lebensjahr hinein fortgesetzt (Butzkamm, 2004, S. 58; Theilen, 2009, S. 18).

Anfänglich ist die Lautproduktion unbeeinflusst von der Umgebung, in der das Kind aufwächst. Kinder verschiedener Kulturkreise bilden die gleichen Laute. Erst nach dem fünften Lebensmonat wird die Lautproduktion spezifisch für die Umgebung und die Kultur, in der das Kind lebt. Gegen Ende des dritten Lebensmonates versucht der Säugling nicht mehr ausschliesslich durch Schreien, sondern auch mit Plaudern die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zu ziehen. Der Säugling plaudert nicht nur, wenn er ein Gegenüber hat sondern häufig auch, wenn er alleine ist. Genau so wichtig sind die „Dialoge“ mit den Eltern. Aus den zufälligen Lautverbindungen ergeben sich mit 8- 10 Monaten Silbenketten wie ta-ta, ma-ma, ba-ba, woraus dann die ersten Wörter entstehen (Largo, 2008, S. 327-334).

Der Spracherwerb ist anfänglich noch von der körperlichen Entwicklung abhängig. Die Anatomie des Stimmtrakts muss sich verändern, damit das Baby klare Sprachtöne hervorbringen kann (Butzkamm, 2004, S. 13). Am Anfang des zweiten Lebensjahres entwickeln die Kinder ein Kauderwelsch aus längeren Lautfolgen noch ohne eigentliche Wörter. Sprachfluss, Rhythmus und Tonfall ahmen die Umgangssprache nach. Sie merken jetzt aber auch nach und nach, dass sich sprachliche Äusserungen der Erwachsenen auf „Etwas“ beziehen, dass Dinge einen Namen haben (Largo, 2008, S. 332).

Explorations- und Funktionsspiele mit dem Umfeld

Explorations- und Funktionsspiele sind die ersten Spielformen eines Kindes. „Das erste Spielzeug ist der eigene Körper....Bereits in den ersten Lebensmonaten beginnt der Säugling, mit seinen Gliedmassen zu spielen, erprobt er seine sensorischen und motorischen Möglichkeiten“ (Kauke, 1992, S. 45). Das Kind beginnt also seine Explorationstätigkeit am eigenen Körper und weitet diese dann auf seine Umgebung aus. Sobald es greifen kann, beginnt es Gegenstände zu explorieren. Wie seine eigenen Körperteile erkundet es die Objekte zunächst oral (orales Erkunden), um dann mit ihnen zu hantieren (manuelles Erkunden). „Dieses Spielverhalten tritt einige Wochen nach dem oralen Erkunden auf. Beim manuellen Erkunden bewegt das Kind den Gegenstand in der Luft hin und her, schlägt ihn auf die Unterlage oder gegen einen anderen Gegenstand....Das Kind gewinnt mit diesem Verhalten wiederum, wie beim oralen Erkunden, sogenannte taktil-kinästhetische Informationen über den Gegenstand“ (Largo, 2008, S. 275).

Mit etwa drei Monaten werden für das Kind Gegenstände interessant, die es festhält, betastet und mit dem Mund untersucht. Ab etwa dem vierten Monat beginnt es, Handlungen zu wiederholen, die es zufällig entdeckt hat und interessant findet, wie zum Beispiel mit der Hand gegen eine Rassel schlagen, die sich dann bewegt und ein Geräusch erzeugt. Das vorerst ungezielte Verhalten des Kindes wird nun zunehmend gezielter. Mittel-Zweck-Zusammenhänge werden ausprobiert: an der Schnur ziehen – das Spielzeug fährt herbei. Der Zusammenhang zwischen der eigenen Handlung und der Reaktion des Gegenstandes wird interessant (Theilen, 2009, S. 17- 21). Wenn der Säugling seine Umwelt entdeckt, Handlungen wiederholt und variiert, lernt er die speziellen Eigenschaften der verschiedenen Gegenstände kennen (Largo, 2008, S. 68). Das Kind merkt, dass die Materialien manipuliert werden können und dennoch nicht verloren gehen, d.h. sie bleiben in gleicher oder anderer Form erhalten. Es entwickelt auf diese Weise die Objektpermanenz (Zollinger, 2007, S. 21).

Schenk- Danzinger (1996) sagt, bevor das Kind die Gegenstände funktionsgetreu verwenden kann, geht es ihm allein um die Bewegungshandlung, um das Kennenlernen von Eigenschaften und Beschaffenheiten der Dinge. „Nicht die Spielsachen entscheiden darüber, wie sich das Kind betätigt, sondern die Bewegungen, die auf Grund der neurophysiologischen Reifung möglich und vom Kind spontan geübt werden“ (S. 85).

Im zweiten Lebensjahr fängt das Kind an, beobachtete Handlungen mit Gegenständen nachzuahmen. Es interessiert sich nun vor allem für die Funktion der Gegenstände und weniger für ihre Eigenschaften. Es ordnet dem Gegenstand eine bestimmte Handlung zu (Largo, 2008, S. 296). Die Handlungen werden somit vom Gegenstand definiert, es entstehen Funktions- und Explorationsspiele mit den Dingen des Umfeldes (Zollinger, 1991, S. 70).

2.4.2 Intentionalität in der Interaktion

Wodurch werden absichtslose, spielerische Lautäußerungen des Kindes kommunikativ und somit zielgerichtet? Anfänglich bildet das Kind Laute und stimmliche Äußerungen ohne bestimmte Absicht. Oft tun die Eltern jedoch so, als ob ihnen ihr Kind damit etwas mitteilen wolle. Sie unterstellen dem Kind quasi eine Mitteilungsabsicht, geben ihm ein Ziel und zeigen ihm so, wie es seine Stimme als Kommunikationsmittel einsetzen kann. Auf diese Weise wird ein Dialog durchgespielt, der eigentlich

noch keiner ist. Die Lautäusserungen des Säuglings werden erst dann zur Kommunikation, wenn er sie bewusst und willentlich ausführt und einsetzt, um ein Ziel zu erreichen. Aus einem blossen Anzeichen muss ein Zeichen werden, hinter dem ein Wille, eine Intention steht. Das Animieren und Suggestieren einer Absicht, das gezielte Abwarten einer Antwort und die direkte Reaktion gehen jedoch anfangs vorwiegend von den Eltern aus (Butzkamm, 2004, S. 61- 63).

Um Vertrauen zum Leben, also zur Welt und zu sich selbst aufbauen zu können, braucht das Kind während dem ersten halben Lebensjahr eine bestätigende Antwort und möglichst schnelle Befriedigung der Bedürfnisse (Senckel, 2006, S. 37). Wenn also Eltern auf bestimmte kindliche Signale regelmässig eine bestimmte Antwort geben, hat es das Kind in der Hand, diese Antwort auszulösen, indem es ein Signal sendet oder eben nicht. Es erfährt, wie man durch eigenes Handeln sein Gegenüber beeinflussen kann (Butzkamm, 2004, S. 64). Gegen Ende des ersten Lebensjahres entdeckt es, dass mit einem bestimmten Signal ein bestimmtes Verhalten erreicht werden kann (Albers, 2009, S. 26). Das zielgerichtete Handeln entsteht.

Peter (1998) sagt, dass das Kind vorerst Äusserung und Gegenstand verknüpft ohne die Bedeutung des Wortes zu erfassen. In dieser Entwicklungsphase wird der Gegenstand erst durch die Handlung wirklich fassbar, also heisst handeln verstehen und begreifen. Nach und nach kann das Kind auch eine Aufforderung verstehen, wenn die Gegenstände nicht vorhanden sind. Um zu verstehen, achtet es hauptsächlich auf Wörter, die das Objekt bezeichnen: „Wo ist der Ball?“ (Schlüsselwortstrategie) (S. 85). Es lernt so, bewusst Gesten und Laute als soziale Werkzeuge einzusetzen um die Wirklichkeit zu verändern. Bezogen auf die Entwicklungsstufen der sensomotorischen Intelligenz nach Piaget heisst das, dass erst auf Stufe vier ein zielgerichtetes Handeln möglich ist. Gelingt das nicht auf Anhieb, weiss das Kind allerdings nicht weiter. Verschiedene Möglichkeiten ausprobieren kann es erst, wenn es die nächst höhere Entwicklungsstufe erreicht hat (Sarimski, 1986, S. 27).

Kinder ab dreijährig können sich sprachlich mit ihren Bezugspersonen und ihrer Umwelt auseinandersetzen, weil sie die repräsentative und kommunikative Form der Sprache entdeckt haben. Sie können mit Worten etwas bewirken (Peter, 1998, S. 68).

Initiative ergreifen

Um eine Interaktion zu initiieren, muss einer der beiden Interaktionspartner die Initiative ergreifen. Duden (2005) beschreibt den Begriff Initiative, als erster tätiger Anstoss zu einer Handlung, der Beginn einer Handlung, Entschlusskraft, Unternehmungsgeist (S. 456).

Bereits dem Säugling stehen Mittel zur Verfügung, um die Interaktionsinitiative zu ergreifen. Häufig beginnen Säuglinge in den ersten Lebensmonaten eine Interaktion, indem sie ihren Blick auf das Gegenüber richten. Diese Blickausrichtung bewirkt, dass das Gegenüber ebenfalls zurückschaut, so dass eine wechselseitige Orientierung stattfindet. Die Blickausrichtung auf einen Partner initiiert einen spielerischen Dialog, das Wegdrehen des Kopfes unterbricht oder beendet ihn. Dadurch gibt es eine Möglichkeit die Menge des Angebotes selbst zu regulieren. Dieser Abstimmungsprozess gelingt dann, wenn der Partner das Signal wahrnimmt, sich zurücknimmt und abwartet. Zum Abbruch der Kommunikation, zu Schreien oder Quengeln kommt es dann, wenn die Mutter oder der Vater versuchen die kindliche Aufmerksamkeit zu erzwingen. Diese wechselseitige Abstimmung des Verhaltens der Eltern

ist wichtig, damit das Kind erfährt, dass seine Signale beachtet und als Initiativen wahrgenommen und verstanden werden (vgl. Sarimski, 1986, S. 13- 60).

Zollinger schreibt, dass das Kind in der Lage sein muss, die Sprache als Mittel zur Erreichung eines Zieles einzusetzen. Erst dann kann es intentionale Interaktionen ausführen (Zollinger, 1991, S. 71).

Die dreijährigen Kinder ergreifen die Gesprächsinitiative um etwas über einen bestimmten Gegenstand zu erfragen. Das Kind richtet seine Fragen an das Gegenüber und will das *Was*, *Wo* und *Wie* der Gegenstände erfahren (Peter, 1998, S. 68). Fragen stellen bildet somit ebenfalls eine Form der Kontaktsicherung oder Kontaktherstellung. „Sehr deutlich wird die doppelte Funktion des Sprechens jedoch im Fragealter, wenn das Kind durch seine gehäuften und oft wiederholten Fragen nicht nur seinen Wortschatz konstituiert und erweitert, sondern gleichzeitig den für seine emotionale Sicherheit so wichtigen kontinuierlichen Kontakt mit dem Erwachsenen aufrechterhalten will“ (Schenk- Danzinger, 1996, S. 142).

Die Antwort auf die Initiative des Gegenübers

Damit eine Interaktion zwischen den Partnern zustande kommt, muss nun der Empfänger auf die Initiative des Gegenübers reagieren und wiederum eine Antwort senden. Dies bedingt, dass der Empfänger die Initiative als soziale Aktivität wahrnehmen und interpretieren kann. Um erfolgreich miteinander interagieren zu können, müssen wir vor allem in der Lage sein, die Menschen, mit denen wir konfrontiert werden, richtig wahrzunehmen. Diese Personenwahrnehmung ist eine der vorrangigsten und zugleich komplexesten Aufgaben im Interaktionsprozess (Forgas, 1999, S. 3- 20). Erst wenn es möglich ist, das soziale Zeichen zu interpretieren, kann eine darauf bezogene Antwort gesendet werden. Um mit dem Wechselspiel fortzufahren ist es wichtig, dass die Partner ihr Verhalten aufeinander beziehen und sich damit gegenseitig beeinflussen (Hanke, Mandl & Prell, 1974, S. 13).

„Gleichzeitigkeit des eigenen Tuns mit dem des Partners ist eine grundlegende kommunikative Erfahrung...Gleichzeitigkeit mit dem Partner bedeutet, im gleichen zeitlichen Ablauf und aufeinander bezogen zu handeln. Aufeinander bezogen zu sein ist die Voraussetzung dafür, dass es nicht bei einem Nebeneinander bleibt, sondern zu einem Miteinander kommen kann“ (Theilen, 2009, S. 34).

Im frühen Kindesalter unterstützt und steuert die Bezugsperson diese dialogische Struktur. Zum Beispiel durch gezielte Fragen schafft sie eine gleichgewichtige Interaktionsstruktur, in der das Kind seine kommunikativen Ansätze als effektiv erlebt. Wenn Eltern einmal nicht beim ersten Interaktionsversuch auf das Kind eingehen, wird es durch die gewonnenen Erfahrungen versuchen zu insistieren und sich präziser auszudrücken. Bei einer solchen wechselseitigen Abstimmung der Interaktion wird es aber auch eher auf Initiativen des Erwachsenen eingehen, wenn es nicht mit Aufforderungen überhäuft wird oder keine Bestätigung für seine eigene Aktivität erfährt (Sarimski, 1986, S. 33).

Unser Interaktionsverhalten gründet auf unseren gesamten gesammelten Erfahrungen in ähnlichen Situationen. Diese Erfahrungen beeinflussen die Antwort auf gesendete soziale Zeichen (Forgas, 1999, S. 176). Fünfjährige Kinder können in Gesprächen nicht nur mit *ja* und *nein* antworten, sondern an das zuvor Gesagte anknüpfen, indem sie ergänzen und präzisieren. Dadurch halten sie den kommunikativen Austausch aufrecht. Weiter kann bei fünfjährigen Kindern beobachtet werden, dass sie nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Im Dialog markieren sie sowohl verbal, mit

«mhm», wie auch mit nonverbalen Zeichen wie Kopfnicken, anhaltendem Blickkontakt oder besorgtem Gesichtsausdruck ihre Aufmerksamkeit. Auf diese Weise signalisieren sie dem Gegenüber, dass sie präsent sind. Mit zunehmendem Alter gelingt es dem Kind immer besser seine Antworten auf das vorher Gesagte abzustimmen (Peter, 1998, S. 70).

2.4.3 Der trianguläre Blickkontakt

Ein etwa fünf Monate altes Kind kann sich entweder auf einen Gegenstand oder auf eine Person konzentrieren. Wenn seine Greifversuche nach einem Gegenstand fehlschlagen, schaut es den Erwachsenen nicht um Hilfe bittend an, denn die Gegenstände verschwinden aus seiner Aufmerksamkeit, sobald es mit einem Erwachsenen kommuniziert. Gegen Ende des ersten Lebensjahres hat es genügend Erfahrungen mit der gegenständlichen und der sozialen Welt gesammelt, um diese miteinander verbinden zu können (Deplazes, 2006, S. 107). Das Kind ist dann in der Lage triangulären Blickkontakt auszuführen. Einige Autoren verwenden auch den Begriff referentiellen Blickkontakt, wie Mathieu (2008) ihn unter anderem benutzt. Das Kind ist nun in der Lage, die Gegenstandswelt und die Personenwelt mit Hilfe des referentiellen Blickkontakts miteinander zu verbinden (S. 86). Der referentielle Blickkontakt ist ein zentraler sozial- kognitiver Meilenstein in der symbolischen Kommunikation und damit auch in der Sprachentwicklung (Albers, 2009, S. 26).

Butzkamm beschreibt es so: „Ein drei Monate altes Baby lächelt uns an; ein sechs Monate altes greift nach einem Spielzeug. Erst einem neun Monate alten Baby gelingt es, beide Reaktionen miteinander zu koordinieren....Das ist der dreieinige Blickkontakt...Plötzlich sind nicht nur ‚Du‘ und ‚Ich‘ [Hervorhebung d. Verf.] im Spiel...sondern auch ein Drittes, auf das gemeinsam Bezug genommen wird....Erst jetzt beginnt es, mit den Blicken der imaginären Linie zu folgen, die vom Finger zum Gegenstand führt“ (2004, S. 68).

Alter: 9-12 Monate

Sich vergewissern, ob der Partner »meinen« Gegenstand ebenfalls im Blick hat

Alter: 11-14 Monate

Erfassen, worauf der Partner sein Augenmerk gerichtet hat, und es ihm nachtun

Alter: 13-15 Monate

Zeigen als Bewusstseinslenkung des Partners
- auffordern: gib, mach....
- aussagen: das da

(Butzkamm, 2004, S. 70)

Abbildung 3: Triangulärer Blickkontakt

Um triangulären Blickkontakt auszuführen, muss das Kind in der Lage sein mit seinem Blick zwischen Gegenstand und Bezugsperson hin und her zu pendeln. Erst wenn das Kind in der Lage ist, den triangulären Blickkontakt herzustellen, bildet sich die Objektpermanenz aus: Gegenstände sind auch noch vorhanden, wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt oder sie nicht mehr sieht (Theilen, 2009, S. 17). Mit dem triangulären Blick (mit ca. 10 bis 12 Monaten) ist es dem Kind möglich die Mutter in die Interaktion mit dem Gegenstand einzubeziehen oder den Gegenstand in die Interaktion mit der Mutter einzubeziehen. Mit achtzehn Monaten lernt das Kind, den Gegenstand wirklich zu teilen (Zollinger, 1991, S. 56).

Mit dem Erwerb der Triangulierung beginnt der eigentliche Aufbau des kindlichen Wortschatzes, das Sprachverständnis entwickelt sich. Jetzt kann das Kind seine Aufmerksamkeit auf das richten, was man ihm zeigen will. Es versteht, was mit Zeigen gemeint ist und beginnt selber auch zu zeigen und gleichzeitig den Blickkontakt mit der Bezugsperson zu suchen (Theilen, 2009, S. 19- 21). Es ist jetzt möglich, gemeinsam über etwas zu sprechen oder an denselben Gegenstand zu denken. Das Kind kann sich nun nach dem Zeigen, durch Blickkontakt mit der Mutter vergewissern, dass beide auf denselben Gegenstand schauen. Das Dreieck Ich-Du-Gegenstand wird hergestellt (Zollinger, 1991, S. 44).

In unserer Masterarbeit verwenden wir ausschliesslich den Begriff triangulärer Blickkontakt.

2.4.4 Die Nachahmung

Mit sieben bis acht Monaten setzt die unmittelbare Nachahmung ein. Der Säugling beginnt Laute nachzuahmen. Zuerst nur solche, die er bereits in seinem Repertoire hat, dann auch Laute, die ihm nicht vertraut sind. Mit einem knappen Jahr übernimmt er auch Gesten und Bewegungsabläufe, denen eine bestimmte Bedeutung zukommt, wie beispielsweise Winken, Klatschen oder Kopfschütteln. Durch diese Nachahmung entwickelt sich das imitative oder soziale Lernen (Walter & Fasseing, 2002, S. 84- 97).

Kinder imitieren die Sprechweise und die Äusserungen der Bezugspersonen. Auch andere Geräusche wie husten, niesen, schmatzen oder Umgebungslaute, wie Hundegebell oder das Geräusch eines fahrenden Autos werden nachgeahmt. Aus diesem gegenseitigen, bewussten, meist lustvollen Nachahmen des Gegenübers kann auch ein beliebtes gemeinsames Spiel zwischen Kind und Erwachsenen entstehen (Largo, 2008, S. 336- 342). Senckel (2000) meint, dass es ein Grundbedürfnis des Menschen ist, dazuzugehören und in Harmonie und Übereinstimmung mit der Umgebung zu sein. Die Identifikation mit den Eltern und das Nachahmen ihrer Werte und Handlungsgewohnheiten ist eine Möglichkeit dazu (S. 183).

Ab Ende des zweiten Lebensjahres wird die verzögerte Nachahmung möglich. Ein beobachtetes Verhalten (z.B. telefonieren) wird im Langzeitgedächtnis gespeichert und erst Stunden oder Tage später wird die Handlung durch einen bestimmten äusseren Reiz ausgelöst (Stern, 2000, S. 233). Das Hirn projiziert das bloss Gesehene in den für Bewegung zuständigen Bereich, wo es später abgerufen und in eine Handlung umgesetzt wird (Butzkamm, 2004, S. 65).

Wenn ein etwa achtzehn Monate altes Kind einen anderen Menschen bei einem Verhalten beobachtet, das es selber noch nie ausgeführt hat, wird es dieses Verhalten unter Umständen noch am selben

Tag, oder einige Tage später imitieren. Damit das Kind diese verzögerte Nachahmung ausführen kann, muss es Dinge und Verhaltensweisen anderer Personen, die noch nicht Teil seiner eigenen Handlungsschemata sind, zutreffend repräsentieren. Da die Nachahmung verzögert ist und zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem das Vorbild nicht mehr gesehen werden kann, muss die Repräsentation im Langzeitgedächtnis gespeichert und durch ein Minimum äußerer Hinweise abgerufen werden können. Für diese verschobene Nachahmung müssen die Kinder über zwei Versionen derselben Realität verfügen: über die gespeicherte Repräsentation der ursprünglichen Handlung und über die reale Ausführung der Handlung, die sie der Vorstellung anpassen. Piaget bezeichnet diese Fähigkeit als „Reversibilität“ der Koordination zwischen einem inneren Schema und einem motorischen Plan (Stern, 2000, S. 233).

Die Nachahmung spielt in Symbolspielen der Kinder eine grundlegende Rolle. „Im Symbolspiel entwickelt das Kind seine Fähigkeiten zum symbolischen bzw. repräsentativen Denken. Dazu gehört die Entwicklung symbolischer Sprachfunktionen, der fiktiven Erfindung und der zeitlich verzögerten Nachahmung...sowie der inneren Nachahmung, welche die Entstehung geistiger Bilder und Vorstellungen in der Fantasie bewirkt“ (Köhn, 2002, S. 158). Damon (1989) schreibt: In Symbol- und vor allem auch in Rollenspielen werden Handlungen, Personen und Situationen nachgeahmt und imitiert. Beim Übernehmen einer Rolle versetzt sich das Kind gedanklich in die Lage eines anderen. Es ist eine Art sozialen Perspektivenwechsels (S. 171). „Scripthaft repräsentierte Ereignisse dienen im Spiel sozusagen als Drehbuch im Kopf der Spielenden“ (Peter, 1998, S. 19).

2.4.5 Bezugnehmendes Wechselspiel

Die stimmlichen Äusserungen des Säuglings dienen während den ersten Wochen lediglich dem Ausdruck seiner Befindlichkeit. Die dialogische Funktion der Lautäusserungen hat der Säugling noch nicht entdeckt (Senckel, 2006, S. 113). Barbara Senckel (2000) betont, wie zentral die harmonische Zwiesprache zwischen Eltern und Kind ist, damit der Säugling Interesse an seiner Umwelt erhält (S. 39). „Solche frühen Dialoge kommen durch die Initiative der Mutter zustande, das Verhalten des Kindes so zu behandeln, als hätte es kommunikative Bedeutung. Wenn das Kind bspw. schreit, verhält sich die Mutter so, als ob das Kind dies tue, weil es ihr etwas mitteilen will“ (Zollinger, 1991, S. 42).

Intuitiv stellen sich die Eltern auf die Lautäusserungen des Säuglings ein und ahmen Mimik, Laute und Tonfall des Kindes nach. Dieses „Spiegeln“ durch das Gegenüber ist von entscheidender Bedeutung für die Entstehung eines Wechselspiels. Sie ermutigen das Kind zur weiteren Kontaktaufnahme, regen es an und wecken seine Aufmerksamkeit. Das Kind erhält auf diese Weise die notwendigen Erlebnisse emotionaler Übereinstimmung und symbiotische Grund- und Urerfahrungen (Senckel, 2000, S. 37). Durch den spiegelnden Dialog mit den Bezugspersonen festigen sich nicht nur die Beziehungen sondern auch die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes (Senckel, 2006, S. 121).

Ritualisierte Abläufe wie beispielsweise die Pflegesituationen haben bereits dialogischen Charakter. Das Kind versteht sie auch, wenn sie ein wenig variiert werden. Die Bezugsperson passt ihr Verhalten dem Säugling an. Damit entsteht bereits eine Art dialogischer Aspekt (Theilen, 2009, S. 15).

In den ersten vier Monaten pflegen Mutter und Kind einen eher symmetrischen Austausch, sie schauen sich gleichzeitig an und vokalisieren. Dies verändert sich mit der Zeit in eine häufiger unilaterale

Kommunikation, was bedeutet, dass die Mutter agiert, das Kind zuschaut und hört und umgekehrt (Oerter & Montada, 2002, S. 184). Bei allen täglichen Kontaktspielen mit der Stimme, dem Blick oder mit Bewegungen oder Berührungen, bahnt sich bereits ein wechselseitiges Tun an. Das Kind lernt dadurch das dialogische Prinzip „ich bin dran- du bist dran“ (Theilen, 2009, S. 16). Es lernt, wie man sich abwechselt, dass man sich nicht ins Wort fällt und die Antworten aufeinander bezogen sind. Das alles klingt sehr einfach, ist jedoch komplizierter als man denkt (Butzkamm, 2004, S. 63).

In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres nimmt die Interaktion dann die Struktur eines echten Dialogs an, in dem das Kind Lautäußerungen und objektbezogenes Handeln zielgerichtet einsetzt (Sarimski, 1986, S. 14). Klaus Sarimski (1986) schreibt von der Sensitivität der Eltern und meint damit das Ausmass mit dem sie ihr Verhalten den kindlichen Signalen anpassen. Die Interaktionen müssen für beide Interaktionspartner in einer akzeptablen Bandbreite stattfinden. Wenn Intensität oder Häufigkeit überschritten werden, bemüht sich das Individuum, diese zu regulieren. Gelingt die Abstimmung aufeinander nicht, bricht die Interaktion häufig ab (S. 14).

Das bezugnehmende Wechselspiel mit den Eltern ermöglicht dem Kind grundlegende Erfahrungen für spätere Dialoge mit anderen Menschen.

2.5 Interaktionen unter Kindern

In diesem Kapitel wird der Fokus auf Interaktionen zwischen Kindern gerichtet. Wir gehen auf Interaktionen unter Peers ein und beschreiben prosoziales Verhalten von Kindern. Da die Interaktionsbeobachtungen bei Kindern im Vorschulalter durchgeführt werden, gehen wir zum Schluss auch auf Interaktionen im Vorschulalter ein.

Bei Interaktionen unter Kindern geht Schmidt- Denter (1988) vom Interaktionssystem der Mutter-Kind-Beziehung aus (S. 95). Stöckli (1997) spricht davon, dass eine soziale Umorientierung stattfinden muss. In der Beziehung zu den Eltern gelten andere Massstäbe als in der Beziehung zu „Gleichaltrigen“. Beide Beziehungsformen weisen unterschiedliche Grundstrukturen auf und generieren dadurch wesentlich andersartige Formen von sozialisierenden Bedingungen (S. 16).

Die Interaktion unter Kindern wird erleichtert, wenn eines davon älter ist. Die Kontaktstrukturen gewinnen an Komplexität. Die jüngeren imitieren die älteren Kinder mit ihren fortgeschrittenen sozialen und kommunikativen Kompetenzen. Die Modellwirkung gelingt dann besonders gut, wenn das Verhalten etwa der nächst höheren Entwicklungsstufe des jüngeren Kindes entspricht (Schmidt- Denter, 1988, S. 93). Sozial passive, unangepasste und zurückgezogene Kinder können eher von Sozialkontakten mit jüngeren profitieren, da sie mit ihnen leichter in Kontakt kommen. Jüngere Kinder verfügen offensichtlich über eine besondere Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse sozial fehlentwickelter Kinder (Schmidt- Denter, 1988, S. 94).

Kinder, die einen hohen Rang in einer Gruppe haben, initiieren Spiele, organisieren, verteilen Rollen während des Spiels und stellen Regeln auf. Die anderen Kinder richten Fragen an sie und bitten sie um Hilfe. Daraufhin gewähren ihnen diese Unterstützung und Schutz. Bei Rangunterschieden oder einem zu grossen Abstand im Entwicklungsniveau kann eine gewisse Interaktionsbarriere entstehen. Ist der Unterschied zum „Idol“ zu gross, findet trotzdem ein Lernen statt, aber auf Distanz (Schmidt- Denter, 1988, S. 102).

2.5.1 Interaktionen unter Peers

Den Begriff „Peer“ definiert Schmidt- Denter (1988) folgendermassen: „Das englische Wort ‚Peer‘ [Hervorhebung d. Verf.] das zu einem wissenschaftlichen Terminus geworden ist, bedeutet ursprünglich soviel wie Ebenbürtiger oder Standesgleicher. In den psychologischen Forschungsarbeiten erhielt es die Bedeutung der Altersgleichheit. Es kommt auf die Vergleichbarkeit des Entwicklungsstandes an“ (S. 86).

Wenn Kinder aus dem Säuglingsalter herauswachsen, werden Gleichaltrige für ihr soziales Leben immer wichtiger. Zu Beginn des Vorschulalters beeinflussen Beziehungen zu Gleichaltrigen die soziale Entwicklung des Kindes, wenn die Kontakte regelmässig und beständig sind. Die Beziehungen zu Erwachsenen dominieren jedoch immer noch in der sozialen Welt des Kindes, verlieren aber nach und nach an Bedeutung. Wenn Kinder in eine Gruppe von Gleichaltrigen kommen, erhalten Alltagsergebnisse eine symbolische Bedeutung und es entstehen neue sozial- interaktive Möglichkeiten. Das soziale Spiel des Kindes, aber auch die ernsthafte Rollenaktivität profitieren von diesem neuen Symbolbewusstsein. Eine weitere Veränderung besteht im Gefühl der moralischen Verpflichtung. Sie zeigt sich in einfachen Tätigkeiten wie beim Teilen oder beim gegenseitigen Helfen. Die dritte Veränderung besteht darin, dass Kinder soziale Interaktionen als Teil eines Systems stabiler Beziehungen betrachten. Gleichaltrige werden als Freunde wahrgenommen und nicht bloss als Spielpartner. Durch diese drei Veränderungen in der Gleichaltrigenbeziehung taucht eine neue Qualität der Gegenseitigkeit auf, die weitreichende Konsequenzen hat und die soziale Entwicklung die ganze Kindheit hindurch beeinflusst und verändert (Damon, 1989, S. 149).

Damon (1989) definiert Freundschaft als eine soziale Beziehung, die auf Zuneigung und gemeinsamem Vergnügen basiert und dem Zweck der Geselligkeit und der gegenseitigen Hilfe dient, während die Beziehung zu Erwachsenen mit den kindlichen Bedürfnissen nach Schutz, Pflege und Informationen zusammenhängt (S. 200).

Senckel (2006) betont, dass durch den Kontakt zu Peers das Selbstwertgefühl stark beeinflusst wird. Neben der Zugehörigkeit zu einer Gruppe werden die Einzelfreundschaften immer bedeutsamer. Andere Sitten in Gruppen von Gleichaltrigen erlauben einen Vergleich mit den eigenen familiären Gewohnheiten (S. 135). Durch die Interaktion in der Peergroup lernen Kinder die strukturellen und kommunikativen Regeln der Sprache zielorientierter einzusetzen (Albers, 2009, S. 87). Die psychologische Forschung bestätigt, dass Gleichaltrige einander positiv in der kognitiven und moralischen Entwicklung beeinflussen können (Edelstein & Habermas, 1984, S. 83).

Wenn Kinder miteinander spielen, müssen sie Wirklichkeit und Spiel unterscheiden können. Sie müssen bestimmte Regeln der sozialen Interaktion, besonders die des Abwechselns begreifen, um im Spiel gemeinsam ein Thema entwickeln und variieren zu können. Im Spiel nehmen Handlungen neue, symbolische Bedeutungen an, die sich vom äusseren Schein ziemlich unterscheiden: Ein Wegstossen mag nun zum Teil eines Rituals werden, durch welches der Partner eingeladen wird seinerseits zu stossen und eine Schimpftirade mag Teil einer gespielten Geschichte sein (Damon, 1989, S. 156).

Damon (1989) stellt Kategorien auf, die der Intensität sozialer Teilnahme im Spiel entsprechen:

1. **Unbeschäftigtes Verhalten:** Das Kind spielt nicht, schaut aber allem zu, was seinem momentanen Interesse entspricht.
2. **Einsames Spiel:** Das Kind spielt allein. Es benützt Spielzeug, das sich von dem der anderen, in Sprechdistanz spielender Kinder unterscheidet und es macht keinerlei Anstrengungen, sich diesen Kindern zu nähern.
3. **Zuschauerverhalten:** Das Kind verbringt seine meiste Zeit damit, andern Kindern beim Spielen zuzuschauen. Es spricht mit diesen Kindern, fragt nach oder macht Vorschläge, nimmt aber selber nicht am Spiel teil.
4. **Paralleles Spiel:** Das Kind spielt unabhängig. Seine gewählte Aktivität bringt es ganz natürlich mit andern Kindern in Kontakt. Es spielt mit Spielzeug, das auch von anderen Kindern benutzt wird. Es spielt nicht *mit*, sondern *neben* den andern Kindern.
5. **Assoziatives Spiel:** Das Kind spielt mit andern Kindern. Das Gespräch betrifft die gemeinsame Aktivität. Es findet ein gegenseitiges Ausleihen von Spielzeug statt.
6. **Kooperatives, organisiertes Spiel:** Das Kind spielt in einer Gruppe, die organisiert ist. Es ist klar definiert wer zur Gruppe gehört und wer nicht. Die Kontrolle der Gruppensituation liegt in den Händen von Anführern (S. 162).

Im Alter bis zu drei Jahren dominiert das Allein- und Parallelspiel sowie das bloße Zuschauen bei Tätigkeiten anderer. Beim Parallelspiel ist zwar durch gleiche Aktivitäten oder gleiche Spielmaterialien eine gemeinsame soziale Tätigkeit vorhanden, es besteht jedoch noch keine gegenseitige Beeinflussung und Koordination. Bei den Drei- bis Vierjährigen überwiegen das assoziierte und das kooperative Spiel. Im Laufe des Vorschulalters nehmen die Häufigkeit der Kooperation sowie der Anteil an Sozialverhalten ständig zu (vgl. Parten & Newhall, 1943).

2.5.2 Prosoziales Verhalten

Unter prosozialem Verhalten versteht Damon (1989) gegenseitiges Teilen, Helfen und Mitleid. Schon Säuglinge zeigen in Interaktionen miteinander eine gewisse spontane Tendenz zum gegenseitigen Teilen. Prosoziales Verhalten ist wichtig für stabile Beziehungen unter Gleichaltrigen. So nimmt etwa die Häufigkeit des Teilens zwischen vier und zwölf Jahren dramatisch zu (S. 187).

In Murphys Kodierschema wird die Spannweite und Komplexität von prosozialen Handlungen deutlich: Kinder helfen als Assistenten, helfen einander bei Kummer, trösten, bestrafen die Verursacher für den Kummer, beschützen und verteidigen, warnen vor Gefahren, rufen Erwachsene zu Hilfe, erkundigen sich nach den Kindern, die Schwierigkeiten haben, geben etwas ab oder werden sichtbar ängstlich (Schmidt-Denter, 1988, S. 245).

Unter prosozialem Verhalten wird die Entwicklung der Kooperation, der Empathie und unter anderem der Gerechtigkeitssinn des Kindes verstanden.

Entwicklung der Kooperation

Eine fundamentale Voraussetzung für hilfreiches Handeln besteht darin, dass die Notlage des andern überhaupt erkannt bzw. nachempfunden werden kann. Schmidt-Denter hält drei bedeutungsvolle

Komponenten von Feshbach (1977) fest: Die Fähigkeit, affektive Zustände anderer zu unterscheiden und zu benennen, den Standpunkt und die Rolle eines anderen Menschen einzunehmen sowie die emotionale Empfänglichkeit, die Gefühle des andern in der beobachteten Situation zu teilen (Schmidt-Denter, 1988, S. 239).

Als wirkungsvolle Massnahme zur Förderung der Kooperation gilt das Modellverhalten. Nicht alle Modelle werden gleich stark imitiert. Vorbilder, die als bedeutsam und mächtig erlebt werden, üben einen besonderen Einfluss aus. Dieses Verhalten ist auch bei gleichaltrigen Modellen zu beobachten. Kinder imitieren Klassenkameraden häufiger, die als beliebt gelten und einen hohen Status haben (Schmidt-Denter, 1988, S. 235). Schmidt-Denter (1988) schlägt vor, das Prinzip des Verstärkungs- und Imitationslernens anzuwenden um die sozialen Muster erzieherisch zu beeinflussen (S. 234). Die Übernahme von fremden Perspektiven ist für die Interaktion und Kommunikation eine sehr wirkungsvolle Strategie (Damon, 1989, S. 186).

Entwicklung der Empathie

Ein Kind zeigt Empathie, wenn es auf Gefühle einer anderen Person mit Gefühlen reagiert, die denjenigen der anderen Person ähnlich sind. Das Kind muss entdecken, dass Personen seiner Umgebung gefühlsmässig anders auf bestimmte Ereignisse reagieren können, als es selbst (Peter, 1998, S. 55). Dieser Auffassung ist auch Damon (1989). Er sagt, dass prosoziales Handeln sich auf die Empathie zurückführen lässt (S. 187). Empathische Reaktionen sind die Grundlagen uneigennütziger Motivation. Der Schmerz des andern wird nacherlebt. Erste Anzeichen dafür sind schon im reaktiven Weinen des Säuglings zu erkennen (Schmidt-Denter, 1988, S. 241).

Die Empathie weist einen affektiven und einen kognitiven Aspekt auf. Beim affektiven Aspekt handelt es sich um die emotionale Reaktion auf die Freude oder die Verzweiflung des andern. Beim kognitiven Aspekt versetzt man sich durch eine Rollenübernahme in die Lage des andern. Feshbach und Kuchenbecker gehen noch von einer dritten Komponente aus, nämlich den Empfindungen der Gefühle, die im Subjekt selbst entstehen (vgl. Feshbach & Kuchenbecker, 1974).

Die kognitive Komponente der Empathie entwickelt sich ein Leben lang. Affektive, empathische Reaktionen sind bereits bei Neugeborenen zu beobachten. Bereits ab zwei Jahren bringen Kinder einer Bezugsperson, die leidet, tröstende Gegenstände, verbalisieren Sympathie, überlegen, was zu tun ist, verteidigen die entsprechende Person und versuchen deren Gefühlslage zu verändern. Wenn ein Versuch misslingt, suchen Kinder nach Alternativen. An diesem Ziel-Mittel-Verhalten ist zu sehen, dass Kinder das Leid der anderen Person als ein zu lösendes Problem ansehen (Schmidt-Denter, 1988, S. 243).

Kinder sind zwar bereits mit ein bis zwei Jahren in der Lage gefühlvolle Reaktionen zu zeigen, wobei es sich eher um eine Gefühlsansteckung handelt, in der sie situativ reagieren, zum Beispiel auf das Weinen eines Kindes, dem sie es gleich tun. Es kann erst von einer empathischen Verhaltensweise gesprochen werden, wenn sich ein Kind auf Grund von Beobachtungen in die Situation eines Mitmenschen hineinversetzt (Peter, 1998, S. 55). Der sozial-kognitive Prozess kann durch empathische Fähigkeiten gefördert werden, indem Mehrdeutigkeiten im Verhalten entschlüsselt werden. Die Entwicklung affektiver und kognitiver Prozesse steht in einer ständigen Wechselwirkung. Beide Prozesse korrigieren und fördern sich gegenseitig (Schmidt-Denter, 1988, S. 297).

Gerechtigkeitssinn des Kindes

Der Sinn von Fairness zwischen Gleichaltrigen untersteht gewissen prosozialen Regeln, was auf erste Anzeichen von moralischem Bewusstsein hindeutet. Piaget wies darauf hin, dass sich das Kind auf zwei Arten mit Moral auseinandersetzt. Die eine ist die erwachsenenorientierte Moral des Respekts vor Regeln und Sanktionen, die andere ist die auf Gleichaltrige orientierte Moral der Kooperation und des Austausches zwischen Spielkameraden (Damon, 1989, S. 195).

Da ein kleines Kind noch nicht klar zwischen sich und anderen unterscheiden kann, wird es unsicher in Bezug auf die Ursache, wenn es eine leidende Person wahrnimmt. Deshalb können schon früh Schuldgefühle auftreten. Erst wenn das Kind in der Lage ist zwischen sich und anderen zu unterscheiden, kann es Kausalzusammenhänge erkennen (Schmidt- Denter, 1988, S. 254).

2.5.3 Interaktionsverhalten im Vorschulalter

Im Vorschulalter beherrscht das soziale Spiel die Aktivität der Kinder (Damon, 1989, S. 150). Aus den aktuellen Spielsituationen ergeben sich zufällig gemeinsame Interessen an bestimmten Gegenständen oder Spielabläufen. Vorschulkinder sind in der Lage über längere Zeit kreativ zusammen zu spielen und zu agieren (Senckel, 2006, S. 134).

Die meisten Kinder brauchen nicht mehr die Hauptbezugspersonen als Vermittler. Das Kind verfügt über die Bereitschaft sich auf fremde Erwachsene einzulassen und von ihnen zu lernen. Es ist nicht mehr auf die unmittelbare Nähe vertrauter Erwachsener angewiesen, benötigt aber die Gewissheit, dass es jederzeit an eine Bezugsperson gelangen kann (Walter & Fasseing, 2002, S. 88).

Vorschulkinder brauchen aber auch die Zuwendung und Anerkennung in der Peergruppe. Sie möchten durch ihre Leistungen akzeptiert werden und sich so die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sichern. Eine weitere grosse Herausforderung ist der Erwerb von Zugangsstrategien zur Peer- Interaktion. Dazu braucht es komplexe Strategien um Widerstände überwinden zu können (Albers, 2009, S. 60).

Folgende Beobachtungspunkte werden von Nickel und Schmidt- Denter (1980) zum Abhängigkeits- und Selbstständigkeitsverhalten von Kindern unter Kindern definiert: Abhängige Verhaltensweisen werden mit Suchen von Hilfe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, körperlichem Kontakt und Nähe beschrieben. Selbstständige Verhaltensweisen werden mit Sich-nicht-ablenken-lassen, Eigeninitiative, Schwierigkeiten-überwinden, Selbstbehauptung und Sich-für-andere-einsetzen definiert (S. 14).

Bei der sozialen Entwicklung von Vorschulkindern ist es entscheidend, dass der Erzieher in optimaler Weise Anregungen vermittelt, die das Kind zur selbsttätigen Auseinandersetzung mit der sozialen und materiellen Umwelt stimulieren, eingebettet in eine vertrauensvolle und kommunikativ enge Beziehung. Der Erzieher soll eine Balance zwischen einer zu starken Beeinflussung und zu wenig erzieherischem Engagement finden (Nickel & Schmidt- Denter, 1980, S. 86).

Ein wichtiger Entwicklungsschritt bei Vorschulkindern ist der Abbau des kindlichen Egozentrismus und die Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme, da das Kind noch nicht klar seinen eigenen Standpunkt relativieren und die Perspektive einer anderen Person übernehmen kann. Wenn Kinder laut sagen, was sie denken, spricht man vom verbalen Egozentrismus. Dieses Verhalten darf nicht als Fehler des Willens zur Kommunikation bezeichnet werden. Es ist ein Phänomen der allgemeinen kognitiven Entwicklung im Alter von drei bis sechs Jahren, das auch im Sprachgebrauch zum Ausdruck kommt (Peter, 1998, S. 53). Mit der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme kann sich ein Kind empa-

thisch verhalten oder manipulieren (Walter & Fasseing, 2002, S. 92). Die eigene Perspektive wird nicht aufgegeben, sie wird mit der Perspektive anderer koordiniert und befähigt, sich in andere Personen hinein zu versetzen. Zur Aufrechterhaltung der koordinierten Spielhandlungen und der Kommunikation zu Peers ist die Kompetenz der sprachlichen Kommunikation nötig (Albers, 2009, S. 60).

Durch den Kontakt mit andern Kindern wird im Kindergarten der kommunikative Austausch mit Gleichaltrigen und erwachsenen Personen sozialisiert (Peter, 1998, S. 51). Ab dem vierten Lebensjahr beherrscht das Kind die Wortbedeutung und sprachlogische Beziehungen so weit, dass es gedankliche Zusammenhänge angemessen ausdrücken kann (Senckel, 2000, S. 49). Kinder mit verzögertem Spracherwerb haben häufig Probleme im Kontakt mit anderen Kindern (Albers, 2009, S. 55). Sprachliche Prozesse werden anfänglich noch intensiv von der primären Bezugsperson unterstützt und begleitet. Mit dem Besuch der Kindertageseinrichtung erweitert sich der ausserfamiliäre Erfahrungsraum des Kindes (Albers, 2009, S. 59). Im Vorschulalter ist noch eine intensive Wechselbeziehung zwischen Handlung und Sprache vorhanden. Daraus entwickelt sich das vorausplanende Handeln (Deplazes, 2006, S. 120).

Die Fähigkeit von Kindern Freundschaften zu schliessen und aufrechtzuerhalten, hängt von ihren sozial-kommunikativen Kompetenzen ab; wie sie Kontakte initiieren und aufrecht erhalten, die Aufmerksamkeit anderer gewinnen, von anderen emotionale Zuwendung, Lob, Information und Hilfe bekommen und anderen geben sowie mit ihnen kooperieren (Peter, 1998, S. 53).

Konflikte entstehen vorwiegend bei jüngeren Vorschulkindern. Sie sind bedingt durch die noch nicht entwickelte Fähigkeit, Handlungen mit anderen abzustimmen, das heisst kommunikative und kooperative Beziehungen herzustellen (Nickel & Schmidt-Denter, 1980, S. 23). Bei Angriffen in Konfliktsituationen wird oft durch impulsive Gegenwehr reagiert. Dem Vorschulkind fällt es schwer, diese Impulsivität zu kontrollieren. Aggressive Reaktionen sind durch einen niedrigen Entwicklungsstand der Impulsivitätskontrolle bedingt und moralisch motiviert. Das moralische Urteilssystem des Vorschulkindes wird dadurch charakterisiert, dass Gerechtigkeit Gleiches mit Gleichem zu vergelten bedeutet. Es erfordert ein sehr hohes Mass an Selbstkontrolle und moralischer Reife, diesem Moralprinzip nicht zu folgen und auf einen Angriff konstruktiv zu reagieren, was auch im Erwachsenenalter noch nicht durchgängig vorausgesetzt werden kann (Nickel & Schmidt-Denter, 1980, S. 75).

2.6 Interaktionsentwicklung bei Kindern mit geistiger Behinderung

Zum Schluss beschreiben wir die Aspekte der Interaktionsentwicklung von Kindern mit geistiger Behinderung. Auf Grund ihrer Behinderung treten beeinflussende Faktoren auf, die die Interaktionsentwicklung der Kinder erschweren. Darauf gehen wir nun genauer ein.

Klaus Sarimski (2007) hält fest, dass Kinder mit geistiger Behinderung durchwegs die gleichen Entwicklungsschritte durchlaufen, aber jeweils dieselben Sequenzen später bewältigen als „normale“ Kinder (S. 66).

Bereits im Säuglingsalter treten Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau zwischen den Eltern und dem Kind mit geistiger Behinderung auf. Barbara Senckel (2000) schreibt, dass die frühe Beziehungsaufnahme von Eltern und Kind aufgrund der geistigen Behinderung oftmals schwierig ist, da das niedrige Aktivitätsniveau, die geringe Ausdauer, eine längere Annäherungszeit an neue Reize und eine schwa-

che Intensität der Reaktion bei Kindern mit geistiger Behinderung die sozialen Interaktionen erschweren (S. 44).

Kinder mit Behinderung haben eher Mühe mit dem Wach- und Schlafrythmus. Wenn die Eltern die einzelnen Aufmerksamkeitszustände ihres Kindes nicht klar erkennen können, wählen sie öfter ungünstige Momente für ihre Kontaktaufnahme und die Spielangebote. Da die Mimik des Kindes geschwächt ist, gestaltet es sich für die Eltern schwierig, Freude, Ärger und Wohlbehagen vom Gesicht abzulesen. Dies gilt auch für die Stimme und die Motorik. Die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten werden dadurch weniger intensiv geübt (Sarimski, 2007, S. 67). Das behinderungsbedingte Verhalten erschwert die Kontaktaufnahme zu den Eltern. Sie erhalten nicht die erwarteten Antworten und werden unsicher in ihren Angeboten zum Dialog. Oft versuchen die Bezugspersonen dabei das Kind in den Kontakt zu zwingen oder sie ziehen sich resigniert zurück. Der Eltern-Kind-Dialog führt dann nicht zum beglückenden Gefühl der emotionalen Übereinstimmung, so dass sich eine Beziehungsstörung anbahnen kann (Senckel, 2006, S. 27).

Werden soziale Reaktionen beim Baby provoziert, wird dem Kind mit geistiger Behinderung die Loslösung von der Bezugsperson und der Aufbau des Selbstwertgefühls erschwert (Senckel, 2000, S. 44). Auch Papoušek und Von Gontard (2003) sind der Ansicht, dass die Probleme der dialogischen Abstimmung zu veränderten Interaktionserfahrungen führen und sekundäre Auswirkungen auf den Entwicklungsverlauf haben (S. 221).

Fiedler (2007) meint, dass aus sozialer Inkompetenz dauerhafte negative Konsequenzen entstehen können. Anzunehmen ist deshalb, dass es Probleme in der sozialen Anpassung geben wird (S. 16). Menschen mit einer geistigen Behinderung besitzen häufig nur begrenzte Möglichkeiten komplizierte soziale Beziehungen zu verstehen, weil sie die Folgen des eigenen Verhaltens oder des Verhaltens anderer nur unzureichend voraussehen oder sich diese erst nachträglich erklären können (Fiedler, 2007, S. 20). In einer Untersuchung hält Sarimski (1993) fest, dass Kinder mit geistiger Behinderung sehr viel seltener Interaktionen initiieren als Kinder ohne Behinderung (S. 9). „Ihre Einschränkungen in sozialen Fähigkeiten erschweren die Beteiligung am gemeinsamen Spiel, am Unterricht und an Aktivitäten in der Freizeit“ (S. 313). Durch die eingeschränkte Gelegenheit zur Partizipation an sozialen Aktivitäten, wird die Möglichkeit sich soziale Kompetenzen anzueignen, reduziert. Dies gilt insbesondere, wenn die sozialen Kontakte weitgehend auf Menschen mit Behinderung beschränkt sind und keine positiven Verhaltensmodelle in inklusivem Setting beobachtet werden können (Sarimski, 2007, S. 313). In der Organisation des Spiels hat Hering (1979) die Beobachtung gemacht, dass die Gruppe der Nicht- Behinderten mehr Verwendungsmöglichkeiten des vorgegebenen Spielmaterials ausprobierte als die Behinderten (S. 139).

Ein Kind mit einer geistigen Behinderung ist in der Fähigkeit beeinträchtigt Reize, die es aus seiner Umwelt oder seinem Körperinneren aufnimmt, in sinnvolle Informationen umzuwandeln und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen (Senckel, 2006, S. 23). Der Zusammenhang zwischen vielen Gegebenheiten bleibt für es unverständlich. Die Motivation für die Auseinandersetzung mit der Welt entfällt und das Explorationsverhalten ist ineffektiv (S. 144). Senckel (2000) schreibt, dass ein geistig behindertes Kind oft schon Defizite im Funktionsspiel aufweist. Es erprobt die Bewegungsmöglichkeiten seines Körpers wenig und weiss mit angebotenen Spielzeug kaum etwas anzufangen. So fehlen ihm Grundlagen für die weitere Auseinandersetzung mit der dinglichen Umwelt und das Bestreben sie selbst

tätig zu gestalten, wie es im Konstruktions- und Rollenspiel erfolgt. Auch später verharrt der Mensch mit einer geistigen Behinderung oft bei einem erworbenen Handlungsmuster und erprobt von sich aus wenig neue Funktionen (vgl. S. 55- 300). Papoušek und Von Gontard (2003) sind ebenfalls der Ansicht, dass bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eine geringere Motivation zur eigenständigen Auseinandersetzung mit Dingen zu beobachten ist (S. 216).

Kinder mit einer geistigen Behinderung sind im Vergleich zu den „Normalbegabten“ auch in der Sprachentwicklung retardiert. Sie begreifen verspätet, dass Dinge durch Wörter benannt werden (Senckel, 2000, S. 48). Auch Sarimski (1986) erwähnt, dass die Lautproduktion erst spät als Mittel zur Aufrechterhaltung der sozialen und kommunikativen Interaktion entdeckt wird (S. 69). Durch die intellektuelle Einschränkung ist das Vermögen zur verbalen Konfliktbearbeitung gering, was zu Aggressionen führen kann (Senckel, 2000, S. 202).

In einer Studie von Schule und Rice tritt hervor, dass Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung deutlich weniger Gespräche mit Gleichaltrigen initiieren. Die Interaktionsetablierungen richten sich dann häufiger an Erwachsene, was zu einer konstanten Verringerung der Initiativität und Responsivität führt (Albers, 2009, S. 61). Auf Grund der langsamen Entwicklung erlangen viele Menschen mit einer geistigen Behinderung nie die Stufe des logisch-konkreten Denkens. Sie können sich emotional nie so weit von ihren primären Bezugspersonen ablösen, dass sie sich als Individuum in eine Gruppe einfügen und sich in ihr auf sozial angemessene Weise Geltung verschaffen. Andere Menschen mit einer geistigen Behinderung erfüllen im Rahmen ihrer Möglichkeiten willig alle Leistungsanforderungen und fügen sich problemlos in soziale Ordnungen ein. Ihre Denkleistungen bleiben aber auf dem Niveau eines Vorschulkindes stehen (Senckel, 2000, S. 79).

2.7 Fazit für die Forschungsabsicht

Nun fassen wir die zentralen Aspekte aus den theoretischen Grundlagen für unsere Forschungsarbeit kurz zusammen. Dabei fokussieren wir uns auf diejenigen Aspekte, von denen wir annehmen, dass wir sie in den Kindergärten werden beobachten können. Explorations- und Funktionsspiele, Intentionalität in der Interaktion, der trianguläre Blickkontakt, die Nachahmung und das bezugnehmende Wechselspiel scheinen uns für unsere Forschungsabsicht als Beobachtungskategorien bedeutsam zu sein.

Explorations- und Funktionsspiele

- Das Kind führt Funktionsspiele mit Gegenständen und Material aus und erlebt dabei den Zusammenhang der eigenen Handlung und der Reaktion des Gegenstandes z.B. schütteln, klopfen, einfüllen, ausleeren etc. (Theilen, 2009).
- Das Kind erkundet Gegenstände mit Mund und Händen (Theilen, 2009).
- Das Kind produziert verschiedene Laute, plaudert, lallt (Butzkamm, 2004, Largo, 2008).
- Das Kind spricht Kauderwelsch (Sprechjargon) Redefluss, Sprachrhythmus und Tonlage werden ohne richtige Wörter imitiert (Largo, 2008).
- Monolog: Das Kind spricht vor sich hin (Butzkamm, 2004).
- Das Spielmaterial steht für das Kind im Vordergrund, um dessen Beschaffenheit und Eigenschaften kennen zu lernen (Schenk- Danzinger, 1996).

Intentionalität in der Interaktion

- Das Kind setzt Laute und Bewegungen ein zur Erreichung eines Zieles (Albers, 2009).
- Das Kind reagiert auf Äusserungen einer Person durch nonverbales oder verbales Handeln (Peter, 1998).
- Das Kind benutzt seine interaktionistischen Fähigkeiten um sich zielgerichtet mitzuteilen (Albers, 2009).
- Das Kind ergreift die Initiative zur Interaktion (Sarimski, 1986).
- Das Kind antwortet auf die Initiative des Gegenübers (Hanke, Mandl, & Prell, 1974).

Der trianguläre Blickkontakt

- Das Kind folgt mit seinem Blick dem Finger des Gegenübers (Theilen, 2009).
- Das Kind pendelt mit seinem Blick zwischen dem Gegenüber und dem Gegenstand hin und her (Butzkamm, 2004).

Die Nachahmung

- Das Kind imitiert das Verhalten, die Aktivitäten des Anderen (Largo, 2008; Walter & Fasseing, 2002).
- Das Kind imitiert Laute z.B. von Tieren, Fahrzeuggeräusche etc. (Kiphard, 1975).
- Das Kind führt dieselben Spielhandlungen wie das Kind daneben aus. Sie schauen einander zu, kommen jedoch in keinen Austausch. Dies wird als Parallelspiel bezeichnet (Damon, 1889).
- Das Kind wiederholt Gesprochenes (Echolalie) (Schenk- Danzinger, 1996).
- Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen dazu zu gehören: Das Kind identifiziert sich mit Bezugspersonen und ahmt ihre Handlungsgewohnheiten nach (Senkel, 2000).
- Verzögerte Nachahmung: Das Kind ahmt beobachtetes Verhalten erst Stunden oder Tage später nach. Diese Handlung wird durch einen bestimmten Reiz ausgelöst z.B. telefonieren (Stern, 2000).

Bezugnehmendes Wechselspiel

- Die Interaktionspartner passen ihr Verhalten dem Gegenüber an (Senckel, 2000; Theilen, 2009; Zollinger, 1991).
- Das Kind führt das dialogische Prinzip aus: Ich bin dran- du bist dran (Theilen, 2009).
- Das Kind beherrscht das Abwechseln. Die Antwort bezieht sich auf die Reaktion des Gegenübers (Butzkamm, 2004).

3 Herleitung der Fragestellung

Die Interaktionen im Spiel von Kindern mit geistiger Behinderung stehen im Zentrum unserer Arbeit. Ziel dieser Masterarbeit ist es die unten aufgeführte Fragestellung zu beantworten.

Beim Erarbeiten der theoretischen Grundlagen kristallisierten sich relevante Entwicklungsbereiche in der Interaktionsentwicklung heraus. In diesen spielt sowohl das soziale Umfeld wie auch die kognitive Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle. Die kognitive Entwicklung des Kindes und das soziale Umfeld, in dem es sich befindet, beeinflussen die Interaktionen. Die dargestellten theoretischen Grundlagen bilden die Basis für die Fragestellung. Auf Grund der ersten Fragen, die wir in der Einleitung aufgeworfen haben, leiten wir nun folgende Fragestellung ab:

Welche Hinweise zum Einfluss des Umfeldes und zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung können aus Beobachtungen der Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung während Freispielsituationen in der integrierten Sonderschulung des Regelkindergartens und im Kindergarten der Sonderschule gewonnen werden?

In der Fragestellung sind vier wesentliche Aspekte enthalten:

- Es werden Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung während dem Freispiel in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten beobachtet und dokumentiert.
- Es werden Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung während dem Freispiel im Kindergarten der Sonderschule beobachtet und dokumentiert.
- Es werden Hinweise auf den Einfluss des Umfeldes des Kindes mit geistiger Behinderung während der Freispielsituation erforscht.
- Es werden Hinweise auf die kognitive Entwicklung des Kindes mit geistiger Behinderung während der Freispielsituation herauskristallisiert.

In der Fragestellung verwenden wir bewusst den Begriff Hinweis. Anhaltspunkte zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung und zum Einfluss des Umfeldes bilden die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. Auf Grund des Vorgehens und der gewonnen Datenmenge wird keine Generalisierung der Ergebnisse vorgenommen.

4 Beschreibung und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens und der Forschungsmethoden

Auf Grund der aufgeführten Fragestellung wird das forschungsmethodische Vorgehen geplant und beschrieben. Zuerst geben wir einen Überblick über das Vorgehen der Forschung. Danach folgen Beschreibungen des Ablaufs sowie Erläuterungen zu Forschungsmethoden und den Forschungsinstrumenten. Zum Schluss wird das Analyse- und Auswertungsverfahren beschrieben.

4.1 Überblick über das forschungsmethodische Vorgehen

Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, welche Hinweise zum Einfluss des Umfeldes und zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung aus Beobachtungen von Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung im Spiel gewonnen werden können. Um Anhaltspunkte dafür zu erhalten, werden wir Kinder mit einer geistigen Behinderung in Kindergärten der Sonderschule und in Regelkindergärten mit integrierter Sonderschulung im Spiel beobachten. Dafür wird Feldforschung betrieben. Mayring (2002) schreibt: „Feldforschung will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersuchen, um Verzerrungen durch Eingriffe der Untersuchungsmethoden bzw. durch die wirklichkeitsferne Aussenperspektive zu vermeiden“ (S. 55).

Die Freispielsituation in Kindergärten eignet sich zum Beobachten daher besonders gut, weil wir als Forscherinnen nahe beim Kind und seinem natürlichen Verhalten sind. Es werden Beobachtungen während Freispielsituationen durchgeführt. Diese werden mit der Videokamera aufgenommen, um die sozialen Aktivitäten der Kinder im Nachhinein analysieren zu können. Der Verlauf der sozialen Aktivitäten des beobachteten Kindes wird in einem zeitlichen Verlaufsdiagramm dargestellt, um die Ergebnisse visualisiert festzuhalten (Mayring, 2002, S. 86). Nach den Freispielsequenzen werden ergänzende Informationen zum Verlauf des Freispiels eingeholt durch ein fokussiertes Interview mit der Klassenlehrperson/Heilpädagogin (siehe Kapitel 4.4.2 Ergänzendes, fokussiertes Interview). Diese Daten werden zur Auswertung und zur Interpretation verwendet.

Für die Untersuchung der Fragestellung findet eine „Triangulation“ statt: Die Perspektiven werden durch unterschiedliche methodische Zugriffe eingeholt sowie durch verschiedene Personen aus ihrer Perspektive betrachtet (Moser, 2008, S. 50). Zwei Forscherinnen führen Beobachtungen in je zwei Kindergartenklassen in der Sonderschule und in zwei Regelkindergartenklassen mit integrierter Sonderschulung durch. Zudem werden durch ein Interview die Perspektive der Klassenlehrperson, resp. der Heilpädagogin eingeholt. Neben verschiedenen Personen, die Daten sammeln, werden auch zwei unterschiedliche Methoden angewandt.

Nach dem Erhebungsverfahren und der Interpretation der Daten werden die Ergebnisse bezüglich der Fragestellung diskutiert. Aus den gewonnen Erkenntnissen bilden wir Hypothesen, mit welchen die Fragestellung beantwortet werden kann.

In der untenstehenden Tabelle wird nun das Forschungsdesign dargestellt.

Tabelle 2: Überblick Forschung

Qualitatives Forschungsdesign
Feldforschung
Erhebung der Daten
<ul style="list-style-type: none">▪ Nicht teilnehmende, offene, unstrukturierte Beobachtung▪ Fokussierte Interviews mit der Klassenlehrperson/Heilpädagogin (zur Ergänzung der Interpretationen der Beobachtungsdaten)
Aufbereitung der Daten
<ul style="list-style-type: none">▪ Beschreibung der Freispielbedingungen▪ Beobachtungsprotokolle: Transkriptionen der Videoaufnahmen▪ Verlaufsdiagramme▪ Zusammenfassendes Protokoll der Interviews
Auswertung der Daten
Analyseverfahren mittels Beobachtungs- und Auswertungskategorien, abgeleitet aus der Theorie

(vgl. Mayring, 2002, S. 134)

4.2 Ablauf und Rahmenbedingungen der Forschungsarbeit

Die Forschungsarbeit findet in vier Beobachtungssettings statt. Unter Setting versteht man einen Ort mit spezifisch physikalischen Eigenschaften, in dem die Teilnehmer in bestimmter Weise in bestimmten Rollen und in bestimmten Zeitabschnitten aktiv sind. Die Faktoren Ort, Zeit, physikalische Eigenschaften, Aktivität, Teilnehmer und Rolle konstituieren die Elemente eines Settings (Oerter & Montada, 2002, S. 75). Wir bezeichnen die Kindergartenklassen als Settings, in denen die Beobachtungen erhoben werden.

Es werden in vier verschiedenen Kindergartenklassen im Kanton Zürich Beobachtungsdaten während Freispielsituationen gesammelt. Die Durchführungen finden in zwei Kindergartenklassen in einer Sonderschule und in zwei Regelkindergartenklassen mit integrierter Sonderschulung statt. In allen vier Beobachtungssettings werden zwei Durchführungen (zwei Besuche) mit demselben Forschungsverfahren vorgenommen. Es ist uns bewusst, dass es sich bei den gewonnenen Beobachtungsdaten um Momentaufnahmen in Freispielsituationen aus vier Settings handelt.

Für das Forschungsvorgehen ist es bedeutsam, dass sich die beobachteten Kinder auf einem ähnlichen Entwicklungsstand befinden. Bereits bei der Auswahl der Settings wird dieser Aspekt beachtet.

Vorgängig wurden alle Eltern der Kindergartenkinder der Beobachtungssettings über die Forschungsarbeit und über die nötigen Videoaufzeichnungen im Kindergarten informiert. Der Elternbrief befindet sich im Anhang der Arbeit (siehe Anhang Kapitel 2 Elternbrief).

In der Arbeit wird der Begriff Heilpädagogin verwendet. Wir halten hier noch einen Hinweis zur geschlechtlichen Formulierung fest. Da es sich in den untersuchten Settings ausschliesslich um Frauen handelt, verwenden wir bewusst in der Arbeit die weibliche Form: Heilpädagogin/Heilpädagoginnen. Es wird auf die Bezeichnung Kindergärtnerin verzichtet und stattdessen die Bezeichnung Klassenlehrperson verwendet, da die Lehrpersonen im Kindergarten der Sonderschule sowohl Kindergärtnerinnen, wie auch Heilpädagoginnen sind. Es werden deshalb in der Arbeit Bezeichnungen verwenden, die die Funktion der jeweiligen Lehrperson beschreiben:

- Kindergärten der Sonderschule: Klassenlehrperson
- Regelkindergärten mit integrierter Sonderschulung: Klassenlehrperson und Heilpädagogin

4.3 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethoden

Mayring (2002) sagt, dass das Verfahren der Datenerhebung präzise dokumentiert werden muss. „Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde“ (S. 144).

Die Fragestellung beschäftigt sich mit einem Anliegen, das nur nahe beim Gegenstand erforscht werden kann (Mayring, 2002, S. 81). Mit der Methode der Beobachtung wird nahe beim Kind und seinem Verhalten geforscht. Dieses steht für uns und für die Fragestellung im Zentrum des Interesses.

Beobachtungen bilden Primärquellen, um die Fragestellung zu beantworten (Audeout, Baumann & Seewald, 2010). In diesem Kapitel beschreiben und begründen wir die gewählten Forschungsmethoden und -instrumente.

4.3.1 Forschungsmethode: nicht teilnehmende, offene, unstrukturierte Beobachtung

Die Beobachtung eignet sich als Methode dort, wo soziales Verhalten ermittelt werden soll. Gegenstand der Beobachtung ist das soziale Handeln von Individuen und Gruppen. Der Beobachter kann immer nur Ausschnitte aus dem sozialen Geschehen und während zeitlich limitierter Dauer erfassen. Die Erfassbarkeit der sozialen Realität ist jedoch durch unsere Sinneswahrnehmung eingeschränkt. Technische Hilfsmittel können als Ergänzungen eingesetzt werden. Deshalb werden die Freispielsequenzen mit der Videokamera aufgenommen. Bei der Untersuchung hat man sich auf bestimmte Beobachtungskriterien einzuschränken und die Beobachtungszeiten sind festzulegen. So ist der Ausschnitt der Realität, der untersucht werden soll, klar definiert (Lamnek, 2005, S. 552).

Für unsere Arbeit verwenden wir die Methode der nicht teilnehmenden Beobachtung. Bei der nicht teilnehmenden Beobachtung betrachtet der Forscher das Verhalten im sozialen Feld von aussen her und ist somit nicht Teil des Forschungsfeldes (Lamnek, 2005, S. 561). Flick (2009) schreibt, dass die nicht teilnehmende Beobachtung auf Interventionen im Feld verzichtet (S. 282). Die Forscherinnen gehen zwar als Beobachterinnen in das Forschungsfeld, bleiben jedoch ausserhalb des sozialen Geschehens im Feld.

Die Beobachtungen finden offen statt. „Bei der offenen Beobachtung tritt der Beobachter ausdrücklich als Forscher auf, d.h. das soziale Feld kennt mindestens den Zweck der Anwesenheit des Forschers“ (Lamnek, 2005, S. 560).

Es wird die Form der unstrukturierten Beobachtung durchgeführt. Vorgängig sind lediglich Hauptbeobachtungskategorien vorhanden, diese dienen als Rahmen für die Beobachtungen (Lamnek, 2005, S. 560).

4.3.2 Dokumentations-Methode: Videoaufzeichnung

Die Beobachtungen werden mit der Kamera dokumentiert. Das Sozialverhalten verändert sich, besonders wenn die Tatsache des „Beobachtet werdens“ allzu offensichtlich ist. Deshalb sollten möglichst nur Beobachtungen gesammelt werden in sich natürlich ergebenden Gruppensituationen. Im Idealfall findet das mehrere Male beim selben Anlass statt (Höhn & Seidel, 1976, S. 15). Durch das Aufstellen der Videokamera auf dem Stativ gestaltet sich das Beobachten in den Kindergärten diskreter und es werden Ablenkungen verringert.

Während der Spielsituation bleibt für die Forscherinnen wenig Zeit die Beobachtungen schriftlich festzuhalten. Videoaufzeichnungen sind eine ideale Möglichkeit, um die Beobachtungen zu einem späteren Zeitpunkt zu transkribieren. Die Videoaufzeichnungen haben den Vorteil, dass sie mehrmals betrachtet werden können und so eine genauere Bewertung der Interaktionen vorgenommen werden kann. Altrichter und Posch (2007) schreiben zu den Videoaufzeichnungen folgendes: „Die Abfolge des Geschehens in der Zeit kann Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse deutlicher sichtbar machen als andere Methoden. Muster im eigenen Verhalten und im Verhalten der SchülerInnen werden erkennbar, vor allem solche, an denen verbales und nichtverbales Verhalten beteiligt sind“ (S. 149).

Zur Verwendung von Kameras in der Sozialforschung beschreibt Flick (2009) Meads Absichten zusammenfassend: Filme ermöglichen detaillierte Aufzeichnungen von Fakten. Sie ermöglichen Fakten zu transportieren und sie als Bilder zu präsentieren, um damit Raum- und Zeitgrenzen zu überschreiten. Sie können Fakten und Prozesse einfangen, die zu schnell oder zu komplex für das menschliche Auge sind (S. 305). Zudem „sind Kameras unbestechlich in der Wahrheit und Dokumentation: sie vergessen nicht, ermüden nicht und machen keine Fehler“ (Flick, 2009, S. 306).

Infolgedessen haben wir die Methode der Videoaufzeichnung gewählt, um die schriftliche Dokumentation nach dem Besuch detailliert vornehmen zu können.

4.4 Beschreibung und Begründung der Forschungsinstrumente

In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Aufbereitungsverfahren der Daten. Es handelt sich dabei um einen Zwischenschritt von Erhebung und Auswertung (vgl. Mayring, 2002, S. 85). Dafür benötigen wir passende Forschungsinstrumente, die wir nun genauer erläutern.

4.4.1 Beobachtungsinstrument

Als Forscherinnen werden wir in je zwei Kindergärten der Regelschule (integrierte Sonderschulung) und der Sonderschule eine Freispielsequenz beobachten. Die Dokumentation der Beobachtungen der Freispielsequenzen wird vorgängig vorbereitet.

Altrichter und Posch (2007) stellen folgende drei Fragen, die im Beobachtungsinstrument enthalten sein müssen:

Tabelle 3: Fragen zum Forschungsinstrument

Fragen	Beschreibende Antworten
<i>Was soll beobachtet werden?</i>	Wir werden die Interaktionen des Kindes mit geistiger Behinderung in der Freispielsituation beobachten und dokumentieren. Die nonverbalen und verbalen sozialen Aktivitäten des Kindes werden während der gesamten Freispielsituation auf Video aufgezeichnet.
<i>Warum wird beobachtet?</i>	Wir möchten Antworten auf die aufgeführte Fragestellung gewinnen, um diese am Schluss der Arbeit beantworten zu können.
<i>Wann und wie lange?</i>	Die Beobachtungen werden ausschliesslich während der Unterrichtssequenz Freispiel durchgeführt und mit Videoaufzeichnungen dokumentiert. Dies ergibt Beobachtungszeiten von 30- 60 Minuten, je nach Unterrichtsstruktur der Klasse.

(vgl. S. 129)

Das Beobachtungsinstrument besteht aus drei Teilen:

- Erster Teil: **Beschreibung der Freispielsituation**
- Zweiter Teil: **Beobachtungsprotokoll**
- Dritter Teil: **Verlaufdiagramm**

Während der Durchführung wird vorwiegend der erste Teil des Beobachtungsinstruments verwendet. Mittels der Videoaufzeichnungen werden die Beobachtungen im zweiten und dritten Teil des Beobachtungsinstruments dokumentiert. Nun werden die drei Teile des Beobachtungsinstruments beschrieben.

4.4.1.1 Beschreibung der Freispielbedingungen

Es werden die Bedingungen der Freispielsituation in den Kindergärten dokumentiert, in denen die Beobachtungen stattfinden. Diese werden jeweils anhand folgender acht Kriterien erfasst. Im Kapitel 2.1.6 (Definition des Begriffs „Freispiel“) wurden diese Kriterien von den theoretischen Grundlagen abgeleitet.

1. Dauer des Freispiels
2. Ablauf des Freispiels (Verteilung der Spielorte, Freispielphase, Abschluss)
3. Freispielregeln
4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)
5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen
6. Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten
7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)
8. Raumstruktur: Raumplan

4.4.1.2 Beobachtungsprotokolle

„Wenn Daten mit technischen Medien aufgezeichnet wurden, steht ihre Verschriftlichung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation“ (Flick, 2009, S. 379). Mit Hilfe der Videoaufnahmen transkribieren wir die Handlungen der beobachteten Kinder. Bei der Verschriftlichung der Beobachtungen wird der Fokus auf das Interaktionsverhalten der Kinder gelegt. Eine Verschriftlichungsform, die sowohl die Ton- wie auch die Bildspur des Ausgangsvideos festhält, ist das Beobachtungsprotokoll (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 34). Auf Grund der Videoaufzeichnungen werden Beobachtungsprotokolle von jedem Setting erstellt. Die Durchführungen im selben Setting werden hintereinander im gleichen Protokoll aufgeführt. Dies bedeutet, dass es pro Setting nur ein Beobachtungsprotokoll gibt.

Norbert Dittmar (2004) unterscheidet Gebrauchsverhalten (Einordnung und Sicherung des Körpers im Raum) und Signalverhalten (verbale, vokale Bewegungen zum Zweck der Kommunikation) (S. 189). Für die Beobachtungsprotokolle fokussieren wir uns vorwiegend auf das Signalverhalten der beobachteten Kinder. Das nonverbale und verbale Interaktionsverhalten wird im Vordergrund stehen. In den Beobachtungsprotokollen (Transkriptionen) verwenden wir nur wenige Sonderzeichen, um Auffälligkeiten der Sprache, wie Pausen, Betonungen, Sprechweisen festzuhalten. Diese werden nun beschrieben.

Transkriptionsregeln für die Beobachtungsprotokolle:

Ein wichtiger Bestandteil des Transkriptionsvorganges ist die Anonymisierung der Daten. Namen und Ortsangaben werden anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf das reale Beobachtungssetting gemacht werden können (Flick, 2009, S. 380). Die Interaktionen unter den Kindern, die auf dem Video zu sehen sind, werden transkribiert, also in Worten beschrieben. Dabei stehen die Interaktionen des beobachteten Kindes im Vordergrund. Verbale Aussagen der Kinder und der Erwachsenen werden kursiv geschrieben und mit Punkten eingeleitet und abgeschlossen. Dadurch werden sie im Text deutlicher sichtbar.

Beispiel: LP sagt ...Xyz...

Die nonverbalen Handlungen werden mit Worten beschrieben. Da das Beschreiben von sozialen Aktivitäten im Zentrum unseres Interesses steht, verzichten wir auf Sonderzeichen für Betonungen oder Sprechweisen von verbalen Äußerungen. Diese Feinheiten der Sprache sind für unsere Forschungsabsicht nicht relevant.

Beim Verschriftlichen der Videoaufnahmen werden Sequenzen gebildet, die als Einheit betrachtet werden. Diese werden bei jeder Durchführung der Reihe nach nummeriert. Die einzelnen Zeilenabschnitte innerhalb dieser Sequenzen werden wiederum mit Abschnittsnummern versehen. Auf diese Weise können Abschnitte einfacher gefunden werden. Bei jedem Setting beginnt die Abschnittsnummerierung wieder bei eins.

Alle aktiven Personen werden mit Buchstaben und Zahlen abgekürzt. Zur besseren Verständlichkeit bekommt jedes Setting eine Nummer. Alle Personen, die zu diesem Setting gehören, werden mit derselben Zahl gekennzeichnet. Das Kind mit geistiger Behinderung, welches im Fokus der Beobachtungen steht, wird jeweils mit **HK** (Heilpädagogische Schule, **K**ind) oder **IK** (Integrierte Sonderschulung, **K**ind) und der Nummer des Settings bezeichnet. Das Geschlecht wird mit (m) oder (w) markiert. Nun werden die Personenbezeichnungen für jedes Setting aufgeführt:

Setting 1: Kindergarten in Sonderschule

Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung): **HK 1**

Andere Kinder der Klasse: **1A, 1B, 1C, 1D**, etc.

Geschlecht: (m), (w) z.B. **1A (w), 1B (m)**

LP1: Klassenlehrperson/Heilpädagogin

PM: Pädagogische Mitarbeiterin/Praktikant

F: Forscherin

Setting 2: Kindergarten in Sonderschule

Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung): **HK 2**

Andere Kinder der Klasse: **2A, 2B, 2C, 2D**, etc.

Geschlecht: (m), (w) z.B. **2A (w), 2B (m)**

LP1: Klassenlehrperson/Heilpädagogin

PM: Pädagogische Mitarbeiterin

F: Forscherin

Setting 3: Integrierte Sonderschulung im Regelkindergarten

Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung): **IK 3**

Andere Kinder der Klasse: **3A, 3B, 3C, 3D**, etc.

Geschlecht: (m), (w) z.B. **3A (w), 3B (m)**

LP1: Heilpädagogin

LP2: Klassenlehrperson

F: Forscherin

Setting 4: Integrierte Sonderschulung im Regelkindergarten

Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung): **IK 4**

Andere Kinder der Klasse: **4A, 4B, 4C, 4D**, etc.

Geschlecht: (m), (w) z.B. **4A (w), 4B (m)**

LP1: Heilpädagogin

LP2: Klassenlehrperson

F: Forscherin

4.4.1.3 Verlaufsdiagramm

Als Ergänzung zu den Beobachtungsprotokollen werden die gewonnenen Beobachtungsdaten aus grafischer Perspektive dargestellt. In diesen Verlaufsdiagrammen werden die gewonnenen Beobachtungen zeitlich und räumlich in einer Grafik aufgezeigt. Dadurch werden die Sozialkontakte der beobachteten Kinder während den Durchführungen sichtbar.

Das Diagramm will die Beziehungen zwischen den Gliedern einer Menschengruppe graphisch übersichtlich darstellen. Diese grafische Darstellung ist also nicht eine Methode zur Gewinnung, sondern zur Verarbeitung von psychologischem und soziologischem Material (vgl. Höhn & Schick, 1945, S. 9). Dinkelaker und Herrle (2009) beschreiben ebenfalls bildliche Darstellungen, die auf Grund der Videoaufnahmen erstellt werden. Sie zeigen die Bewegungsverläufe der Personen im Raum (S. 38). Der Vorteil einer graphischen Darstellung von Untersuchungsergebnissen besteht darin, dass wesentliche Ergebnisse herausgehoben und augenfällig gemacht werden können. Auf der vertikalen Achse wird die Zeit aufgeführt, auf der horizontalen Achse führen wir die Spielorte auf.

Es wird für jede Durchführung ein Verlaufsdiagramm erstellt. Dies bedeutet, dass es zwei Verlaufsdiagramme pro Setting gibt.

Die Graphik eignet sich als Werkzeug zur Interpretation. Die Forschungsdaten des Verlaufsdiagramms und die Beobachtungen im Beobachtungsprotokoll werden wir beim Auswerten in Beziehung zueinander setzen. In der untenstehenden Legende werden die Bezeichnungen der Personen aufgeführt, die in den Verlaufsdiagrammen verwendet werden.

Legende Verlaufsdiagramm

Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)

Andere Kinder der Klasse

Klassenlehrperson/ Heilpädagogin

Pädagogische Mitarbeiterin/ Praktikant

Forscherin

Wir verwenden in der Arbeit ausschliesslich den Begriff pädagogische Mitarbeiterin (weibliche Form), da es sich in allen Settings um Frauen handelt. Bei der Bezeichnung Praktikant verwenden wir die männliche Form, da es sich um einen Mann handelt.

4.4.2 Ergänzendes fokussiertes Interview

Mit Interviews der entsprechenden Klassenlehrperson/Heilpädagogin werden zusätzliche Informationsquellen zur Interpretation der Daten hinzugezogen. Nach den Beobachtungssequenzen werden entweder die Klassenlehrperson oder die Heilpädagogin persönlich von der Forscherin befragt. Dadurch werden gezielte Antworten erlangt (Altrichter & Posch, 2007, S. 168).

Mit Interviews können mögliche Missverständnisse ausgeräumt und ein Aspekt besser beleuchtet werden, da die Interviewende nachfragen kann (Altrichter & Posch, 2007, S. 168). „Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 151).

Es handelt sich um fokussierte Interviews. Diese Art der Befragung bedingt, dass der Interviewer die Bereiche der Beobachtung voranalysiert und bestimmte Aspekte herausgearbeitet hat, die er in einem Interviewleitfaden zusammenstellt (Mayring, 2002, S. 67). Deshalb wird ein Leitfaden (siehe unten) mit vorformulierten Fragen entworfen.

Es werden nun die Inhalte des fokussierten Interviews aufgeführt. Mittels des Interviews werden Informationen zum Interaktionsverhalten des Kindes erfragt.

Die erfragten Aspekte sind einerseits aus forschungsmethodischer Sicht relevant: Weil es sich bei den Durchführungen um Momentaufnahmen handelt, muss in Erfahrung gebracht werden, ob die beobachtete Situation der Realität entspricht. Andererseits möchten die Forscherinnen Einschätzungen von der Klassenlehrperson/Heilpädagogin erhalten, wie sie das soziale Interaktionsverhalten des Kindes mit geistiger Behinderung beurteilen. Da die Heilpädagogin und die Klassenlehrperson Fachpersonen sind, können uns ihre Erkenntnisse wertvolle Informationen liefern. Persönliche Faktoren wie Alter, Geschlecht und Diagnose des Kindes scheinen uns sinnvoll zu sein, um die Forschungsdaten zu vervollständigen.

Aus diesen Aspekten können folgende Interviewfragen abgeleitet werden:

Fragen (persönliche Faktoren des Kindes):

- Geschlecht des beobachteten Kindes
- Alter
- Diagnose

Fragen (gewohnte Freispielsituation):

- Ist die Freispielsituation, wie sie heute stattgefunden hat, mit anderen Freispielsituationen zu vergleichen?
Wenn nein: Was war heute anders?

Fragen (mit welchen Kindern finden Interaktionen statt):

- Spielt das beobachtete Kind meistens mit anderen Kindern oder alleine?
- Ich habe festgestellt, dass das beobachtete Kind mit Kind ... gespielt hat. Sind das seine bevorzugten Spielpartner?
Mit welchen Kindern spielt das beobachtete Kind sonst noch?

Fragen (Gründe der bevorzugten Spielpartner):

- Warum spielt das beobachtete Kind bevorzugt mit den genannten Kindern?
- Wie nimmt das beobachtete Kind Kontakt mit anderen Kindern auf?
In welchen Situationen? (Während dem Freispiel).
- Ahmt das beobachtete Kind Verhalten von anderen Kindern nach? Welche Verhaltensweisen?

Fragen (Spielverhalten, Spielentwicklung des Kindes):

- Was spielt das beobachtete Kind während dem Freispiel aus Ihrer Sichtweise?
- Welche Tätigkeiten führt es während dem Spiel aus? Welches Material verwendet es?
- Findet ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern statt? Spielen die Kinder nebeneinander?
- An welchen Spielorten spielt das beobachtete Kind häufig? Gibt es Spielorte, an denen es nie spielt?

Der Interview-Leitfaden besteht aus zwei Teilen. Die erste Interviewfrage wird nach jeder Durchführung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin gestellt. Sie bezieht sich auf die jeweils beobachtete Situation. Die restlichen Fragen beziehen sich auf das beobachtete Kind und müssen deshalb nur einmal von der Klassenlehrperson/Heilpädagogin in jedem Setting beantwortet werden. Zur Datensicherung werden alle Interviews auf Tonband aufgenommen.

Das gewonnene Datenmaterial aus den Interviews halten wir in einem zusammenfassenden Protokoll fest. Da uns das Interview zur Ergänzung und Interpretation der Beobachtungsdaten dient, reduzieren wir die Daten auf die relevanten Aussagen (vgl. Mayring, 2002, S. 94- 97).

4.5 Analyse- und Auswertungsverfahren

Erhebungstechniken und Forschungsinstrumente dienen der Datensammlung und der Aufbereitung des Materials. Sie bilden die Basis für die Auswertung. Nun zeigen wir auf, wie die Daten analysiert und ausgewertet werden.

Anhand der theoretischen Grundlagen haben wir fünf relevante Beobachtungskategorien in Bezug auf unsere Fragestellung herausgearbeitet (siehe Kapitel 2.7 Fazit für die Forschungsabsicht). „Es muss ein Selektionskriterium für die Kategorienbildung festgelegt werden. Dies ist ein deduktives Element und muss mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der Analyse begründet werden“ (Mayring, 2002, S. 115).

Es handelt sich dabei um eine theorieorientierte Analyse. Das empirische Vorgehen wird durch die Rahmentheorie strukturiert. Bezogen auf das Forschungsfeld und die Theorie werden eigene Kategorien gebildet (vgl. Audeoud, Baumann, Seewald & Sempert, 2010). Bei den fünf Entwicklungsbereichen handelt es sich um Beobachtungs- und Auswertungskategorien, bei denen sowohl der soziale Aspekt als auch die kognitive Entwicklung des Kindes eine bedeutende Rolle spielen. Diese Bereiche verlaufen in der Entwicklung teilweise parallel und beeinflussen sich gegenseitig. Zusammen bilden sie wichtige Interaktionskompetenzen eines Kindes und dienen uns als Beobachtungskategorien zur Auswertung und Analyse des gesammelten Datenmaterials. Diese fünf Beobachtungs- und Auswertungskategorien werden als Kategoriensystem verwendet (vgl. Audeout, Baumann & Seewald, 2010).

4.5.1 Beobachtungs- und Auswertungskategorien

Nun werden die Beobachtungs- und Auswertungskategorien aufgezeigt. Die Auflistung dient als Anweisung für die Auswertung. Die Beobachtungs- und Auswertungskategorien werden darin beschrieben, um Abgrenzungsprobleme möglichst zu vermeiden. Es werden einige theorieabgeleitete Beschreibungen aufgeführt, die die Zuweisung zu einer Kategorie erleichtern (vgl. Mayring, 2002, S. 119). Sie dienen uns zur Operationalisierung der jeweiligen Kategorie.

Es handelt sich bei den fünf Beobachtungs- und Auswertungskategorien um Explorations- und Funktionsspiele, intentionale Interaktionen, den triangulären Blickkontakt, die Nachahmung, das bezugnehmende Wechselspiel. Diese fünf Entwicklungsbereiche wurden im Kapitel 2.7 (Fazit für die Forschungsabsicht) abgeleitet und dargestellt.

Beobachtungs- und Auswertungskategorien:

Explorations- und Funktionsspiele

Kind führt Funktionsspiele mit Material und seinem Körper aus.

- Das Kind führt Funktionsspiele mit Gegenständen und Material aus und erlebt dabei den Zusammenhang der eigenen Handlung und der Reaktion des Gegenstandes z.B. schütteln, klopfen, einfüllen ausleeren etc. (Theilen, 2009).
- Das Kind erkundet Gegenstände mit Mund und Händen (Theilen, 2009).
- Das Kind produziert verschiedene Laute, plaudert, lallt (Butzkamm, 2004; Largo, 2008).
- Das Kind spricht Kauderwelsch (Sprechjargon) Redefluss, Sprachrhythmus und Tonlage werden ohne richtige Wörter imitiert (Largo, 2008).
- Das Kind spricht vor sich hin (Monolog) (Butzkamm, 2004).
- Es ist zu sehen, dass das Spielmaterial für das Kind im Vordergrund steht, um dessen Beschaffenheit und Eigenschaften kennen zu lernen (Schenk- Danzinger, 1996).

Intentionalität in der Interaktion

Kind benutzt seine interaktionistischen Fähigkeiten, um sich zielgerichtet mitzuteilen.

- Das Kind setzt Laute und Bewegungen ein zur Erreichung eines Zieles (Albers, 2009).
- Das Kind reagiert auf Äusserungen einer Person durch Handeln, nonverbal oder verbal (Peter, 1998).
- Das Kind benutzt seine interaktionistischen Fähigkeiten, um sich zielgerichtet mitzuteilen (Albers, 2009).
- Das Kind ergreift die Initiative zur Interaktion (Sarimski, 1986).
- Das Kind antwortet auf die Initiative des Gegenübers (Hanke, Mandl & Prell, 1974).

Der trianguläre Blickkontakt

Das Dreieck ICH- DU- Gegenstand wird hergestellt.

- Das Kind folgt mit seinem Blick dem Finger des Gegenübers (Theilen, 2009).
- Das Kind pendelt mit seinem Blick zwischen dem Gegenüber und dem Gegenstand hin und her (Butzkamm, 2004; Zollinger, 1991).

Die Nachahmung

**Kind ahmt nonverbales Verhalten und Handlungen von anderen Kindern nach.
Kind ahmt stimmliche Äusserungen der anderen Kinder nach.**

- Das Kind imitiert das Verhalten oder Aktivitäten des Anderen (Largo, 2008; Walter & Fas-seing, 2002).
- Das Kind imitiert Laute z.B. von Tieren, Fahrzeuggeräusche etc. (Kiphard, 1975).
- Das Kind führt dieselben Spielhandlungen wie das Kind daneben aus. Sie schauen einander zu, kommen jedoch in keinen Austausch. Dies wird als Parallelspiel bezeichnet (Damon, 1889).
- Das Kind wiederholt Gesprochenes (Echolalie) (Schenk- Danzinger, 1996).
- Das Kind identifiziert sich mit Bezugspersonen und ahmt ihre Handlungsgewohnheiten nach (Senkel, 2000).
- Das Kind ahmt beobachtetes Verhalten erst Stunden oder Tage später nach, was durch einen bestimmten Reiz ausgelöst wird z.B. telefonieren. Dies wird als verzögerte Nachahmung beschrieben (Stern, 2000).

Bezugnehmendes Wechselspiel

**Es findet ein Wechselspiel zwischen mindestens zwei Interaktionspartnern statt.
Das Kind nimmt mit seinem Verhalten Bezug auf das vorangegangene Verhalten des Gegen-übers.**

- Die Interaktionspartner passen ihr Verhalten dem Gegenüber an (Senckel, 2000, Theilen, 2009, Zollinger, 1991).
- Das Kind führt das dialogische Prinzip aus: Ich bin dran- du bist dran (Theilen, 2009).
- Das Kind wechselt ab. Die Antwort bezieht sich auf die Reaktion des Gegenübers (Butz-kamm, 2004).

In den Beobachtungsprotokollen werden die transkribierten Sequenzen mittels der Beobachtungs- und Auswertungskategorien analysiert und codiert. Diese Codierungen werden in einer Spalte direkt in die Beobachtungsprotokolle geschrieben. In den Beobachtungsprotokollen werden die folgenden Abkür-zungen für die Kategorien verwendet:

EFS	Explorations- und Funktionsspiel
IN	Intentionalität
TB	Triangulärer Blickkontakt
NA	Nachahmung
BW	Bezugnehmendes Wechselspiel

5 Darstellung der erhobenen Daten

In diesem Kapitel stellen wir die erhobenen Daten der Durchführungen in den vier Settings dar. Die Beobachtungen wurden im Kanton Zürich in zwei Kindergärten in Sonderschulen und in zwei Regelkindergärten mit integrierter Sonderschulung erhoben. Wir stellen die erhaltenen Daten aus jedem Setting einzeln dar. Zuerst führen wir die Beschreibung der Freispielsituation und den Raumplan auf. Sie stellen das Umfeld dar, in denen die Beobachtungen gemacht wurden. Die Verlaufsdiagramme zeigen den Verlauf der Durchführungen auf. Im Anhang befinden sich die Verlaufsdiagramme in A4 Format (siehe Anhang Kapitel 1.2 Verlaufsdiagramme). Die ausführlichen Beschreibungen der Freispielsituationen der einzelnen Settings mit dem jeweiligen Raumplan befinden sich ebenfalls im Anhang (siehe Kapitel 1.4 Beschreibungen der Freispielsituationen). Im Anschluss werden die gewonnenen Beobachtungsdaten zusammengefasst und anhand der Beobachtungs- und Auswertungskategorien dargestellt.

5.1 Darstellung der Daten aus dem Setting 1

Diese Beobachtungen wurden im Kindergarten einer Sonderschule des Kantons Zürich erhoben. In der Klasse befanden sich 7 Kinder. Während den Durchführungen befanden sich die Klassenlehrperson/Heilpädagogin, LP1, die pädagogische Mitarbeiterin, PM(w) und der Praktikant, PM(m) im Kindergarten.

Beobachtetes Kind HK1

Geschlecht: männlich
Alter: 6 Jahre
Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand
Spracherwerbsverzögerung

5.1.1 Beschreibungen der Freispielsituation

Nun werden die Freispielbedingungen und der Raumplan des Kindergartens dargestellt.

Tabelle 4: Freispielbeschreibungen Setting 1

Freispielbedingungen	Beschreibung der Situation
1. Dauer des Freispiels	1. Durchführung: 30 Minuten 2. Durchführung: 45 Minuten
2. Ablauf des Freispiels	<u>Spielortverteilung:</u> Die Klassenlehrperson fragt die Kinder, ob sie mit dem Bauernhof oder der Briobahn spielen möchten. Die Klassenlehrperson gibt den Bauernhof (der gewünschte Spielort) hinaus. <u>Freispielphase:</u> Die Klassenlehrperson lässt die Kinder spielen und interveniert ausschliesslich bei einem Konflikt oder bei einer turbulenten Situation. <u>Abschluss:</u> Sobald der Wecker, als Signal erklingt beginnen die Kinder aufzuräumen.
3. Freispielregeln	<ul style="list-style-type: none">• Die Kinder sollten nicht zu laut sein beim Spiel, damit sie sich gegenseitig nicht stören.• Nicht andere Kinder stossen oder schlagen etc.• Mit den anderen Kindern das Spielmaterial teilen.• Wenn der Wecker erklingt, ist dies das Signal zum Aufräumen. Bevor etwas Neues hervor genommen wird, muss das andere Spielmaterial versorgt werden.

4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)	Kein bildliches System
5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Bauernhof mit kleinen Holztieren und drei Stallgebäuden • Briobahn • Duplos • Rasseln, Spielsachen zum Drücken, Steckspiele etc. (Kleinkinderspielsachen) • Hängematte • Matte • Malen an der Wandtafel
6. Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten	Es gibt keine Gruppenbegrenzungen an den Spielorten.
7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Pädagogische Mitarbeiterin mit?)	LP1, PM(w) und PM(m) spielen mit, wo kein Spiel entsteht.

Abbildung 4: Raumplan Setting 1

5.1.2 Darstellung der Beobachtungsdaten

In diesem Kapitel werden die Verlaufsdiagramme der ersten und zweiten Durchführungen des ersten Settings dargestellt. Darauf werden die zeitlichen und räumlichen Sozialkontakte während den Freispielsequenzen sichtbar. Im Anschluss werden die gewonnenen Beobachtungsdaten mittels der fünf Beobachtungs- und Auswertungskategorien zusammengefasst dargestellt. Ausschnitte aus den Beobachtungsprotokollen veranschaulichen die Darstellungen.

(siehe Anhang Kapitel 1.1.1 Beobachtungsprotokoll Setting 1; 1. Durchführung Abschnittnr. 1- 184, 2. Durchführung Abschnittnr. 185- 498).

Abbildung 5: Verlaufsdigramm Setting 1 (1. Durchführung)

Abbildung 6: Verlaufsdigramm Setting 1 (2. Durchführung)

Legende Verlaufsdigramm Setting 1

- Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)
- Andere Kinder der Klasse (Bezeichnungen: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F)
- Klassenlehrperson/ Heilpädagogin
- Pädagogische Mitarbeiterin/ Praktikant

Explorations- und Funktionsspiele

HK1 führt grosse Bewegungen mit den Armen und dem ganzen Körper aus, die er mit Worten oder Lauten begleitet. Es sind rhythmische Wiederholungen, die er bis vierzehnmal identisch ausführt (siehe Abschnittnr. 14, 17, 28, 158, 189, 194, 381, 464, 470, 477, 481, 483, 492, 492). Er holt ein Tier nach dem anderen aus der Schublade, öffnet und schliesst die verschiedenen Türchen der Ställe, versorgt die verschiedenen Tiere und holt sie wieder hinaus. Er ist ständig in Bewegung und spricht fortlaufend (siehe Abschnittnr. 78, 86, 11, 115, 131, 156, 345, 354, 367). Während er sich mit den Tieren beschäftigt, produziert er andauernd die entsprechenden Tierlaute. Das untenstehende Beispiel beschreibt, wie HK1 Tierlaute und andere Geräusche mit dem Mund ausführt.

Beispiele Abschnittnr 78:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	öffnet und schliesst den Hühnerstall sagt ... <i>dideredrededii...</i> Er schaut durchs Türchen und schreit ... <i>uhh...güggerüggüü,güggerüggüü...</i>	EFS

Weitere Abschnitte bei denen die beschriebenen Aspekte zu sehen sind (siehe Abschnittnr. 86, 111, 113, 115, 123, 125, 129, 131, 148, 345, 356, 362, 364, 370, 371, 479, 496).

HK1 führt beim Herumfahren mit dem Spielzeugauto Motorengeräusche aus (siehe Abschnittnr. 88).

HK1 holt ein Briobahnstück nach dem anderen aus der Kiste und setzt die Stücke zusammen (siehe Abschnittnr. 213, 221, 224, 340, 342, 397, 400, 419, 435). HK1 fährt mit dem Briobahnzug herum und macht folgende Geräusche: „...*tutuut, tutututu, bubuuut,...tütütütütüt, tütütütütüt*“ (siehe Abschnittnr. 244, 254, 258, 280, 285, 291, 297). Dieses Spiel enthält nicht nur Funktionstätigkeiten, sondern hat auch Symbolcharakter.

HK1 führt Funktionstätigkeiten mit der Hängematte aus (siehe Abschnittnr. 321, 323, 327, 331).

Er führt auch mit dem Ball Funktionstätigkeiten aus. Zwei Beispiele werden nun aufgeführt:

Beispiel Abschnittnr. 295:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	Er nimmt den Ball vom Boden auf und wirft ihn einige Male in die Luft, dann wirft er ihn weg und kriecht ihm nach. Er nimmt ihn auf und rollt ihn zum PM(m), sagt <i>lueg...</i>	EFS

Beispiel Abschnittnr. 303:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	klemmt den Ball unter seinen Hintern und hopst darauf herum. Er prellt den Ball im Sitzen auf die Schienen. Der Ball rollt weg, er holt ihn und stellt sich auf die Ecke der Matte mit hoch erhobenen Armen. Er schaut zum PM(m), sagt ... <i>lueg, do obe...</i> wippt, hüpf und wirft den Ball zum PM(m) sagt ... <i>jetze, abgää...</i>	EFS

Intentionalität in der Interaktion

HK1 gibt anderen Kindern Anweisungen, was sie zu tun haben oder holt Kinder zu sich, mit denen er spielen möchte (siehe Abschnittnr. 18, 21, 23, 25, 192, 197). Seinen Spielpartnern sagt er klar, was sie machen sollen. Das nächste Beispiel zeigt dies deutlich.

Beispiel Abschnittnr. 61- 63:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	steht auf, geht zum grossen Stallteil und versorgt ein anderes Tier darin. Er rutscht auf den Knien vor 1B(m) zum Hasenstall, öffnet das obere rechte Türchen, zeigt und sagt <i>da, für Hase...</i>	IN
1B(m)	zeigt auf das Türchen und fragt ... <i>da dri?...</i>	IN
HK1(m)	sagt ... <i>geenau, super...</i> und schliesst das Türchen. Sagt ... <i>zuemache für Hase...so...</i> rutscht wieder zum grossen Stall, macht mit den Händen etwas darin sagt ... <i>jetz, dine...</i>	BW

HK1 ergreift durch nonverbale und verbale Signale häufig die Initiative zur Kontaktaufnahme mit Kindern. Im folgenden Beispiel ist zu erkennen, wie HK1 sein Anliegen dem Knaben 1B(m) verständlich macht.

Beispiel Abschnittnr. 23:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	ruft ... <i>da...da...</i> Er kniet wieder auf die Matte und winkt 1B(m) sagt ... <i>komm, 1B(m)</i> . Er winkt mit dem rechten Arm und dann mit dem linken, sagt ... <i>Choo...</i>	IN

Weitere Abschnitte in denen dieses Verhalten von HK1 zu beobachten ist (siehe Abschnittnr. 21, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 82, 84, 88, 93, 99, 101, 104, 109, 117, 119, 127, 135, 138, 139, 149, 151, 158, 165, 192, 197).

HK1 verwendet häufig Kommentare und Aussagen, zur Interaktionsinitiative. Fragen oder Bitten an ein Gegenüber sind seltener zu beobachten, wie dies lediglich in den aufgeführten vier Abschnitten zu sehen ist (siehe Abschnittnr. 272, 274, 333, 498).

HK1 ergreift auch die Initiative, um mit Erwachsenen in Kontakt zu kommen (siehe Abschnittnr. 224, 234, 236, 240, 241, 244, 254, 272, 274, 287, 289, 296, 299, 301, 303, 306, 331, 332, 334, 351, 367, 393).

Wenn andere Kinder sich mit den Ställen beschäftigen wollen, schickt HK1 sie mit Gesten und verbalen Aussagen weg. Er spricht die Kinder dabei mit dem Namen an (siehe Abschnittnr. 71, 74, 84, 93, 95, 99, 102, 104). In einer Beobachtungssituation macht HK1 seinen bevorzugten Spielpartner immer wieder darauf aufmerksam, dass er einen Auftrag ausführen sollte, den die Klassenlehrperson ihm erteilt hat. 1A(m) sollte die Holzkuh im Schrank versorgen. HK1 wiederholt den Auftrag der Klassenlehrperson nochmals. 1A(m) steht nach HK1's Initiative lediglich da. HK1 wiederholt den Auftrag verbal, drückt ihm die Holzkuh in die Hand und führt ihn an der Hand bis zur Schublade (siehe Abschnittnr. 398- 417).

Der trianguläre Blickkontakt

HK1 führt triangulären Blickkontakt aus. Dabei pendelt er mit dem Blick vom Spielgeschehen zum Erwachsenen und wieder zurück (siehe Abschnittnr. 4, 39, 41, 44, 51, 208, 211, 240, 262, 264, 272, 274, 280, 293, 301, 303, 342, 446). HK1 zeigt mehrmals mit dem Zeigefinger auf Gegenstände oder Situationen, um sich damit Erwachsenen mitzuteilen. Dies wird auch im folgenden Beispiel deutlich.

Beispiel Abschnittnr. 280:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	Er zeigt mit dem Zeigefinger auf den Zug, sagt zu PM(m) ...(<i>Wortlaut unverständlich</i>)... <i>lueg</i> ... Er schaut immer wieder, was rundherum passiert. Er schaut PM(m) an und sagt etwas...(<i>Wortlaut unverständlich</i>)... Er zeigt mit dem rechten Zeigefinger einzeln auf die Wagen des Zugs und fährt weiter, macht ... <i>tütütüt</i> ...(<i>mehrmalige Wiederholungen</i>)...	TB

Weitere Abschnitte, in denen der trianguläre Blickkontakt zu beobachten ist (siehe Abschnittnr. 423, 448).

Die Nachahmung

HK1 ahmt während den Durchführungen nur einmal kurz das Verhalten eines anderen Kindes nach. Es ist eine kurze nonverbale Handlung, die HK1 von anderen Kindern aufnimmt und unmittelbar nachahmt (siehe Abschnittnr. 310). HK1 ahmt jedoch zweimal das Verhalten eines Erwachsenen nach (siehe Abschnittnr. 234, 321). Zwei andere Kinder der Klasse imitieren häufig unmittelbar das Verhalten von HK1 (siehe Abschnittnr. 15, 17, 54, 85, 87, 112, 114, 195, 363, 366, 372, 380, 436, 465, 466). Die Beobachtungssituationen, in denen er Tiere mit dem ganzen Körper oder mit Holztieren imitiert, enthalten verzögerte Nachahmungen und haben Symbolcharakter.

Bezugnehmendes Wechselspiel

Während den Beobachtungen führt HK1 nur kurze bezugnehmende Wechselspiele aus. Häufig nimmt er mit einer Reaktion oder einer kurzen Aussage Bezug auf die Tätigkeit oder Äusserung seines Gegenübers, z.B. mit „*ja*“, „*genau super*“, „*danke schön*“ nach seiner Aussage bricht das Wechselspiel oft ab (siehe Abschnittnr. 6, 63, 121, 202, 217, 228, 232, 236, 240, 246, 248, 252, 260, 265, 365, 376). Mit Erwachsenen interagiert er häufig mittels kurzen Antworten oder Feststellungen. Wie dies auch im folgenden Beispiel zu sehen ist.

Beispiel Abschnittnr. 295:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK1(m)	rutscht zum PM(m) sagt ... <i>danke, danke, Name PM(m)</i> ... Er streichelt ihm über den Oberschenkel und sagt... <i>danke</i> ...	BW

Weitere Abschnitte auf denen bezugnehmende Wechselspiele zu beobachten sind (siehe Abschnittnr. 8, 244, 254, 315, 317, 393, 404).

HK1 sendet sowohl nonverbale wie auch verbale Signale aus. Längere Wechselspiele, bei denen die Interaktionen der Partner hin und her gehen, sind vorwiegend mit Kind 1A(m) zu beobachten (siehe Abschnittnr. 353- 356). Am Schluss der 3. Sequenz kann man einen Handlungsabschnitt beobachten, an dem drei Kinder beteiligt sind. HK1 ist der einzige, der handelt und spricht, die beiden anderen Kinder sind aber in das Geschehen eingebunden (siehe Abschnittnr. 138 -169). In mehreren Beobachtungssituationen initiiert HK1 ein „Krabbel-Versteckspiel“ rund um die Tische, die zwei beteiligten Kinder reagieren auf die Initiative von HK1. Kurze bezugnehmende Wechselspiele finden statt (siehe Abschnittnr. 474, 477, 486, 490, 494, 498).

Es sind auch längere bezugnehmende Wechselspiele mit Erwachsenen zu beobachten (siehe Abschnittnr. 245- 254, 265- 278).

5.2 Darstellung der Daten aus dem Setting 2

Diese Beobachtungen wurden im Kindergarten einer Sonderschule des Kantons Zürich erhoben. In der Klasse befanden sich 7 Kinder. Während den Durchführungen befanden sich die Klassenlehrperson/Heilpädagogin, LP1 und die pädagogische Mitarbeiterin, PM (w) im Kindergarten.

Beobachtetes Kind HK2

Geschlecht: weiblich

Alter: 6 Jahre

Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand

5.2.1 Beschreibungen der Freispielsituation

Nun werden die Freispielbedingungen und der Raumplan des Kindergartens dargestellt.

Tabelle 5: Freispielbeschreibungen Setting 2

Freispielbedingungen	Beschreibung der Situation
1. Dauer des Freispiels	1. Durchführung: 50 Minuten 2. Durchführung: 45 Minuten
2. Ablauf des Freispiels	<u>Spielortverteilung:</u> findet individuell statt. Die Klassenlehrperson fragt jedes Kind, wo es spielen möchte. <u>Freispielphase:</u> Die Kinder spielen mit dem gewählten Spielmaterial. <u>Abschluss:</u> Wenn das Glockenspiel erklingt, beginnen die Kinder aufzuräumen.
3. Freispielregeln	<ul style="list-style-type: none"> • Spielmaterial, das auf den Regalen liegt, ist für die Kinder frei verfügbar. Das Material ist dadurch begrenzt. • Nicht andere Kinder ablenken beim Spiel. • Mit den anderen Kindern das Spielmaterial teilen. • Aufräumen: Wenn das Glockenspiel erklingt. • Bevor etwas Neues hervor genommen wird, muss das andere Spielmaterial versorgt werden.
4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)	Kein bildliches System
5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Puppenecke • Tischspiele • Kugelbahn • Zuordnungsspiele • Velo und Trottinett • Individuelle Arbeitsboxen

6. Sozialformen, Gruppengröße an den Spielorten	Gruppengrößen werden individuell bestimmt z.B. Puppecke: 2 Kinder
7. Begleitung der Klassenlehrperson/ Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/pädagogische Mitarbeiterin mit?)	LP1 und PM(w) fördern Kinder individuell und geben Inputs für die Spielsituation.

Abbildung 7: Raumplan Setting 2

5.2.2 Darstellung der Beobachtungsdaten

Hier werden die Verlaufsdiagramme der ersten und zweiten Durchführungen des zweiten Settings dargestellt. Darauf werden die zeitlichen und räumlichen Sozialkontakte während den Freispielsequenzen sichtbar. Im Anschluss werden die gewonnenen Beobachtungs- und Auswertungskategorien zusammengefasst dargestellt. Ausschnitte aus den Beobachtungsprotokollen veranschaulichen die Darstellungen.

(siehe Anhang Kapitel 1.1.2 Beobachtungsprotokoll Setting 2; 1. Durchführung Abschnittnr. 1- 221, 2. Durchführung Abschnittnr. 222- 394).

Abbildung 8: Verlaufsdigramm Setting 2 (1. Durchführung)

Abbildung 9: Verlaufsdigramm Setting 2 (2. Durchführung)

Legende Verlaufsdigramm Setting 2

- Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)
- Andere Kinder der Klasse (Bezeichnungen: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E)
- Klassenlehrperson/ Heilpädagogin
- Pädagogische Mitarbeiterin

Explorations- und Funktionsspiele

HK2 führt Explorations- und Funktionsspiele aus, indem sie mit Spielmaterial hantiert. Sie führt Tätigkeiten in der Puppenecke mit Material aus, sie stellt Teller, Tassen und Besteck hin und räumt sie wieder weg. Sie stellt Töpfe auf den Kochherd und legt Geschirr in den Backofen. Viele dieser Funktionstätigkeiten sind während den aufgeführten Abschnitten zu beobachten (siehe Abschnittnr. 36, 46, 74, 136, 244, 264, 266, 286, 288, 306, 308, 327). Sie führt Funktionstätigkeiten mit dem Trottinett aus. Sie fährt damit den Gang hoch und hinunter (siehe Abschnittnr. 178, 184, 190, 186, 208).

HK2 legt die Puppe in den Wagen und geht mit ihr spazieren, setzt sie auf den Stuhl, drückt sie an sich, füttert, putzt, wickelt sie und zieht ihr den Schlafrock an (siehe Abschnittnr. 99, 101, 123, 128, 158, 169, 292, 296, 304, 329, 348, 383, 394, 387, 375). Viele von diesen beobachteten Funktionstätigkeiten weisen auf Symbolverständnis hin, wie kochen, backen, essen und trinken. Dies ist auch im unten aufgeführten Beispiel zu beobachten.

Beispiel Abschnittnr. 304:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK2(w)	stellt zwei Joghurtbecher auf den Tisch, legt Puppe auf den Stuhl. Sie holt einen Löffel und rührt im Joghurtbecher, schaut Puppe an, führt Löffel ein paar Mal zum Mund der Puppe. Sie versorgt die Becher wieder.	EFS

Intentionalität in der Interaktion

Im Bereich der intentionalen Interaktionen sind vorwiegend Anweisungen von HK2 an Spielkameraden zu beobachten. Ihre Initiativen führt sie oft mit ihrer Körpersprache aus, teilweise begleitet sie die non-verbalen Signale (z.B. Einstützen der Hände) mit einzelnen Worten.

HK2 sagt, wo sich die Kinder hinsetzen, hinlegen oder wohin sie gehen sollen. Es sind mehrere Situationen zu beobachten, in denen HK2 bestimmt, wer in der Puppenecke spielen darf und wann mit Spielmaterial abgewechselt werden muss (siehe Abschnittnr. 105, 107, 373, 377).

HK2 sagt ihnen, dass sie etwas in die Hand nehmen oder ihr helfen sollen. Sie zeigt anderen Kindern, dass sie jetzt eine Tätigkeit ausführen sollen, wie zum Beispiel „essen“, der Puppe Kleider anziehen oder schlafen gehen. Manchmal kommentiert HK2 ihre Handlungen, wendet sich aber immer an einen Spielkameraden, meistens an 2A(w). Das Mädchen fordert andere Kinder auf, etwas verbal auszusprechen oder ihr einen gewünschten Spielgegenstand zu geben. HK2 sagt den anderen Kindern, wenn diese eine Tätigkeit nicht machen, oder diese beenden sollen (siehe Abschnittnr. 5, 8, 11, 24, 26, 32, 41, 62, 65, 68, 76, 81, 91, 131, 133, 137, 139, 145, 154, 156, 160, 129, 199, 201, 204, 213, 223, 225, 227, 229, 250, 254, 258, 260, 262, 274, 276, 278, 289, 291, 294, 299, 304, 311, 317, 319, 323, 325, 333, 343, 357, 360, 368, 379, 385, 389, 391).

Eine solche Initiative ist deutlich im folgenden Beispiel zu erkennen. Beispiel Abschnittr. 372 und 373:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
2A(w)	geht zum Schaukelpferd und steigt auf. 2A(w) schaukelt mit dem Pferd hin und her.	IN
HK2(w)	schaut zu, schiebt den Puppenwagen in die Puppenecke. Zurück im Kreis, stellt sie sich vor das Schaukelpferd hin, stützt beide Hände in die Hüfte und schaut 2A(w) zu. Zeigt mit dem Zeigefinger auf 2A(w), sagt ... <i>einmal du, denn ii...</i> sagt... <i>guet, ufstah jetze...</i> und zeigt mit dem Finger auf die linke Seite.	

Es sind zwei Situationen zu beobachten, in denen sich HK2 bei Erwachsenen beschwert, weil sie mit der Handlung eines Kindes nicht einverstanden ist (siehe Abschnittr. 215, 220).

HK2 ergreift im Spiel meistens die Initiative. Sie initiiert Kreisspiele mit Spielkameraden, sie bringt der Klassenlehrperson eine Tasse Kaffee, begrüsst oder verabschiedet andere Kinder. HK2 führt andere Kinder an der Hand im Raum umher. HK2 ergreift die Initiative, um eine Spielhandlung für die ganze Gruppe zu beenden und ermutigt andere Kinder bei einer Handlung mitzumachen. Sie stellt Fragen an Spielkameraden oder erkundigt sich nach andern Kindern (siehe Abschnittr. 15, 18, 20, 23, 58, 99, 103, 111, 116, 117, 121, 125, 143, 145, 148, 150, 163, 167, 178, 184, 186, 233, 237, 239, 242, 244, 252, 270, 285, 336, 344, 346, 364, 366, 383).

Der trianguläre Blickkontakt

HK2 pendelt mit ihrem Blick abwechslungsweise vom Gegenstand zu ihrem Gegenüber, vor allem zu ihrer Klassenkameradin 2A(w). HK2 folgt mit ihren Augen einem Zeigefinger (siehe Abschnittr. 10, 11, 30, 34, 125, 209, 223, 276, 331).

In den zwei folgenden Beispielen ist der trianguläre Blickkontakt zu erkennen.

Beispiel Abschnittr. 276:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK2(w)	sagt ... <i>nei, 2A(w) da, da isch schön...</i> zeigt mit Finger in die Ecke, ihr Blick richtet sich abwechslungsweise zur Ecke und zu 2A(w).	TB

Beispiel Abschnittr. 348:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
HK2(w)	nimmt Puppe in die Arme, drückt sie an sich und schaut in den Raum. Schaut dann abwechslungsweise zu 2A(w) und zur Puppe.	TB

Die Nachahmung

HK2 folgt ihren Spielkameraden mit dem Puppenwagen oder anderen Fahrzeugen im Raum. Sie ahmt Gesten und Mimik der Klassenlehrperson nach. Sie setzt oder legt sich zu einem Spielkameraden auf die Matratze oder an den Tisch und ahmt ihre Bewegungen auf dem Holzpferd nach. HK2 führt verzögerte Nachahmungen aus, indem sie zum Beispiel die Tätigkeit Putzen, Kochen und Essen nachahmt (siehe Abschnittr. 52, 66, 83, 146, 206, 248, 355, 375).

Bezugnehmendes Wechselspiel

HK2 nimmt Bezug auf Handlungen von anderen Kindern und passt ihre Reaktionen der vorangegangenen Aktivität an. Aus den Beobachtungsprotokollen ist zu entnehmen, dass sie ihr Verhalten dem Gegenüber anpasst. Häufig führt sie Wechselspiel mittels nonverbalem Verhalten aus, indem sie zum Beispiel am Tisch dem Gegenüber zu Trinken einschenkt, sobald dieses Platz genommen hat. Auf diese Weise entsteht ein Hin- und Her zwischen den Kindern. HK2 wartet auf Mitspieler, bis diese eine Handlung ausgeführt haben oder führt selber eine Handlung aus, auf die Aufforderung eines Kindes (siehe Abschnittnr. 4, 26, 55, 60, 68, 74, 76, 89, 93, 173, 227, 282, 331, 340, 342, 344, 346, 353).

Bezugnehmendes Wechselspiel ist zu beobachten in den aufgeführten Situationen in denen sich HK2 mit einem Spielkameraden abwechselt. Sie fahren „eine Runde“ mit dem Puppenwagen oder dem Trottinett (siehe Abschnittnr. 85, 87, 188, 209, 296).

Im diesem Beispiel fahren HK2, 2C(w) und 2A(w) mit dem Trottinett im Flur herum. Aus diesem Beispiel ist einerseits zu erkennen, dass HK2 das Prinzip des Abwechselns verstanden hat, andererseits kommt zum Ausdruck, dass sie sich an die Regeln hält.

Beispiel Abschnittnr. 195- 206:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
2C(w) HK2(w) 2A(w) 2C(w) HK2(w) 2A(w) HK2(w)	kommt mit Trottinett gefahren. schaut 2C(w) an und streckt den Arm Richtung Trottinett. sagt ...2A(w)... sagt ...HK2(w)... sagt ...nei, 2A(w)!... nimmt das Trottinett und fährt davon. schaut zu 2C(w), tippt auf leer gewordenen Stuhl neben sich und ruft ...2C(w)!...	IN, BW IN
2C(w) 2D(w) HK2(w) 2D(w) HK2(w)	setzt sich neben HK2(w). kommt mit Trottinett angefahren. sagt ...HK2(w), HK2(w), HK2(w)... und tippt mit beiden Zeigefingern auf ihre Brust. gibt HK2(w) das Trottinett und setzt sich auf den Stuhl. fährt den Gang nach hinten zu 2A(w).	IN

HK2 reagiert auf eine Handlung eines anderen Kindes, indem sie ihm Anweisungen oder Erklärungen in Bezug auf die Situation gibt (siehe Abschnittnr. 20, 240, 250, 256, 276, 48, 298, 314).

Sie führt das Frage-Antworten- Prinzip aus, indem sie auf Äusserung von anderen Kindern mit „nein“ oder „ja“ antwortet (siehe Abschnittnr. 10, 23). Stellt die Klassenlehrperson HK2 eine Frage, gibt sie Antworten (siehe Abschnittnr. 71, 113, 120, 218). Es sind jedoch kurze Wechselspiele.

Aus den Beobachtungsprotokollen ist zu entnehmen, dass HK2 auf Spielhandlungen ihres Gegenübers Bezug nimmt, indem sie Fragen an ihre Mitmenschen richtet, die mit dem Spielablauf zu tun haben (siehe Abschnittnr. 30, 43, 310, 336). In einer Situation äussert eine Mitschülerin ihr Wohlbefinden. HK2 erkundigt sich bei ihr nach ihrem Zustand (siehe Abschnittnr. 231).

Bei beiden Durchführungen wurden keine längeren, bezugnehmenden Wechselspiele weder mit Kindern, noch mit Erwachsenen beobachtet.

5.3 Darstellung der Daten aus dem Setting 3

Diese Beobachtungen wurden in einem Regelkindergarten in der integrierten Sonderschulung im Kanton Zürich erhoben. In der Klasse befanden sich 17 Kinder. Davon werden drei Kinder in der integrierten Sonderschulung in dieser Klasse gefördert. Während den Durchführungen befanden sich die Heilpädagogin, LP1 und die Klassenlehrperson, LP2 im Regelkindergarten.

Beobachtetes Kind IK3

Geschlecht: männlich
Alter: 5 Jahre
Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand
 Hydrocephalus (Wasserkopf operiert)

5.3.1 Beschreibungen der Freispielsituation

Nun werden die Freispielbedingungen und der Raumplan des Kindergartens dargestellt

Tabelle 6: Freispielbeschreibungen Setting 3

Freispielbedingungen	Beschreibung der Situation
1. Dauer des Freispiels	1. Durchführung: 55 Minuten 2. Durchführung: 30 Minuten
2. Ablauf des Freispiels	<u>Verteilung der Spielorte:</u> Jedes Kind wird gefragt, wo es spielen möchte. <u>Freispielphase:</u> Die Kinder spielen möglichst selbstständig. <u>Abschluss:</u> Die Klassenlehrperson sammelt die Kinder beim Klangspiel.
3. Freispielregeln	<ul style="list-style-type: none"> • Die meisten Spielorte sind räumlich begrenzt. • Das Spiel in der Puppenecke darf bis zum Kreis ausgeweitet werden (Spaziergänge). • Ein Spielortwechsel muss der Klassenlehrperson/Heilpädagogin mitgeteilt werden. • Aufräumen vor dem Spielwechsel.
4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)	Kein bildliches System
5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Knete • Puppenecke • Bücherecke • Zeichnen • Puppenhaus (genannt Familie Fröhlich) • Puzzle, Tischspiele • Autos (Auto-Teppich)
6. Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten	Gruppengrössen werden durch Klassenlehrperson begrenzt.
7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)	Die Klassenlehrperson spielt bei den Tischspielen mit. Die Heilpädagogin erzählt eine Geschichte in der Bücherecke. Beide sind Ansprechpersonen für die Kinder.

Abbildung 10: Raumplan Setting 3

5.3.2 Darstellung der Beobachtungsdaten

Hier werden die Verlaufdiagramme der ersten und zweiten Durchführungen des dritten Settings dargestellt. Darauf werden die zeitlichen und räumlichen Sozialkontakte während den Freispielsequenzen sichtbar. Im Anschluss werden die gewonnenen Beobachtungsdaten mittels der fünf Beobachtungs- und Auswertungskategorien zusammengefasst dargestellt. Ausschnitte aus den Beobachtungsprotokollen veranschaulichen die Darstellungen.

(siehe Anhang Kapitel 1.1.3 Beobachtungsprotokoll Setting 3; 1. Durchführung Abschnittnr. 1- 152, 2. Durchführung Abschnittnr. 153- 237).

Abbildung 11: Verlaufsdigramm Setting 3 (1. Durchführung)

Abbildung 12: Verlaufsdigramm Setting 3 (2. Durchführung)

Legende Verlaufsdigramm Setting 3

- Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)
- Andere Kinder der Klasse
(Bezeichnungen: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3K)
- Heilpädagogin
- Klassenlehrperson
- Forscherin

Explorations- und Funktionsspiele

IK3 spricht während dem Spiel vor sich hin. Dabei wiederholt er dieselben Worte mehrmals z.B. *Hallo, hallo, derededi, viva, viva, olee, biba, biba* (siehe Abschnittnr. 3, 7, 54). Er spricht seine Worte laut und wiederholend aus. Er hält das Natel in der Hand und spricht hinein, geht für sich im Raum herum. Er erhält oft keine Antwort auf seine Aussagen von seinem Umfeld. Diese wiederholenden Lautäusserungen sind im folgenden Beispiel zu sehen.

Beispiel Abschnittnr. 40:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK3(m)	hat das Handy längs auf 3C(w) gerichtet. Dann führt er das Handy zum Mund und spricht direkt hinein ... <i>viva, vivalleellee...Polizei, Polizei...carovei....(im Singsang)....olee.olee...</i>	EFS

IK3 erkundet Materialien in seinem Umfeld. Er benützt Musikinstrumente und hantiert mit der Knetmasse (siehe Abschnittnr. 53, 63, 117, 224, 225, 227, 229). Er geht mit Schuhen mit hohen Absätzen im Raum herum. Dabei stolpert und klappert er mit den Schuhen, so dass laute Geräusche entstehen (siehe Abschnittnr. 24, 26, 53, 70, 72, 133). Weitere Funktionstätigkeiten führt IK3 mit dem Fotoapparat aus. Er geht mit der Kamera im Raum herum und imitiert das Geräusch des Knipsens (siehe Abschnittnr. 100, 103, 104, 109, 113, 176). Einzelne Beobachtungen enthalten nicht ausschliesslich Funktionstätigkeiten, sondern gehen über in Symbolspiele.

Intentionalität in der Interaktion

In den Beobachtungsprotokollen ist zu sehen, dass IK3 häufig Fragen stellt, die er zielgerichtet an ein Gegenüber richtet. Reagiert sein Gegenüber nicht darauf, wiederholt er die Frage. Seinen Blick richtet er auf die Person, an die die Frage gestellt wird. Während den Beobachtungen richtet er seine Fragen vorwiegend an Erwachsene. Im untenstehenden Beispiel ist zu sehen, wie IK3 Fragen an die Forscherin stellt.

Beispiel Abschnittnr. 170- 174:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK3(m) F	Er schaut zu F. sagt ... <i>Frau F. Frau F. ... (unverständlich)...öpis säge?...</i> sagt ... <i>(Name von F)...</i>	IN
IK3(m) F	fragt ... <i>F...öppis säge? Warum hast du eine Foto mitgebracht?...</i> sagt ... <i>weil ich wissen möchte, wie die Kinder spielen....</i>	IN
IK3(m)	fragt ... <i>und dann?...</i> Er schaut F an.	IN

In den folgenden Abschnitten sind weitere Beobachtungssituationen zu sehen, in denen IK3 Fragen an Erwachsene stellt (siehe Abschnittnr. 76, 86, 90, 96, 115, 123, 155, 163, 167).

Es sind einzelne Situationen zu beobachten, in denen er Fragen an Kinder stellt (siehe Abschnittnr. 59, 72, 98, 130, 191). Es ist festzuhalten, dass er Fragen häufiger an Erwachsene stellt als an Kinder. IK3 verwendet Kommentare zu Handlungen, wie auch Aussagen zum Geschehen (siehe Abschnittnr. 109, 111, 137, 170, 176, 191, 195, 197, 201, 208, 214, 222). Zusammenfassend ist festzustellen, dass IK3 häufiger die Initiative ergreift, um mit anderen Kindern Kontakt aufzunehmen, als umgekehrt (sie-

he Abschnittnr. 59, 72, 98, 109, 111, 129, 130, 214). Es sind wenige Situationen zu beobachten, in denen die Initiative zur Kontaktaufnahme von anderen Kindern ausgeht. In einer Situation möchte ein anderes Kind seinen Plüschhund streicheln (siehe Abschnittnr. 89). In einem anderen Beobachtungsmoment ergreift dasselbe Kind die Initiative und teilt IK3 mit, dass es gerne möchte, dass er ein Foto von ihr macht. IK3 geht auf die Kontaktaufnahme des anderen Kindes nicht ein (siehe Abschnittnr. 93-104).

Der trianguläre Blickkontakt

IK3 führt triangulären Blickkontakt aus, indem er mit seinem Blick zwischen Erwachsenen und einem Gegenstand hin und her pendelt (siehe Abschnittnr. 139). Er kann dem Finger der Klassenlehrperson mit seinem Blick folgen bis zum gewünschten Gegenstand, ohne dass dieser verbal benannt werden muss. IK3 stellt Fragen und schweift mit seinem Blick zwischen der angesprochenen Person und dem Gegenstand, auf die sich seine Frage bezieht, hin und her (siehe Abschnittnr. 26, 163, 174).

Die Nachahmung

IK3 zeigt sowohl unmittelbare Nachahmungen, wie auch verzögerte Nachahmungen. Unmittelbare Nachahmungen zeigt er, indem er Handlungen einer Spielkameradin am Knetisch nachahmt. Er führt mit Messer und Stäbchen ähnliche Handlungen mit der Knetmasse aus (siehe Abschnittnr. 227, 229, 231, 233). Unmittelbare Nachahmung ist auch im folgenden Beispiel zu beobachten, indem er das Filmen der Forscherin imitiert.

Beispiel Abschnittnr. 10:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK3(m)	nimmt den Fotoapparat, sagt zu F.... <i>filmen tu ich, so geh ich filmen...</i> F sagt... <i>ich tuen au filme...</i>	IN NA

IK3 ahmt auch verbale Mitteilungen von anderen Kindern nach (siehe Abschnittnr. 22, 42). Verzögerte Nachahmung ist bei Situationen zu beobachten, in denen er bekannte Rituale nachahmt, wie in der Aufräumsituation (siehe Abschnittnr. 132, 133) sowie das Telefonieren oder das Fotografieren. Diese Handlungen sind teilweise auch Symbolspiele.

Bezugnehmendes Wechselspiel

IK3 führt mit anderen Kindern kurze bezugnehmende Wechselspiele aus. Eine solche Interaktion geht oft hin und her und bricht dann ab. Wie dies auch im anschließenden Beispiel zu beobachten ist.

Beispiel Abschnittnr. 12- 17:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
3A(w) IK3(m)	holt die Brille wieder hervor. sagt ... <i>danke...</i>	BW
3A(w) IK3(m)	sagt ... <i>ich wott au es Telefon...</i> sagt ... <i>du chasch dä ha, deet, e chliine...</i> geht einige Schritte weg ... <i>hallo, halloo, halloo, halloo, wo bist du jetzt?...</i>	
3A(w) IK3(m)	sagt ... <i>ich bin nach Hause...</i> sagt zu F... <i>hast du eine Foto mitgebracht?...sagt ins Telefon...heee, wo bist du jetzt?...gehn wir nachher in Ferie?...</i>	BW

Weitere Abschnitte, in denen dieselbe Verhaltensweise zu beobachten ist (siehe Abschnittnr. 26, 42, 44, 53, 56, 109, 119, 185, 199, 216, 233).

IK3 sendet häufig einmal eine Reaktion zu seinem Gegenüber, danach wendet er sich ab oder reagiert nicht mehr. Bei den beobachteten Situationen handelt es sich sowohl um verbale wie auch non-verbale Wechselspiele. Längere bezugnehmende Wechselspiele sind mit Erwachsenen zu beobachten (siehe Abschnittnr. 75-79, 123-127, 154-163, 171-174). Das längste Wechselspiel geht achtmal hin und her, wird jedoch vom Erwachsenen gesteuert. Diese Wechselspiele mit den Erwachsenen sind rein verbale Mitteilungen, die als Frage und Antwort durchgeführt werden.

5.4 Darstellung der Daten aus dem Setting 4

Diese Beobachtungen wurden in einem Regelkindergarten in der integrierten Sonderschulung im Kanton Zürich erhoben. In der Klasse befanden sich 19 Kinder. Davon wird ein Kind in der integrierten Sonderschulung in dieser Klasse geschult. Während den Durchführungen befanden sich die Heilpädagogin, LP1 und die Klassenlehrperson, LP2 im Regelkindergarten.

Beobachtetes Kind IK4

Geschlecht: männlich
Alter: 6 Jahre (3. Kindergartenjahr)
Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand
 Spracherwerbsverzögerung

5.4.1 Beschreibungen der Freispielsituation

Nun werden die Freispielbedingungen und der Raumplan des Kindergartens dargestellt

Tabelle 7: Freispielbeschreibungen Setting 4

Freispielbedingungen	Beschreibung der Situation
1. Dauer des Freispiels	1. Durchführung: 30 Minuten 2. Durchführung: 45 Minuten
2. Ablauf des Freispiels	<u>Spielortverteilung:</u> Die Klassenlehrperson fragt jedes Kind, wo es spielen möchte. <u>Freispielphase:</u> Die Klassenlehrperson lässt die Kinder spielen und sie reagiert nur wenn es nötig ist. <u>Abschluss:</u> Wenn das Glockenspiel erklingt, beginnen die Kinder aufzuräumen.
3. Freispielregeln	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder sollen sich gegenseitig nicht stören. • Andere Kinder nicht stossen oder schlagen etc. • Mit den anderen Kindern das Spielmaterial teilen. • Bevor etwas Neues hervorgehoben wird, muss das andere Spielmaterial versorgt werden.
4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)	Kein bildliches System
5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Puppenecke • Briobahn, Kleinwelt-Spiele, Lego, Matador • Bauecke (in Garderobe) • Kletter-/ Schaukelgerüst • Bücherecke • Basteln • Knettisch • Div. Tischspiele/ Zeichnen

6. Sozialformen, Gruppengröße an den Spielorten	Die Anzahl der Plätze an einem Spielort wird individuell von der Klassenlehrperson bestimmt.
7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)	Die Heilpädagogin spielt immer an einem Spielort mit. Die Klassenlehrperson organisiert die Freispielverteilung und die Wechsel, schaut bei den verschiedenen Spielplätzen vorbei, gibt Spielideen und Inputs.

Abbildung 13: Raumplan Setting 4

5.4.2 Darstellung der Beobachtungsdaten

Hier werden die Verlaufsdiagramme der ersten und zweiten Durchführungen des vierten Settings dargestellt. Darauf werden die zeitlichen und räumlichen Sozialkontakte während den Freispielsequenzen sichtbar. Im Anschluss werden die gewonnenen Beobachtungsdaten mittels der fünf Beobachtungs- und Auswertungskategorien zusammengefasst dargestellt. Ausschnitte aus den Beobachtungsprotokollen veranschaulichen die Darstellungen.

(siehe Anhang Kapitel 1.1.4 Beobachtungsprotokoll Setting 4; 1. Durchführung Abschnittnr. 1- 234, 2. Durchführung Abschnittnr. 235- 455).

Abbildung 14: Verlaufsdigramm Setting 4 (1. Durchführung)

Abbildung 15: Verlaufsdigramm Setting 4 (2. Durchführung)

Legende Verlaufsdigramm Setting 4

- Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)
- Andere Kinder der Klasse (Bezeichnungen: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G)
- Heilpädagogin
- Klassenlehrperson

Explorations- und Funktionsspiele

Während den Durchführungen sind Explorationen von Bewegungen mit dem Körper zu sehen, wie beispielsweise das rhythmische Laufen (siehe Abschnittnr. 49, 217, 223, 286, 334, 353, 355, 402).

IK4 hantiert mit dem Material in seiner Umgebung. Es sind Situationen zu beobachten, in denen er mit Holzklötzen spielt. Er legt sie auf den Boden neben- und aufeinander und lässt Kapplastäbe am Boden drehen. Er legt mit ihnen Kreuze und schiebt sie auf dem Boden hin und her. Fällt die Konstruktion zusammen, baut er sie wieder auf. Er hantiert und exploriert mit den Holzklötzen und baut eigene Konstruktionen. Die beschriebenen Tätigkeiten sind in den aufgeführten Sequenzen zu beobachten (siehe Abschnittnr. 63, 76, 87, 98, 126, 130, 134, 143, 145, 156, 159, 161, 163, 169, 175, 179, 199, 225, 236, 238, 256, 284, 309, 316, 319, 322, 342, 347, 351, 559, 364, 365, 366, 373, 379, 386, 390, 392, 404, 406, 409, 413, 437, 442, 444, 455).

HK4 begleitet seine Funktionstätigkeiten mit der Stimme, indem er wie „la-la-la“, „a-a-a“, „i-i-i“, „o-o-o“, „m-m-m“ –Laute produziert. Er setzt seine Stimme in verschiedenen Tonlagen ein, indem er beispielsweise den Namen eines Mitspielers mit tiefer Stimme ausspricht (siehe Abschnittnr. 430). HK4 kommentiert während dem Spiel, was er gerade baut.

In einer Beobachtungssequenz ist zu sehen, welche Art von Funktionstätigkeiten IK4 ausführt. In dieser Situation benutzt IK4 seine Kleider, um die Holzstäbchen darin zu versorgen.

Beispiel Abschnittnr. 212- 213

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK4(m) 4A(m)	steht in der Bauecke, er hält den Saum seines Pullovers nach oben, so dass eine Tasche entsteht, schaut 4A(m) an und sagt ... <i>big Mama</i> ... hält Kapplas in der Hand, lacht und legt sie in den Pullover von IK4(m). Er kniet nieder und nimmt weitere Kapplas in die Hand.	EFS

Viele beobachtete Funktionstätigkeiten von IK4 weisen auf Symbolverständnis hin, wie dies zum Beispiel im folgenden Ausschnitt zu sehen ist.

Beispiel Abschnittnr. 309:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK4(m)	Zeigt auf eine gewölbte Öffnung in der Mauer und schiebt einen Klotz hindurch. Er sagt ... <i>lueg da isch Tür</i> ... Sein Blick ist auf die Klötze gerichtet. Er schiebt einige Klötze auf dem Boden herum, macht dazu ... <i>duuu, duuu, duuu</i> ... Er öffnet und schliesst die „Türe“, indem er die Klötze von der Mauer weg und wieder zurück schiebt. Er macht dazu ... <i>duuu, duuu, duuu</i> ...	EFS

Intentionalität in der Interaktion

Den Beobachtungsprotokollen ist zu entnehmen, dass IK4 oft Anweisungen zum Spielverlauf gibt. Er initiiert eine Idee und teilt sie den anderen Kindern mit. Er gibt Anweisungen, wann ein Spielverlauf beendet sei oder ein neuer beginnen soll. IK4 ruft andere Kinder zu sich und teilt ihnen mit, wenn er einen Spielgegenstand von ihnen haben möchte. Er reagiert, wenn er mit einem Vorschlag oder einer

Handlung eines Kindes nicht einverstanden ist. Möchte er nicht mehr spielen, äussert er dies verbal. Im folgenden Beispiel ist zu erkennen, dass IK4 Anweisungen an andere Kinder gibt.

Beispiel Abschnittnr. 111- 114:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK4(m)	schaut 4A(m) an und sagt ... <i>Pirateschiff mache...Pirateschiff, das isch...</i>	IN
4A(m)	fragt ... <i>was?..</i>	
IK4(m)	sagt ... <i>das alles...</i> und macht eine Handbewegung über den ganzen Bau. Schaut 4A(m) an, sagt ... <i>Pirate-Flugzüg. Loos baue, überall baue...da, da, da...</i> und fügt weitere Kapplas zum Bau.	IN
4A(m)	sagt ... <i>Aber lueg, das isch für d'Pirate, dass nid durechönnd...</i> Er stellt drei Kapplastäbchen auf, die eine Brücke bilden.	

Weitere Beobachtungssituationen, in denen IK4 Anweisungen an Kinder, gibt sind in den aufgeführten Abschnitten zu beobachten (siehe Abschnittnr. 56, 66, 73, 78, 83, 132, 149, 167, 294, 314, 349, 419, 421, 423, 425, 435, 447, 451, 453).

IK4 ergreift mehrheitlich verbal die Initiative. Den Durchführungen ist zu entnehmen, dass Initiativen oft in Ausrufen mit überdurchschnittlicher Lautstärke durchgeführt werden. Diese verbalen Initiativen werden meistens durch Körpersprache begleitet, wie Augenbrauen zusammenziehen, Augen weit öffnen, Arme und Hände nach aussen strecken, sowie an- oder entspannen des Körpers. Seine Interaktionen führt er häufig mit deutlicher Gestik und Mimik aus (siehe Abschnittnr. 10, 12, 22, 24, 29, 68, 81, 95, 105, 100, 108, 111, 124, 139, 165, 179, 212, 243, 267, 270, 278, 286, 289, 301, 327, 330, 332, 316, 371, 377, 379, 381, 384, 386, 395, 397, 400, 411, 413, 442).

In einigen Beobachtungssituationen geht IK4 zu Erwachsenen, um sich über den Spielablauf zu beschweren oder sie über sein Spiel zu informieren (siehe Abschnittnr. 39, 338). Auch im folgenden Beispiel ist eine Situation zu sehen, in der IK4 der Heilpädagogin mitteilt, dass die anderen Kinder mehr Spielmännchen haben als er.

Beispiel Abschnittnr. 202- 209:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
4A(m)	schaut 4E(w) in die Augen, sagt ... <i>gsehsh, mir tüend teile...</i>	
4E(w)	lehnt den Kopf nach hinten, wendet den Kopf zur Seite.	
LP2	kommt in die Garderobe hinaus	
IK4(m)	sitzt auf dem Boden und schaut zur LP2. Er zeigt mit dem Finger zur Mädchengruppe, sagt ... <i>diä händ viel devo...</i> und zieht dabei Augenbrauen zusammen	IN
LP2	schaut zu IK4(m) und fragt ... <i>vo was händ sie viel?...</i> schaut in die Gruppe, dann beugt sie sich zu IK4(m) hin.	
4A(m)	sagt ... <i>vo däne Mensche...</i>	
IK4(m)	streckt den Arm aus und zeigt mit dem Finger zur Mädchengruppe, sagt ... <i>vo däne Mensche da...</i>	
LP2	fragt, wie viele Männchen die Gruppen je haben. Die Knabengruppe hat vier und die Mädchen nur ein Männchen. Die Männchen werden unter den Kindern aufgeteilt.	

Der trianguläre Blickkontakt

Es ist zu beobachten, dass IK4's Blick vom Spielgegenstand zu einem Kind hin und her wechselt. In den folgenden Sequenzen schaut er abwechslungsweise von der Holzkiste oder den Klötzen zu seinem Spielkameraden (siehe Abschnittnr. 78, 102, 105, 165, 173, 245, 281, 397, 404). Wie dies das untenstehende Beispiel zeigt.

Beispiel Abschnittnr. 60:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK4(m)	wühlt mit den Händen in den kleinen Klötzen auf dem Boden, wechselt seinen Blick von den Klötzen zu 4A(m).	TB

Die Nachahmung

IK4 ahmt nur wenig Verhalten von anderen Kindern oder Erwachsenen nach. In drei Sequenzen wurde beobachtet, dass IK4 verbale Äusserungen von andern Kindern nachspricht oder Geräusche mit dem Mund nachahmt (siehe Abschnittnr. 215, 306). Ein Beispiel wird nun aufgeführt:

Beispiel Abschnittnr. 312 und 314

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
4A(m) IK4(m)	schaut zu ihm hoch, sagt ... <i>alli ufstah</i> ... sagt ... <i>alli ufstah</i> ...	NA

Bezugnehmendes Wechselspiel

Während den Durchführungen konnten bei IK4 bezugnehmende Wechselspiele mit Kindern oder Erwachsenen beobachtet werden. Er diskutiert mit seinen Gruppenmitgliedern, wer mitspielen darf und wer nicht. IK4 reagiert auf verbale Äusserungen oder Handlungen von Spielkameraden. Er nimmt Spielvorschläge von andern Kindern auf und tauscht sich mit ihnen verbal über den Spielverlauf aus. Es werden Situationen beobachtet, in denen beim Einfüllen und Umleeren von Klötzen abgewechselt wird (siehe Abschnittnr. 87, 143, 227, 231).

Es können wenige Situationen beobachtet werden in denen IK4 bezugnehmendes Wechselspiel mit den Erwachsenen ausführt (siehe Abschnittnr. 31, 46, 338, 340).

Bei den folgenden Sequenzen ist zu sehen, dass IK4 das bezugnehmende Wechselspiel initiiert, dadurch entstehen weitere Wechselspiele mit anderen Kindern (siehe Abschnittnr. 56, 83, 73, 68, 66, 85, 105, 111, 113, 124, 132, 139, 149, 141, 174, 177, 188, 245, 247, 251, 267, 278, 301, 355, 371, 373, 390, 214, 219, 421, 453, 455).

Das folgende Beispiel zeigt, dass IK4 bezugnehmende Wechselspiele mit anderen Kindern ausführt.

Beispiel Abschnittnr. 51- 59:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
4B(m)	IK4(m), 4A(m) und 4B(m) sind in der Bauecke in der Garderobe. IK4(m) baut einen Turm mit Kapplastäbchen. Hält den Zeigefinger vor seine Nase und sagt <i>...ich habe eine Idee. Mir mached en grosse...</i>	BW
IK4(m) 4B(m) 4B(m)	sagt <i>...ja isch guet, mir mached än riese grosse...</i> und macht grosse Augen. steht auf und geht, um aus der Kiste noch mehr Klötze zu holen. schaut IK4(m) an und hält ihm einen etwas grösseren Klotz hin und sagt <i>...und da?...</i>	
IK4(m)	nimmt 2 kleine Klötze weg und sagt <i>...da ane...</i> Er nimmt einen grossen Klotz weg, schaut ihn an und sagt <i>...druf tue...</i>	BW IN
4A(m) IK4(m)	legt den grossen Klotz auf den Turm. legt zuerst den grossen und dann die kleine Klötze wieder auf den Turm und schaut 4A(m) an.	BW
4A(m)	ruft <i>...aha-aa, pa-pa, dä letscht!...</i> holt mit dem Arm aus und schlägt die kleinen Klötze vom grossen weg.	

IK4 beantwortet Aussagen eines Kindes verbal oder nonverbal. Auf diese Weise gehen Interaktionen hin und her (siehe Abschnittnr. 8, 17, 19, 44, 53, 58, 90, 93, 102, 173, 179, 182, 194, 217, 221, 229, 256, 259, 262, 265, 275, 298, 325, 347, 388, 392, 395, 432, 449).

Auch das untenstehende Beispiel zeigt ein bezugnehmendes Wechselspiel in einer Spielsituation.

Beispiel Abschnittnr. 66- 69:

Kind Akteur	Sequenz	Codierung
IK4(m) 4A(m)	sagt <i>...das wiiter mache muesch...</i> und zeigt auf die Kappla- Strasse. hat Kapplas in der Hand und wirft ein Kappla nach dem andern zur Strasse hin, sagt <i>...da, da, da!...</i>	BW, IN
IK4(m) 4A(m)	sagt <i>...no meh, no meh, no meh!...</i> wirft alle Kapplas, die er in der Hand hat hin, lacht dabei.	BW, IN

5.5 Zusammenfassende Darstellung der Beobachtungsdaten

Setting 1

- HK1 führt häufig Funktionsspiele mit Symbolcharakter aus (Spiel mit Holztieren, Tiergeräusche).
- Er ahmt Verhalten von Erwachsenen nach, seltener das von Kindern.
- HK1 gibt anderen Kindern oft Anweisungen, was sie tun sollen.
- Er ergreift häufig die Initiative zur Kontaktaufnahme mit anderen Kindern.
- Er führt bezugnehmendes Wechselspiel vorwiegend mit Erwachsenen aus, weniger mit Kindern.

Setting 2

- HK2 führt Symboltätigkeiten mit Gegenständen aus.
- HK2 gibt vorwiegend Anweisungen an ihre Spielpartnerin 2A(w).
- Sie ergreift selber häufig die Initiative, um ein Spiel zu beginnen und fordert andere Kinder auf, bei ihrem Spiel mitzuspielen.
- Sie ahmt ausschliesslich Verhalten von Lehrpersonen nach.
- Sie führt längeres bezugnehmendes Wechselspiel mit Kind 2A(w) aus.

Setting 3

- IK3 spricht häufig wiederholend laute Worte vor sich hin.
- Er führt wiederkehrende Funktionstätigkeiten mit verschiedenen Materialien aus. Die Tätigkeiten haben häufig Symbolcharakter.
- Er kommentiert seine Handlungen.
- IK3 stellt auffallend oft gezielte Fragen an ein Gegenüber. Häufig richtet er diese an Erwachsene.
- IK3 führt mit Erwachsenen längere bezugnehmende Wechselspiele aus, mit Kindern nur ganz kurze.

Setting 4

- IK4 führt längere Symbolspiele mit Gegenständen aus.
- IK4 gibt seinen Spielpartnern Anweisungen. Er ergreift meistens selber die Initiative, um ein Spiel zu beginnen.
- Er ahmt seine Spielkameraden praktisch nie nach. Andere Kinder imitieren das Verhalten von IK4.
- Es finden längere bezugnehmende Wechselspiele mit verschiedenen Kindern statt.
- IK4 spielt vorwiegend mit Kind 4A(m).

6 Interpretation und Auswertung der Daten

Die gewonnenen Daten werden in den nächsten Kapiteln interpretiert und ausgewertet. Die Beobachtungsprotokolle, die Beschreibungen der Freispielsituation, die Verlaufsdiagramme und die Interviews dienen uns als Grundlage für unsere Überlegungen (siehe Anhang Kapitel 1. Datenmaterial).

Die wesentlichen Aspekte der Interpretationen aus allen vier Settings werden im Anschluss zusammenfassend in einer Tabelle aufgezeigt. Sie dient der Übersicht und zeigt die Erkenntnisse aus allen vier Settings auf. Darauffolgend werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den vier Settings zusammengeführt und Ergebnisse herausgearbeitet. Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.

6.1 Interpretationen in Bezug auf die Settings

Nun werden die gewonnenen Daten pro Setting interpretiert, analysiert und in Beziehung mit den theoretischen Grundlagen gesetzt.

6.1.1 Interpretation der Daten des Settings 1

Im Spiel von HK1 fallen die sich wiederholenden Tätigkeiten auf. Dabei scheint es vorwiegend um Funktionstätigkeiten zu gehen. Sie haben eindeutig Symbolcharakter. Es ist zu erkennen, dass HK1 innere Vorstellungen von Symbolen hat und diese gezielt in sein Spiel einbaut. Es handelt sich dabei jedoch vorwiegend um symbolisierte Tätigkeiten, wie z.B. Tierbewegungen oder Tiergeräusche. Durch die vielen Wiederholungen treten die Funktionen in den Vordergrund. Es scheint so, als würden ihm diese ausgeprägten Wiederholungen Sicherheit geben. Es handelt sich dabei sowohl um Bewegungen, wie auch um verbale Äusserungen. Siehe Beispiel:

Nr.14	HK1(m)	lässt sich vorwärts auf die Matte fallen, auf die Knie und stützt die Hände nach vorne ab. Er schlägt mit beiden Händen regelmässig auf die Matte und ruft bei jedem Schlag ...es Tiär...es Tiär...es Tiär... er wiederholt dies 14 mal.
-------	--------	--

Während dem Spiel mit dem Bauernhof produziert HK1 andauernd Tierlaute und Geräusche. Er öffnet die Türen des Stalles, legt Holztiere hinein und schliesst die Türen wieder. Diese Handlungen führt er mehrfach aus, deshalb wirken sie funktional (siehe Abschnittnr. 78, Setting 1). Sie könnten als Einfüll- und Ausleerhandlungen interpretiert werden. Aus diesen Tätigkeiten ist zu schliessen, dass er die Spielhandlungen für sich ausführt und damit keinen Kontakt mit anderen Kindern aufnehmen möchte. Seine Spielkameraden, die neben ihm spielen, ahmen sein Verhalten unmittelbar nach. Daraus ist zu interpretieren, dass sie sein Spiel spannend und interessant finden. Sie bringen jedoch keine eigenen Ideen ein. Es handelt sich dabei um Parallelspiele, bei denen HK1 eindeutig die führende Rolle einnimmt. Die Kinder spielen in unmittelbarer Nähe und führen dieselben Tätigkeiten aus, sind jedoch nicht als Spielpartner aufeinander bezogen. Das Parallelspiel wird bei Kindern bis dreijährig häufig beobachtet (vgl. Fritz, 2004, S. 72; Parten & Newhall, 1943).

HK1 gibt anderen Kindern häufig Anweisungen, die befehlsartig wirken. Die anderen Kinder scheinen sich nicht daran zu stören, denn sie führen seine Befehle meistens aus. Es wirkt so, als würden sie sich gerne von HK1 leiten lassen. Sie orientieren sich an ihm und seinen Anweisungen. HK1 ergreift häufig die Initiative für eine Kontaktaufnahme. Dabei verwendet er mehrheitlich verbale Mitteilungen.

Er führt Zeigegesten und Gebärden aus, um das Gesagte zu verstärken. Es fällt auf, dass HK1 die Initiative zur Kontaktaufnahme mit einem anderen Kind meistens verbal initiiert. Dies bestätigt auch die Klassenlehrperson im Interview (siehe Anhang Kapitel 1.3.1 Interview Setting 1). HK1 setzt häufiger die Verbalsprache ein, um ein Ziel zu erreichen, als seine Klassenkameraden.

Während den Beobachtungssequenzen ist ersichtlich, dass die anderen Kinder die verbalen und non-verbalen Äusserungen von HK1 unmittelbar imitieren. Vor allem der Klassenkamerad 1B(m). Siehe Beispiel:

Nr.14	HK1(m)	lässt sich vorwärts auf die Matte fallen auf die Knie und stützt die Hände nach vorne ab. Er schlägt mit beiden Händen regelmässig auf die Matte und ruft bei jedem Schlag ... <i>es Tiär...es Tiär...es Tiär...</i> (14 mal).
Nr.15	1B(m)	macht, leicht verzögert, die gleichen Bewegungen auf der rechten Hälfte der Matte und ruft dazu ... <i>Tiär...</i> Er schaut HK1(m) immer wieder an und dieser schaut zurück.

Aus diesen Beobachtungen schliessen wir, dass HK1 eine Führerrolle in der Klasse hat. HK1 spielt nicht mit allen Kinder der Gruppe. Er spielt vor allem mit drei Mitschülern 1A(m), 1B(m) und 1C(m). Mit dem Kind 1A(m) sind längere Wechselspiele zu beobachten. Es scheint so, als hätte HK1 eine intensivere Beziehung mit dem Klassenkameraden 1A(m). Dies bestätigt auch die Klasselehrperson im Interview (siehe Anhang Kapitel 1.3.1 Interview Setting 1). Wir schätzen, dass sich HK1 und 1A(m) auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe befinden. Im Gegensatz zu ihren Klassenkameraden. Die Auswahlmöglichkeiten an Spielpartnern sind für HK1 in seiner Klasse eingeschränkt, da sich im Kindergarten in der Sonderschule eine kleinere Anzahl von Kindern befindet. Die Beobachtungen zeigen, dass er sich gerne mit Kindern beschäftigt, die sich auf gleicher oder ähnlicher Entwicklungsstufe befinden wie er. Der Knabe 1A(m) ist deshalb für HK1 ein passender Spielpartner.

Aus diesem Grund ist auch verständlich, weshalb bei den Durchführungen häufiger Situationen beobachtet wurden, in denen HK1 das Verhalten von Erwachsenen nachahmt. Erwachsene scheinen für ihn als Modelle anregender zu sein als seine Klassenkameraden. Wir nehmen an, dass sich HK1 auf einer höheren Entwicklungsstufe befindet, als die anderen Klassenkameraden.

In einer Sequenz ist zu beobachten, dass HK1 sich in andere Kinder hineinversetzen kann. Sein bevorzugter Spielpartner 1A(m) erhält von der Klassenlehrperson den Auftrag, eine Holzkuh zu versorgen. 1A(m) reagiert jedoch nicht auf diese Aufforderung. HK1 versucht beharrlich 1A(m) auf verschiedene Arten zu unterstützen, damit er die Holzkuh versorgen und der Klassenlehrperson gehorchen kann. Siehe Beispiel:

Nr.398	LP1	sagt... <i>oh, da liit no e Chue. 1A(m), würdsch du bitte rasch die Chue versorge...</i>
Nr.399	1A(m)	bleibt stehen.
Nr.400	HK1(m)	holt ein Schienenteil nach dem andern und setzt es an. Sagt ... <i>Kuh weg...</i> Er schubst 1A(m) leicht an der rechten Schulter und macht weiter, fährt mit dem Finger über den Schienenweg.
Nr.401	1A(m)	reagiert nicht. Er zupft immer wieder hinten an seiner Hose.
Nr.402	HK1(m)	sagt... <i>1B(m)!...</i>
Nr.403	LP1	sagt... <i>du, 1A(m), d'Chue wartet immer no uf diich...</i>
Nr.404	HK1(m)	schubst 1A(m) im vorbeigehen am Arm. sagt... <i>mach Chue, wartet diich...</i> gräbt in der Schienenkiste. Schubst 1A(m) wieder am Arm und zeigt mit der rechten Hand. sagt... <i>Chue tuet warte diich...</i> Er hebt die rechte Hand von 1A(m) und zeigt mit der Hand.
Nr.405	1A(m)	schaut geradeaus und reagiert nicht.

Nr.406	1HK(m)	hebt die Schultern <i>sagt...du, 1B(m) (Wortlaut unverständlich)...</i> zeigt auf 1A(m) und die Kuh am Boden. Nach dem nächsten Bahnstück fragt er 1A(m) <i>...nööd?...nööd?...</i>
Nr.407	1E(m)	rutscht daher und packt die Kuh.
Nr.408	HK1(m)	nimmt sie ihm weg, sagt <i>...neii...</i> und drückt sie 1A(m) in die Hand, sagt, <i>...da...</i>
Nr.409	HK1(m)	sagt <i>...gömmmer...</i> er nimmt 1A(m) bei der Hand und zieht ihn Richtung Schublade.
Nr.410	1A(m)	zieht immer wieder hinten an der Hose und lässt sich von HK1(m) an der Hand herum ziehen.
Nr.411	HK1(m)	gestikuliert und artikuliert (deutlich hörbar) <i>...Schub-la-de, Schub-la-de...</i> Er winkt und zeigt mit der Hand zur Schublade.
Nr.412	1A(m)	steht da und reagiert nicht.
Nr.413	HK1(m)	zieht schliesslich die Schublade selber auf und zeigt mit dem Finger hinein.
Nr.414	1A(m)	legt die Kuh in die Schublade und schiebt daran
Nr.415	HK1(m)	Verschiebt die Kuh in der Schublade und schliesst die Schublade. Er zeigt auf die Schienenkiste. <i>sagt...jetz hilf aber das da..! Oh neii!!!!...</i>

Diese Situation interpretieren wir so, dass HK1 dem Knaben hilft, damit sie weiter spielen können. Es kommt jedoch auch zum Ausdruck, dass HK1 sich in den Knaben einfühlt und ihn auf liebevolle Weise unterstützt. HK1 übernimmt nicht einfach die Aufgabe für 1A(m), sondern versucht, sie mit ihm zusammen auszuführen, wie er dies jeweils bei der Klassenlehrperson beobachtet. HK1 hat eine Vorstellung, wie die Aufgabe ausgeführt werden muss und ist in der Lage, die Handlung in einzelne Schritte zu unterteilen. HK1 ist also in der Lage empathisches Verhalten zu zeigen. Schmidt-Denter (1988) schreibt, dass Empathie einen affektiven und einen kognitiven Aspekt beinhaltet. Bei dem beschriebenen Beispiel handelt es sich um den kognitiven Aspekt der Empathie. HK1 versetzt sich in die Lage eines anderen Menschen, indem er die Handlung Schritt für Schritt mit 1A(m) ausführt (vgl. S. 252). Kinder zeigen im Alter zwischen ein und zwei Jahren bereits gefühlvolle Reaktionen, es handelt sich dabei um eine Gefühlsansteckung. Es kann jedoch erst von empathischem Verhalten gesprochen werden, wenn sich ein Kind in die Lage eines anderen Menschen versetzen kann, wie dies bei HK1 beobachtet wurde (vgl. Peter, 1998, S. 55).

Im Verlaufdiagramm des Settings 1 (2. Durchführung) ist deutlich zu erkennen, dass viele Wechsel im Raum während beiden Durchführungen stattfinden (siehe Anhang Kapitel 1.2.1 Verlaufdiagramme Setting 1). Viele Kinder und Erwachsene gehen im Raum herum, kommen kurz an einen Spielort und gehen wieder weg. In der grafischen Darstellung ist diese Unruhe im Raum deutlich sichtbar. HK1 fühlt sich in seinem Spiel mehrmals gestört und schickt die Kinder fort, die sein Spiel unterbrechen. Siehe Beispiele:

Nr.71	HK1(m)	schaut zu 1C(m), ruft <i>...neii...</i> , steht auf und nimmt 1C(m) den Hasenstall weg. Er stellt ihn zur Stellwand hinüber.
(...)		
Nr.84	HK1(m)	sagt <i>...nid kaputt...nid kaputt mache!...</i>
(...)		
Nr.93	HK1(m)	legt die Hände aufs Dach <i>...neiii...</i>
Nr.94	1F(m)	kommt und klopft aufs Stalldach.
Nr.95	HK1(m)	streckt die Handfläche in Richtung 1F(m) <i>...weg, nüt, mir lang do...</i>

Bei den Durchführungen scheint HK1 dauernd unter Stress zu stehen, weil wieder ein Kind kommt und ihm sein Spiel zerstört. Wir vermuten, dass dies häufig vorkommt und er sich deshalb früh und vehement wehrt, sobald ein anderes Kind in die Nähe seines Spielortes kommt. Er hat dann bereits

Bedenken, dass gewisse Kinder ihm seine aufgebauten Spielmaterialien durcheinander bringen könnten.

Die vorhandene Raumstruktur ermöglicht es den Kindern nicht, sich in geschützte Nischen zurückziehen. Der Raum ist offen gestaltet und nur mit einer Trennwand in die Hauptteile Stuhlkreis und Spielort unterteilt (siehe Anhang Kapitel 1.4.1 Freispielbeschreibungen, Raumplan). Die Kinder sind dadurch im Spiel räumlich nicht voneinander getrennt und stören sich vermehrt gegenseitig. Einzelne Kinder können sich nicht auf eine Tätigkeit einlassen und gehen deshalb im Zimmer herum. An den Spielorten kann eine unbeschränkte Anzahl Kinder spielen. Einzelne Kinder setzen sich dazu, nehmen Spielmaterial weg und gehen damit davon.

Diese Aspekte hemmen das Spiel der Kinder und es entsteht Unruhe im Raum. Charlotte Niederle (1992) zeigt in einer Untersuchung den Zusammenhang zwischen der Raumstrukturierung und dem Sozialverhalten bei Kindern auf. Es zeigte sich, dass in gut strukturierten Räumen die Kinder häufiger positive Interaktionen zeigten als Kindern, die sich in weniger gut strukturierten Räumen aufhielten (S. 37).

6.1.2 Interpretation der Daten des Settings 2

Im Spiel von HK2 können während den Durchführungen Funktionstätigkeiten mit dem Puppenwagen und dem Trottinett beobachtet werden. HK2 fährt mit dem Puppenwagen im Raum herum. In einer anderen Situation, während der ersten Durchführung, fährt sie mit dem Trottinett in der Garderobe umher. Es zeigt sich, dass HK2 bei den Durchführungen sowohl Funktionstätigkeiten, als auch Symbolspiele ausführt. Bei den Handlungen von HK2 in der Puppenecke handelt es sich bereits um Symbolspiele. Das Herrichten von Teller, Gabeln und Tassen auf dem Tisch sowie das Kaffe kochen und Kuchen backen im Ofen ist ein Zeichen dafür, dass sie eine klare Vorstellung hat, welche Tätigkeiten in der Küche ausgeübt werden. Auch beim Spiel mit der Puppe ist zu beobachten, dass Tätigkeiten nachgeahmt werden, die eine Mutter mit ihrem Baby ausführt und die nun von HK2 geübt werden. Wie auch aus dem Interview mit der Klassenlehrperson zu entnehmen ist (siehe Anhang Kapitel 1.3.2 Interview Setting 2), sieht HK2 die Pflege von einem Baby zu Hause bei ihrer jüngeren Schwester. So führt sie das Füttern, Wickeln und Anziehen der Puppe aus (siehe Abschnittnr. 304, Setting 2). Im Spiel von HK2 sind zwar immer wieder ähnliche Handlungen zu sehen, jedoch glauben wir nicht, dass es ihr vorwiegend um Funktionstätigkeiten geht. Sie handelt, um im Kontakt mit andern Kindern zu sein. HK2 achtet darauf, dass die Symboltätigkeiten realitätsgetreu ausgeführt werden. Sie ermahnt ihre Freundin, wenn diese das Spiel nicht mit derselben Ernsthaftigkeit ausführt wie sie. Diese Beobachtung ist im Beispiel zu sehen.

Nr.9	2A(w)	kommt mit dem Teller zum Tisch und hält ihn senkrecht nach unten, legt ihn dann auf den Tisch.
Nr.10	HK2 (w)	sagt... <i>Nein, nid usleere...</i> schaut abwechslungsweise 2A(w) an und auf die Stelle auf dem Tisch. HK2(w) wendet sich dem Kochherd zu. Sie geht zum Tisch und wischt mit der Hand ein paar Mal über den Tisch.

Im Spiel sieht HK2, dass 2A(w) das Essen ausleert, wenn der Teller senkrecht nach unten gehalten wird. Deshalb wischt sie imaginär das ausgeleerte Essen auf dem Tisch auf. Diese Beobachtung

zeigt, dass HK2 Spieltätigkeiten ausführt, die eindeutig auf ein Symbolverständnis zurückzuführen sind. Dies wird sehr deutlich im Vergleich zur Klassenkameradin 2A(w). Ausserdem verwendet HK2 öfter die Verbalsprache bei den Interaktionen als 2A(w). Schmidt- Denter (1988) hält fest, dass die Interaktion unter Kindern erleichtert wird, wenn sich eines davon auf einer höheren Entwicklungsstufe befindet, vor allem, wenn das Verhalten etwa der nächst höheren Entwicklungsstufe des jüngeren Kindes entspricht (S. 93).

Auffällig ist, dass alle anderen Kinder der Gruppe, mit denen HK2 in Kontakt kommt, mehrheitlich den Anweisungen des Mädchens Folge leisten. HK2 ergreift die Initiative für Spielhandlungen. Sie fordert ihre bevorzugte Spielkameradin auf, mit ihr in der Puppenecke zu spielen oder sagt andern Kindern, dass sie nicht mitspielen dürfen. Siehe Beispiel:

Nr.224	HK2(w)	Sagt...2A(w), <i>spielsch da, isch besser...</i> schiebt Puppenwagen an den Tisch, tippt mit dem Finger neben den leeren Platz des Puppenwagens.
--------	--------	---

Durch die Verbalsprache verfügt HK2 über ein Mittel, ihre Bedürfnisse differenziert auszudrücken im Gegensatz zu ihren Klassenkameraden. Dies könnte ein Aspekt sein, weshalb sie im Spiel die führende Rolle übernimmt. Die Initiativen von HK2 sind vorwiegend auf den Spielablauf bezogen. Sie scheint über mehr Ideen für soziale Spiele und Symbolspiele in der Puppenecke zu verfügen als die anderen Kinder der Klasse. HK2 hat in der Gruppe eine führende Rolle und zeigt ein Modellverhalten, nach dem sich die andern Kinder richten (Schmidt- Denter, 1988, S. 93). Wahrscheinlich befolgen die andern Kinder ihre Anordnungen und imitieren ihre Handlungen häufig, weil HK2 Modellverhalten zeigt. Schmidt- Denter (1988) spricht dabei von einem hohen Status, den dieses Kind in der Gruppe hat (S. 235).

Wir vermuten, dass HK2 durch ihre verbalen Anweisungen die anderen Kinder in ihr Spiel mit einbeziehen möchte. HK2 stellt immer wieder Fragen an ihre Spielkameraden, die sie vermutlich zur Kontaktaufnahme einsetzt. Wie in der Tabelle Nr. 1, Spiel-, Kognitions- und Interaktionsentwicklung (siehe Kapitel 2.2.2 Spielentwicklung in Bezug auf das Interaktionsverhalten) ebenfalls zu sehen ist, sind Kinder, die sich auf der präoperativen Entwicklungsstufe befinden, in der Lage, verbale Fragen zur Kontaktaufnahme auszuführen (vgl. Fiedler, 2007 S. 74; Sarimski, 1986, S. 28). HK2 fragt ihre bevorzugte Spielkameradin 2A(w) immer wieder, ob ihre Handlungen in Ordnungen seien, wie: „*isch guet, 2A(w)?, isch guet?*“ (siehe Abschnittnr. 231, 233, Setting 2). Ihre Spielkameradin 2A(w) reagiert oft mit nonverbalen Signalen. Eine weitere Beobachtung ist, dass HK2 ihre Spielgefährtin 2A(w) immer wieder zu sich ruft. 2A(w) soll von der Matratze aufstehen, sich an den Tisch setzen um zu essen oder ihr beim Anziehen der Puppe zu helfen. Das Herbeirufen und das kontinuierliche Fragen interpretieren wir als Kontaktaufnahme. Es scheint, als ergreife HK2 mit diesen zwei Tätigkeiten die Initiative zu einem sozialen Kontakt.

In den zwei Durchführungen ist zu sehen, dass HK2 ihre Partnerin 2A(w) mehrmals auffordert mit ihr und der Puppe ein Kreisspiel zu machen, zu dem sie singt und den Namen ihrer Spielgefährtin in das Lied einbaut. Daraus schliessen wir, dass HK2 Zuneigung für das Mädchen 2A(w) empfindet und sie ihre Freundin ist. Die sozialen Interaktionen zwischen Freunden werden als Teil eines Systems stabiler Beziehungen betrachtet (Damon, 1989, S. 149). Die Zuneigung basiert auf gemeinsamen Vergnügen, der Geselligkeit und der gegenseitigen Hilfe (Damon, 1989, S. 200).

Im untenstehenden Beispiel ist zu beobachten, wie HK2 die Zuneigung zu Freundin 2A(w) zeigt.

Nr.238	2A(w)	Steht langsam auf, gibt die eine Hand HK2(w), mit der anderen hält sie die Puppe.
Nr.239	HK2 (w)	Es bildet sich ein Kreis. singt ...mit dä Puppe, mit dä 2A(w)!... Die Arme gehen nach oben und unten.

HK2 ahmt vorwiegend Verhalten von Erwachsenen nach. Spielinputs und Ideen, die sie von der Klassenlehrperson bekommt, baut sie auch später in ihr Spiel ein. Im unten stehenden Beispiel ahmt sie unmittelbar danach die betonte Gestik der Klassenlehrperson nach. Die Klassenlehrperson schüttelt die Hand in der Luft, als ob sie sich die Hand an der heissen Tasse verbrannt hätte.

Nr.53	LP1	Die Lehrperson sagt, dass der Kaffee heiss sei, und schüttelt dabei die Hand in der Luft.
Nr.54 (...)	HK2(w)	schaut zu, lächelt und schüttelt ebenfalls die Hand in der Luft.
Nr.248	HK2(w)	schüttelt die Hände, sagt ...heiss! Aa la. 2A(w) sitze, Chueche na bitzeli heiss. Sitze und denn hebe....

Es ist deutlich zu erkennen, dass HK2 mit ihrer Freundin ungestört spielen möchte. Andere Kinder aus der Klasse, die Interesse an ihrem Spiel haben, führt sie bestimmt aus der Puppenecke heraus. Wie in den Beobachtungssequenzen Nr. 104 bis 108 zu sehen ist, gibt HK2, dem Mädchen 2B(w) zu verstehen, dass sie ihr nicht in die Puppenecke nachlaufen soll. Als diese ihr dann folgt, führt HK2 sie vehement an der Hand weg. Da die Puppenecke auf der vorderen Seite räumlich offen ist, kann das Geschehen von anderen Kindern mitverfolgt werden. Diese offene Raumstruktur lädt die anderen Kinder ein hinzulaufen und dabei sein zu wollen (siehe Anhang Kapitel 1.4.2 Freispielbeschreibungen Setting 2, Raumplan).

Nr.104	2B(w)	folgt HK2(w) in die Puppenecke.
Nr.105	HK2(w)	sagt...2B(w), muesch nid mir cho....
Nr.106	2B(w)	geht weg, kommt wieder zurück.
Nr.107	HK2(w)	hält 2B(w) bei der Hand sagt ...2B(w), nid! 2B(w) usegoo...
Nr.108	2B(w)	geht aus der Puppenecke.

Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass HK2 ihre Interessen bei den anderen Kindern klar durchsetzt. Mit diesem Verhalten hält sie sich aber auch an die Regeln, die im Freispiel gelten: In diesem Kindergarten ist die Gruppengrösse in der Puppenecke auf zwei Kinder beschränkt. Diese Regel unterstützt die Kinder, sich ins Spiel zu vertiefen. Rolf Oerter (1993) schreibt, dass bei kleineren Gruppengrössen öfter soziales Spiel entsteht, als bei grösseren Gruppen (S. 98). Die Freispielregel im Setting 2 unterstützt also das soziale Spiel der Kinder. Die Gruppengrösse bleibt überschaubar für die Kinder (Walter & Fasseing, 2002, S. 215).

Die Regelbewusstheit von HK2 ist auch in anderen Sequenzen zu beobachten. Ihr Verhalten deutet auf prosoziale Regeln hin, was auf erste Anzeichen von moralischem Bewusstsein hindeutet. Die Kooperation und der Austausch zwischen Spielkameraden scheint ihr wichtig zu sein (Damon, 1989, S. 195). Beim Trottinett fahren im Gang ist das Mädchen sehr darauf bedacht, dass alle Kinder der Reihe nach fahren dürfen und wer wem das Trottinett geben muss, damit es gerecht ist (siehe Abschnittnr. 195- 220, Setting 2). Aus dieser Situation wird ersichtlich, dass HK2 das Prinzip des Abwechslens verstanden hat. Ulrich Heimlich (2001) schreibt, dass das Abwechseln eine erste Form von Aufgaben-

teilung ist (S. 36). Damit komplexe Interaktionen gelingen, müssen die Kinder das Prinzip des Abwechselns im Dialog verstanden haben (Sarimski, 1986, S. 11).

So fühlt sie sich auch ungerecht behandelt und wird traurig, wenn Spielgefährten sich nicht so peinlich genau an die Regeln halten wie sie selber. Diese Beobachtung ist in Sequenz 16 zu sehen, als 2D(w) das Trottinett an sich nimmt, obwohl HK2 an der Reihe wäre.

6.1.3 Interpretation der Daten des Settings 3

IK3 wiederholt während dem Spiel häufig Worte oder Laute in hoher Lautstärke. Er hat Spass daran seine Stimme auszuprobieren und sich selbst zuzuhören. Die eigene Stimme zu hören, animiert ihn dazu fortzufahren (Butzkamm, 2004, S. 58). Es fällt auf, dass seine Handlungen ebenfalls oft mit lauten Geräuschen verbunden sind. Die Heilpädagogin bestätigt im Interview, dass das Spiel von IK3 jeweils sehr laut sei (siehe Anhang Kapitel 1.3.3 Interview Setting 3). Es scheint, als würden ihm diese lauten Geräusche gefallen. Vielleicht nimmt er sich und seine Umwelt dadurch besser wahr und überhört auf diese Weise die anderen Lärmquellen im Raum.

Dieses laute Verhalten könnte auch eine Möglichkeit sein, um Aufmerksamkeit bei den anderen Kindern oder den Erwachsenen zu erlangen. Seine Rufe richten sich teilweise auch an die anderen Spielkameraden am selben Spielort. IK3 geht mit dem Telefon am Ohr im Raum umher und ruft wiederholt laut hinein. Im Spiel trägt er Schuhe mit Absätzen (zum Verkleiden) und geht mit diesen stolpernd durch den Raum.

Nr.148	IK3(m)	stellt sich hin, mit eingestützter Hand und ruft ...hallo, hallo... ins Telefon.
--------	--------	--

Seine Spielhandlungen haben Symbolcharakter. Durch die Wiederholungen scheinen Funktionen und Explorationen jedoch im Vordergrund zu stehen. Da er die Schuhe mit Absätzen trägt, entsteht ein andauerndes Lärmgeräusch. Während der ersten Durchführung ist er dauernd in Bewegung und geht fortlaufend im Raum umher. Sein Verhalten wirkt ruhelos. Dieses Verhalten ist vor allem zu beobachten, wenn er mit einer Gruppe von Kindern spielt. Auf dem Verlaufsdigramm der ersten Durchführung ist zu sehen, dass IK3 sich immer im Raum bewegt. Es findet kein vertieftes Spiel in der Puppenecke statt. Vielleicht könnte sein Verhalten auch mit der Raumstrukturierung in der Puppenecke zu tun haben. Im Kindergartenraum befinden sich zwar verschiedene Nischen und die Spielplätze sind räumlich voneinander getrennt. Bei der ersten Durchführung befindet sich IK3 im Hauptraum und das Spiel findet in der Puppenecke und im Kreis statt. Die Freispielregel sagt, dass das Spiel der Puppenecke von den Kindern räumlich bis zum Kreis ausgedehnt werden darf (siehe Anhang Kapitel 1.4.3 Freispielbeschreibungen Setting 3). Dadurch entsteht ein grösserer und offenerer Spielbereich, der zu ungeordnetem Spiel verleiten könnte. Aus den Beobachtungen schliessen wir, dass das Spiel von IK3 in offeneren Spielbereichen unruhiger und wilder ist als in geschützten Nischen wie beim Autoteppich. Während der zweiten Durchführung zeigte IK3 ein viel ruhigeres Spielverhalten. Er spielt in dieser Situation alleine beim Autoteppich (siehe Anhang Kapitel 1.4.3 Freispielbeschreibungen, Raumplan). Die Heilpädagogin sagt im Interview, dass IK3 zuerst vorwiegend alleine gespielt habe und dass er nun vermehrt auch mit anderen Kindern spiele (siehe Anhang Kapitel 1.3.3 Interview Setting 3). Es könnte sein, dass er im Einzelspiel nicht von anderen Kindern abgelenkt wird und sich auf seine Tätigkeit konzentrieren kann, im Vergleich zum Spiel in der Puppenecke. IK3 fährt mit den Autos auf

dem Spielteppich herum und parkiert diese darauf. Diese Handlungen scheinen ihm zu gefallen und strengen ihn nicht an.

IK3 führt während den zwei Durchführungen einfache Symboltätigkeiten mit den Autos, dem Telefon und dem Fotoapparat aus. Er schlüpft aber nicht selber in eine Rolle. Er ahmt lediglich Handlungen nach (vgl. Damon, 1989, S. 171). Wir können uns vorstellen, dass in der Puppenecke im Spiel mit den anderen Kindern andere Anforderungen an ihn gestellt werden, denn das Spielmaterial in der Puppenecke hat vor allem Aufforderungscharakter für Symboltätigkeiten oder sogar Rollenspiele. Die anderen Klassenkameraden zeigen Ansätze, um in eine Rolle zu schlüpfen und Rollenspiele auszuführen. Das beobachtete Spiel in der Puppenecke wird von anderen Kindern geleitet und IK3 geht mit den Kindern mit, indem er sich in ihrer Nähe aufhält.

Während den Durchführungen wird ersichtlich, dass IK3 keine bevorzugten Spielpartner hat. Er spielt sowohl mit Erstjahres-, wie auch mit Zweitjahres-Kindergartenkindern, mit Mädchen und auch mit Knaben. Er interessiert sich sehr für die Handlungen der anderen Kinder, beobachtet sie und läuft ihnen nach. Im Interview mit der Heilpädagogin bestätigt sie, dass IK3 mit allen Kindern spielt. Weiter sagt sie, dass er seinen Spielort nicht nach den Kindern aussucht, sondern nach dem Material (siehe Anhang Kapitel 1.3.3 Interview Setting 3). Bei der Spielortauswahl von IK3 steht das Material also im Zentrum. Er zeigt zwar Interesse an der sozialen Umwelt, weiss jedoch nicht, wie er mit ihr Kontakt aufnehmen soll oder wie er in Kontakt mit anderen Kindern bleiben kann. IK3 hat zwar eine eindeutige Strategie zur Kontaktaufnahme, kann diesen Kontakt jedoch nicht über längere Zeit aufrechterhalten. Bei den Durchführungen ist zu beobachten, dass IK3 häufig Fragen an ein Gegenüber stellt. Zahlreiche Fragen richtet er an Erwachsene. Nur wenige Fragen stellt er an andere Kinder. Fragen könnte ihm zur Kontaktaufnahme dienen. Sie bilden eine Form der Kontaktsicherung oder Kontaktherstellung. Sie dienen einerseits der emotionalen Sicherheit, andererseits der Aufrechterhaltung des Kontakts mit dem Erwachsenen (Schenk- Danzinger, 1996, S. 142). Während beiden Durchführungen versucht er immer wieder mittels Fragen Kontakt mit der Forscherin aufzunehmen. Siehe Beispiel:

Nr.154	IK3(m)	sagt... <i>kann ich...Frau F. kann ich meine Schuhe ausziehen?...</i>
Nr.155	IK3(m)	Zieht seine Schuhe aus. Am Rand sind 3 Autos parkiert und mit einem Namenskartchen bezeichnet. IK3(m) kriecht hin und sagt ... <i>diese gehören der (Name des Kindes). Darf ich sie nehmen?...</i>
Nr.156	F	sagt... <i>was meinst du?...</i>
Nr.157	IK3(m)	sagt... <i>nein...</i>
Nr.158	F	sagt... <i>dann leg sie wieder hin...</i>
Nr.159	IK3(m)	sagt... <i>warum?...</i>
Nr.160	F	sagt... <i>weil es seine sind...</i>
Nr.161	IK3(m)	sagt... <i>dann wird er böse?...</i>
Nr.162	F	sagt... <i>was meinst du?...</i>
Nr.163	IK3(m)	<i>...wird böse...</i> Er stellt das Auto wieder in die Reihe und schaut das Namenskartchen genau an, fährt mit dem Finger über den Namen. Dann legt er es zurück und wendet sich dem Autohaufen in der Mitte des Teppichs zu. IK3 setzt sich hin und schaut zu F. und sagt... <i>Frau F, Frau F, warum darf ich nicht in Puppenecke?...</i> Er schaut F an.

Diese Beschreibungen zeigen deutlich, dass IK3 das Prinzip des Dialogs, des Abwechselns verstanden hat. Längere bezugnehmende Wechselspiele sind jedoch während den Durchführungen vorwiegend mit Erwachsenen zu beobachten. Mit Kindern bricht der Dialog ab, da er nicht auf ihre Kontakt-

aufnahmen eingeht. Für IK3 stehen seine eigenen Bedürfnisse und Interessen noch stark im Vordergrund, wie aus dem nächsten Beispiel ersichtlich ist.

Nr.92	IK3(m)	geht herum und bleibt beim Maltisch stehen.
Nr.93	3E(w)	sagt...o,ooo...chasch mich bitte fötele?...
Nr.94	IK3(m)	Schaut seinen Fotoapparat an.
Nr.95	3E(w)	sagt ...chasch bitte mich fötele?...
Nr.96	IK3(m)	schaut in den Apparat. (nach einer Weile) sagt er ...du bisch nid da... Er hält einen Moment inne. Sagt zu F ...dörf ich da?...

IK3 ahmt Verhalten von anderen Kindern nach. Sehr deutlich ist dies bei der zweiten Durchführung am Knettisch zu beobachten. Er schaut dem Mädchen zu, welche Handlungen es mit der Knetmasse ausführt und ahmt diese unmittelbar nach. Doch die Handlungen gelingen ihm nicht auf Anhieb und er beobachtet erneut das Mädchen, das ihm gegenüber sitzt. Dies scheint ein Kontrollblick zu sein, um sich zu vergewissern, ob er die Handlung auch gleich ausführt, wie seine Spielkameradin. Wahrscheinlich hat er den Kausalzusammenhang zwischen dem Rollen mit dem Walholz und der flachen Knetmasse verstanden. Siehe Beispiel:

Nr.226	K3(w)	rollt mit dem Walholz über die Knete. Es entsteht eine flache Knetplatte
Nr.227	IK3(m)	Er rollt mit dem Walholz einige Male über den Knetklumpen. Er drückt die Handfläche auf die Knete. Er nimmt die Knete in die Hand und knetet den Klumpen zusammen, rollt mit dem Walholz wieder darüber. Die Knete bleibt ein Klumpen. Er schaut K3(w) an.
Nr.228	K3(w)	Wallt mit dem Walholz die flache Knete aus. Sie nimmt die Knetplatte in die Hand, dreht sie um, wallt weiter.
Nr.229	IK3(m)	Er wallt weiter, bis der Klumpen etwas flacher wird. Er nimmt die Knete in die Hand und sticht mit einem Stäbchen Löcher durch. Er legt das Stück auf die Unterlage und wallt weiter aus.

Dies zeigt, dass IK3 nicht oft mit der Knetmasse tätig ist. Das bestätigt auch die Heilpädagogin im Interview (siehe Anhang Kapitel 1.3.3 Interview Setting 3). IK3 spielt immer an denselben Spielorten, bei den Autos und seit einigen Tagen auch in der Puppenecke. Beim Knettisch habe er heute zum ersten Mal gespielt. Die Klassenlehrperson sagt beim Aufräumen zu IK3, dass er etwas Neues ausprobiert habe. Aus dieser Situation interpretieren wir, dass IK3 oft am selben Spielort spielt und wahrscheinlich seine Spielideen auch ähnliche Muster aufzeigen. Das vorherige Beispiel zeigt, dass IK3 Ideen von anderen Kindern aufnimmt und versucht diese umzusetzen. IK3 wird also eindeutig von seinem sozialen Umfeld beeinflusst und ahmt nach, was er sieht. Beim beschriebenen Beispiel fällt jedoch weiter auf, dass das Mädchen K3(w) wenig Interesse an IK3 zeigt. Sie spielt und handelt für sich und ignoriert ihn, im Gegensatz zu IK3, der durch seinen Blickkontakt immer wieder mit seiner Nachbarin Kontakt aufnehmen möchte. Das Mädchen geht jedoch nicht darauf ein.

In einer anderen Beobachtungssituation zeigt sich, dass andere Klassenkameraden IK3 teilweise hänseln. Einzelne Kinder sitzen neben dem Autoteppich am Basteltisch und sprechen miteinander in albanischer Sprache. Das Mädchen 3G(w) nimmt mit IK3 Kontakt auf, indem sie fragt, ob er nicht Deutsch reden kann.

Siehe Beispiel:

Nr.214	IK3(m)	Er kriecht zur Bank, zur Autoschachtel, kniet davor, nimmt die Autos in die Hände, plaudert dabei leise vor sich hin.
Nr.215	3G(w)	sagt... <i>IK3(m)</i> . <i>Kannst du nicht deutsch rede? Kannst du nicht deutsch rede?..</i>
Nr.216	IK3(m)	sagt... <i>ich kann albanisch rede...</i>
Nr.217	3G(w)	sagt... <i>IK3(m) kann Kaki rede....</i>
Nr.218	IK3(m)	kniet immer noch vor der Bank und bewegt zwei kleine Teile in seinen Händen, schiebt die Teile immer zu einander, spricht dabei ununterbrochen (nicht verständlich). Er greift nach dem Bus, steht auf und läuft weg, fragt ... <i>LP2?, LP2?...</i>

Aus dieser Situation schliessen wir, dass IK3 gerne bei der Gruppe sein möchte. Mit seiner Aussage, dass er albanisch spreche wie sie, kommt dies deutlich zum Ausdruck, auch wenn er nicht albanisch sprechen kann. Dieses Beispiel wirft bei uns die Frage auf, welche Rolle IK3 in der Klasse einnimmt. Während der ersten Durchführung nimmt er am Spiel der anderen Kinder soweit teil, dass er dabei ist, ihnen nachgeht und ihre Nähe sucht. Während der zweiten Durchführung spielt er zuerst alleine und sucht Kontakt zur Forscherin. Danach spielt er mit einem Knaben auf dem Autoteppich. Als dieser den Spielort wechselt, geht IK3 zu einem Mädchen an den Knetisch. IK3 sucht eindeutig den Kontakt zu anderen Kindern.

6.1.4 Interpretation der Daten des Settings 4

HK4 spielt während den Durchführungen vorwiegend in der Bauecke. Aus den variantenreichen Handlungen mit den Bauklötzen ist zu schliessen, dass er Funktionsspiele ausübt und immer wieder neue Varianten ausprobiert. Bei der Darstellung der Daten zeigt sich, dass HK4 sowohl Funktions- wie auch ausgeprägte Symbolspiele durchführt. Es ist zu sehen, dass er eine innere Vorstellung von seinem Spiel hat. Er baut ein Piratenschiff oder eine Landebahn für den imaginären Flughafen. Er imitiert, wie Koffer über das Förderband gleiten und wie die Menschen ins Flugzeug einsteigen. Gekreuzte Kappla-Stäbchen werden zu Flugzeugen, die starten und landen. Mit Geräuschen untermalt er seine Spielhandlungen.

Nr.373	IK4(m)	Schaut auf seinen „Flughafen“, und fährt mit dem Finger der Kappla-Reihe nach, rundherum, sagt ... <i>lueg, da gat Koffer dure. Da, so dure, so...Mir mached än riese Flughafe. Isch guet...</i> Er fährt mit dem Finger in die entgegengesetzte Richtung, sagt ... <i>Lueg, da alli Mensche ine laufe, da alli Koffer dure gönd, nü-ü-ü...</i>
--------	--------	--

Die beschriebene Situation zeigt, dass IK4 ausgeprägte Symbolspiele ausführt. Während den Durchführungen sind häufiger Symbolspiele zu beobachten als Explorations- und Funktionsspiele. Beim Spiel von IK4 vermuten wir, dass es sich um „assoziatives Spiel“ handelt. Das Kind spielt mit andern Kindern. Das Gespräch betrifft die gemeinsame Aktivität. Im Spiel gibt es keine Arbeitsteilung und keine Organisation der Aktivitäten der verschiedenen Spielmitglieder. Das Ziel wird zwar verbal benannt, IK4 beschreibt jedoch nicht die geplante Vorgehensweise, um das Spielziel zu erreichen. Die Kinder ordnen ihre individuellen Interessen nicht der Gruppe unter. Es handelt jedes individuell (Damon, 1989, S. 163).

Im Spiel von IK4 fällt auf, dass er sehr häufig anderen Kindern sagt, welche Handlungen sie ausführen sollen. Während den Durchführungen fällt die Häufigkeit dieser Befehle auf: In fünfzig Handlungen der

beobachteten Sequenzen ergreift IK4 die Initiative, in neunzehn davon erteilt er klare, verbale Anweisungen, was die mitspielenden Kindern zu tun oder zu unterlassen haben (siehe Kapitel 5.4.2 Darstellung der Beobachtungsdaten, Setting 4). Einerseits delegiert er das Spiel an die Gruppe, andererseits initiiert er immer wieder Ideen. Er möchte, dass die Spielkameraden seine Ideen umsetzen. Er gibt seinen Spielpartnern klar zu verstehen, wenn er mit ihren Spielhandlungen nicht einverstanden ist, wie im nächsten Beispiel zu sehen ist.

Nr.130	IK4(m)	nimmt den oberen Klotz des Turmes in eine Hand, hebt ihn durch die Luft, sagt ... <i>mhh...</i> und legt ihn neben sich auf den Boden
Nr.131	4C(m)	nimmt den anderen Klotz in die Hand, hebt ihn durch die Luft, sagt ... <i>päng, päng...</i> Stellt den Klotz neben sich auf den Boden
Nr.132	IK4(m)	schaut 4C(m) an, sagt ... <i>nei, nei, das da la!</i> ...
Nr.133	4C(m)	stellt den Klotz wieder an den selben Ort zurück
Nr.134	IK4(m)	nimmt den Klotz in eine Hand, lässt ihn langsam durch die Luft gleiten, sagt ... <i>das isch Flugzeug...</i>

In einigen Sequenzen ist zu sehen, dass er die Hilfe seines bevorzugten Spielpartners 4A(m) in Anspruch nimmt, zur Umsetzung seiner Spielideen. In Abschnittnr. 14- 20 (Setting 4) möchte er spielen, dass er ein Buch kaufen geht. 4A(m) zeigt ihm, dass das Spielfenster einen Laden darstellt und er ihm als Verkäufer das Buch über den Ladentisch verkaufen kann. Auch im folgenden Beispiel hilft sein Freund bei der Umsetzung der Spielidee:

Nr.387	4A(m)	schaut IK4(m) zu, sagt ... <i>aber Koffer tüend mir au na mache...</i>
Nr.388	IK4(m)	sitzt nach hinten ab, zieht Mundwinkel nach unten, lehnt mit dem Rücken an die Garderobenbank und legt Arme hinter sich auf die Bank, sagt... <i>aber wiä?!...</i> nimmt Zeigefinger und Daumen in den Mund
Nr.389	4A(m)	wendet sich der Kiste zu, schaut hinein, sagt ... <i>Koffer isch: dä da!</i> ... und sucht einen quadratischen Klotz aus der Kiste und hält ihn in die Luft.

Es scheint, dass HK4 seine Spielideen nicht immer selbständig umsetzen kann und sein bevorzugter Spielpartner, 4A(m) ihn dabei unterstützt. Dem Interview mit der Heilpädagogin ist ausserdem zu entnehmen, dass die beiden Kinder sich gut ergänzen und einander gegenseitig unterstützen. 4A(m) sei ein sehr soziales Kind, das kognitiv stark ist (siehe Anhang Kapitel 1.3.4 Interview Setting 4).

Wie bereits aus den Darstellungen der Beobachtungen ersichtlich ist, ergreift IK4 in der Gruppe immer wieder die Initiative.

Nr.323	4C(m)	schlägt mit beiden Händen auf eine Mauer des Bauwerkes. Einige Klötze fallen nach unten.
Nr.324	4A(m)	sagt... <i>Nid alles kaputt mache...</i>
Nr.325	IK4(m)	Sein Blick ist auf den Bau gerichtet. Legt einen Klotz auf den andern, sagt ... <i>oh, da isch kaputt gange...</i> Er verschiebt die Klötze.
Nr.326	4G(m)	sagt... <i>Sie mached alles kaputt...</i> und zeigt mit beiden Händen zu 4B(m) und 4C(m).
Nr.327	IK4(m)	sagt... <i>so, alles ufbaue wieder!</i> ...
Nr.328	4A(m)	beginnen Klötze aufeinander zu legen.
Nr.329	4B(m)	schubst einen Klotz, den 4A(m) aufgestellt hat, um.
Nr.330	IK4(m)	schaut 4A(m) und 4B(m) an, ruft ... <i>o.k. alles wieder kaputt mache...</i>
Nr.331		Alle Kinder der Gruppe schubsen mit ihren Händen die Klötze auf den Boden.
Nr.332	IK4(m)	sagt... <i>und jetzt alles wieder ufbaue...</i>

Alle Kinder der Gruppe befolgen die Anweisungen von IK4 und helfen ihm. Es scheint so, als ob IK4 eine Leaderposition in der Gruppe hat. Sein Verhalten könnte damit zu tun haben, dass er bereits das

dritte Kindergartenjahr im selben Kindergarten besucht. Während den Durchführungen scheint es so, als würde IK4 eine Vorbildfunktion für jüngere Klassenkameraden einnehmen. Durch die Vorbildfunktion unter Peers wird das Selbstwertgefühl gestärkt (Senckel, 2006, S. 135). Er scheut sich nicht anderen Kindern Anweisungen zu geben. Dieses Verhalten kann aus einer anderen Sichtweise jedoch auch als stur, unflexibel oder dominant betrachtet werden.

Auch in anderen Situationen kommt die besondere Stellung von IK4 in der Gruppe zum Ausdruck. Immer wieder ist zu sehen, dass das Kind 4A(m), IK4's Spielideen verwirklicht und diese mit seinen eigenen Ideen ergänzt. Die andern Kinder der Gruppe befolgen die Anweisungen oder schauen dem Spiel von IK4 und 4A(m) zu. Es scheint so, als würde sich die Gruppe dieser Situation anpassen.

Das Verteilen verbaler Aufträge könnte auch eine Form von Kontaktaufnahme sein. Wahrscheinlich ist dieses Verhalten für IK4 eine Möglichkeit, um mit anderen Kindern aktiv zu werden. Die Heilpädagogin bestätigt im Interview, dass er ohne andere Kinder nicht spielen könne. IK4 spiele von sich aus nie alleine im Kindergarten (siehe Anhang Kapitel 1.3.4 Interview Setting 4). Wenn die andern Klassenkameraden auf IK4's Aufforderungen nicht eingehen, möchte er nicht mehr spielen und verlässt die Gruppe. Siehe Beispiel:

Nr.173	IK4(m)	schaute zu 4B(m) hoch und zeigt auf die zwei Kappla-Stäbchen, die er hingelegt hat, sagt <i>...lueg, da isch Flugli, guet?...</i>
Nr.174	4B(m)	Sein Blick geht zu den Stäbchen und wieder zu 4B(m) schaut zu den Stäbchen hin, dann in die Augen von IK4(m), sagt <i>...nei, das isch Pirateschiff...</i> Es fallen ihm zwei Kapplas auf den Fussboden. Er lässt alle Kappla auf den Boden gleiten.
Nr.175	IK4(m)	nimmt die beiden Kapplas, kreuzt sie und legt sie auf die andere Seite des Baues hin.
Nr.176	4B(m)	geht um den Bau herum, nimmt das Kappla-Kreuz in die Hand, legt es wieder auf der andern Seite hin, sagt <i>...da isch dä Schatz...</i>
Nr.177	IK4(m)	schaute 4B(m) an, sagt <i>...nei, das isch eusi Pirateschiff...</i> er kniet nach hinten und schaut auf das Kreuz.
Nr.178	4B(m)	schaute zu IK4(m), dann zum Bau, beugt sich zum Kreuz nach unten, macht das Kappla-Kreuz enger, sagt <i>...nid ä so, so!...</i> und schaut IK4(m) an.
Nr.179	IK4(m)	lehnt nach hinten. Er schaut zu der Mädchengruppe, die neben ihnen baut, zeigt mit dem Finger zu ihnen und sagt, <i>...i gang da ane, ich gang Zoo, tschü-üs...</i> Kniet auf und rutscht auf den Knien zu der Mädchengruppe, sagt <i>...lo ,lo, lo, lo, looo!...</i>

Auf den Videoaufnahmen sind die lauten Ausrufe und Befehle von IK4 ausgeprägt. Es ist anzunehmen, dass der Junge mit der Lautstärke zusätzlich die Aufmerksamkeit in der Gruppe auf sich lenken möchte. Mit seiner ausgeprägten Körpersprache, wie die ausfallenden Armgesten, das kritische Augenbrauen-Zusammenziehen oder das begeisterte Augen-Aufreißen unterstreicht er seine Aussagen. IK4 führt längere bezugnehmende Wechselspiele aus, verbal oder durch die Körpersprache. In den Videoaufnahmen sind Dialoge vorwiegend mit seinem Freund 4A(m) zu sehen (siehe Abschnittnr. 136- 143, Setting 4). Auf Spielideen und Inputs von anderen Kindern lässt er sich nur ein, wenn sie ihn mit einer Idee begeistern können oder wenn sie ihm behilflich sind, Material für sein Spiel zu besorgen (siehe Abschnittnr. 261- 296, Setting 4). Es ist immer wieder zu sehen, dass IK4 sich in sein Spiel vertieft und wenig auf sein Umfeld oder andere Kinder reagiert.

Dies ist in der nächsten Sequenz zu sehen:

Nr.358		Alle Kinder der Gruppe sitzen um den „Flughafen“ von IK4(m) herum. IK4(m) und G4(m) legen ein Kappla nach dem andern auf den Boden. Die andern Kinder in der Gruppe schauen zu oder beschäftigen sich alleine mit den Klötzen.
Nr.359	IK4(m)	reicht ein Kappla nach dem andern am Boden auf.
Nr.340	4G(m)	schaut auf die Kapplareihe, sagt ... <i>häsch gseh, es wird immer grösser...</i> Sein Blick geht zu IK4(m).
Nr.341	IK4(m)	schaut auf die Reihe, sagt ... <i>wo ischs Flugi?...</i> Schaut zu A4(m) hin, sagt ... <i>ufbaue, alli!</i> ...

IK4 reagiert nicht, als ihn sein Spielkamerad 4G(m) begeistert auf die Fortschritte ihres Baues aufmerksam macht.

Manchmal fragt IK4 seine Spielkameraden, ob der Spielvorgang in Ordnung sei, wartet aber oft keine Antwort ab. Deshalb scheint es auch verständlich, dass er kaum Verhalten von anderen Kindern nachahmt. Während den Durchführungen konnten bei IK4 nur wenige nachahmende Handlungen beobachtet werden.

6.1.5 Zusammenfassung der Interpretationen in Bezug auf die Settings

In der untenstehenden Tabelle geben wir einen Überblick über prägnante Aspekte der Interpretationen aus allen vier Settings. In der Tabelle sind ähnliche Aspekte aus den einzelnen Settings parallel nebeneinander aufgeführt. Dadurch wird eine Strukturierung der Interpretationen vorgenommen.

Der trianguläre Blickkontakt konnte bei allen vier ausgewählten Kindern beobachtet werden. Beim Interpretieren zeigte sich jedoch, dass diese Beobachtungs- und Auswertungskategorie für unsere Forschungsabsicht keine bedeutende Rolle spielt. Somit werden wir in den folgenden Kapiteln nicht mehr darauf eingehen.

Tabelle 8: Zusammenfassung der Interpretationen

Beobachtungskategorien	Setting 1	Setting 2	Setting 3	Setting 4
Explorations- und Funktionsspiele	Einfüllen- ausleeren, als Explorations- und Funktionstätigkeit. Führt Spielhandlungen für sich aus.	Funktionsspiele mit Trottnett und Puppenwagen herumfahren.	Funktions- und Explorationsspiele mit Stimme und Gegenständen stehen im Vordergrund.	Exploriert mit Bauklötzen. Er probiert dabei viele Varianten aus. Es zeigt, dass er bereits über ein grosses Repertoire an Ideen verfügt.
	Wiederholungen von Lauten und Bewegungen geben Sicherheit. Die Funktion steht im Fokus. Er kann sich und seine Umwelt dadurch wahrnehmen.		Führt auffällig laute Geräusche mit Stimme und Material aus. Er erlangt damit Aufmerksamkeit von seiner Umwelt und nimmt sich selber besser wahr.	
	HK1 hat Symbolverständnis.	Spiele in der Puppenecke haben Symbolcharakter.	IK3 verfügt über Symbolverständnis.	Führt häufiger Symbolspiele, als Explorations- und Funktionsspiele aus.
Intentionale Interaktionen	Initiative ergreifen durch die Verbalsprache.	Sie ergreift die Initiative vor allem mit der Verbalsprache, im Vergleich zu den anderen Klassenkameraden.		Initiiert Spielideen. Dominiert in der Gruppe, indem er andern Kindern verbale Anweisungen im Spiel gibt.
	Er gibt Befehle und erteilt Anweisungen zur Kontaktaufnahme.	Zur Kontaktaufnahme stellt sie Fragen und gibt anderen Kindern Anweisungen.	Stellt zielgerichtete Fragen zur Kontaktaufnahme oder Kontaktsicherung. Stellt häufiger Fragen an Erwachsene, als an andere Kinder.	Durch laute Ausrufe und Befehle lenkt er die Aufmerksamkeit in der Gruppe auf sich. Mit der ausgeprägten Körpersprache werden seine Aussagen unterstrichen.
			Andere Kinder nehmen selten mit ihm Kontakt auf. Er geht wenig auf die Initiative von andern Kindern ein.	Wenn seine Spielkameraden nicht auf seine Befehle eingehen, möchte IK4 nicht mehr mitspielen.

Triangulärer Blick	Er führt triangulären Blick aus.	Sie führt triangulären Blick aus.	Er führt triangulären Blick aus.	Er führt triangulären Blick aus.
	Zeigt mit Finger auf Geschehen oder Gegenstände. Schaut dem Zeigefinger nach.		Folgt mit dem Blick dem Zeigefinger. Pendelt mit dem Blick zwischen Lehrperson und Gegenstand.	Pendelt mit dem Blick vom Gegenstand zum Kind oder von Kind zu Kind.
Bezugnehmendes Wechselspiel	Längere bezugnehmende Wechselspiele mit bevorzugtem Spielpartner. Sein bevorzugter Freund befindet sich auf ähnlicher Entwicklungsstufe, wie HK1 im Vergleich zu den anderen Kindern der Klasse.	Nimmt Bezug auf das Spiel der anderen Kinder. Vor allem zu ihrer bevorzugten Spielpartnerin. Diese befindet sich auf ähnlicher Entwicklungsstufe, wie HK2 im Vergleich zu den anderen Kindern der Klasse.		Führt bezugnehmendes Wechselspiel mit seinem Freund 4A(m) aus. IK4 hat einen bevorzugten Spielpartner, der über hohe Sozialkompetenz verfügt. Sein Freund hilft ihm seine Ideen umzusetzen und ergänzt sie mit seinen eigenen Vorstellungen.
	Spielt nicht mit allen Kindern der Gruppe.		IK3 spielt mit allen Kindern der Klasse. Er hat keinen bevorzugten Spielpartner.	
		Hat das Prinzip des Abwechslens verstanden (Abwechseln beim Fahren des Trottinett und des Puppenwagens).	IK3 führt mit Kindern nur kurze Dialoge aus, die nach einmal HIN und HER abrechnen. Er führt mit Erwachsenen längere bezugnehmende Wechselspiele aus.	Führt assoziatives Spiel aus: IK4 führt keine Arbeitsteilung im Spiel aus oder organisiert einzelne Aktivitäten der Kinder. Das Ziel wird diskutiert, die einzelnen Handlungen der Gruppenmitglieder werden jedoch nicht koordiniert.
			IK3 läuft im Spiel mit anderen Kindern mit. Die Führung übernehmen die anderen Kinder der Gruppe.	Auf Spielideen und Inputs von anderen Kindern lässt sich IK4 ein, wenn sie ihn mit einer Idee begeistern können oder wenn sie ihm behilflich sind, Material für sein Spiel zu bringen. IK4 ist in sein Spiel vertieft und reagiert wenig auf sein Umfeld oder andere Kinder.
Nachahmung			Ahmt verbale Mitteilungen von anderen Kindern nach. IK3 sieht sowohl Kinder, wie auch Erwachsene als Modell zur Nachahmung. Er zeigt verzögerte Nachahmungen (Aufräumritual).	
	Parallelspiel, die anderen Kinder ahmen sein Verhalten nach.	Sie hat führende Rolle in der Gruppe. Andere Kinder ahmen das Verhalten von HK2 nach.		Jüngere Kinder in der Klasse ahmen sein Verhalten nach.

	Ahmt selten Verhalten von Kindern der Klasse nach.			IK4 ahmt fast nie Verhalten von anderen Kindern nach.
	Er ahmt vorwiegend Verhalten von Erwachsenen nach. Erwachsene sind für ihn ein Modell, Kinder weniger.	Ahmt Handlungen der Lehrperson nach und baut dieses in ihr Spiel ein. HK2 ahmt wenig Verhalten von anderen Kindern nach.	Ahmt unmittelbare Handlungen von anderen Kindern und Erwachsenen nach.	
Andere Aspekte	Ist Modell in der Gruppe. Übernimmt führende Rolle in der Gruppe.	HK2 ist Modell für die anderen Kinder.		IK4 und sein Freund nehmen eine führende Rolle in der Klasse ein. Sie gehen bedingt auf die Initiativen von anderen Kindern ein.
	Fühlt sich durch andere Kinder im Spiel gestört.		IK3 spielt alleine ruhiger und vertiefter als mit anderen Kindern. Mit andern Kindern zu spielen findet er spannend, sie gehen jedoch nur bedingt auf ihn ein.	
	Empathisches Verhalten, sich einfühlen in andere Kinder.	HK2 zeigt empathisches Verhalten. Sie zeigt Zuwendung und einen behutsamen Umgang mit ihrer bevorzugten Spielpartnerin.		
	Wird durch häufigen Wechsel und viele Personen im Spiel gestört. Keine konstante Besetzung an einem Spielort. Es gibt keine Personenbegrenzung am Spielort, deshalb kann eine unbeschränkte Anzahl Kinder dort spielen. Der Raum ist offen gestaltet, dadurch wissen viele Kinder nicht wo sie genau spielen können/dürfen.	Gruppenbegrenzungen an den Spielorten unterstützen das Spiel der Kinder (Puppenecke nur 2 Kinder). Die offene Struktur der Puppenecke lädt andere Kinder zum Zuschauen ein.	IK3 spielt ruhiger wenn er sich in einer geschützten Ecke befindet.	Die gute Strukturierung im Raum unterstützt das Spiel der Kinder. An den Spielorten kann ungestört gespielt werden.
		Sie ist regelbewusst. Sie hält strikte die Freispielregeln ein.	IK3 wählt den Spielort nach dem Material aus und nicht nach den Kindern, die dort spielen. Das Spiel mit Autos, Knete oder Musikinstrumenten entspricht besser seinem Entwicklungsstand als das Spiel in der Puppenecke.	

6.2 Zusammenführung der Erkenntnisse aus den vier Settings

Bei allen vier Kindern sind Explorations- und Funktionstätigkeiten zu beobachten. Alle führen Funktionsspiele mit Material aus. In den Settings 1 und 3 können Funktionsspiele auch mit der Stimme beobachtet werden. Vor allem im Spiel von HK1 ist zu erkennen, dass er die Funktionstätigkeiten für sich allein ausführt. Das Material und die Handlungen stehen eher im Zentrum als das soziale Umfeld. Senckel (2000) sagt, dass im spontanen Spiel des Kindes sein geistiger und emotionaler Entwicklungsstand abzulesen ist. Das Spiel als diagnostisches Mittel verweist also auf den kognitiven Entwicklungsstand des Kindes (S. 307).

Die Heilpädagogin im Setting 3 sagt im Interview, dass IK3 den Spielort nach dem Material auswählt und nicht nach den Kindern, die dort spielen (siehe Anhang Kapitel 1.3.3 Interview Setting 3). Dies bestätigt den ersten gewonnen Hinweis in Bezug auf die Explorations- und Funktionsspiele der Kinder.

Bei allen vier Kindern kann auch Symbolcharakter in den Spielen erkannt werden. HK2 und IK4 führen ausgeprägte Symbolspiele aus. Vor allem IK4 zeigt mehr Symbolspiele als Explorations- und Funktionstätigkeiten. Er ist von allen vier Kindern der älteste und besucht bereits das dritte Kindergartenjahr im selben Kindergarten. Dies könnte ein Grund sein für seine ausgeprägten Symbolspiele. Bei Symbolspielen ist bereits zu erkennen, dass die Kinder ihre Umwelt in ihr Spiel mit einbeziehen. Sie versuchen mit Hilfe des vorhandenen Materials ihre inneren Vorstellungen umzusetzen, wie zum Beispiel IK4, der aus Kappla-Stäben ein imaginäres Flugzeug baut. Die Kinder lösen sich vom realen Material und benutzen immer mehr abstraktere Materialien für ihr Spiel. Diese verändern sie in ihren Gedanken zum gewünschten Spielobjekt. Heimlich (2001) beschreibt, wie sich das Kind im Laufe der Entwicklung vermehrt vom Gegenstand löst und ihn später mit anderen, vereinfachten, symbolischen Gegenständen oder einer Handbewegung ersetzt. Das Kind braucht nicht mehr alle Gegenstände konkret vor sich zu haben, sondern kann sich nun einzelne Elemente vorstellen (S. 35).

Führen Kinder ausgeprägte Explorations- und Funktionsspiele aus, ist dies ein Hinweis auf ihre kognitive Entwicklung. Funktionstätigkeiten mit Material stehen im Zentrum ihres Interesses, auch wenn die Spiele Symbolcharakter haben und die Kinder bereits über innere Vorstellungen verfügen.

Alle vier beobachteten Kinder verfügen über Verbalsprache und Symbolverständnis, die sie gezielt einsetzen. Auch dies kann Aufschluss auf ihren Entwicklungsstand geben. Bei der Auswahl der Kinder haben wir bewusst darauf geachtet, dass sie sich auf einem ähnlichen Entwicklungsstand befinden.

Bei allen vier beobachteten Kindern zeigt sich, dass sie meistens mit der Verbalsprache die Initiative zur Kontaktaufnahme ergreifen. HK2 und IK3 stellen häufig zielgerichtete Fragen an ein Gegenüber, vermehrt auch an Erwachsene. Peter (1998) schreibt, dass dreijährige Kinder im Fragealter oft die Gesprächsinitiative ergreifen, indem sie über einen bestimmten Gegenstand Fragen stellen. Durch dieses Fragen möchte das Kind nicht ausschliesslich etwas über den Gegenstand erfahren (S. 68). Es möchte mittels dieser wiederkehrenden Fragen einen Kontakt herstellen und ihn beibehalten. Das Kind erlangt dadurch emotionale Sicherheit und kann einen kontinuierlichen Kontakt meistens mit Erwachsenen aufrechterhalten (vgl. Schenk- Danzinger, 1996, S. 142). IK3 stellt häufig an Erwachsene

ne zielgerichtete Fragen, anders als HK2, die ihre Fragen vorwiegend an Kinder richtet. Die Nähe der Erwachsenen scheint für IK3 wesentlich zu sein, sonst würde er seine Fragen vermehrt an die Kinder stellen.

Es gibt Menschen mit geistiger Behinderung, die sich emotional nie so weit von ihren primären Bezugspersonen ablösen, dass sie sich in eine Gruppe einfügen können, sagt Barbara Senckel (vgl. 2000, S. 79). Kinder im Kindergartenalter benötigen nicht mehr die Hauptbezugsperson, die ihnen Sicherheit gibt. Sie sind nicht mehr auf deren unmittelbare Nähe angewiesen. Sie brauchen aber die Gewissheit, dass sie eine erwachsene Person jederzeit rufen können (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 88). IK3 ist auf diese Nähe von Erwachsenen angewiesen.

Die Kinder, die ihre Fragen an Erwachsene richten, suchen vermehrt den Kontakt zu den Bezugspersonen. Sie brauchen auf Grund ihrer Entwicklung noch die Nähe zur erwachsenen Person.

Bei drei von vier Kindern (HK1, HK2 und IK4) zeigt sich, dass sie immer wieder anderen Kindern Anweisungen und Befehle erteilen. Wir interpretieren dieses Verhalten als Kontaktaufnahme, als Möglichkeit die Initiative zu ergreifen. Durch das Erteilen von Anweisungen erhalten die Kinder Sicherheit, da sie die Kontrolle über das Geschehen haben. Diese drei Kinder übernehmen eine führende Rolle und geben den anderen Kindern Befehle und Instruktionen zum Spiel. Spannenderweise befolgen die anderen Kinder in allen drei Settings die Anweisungen.

Im Setting 4 wird eine Situation beobachtet, in der die Klassenkameraden die Anweisungen von IK4 nicht befolgen und nicht darauf eingehen. IK4 will darauf nicht mehr mitspielen und wechselt die Gruppe (siehe Abschnittnr. 173- 179, Setting 4). Dies zeigt, dass seine eigenen Interessen für ihn im Vordergrund stehen und er seine Vorstellungen nicht der Situation anpassen kann. Bei IK3 wird die Beobachtung gemacht, dass er auf die Vorschläge und Ideen anderer Kinder nicht eingeht (siehe Abschnittnr. 92- 96, Setting 3). Ulrich Heimlich (1995) schreibt, dass Kinder mit Behinderung teilweise in ihren Vorstellungen oder in ihrem Spiel verharren. Oft bleiben sie auf dem Niveau der Funktionsspiele stehen und sind auf Unterstützung angewiesen, um ihr Spiel oder ihre Ideen weiter zu entwickeln (S. 187).

Alle vier beobachteten Kinder ergreifen häufig die Initiative zur Kontaktaufnahme. Dies steht im Widerspruch zur Aussage von Klaus Sarimski. In einer Untersuchung hält Sarimski (1993) fest, dass Kinder mit geistiger Behinderung viel seltener Interaktionen initiieren, als Kinder ohne Behinderung (S. 9). HK1 und IK4 ergreifen die Initiative mittels Anweisungen. Aus unserer Sichtweise verhalten sie sich so, weil sie ihre Spielideen ihren Vorstellungen entsprechend umsetzen möchten. Durch die Form der Initiative (Anweisungen erteilen) gehen sie aber nicht auf die anderen Kinder ein. Ihre Initiativen nehmen somit keinen Bezug zum Spielgeschehen der anderen Kinder.

Die beobachteten Kinder ergreifen zwar die Initiative, indem sie Anweisungen erteilen, nehmen aber trotzdem nicht Bezug auf das Gegenüber.

Bei den Durchführungen wird vor allem bei den Kindern IK3 und IK4 beobachtet, dass sie nur bedingt auf die Initiativen und Vorschläge der anderen Kinder eingehen können. Diese zwei Kinder besuchen die integrierte Sonderschulung in einem Regelkindergarten. Das könnte mit ihrer kognitiven Entwick-

lung zu tun haben. Auf Grund ihrer kognitiven Entwicklung besitzen Menschen mit geistiger Behinderung oftmals begrenzte Möglichkeiten komplexe, soziale Beziehungen zu verstehen. Sie können die Konsequenzen ihrer Handlungen oder das Verhalten des Gegenübers nur unzureichend voraussehen (Fiedler, 2007, S. 20). Vielleicht können deshalb IK3 und IK4 nicht auf das Verhalten der Klassenkameraden eingehen. Daraus leiten wir einen weiteren Hinweis ab.

Die beobachteten Kinder in der integrierten Sonderschulung gehen auf die Initiativen der anderen Kinder weniger ein. Dies könnte ein Hinweis sein, dass das soziale Umfeld sie auf Grund ihrer kognitiven Entwicklung überfordert.

In den Setting 3 und 4 in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten stellen wir fest, dass die beobachteten Kinder auffällig laut sprechen und ihre Handlungen fortlaufend kommentieren. IK4 betont mit der ausdrucksstarken Körpersprache seine Aussagen zusätzlich. Es ist zu vermuten, dass die Kinder mit diesen Verhaltensstrategien die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchten. Es ist für Kinder wichtig gesehen zu werden (vgl. Juul, 2008, S. 101). Interessant ist, dass diese Beobachtungen in beiden Settings der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten gemacht wurden. In ihrer Klasse werden IK3 und IK4 wahrscheinlich aufgrund ihrer Leistungen nur zum Teil die gewünschte Aufmerksamkeit von Lehrpersonen und Mitschülern erhalten.

Albers (2009) schreibt von der Bedeutsamkeit der Zuwendung und Anerkennung in der Peergruppe. Es ist eine Herausforderung sich Zugangsstrategien zu erwerben, um bei Gruppen-Interaktionen dabei sein zu können. Dabei benötigt das Kind komplexe Strategien, um Widerstände von den anderen Kindern überwinden zu können (S. 60). In einer beobachteten Situation im Setting 3 kommt zum Ausdruck, dass IK3 gerne bei der Gruppe dabei sein möchte, indem er behauptet, er spreche Albanisch (siehe Abschnittnr. 214- 218, Setting 3). Zum Aufmerksamkeits-Verhalten kann folgender Hinweis abgeleitet werden:

Die beobachteten Kinder in der integrierten Sonderschulung haben die Strategie entwickelt durch lautes Sprechen Aufmerksamkeit zu erlangen.

Beim Nachahmungsverhalten der Kinder scheint uns das soziale Umfeld eine wesentliche Rolle zu spielen. Bei den Settings 1 und 2 in Kindergärten der Sonderschule wurde beobachtet, dass beide Kinder wenig Verhalten von Klassenkameraden nachahmen. HK1 ahmt Verhalten von Erwachsenen nach. Erwachsene scheinen für ihn Modelle zur Nachahmung zu sein, im Vergleich zu den Kindern in seiner Klasse. Ähnliche Beobachtungen können auch bei HK2 gemacht werden. Auch sie ahmt vorwiegend Verhalten der Erwachsenen nach und baut dieses in ihr Spiel mit ein. In beiden Settings kann jedoch beobachtet werden, dass die anderen Klassenkameraden das Verhalten von HK1 und HK2 häufig nachahmen. Diese beiden Kinder scheinen Vorbildfunktion für andere Kinder in der Klasse zu sein. Die ausgewählten Kinder HK1 und HK2 befinden sich auf einer höheren Entwicklungsstufe als die meisten Kinder der Klasse. Vielleicht haben sie aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung Vorbildfunktion für die anderen Kinder in der Klasse. Schmidt-Denter (1988) schreibt, dass Kinder, die als Vorbilder gesehen und als bedeutsam, mächtig erlebt werden, einen besonderen Einfluss ausüben. Entsprechendes Verhalten ist auch unter Gleichaltrigen zu beobachten. Die Kinder imitieren Klassenkameraden häufiger, die als beliebt gelten und einen hohen Status haben (S. 235).

Die zwei beobachteten Kinder in den Kindergärten der Sonderschule scheinen eine führende Rolle in der Klasse zu übernehmen. Sie haben Modellverhalten für die anderen Kinder der Klasse. Sie selber ahmen jedoch vorwiegend Verhalten von Erwachsenen nach und sehen diese als Modelle. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass HK1 und HK2 durch die Klassenkameraden zu wenig anregende Inputs erhalten. Deshalb ist es interessant, dass sowohl HK1 als auch HK2 bevorzugte Spielpartner in der Klasse haben. Diese befinden sich auf ähnlichem Entwicklungsstand wie sie. Schmidt-Denter (1988) schreibt, dass Interaktionen erleichtert werden, wenn eines der Kinder älter ist. Die jüngeren Kinder ahmen die älteren nach. Die Modellwirkung gelingt dann besonders gut, wenn das Verhalten etwa der nächst höheren Entwicklungsstufe des jüngeren Kindes entspricht (S. 93).

Interessante Interaktionspartner für die beobachteten Kinder sind auf einer ähnlichen oder höheren Entwicklungsstufe.

Da sich in einer Kindergartenklasse in der Sonderschule die Auswahl eines Interaktionspartners schon durch die Anzahl Kinder in der Klasse beschränkt, ist es nachvollziehbar, dass HK1 und HK2 das Verhalten von Erwachsenen als Nachahmungsmodell betrachten. In den zwei Settings der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten zeigt sich nicht ein so klares Bild. IK3 ahmt sowohl Verhalten von Kindern, wie auch von Erwachsenen nach. In diesem Setting ist ersichtlich, dass IK3 die anderen Kinder als Modelle wahrnimmt und er ihr Verhalten imitiert, im Gegensatz zu IK4. Dieser ahmt während den Beobachtungen nie Verhalten von anderen Kindern nach. Kindergartenkinder vom ersten Kindergartenjahr imitieren aber sein Verhalten im Spiel mehrfach. Dies zeigt, dass IK4 sein Umfeld nur bedingt als Modell wahrnimmt.

Das Nachahmungsverhalten der Kinder spielt eine zentrale Rolle, um Hinweise zum Einfluss des sozialen Umfeldes zu gewinnen. Je mehr das Kind Verhalten von anderen Kindern nachahmt, umso passender ist das soziale Umfeld für dieses Kind.

Klaus Sarimski (2007) schreibt, dass Menschen mit geistiger Behinderung auf positive Verhaltensmodelle angewiesen sind, damit sie die Gelegenheit haben an sozialen Aktivitäten zu partizipieren. Nur auf diese Art und Weise haben sie die Möglichkeit sich soziale Kompetenzen anzueignen (S. 313). Dies bestätigt die Bedeutsamkeit des Umfeldes für Kinder mit geistiger Behinderung.

In den Settings 1 und 2 in den Kindergärten der Sonderschule führen HK1 und HK2 während den Durchführungen längere beziehungsweise Wechselspiele ausschliesslich mit ihren bevorzugten Spielpartnern durch. In diesen Situationen wird ersichtlich, dass beide das Prinzip des Abwechselns verstanden haben, sie es jedoch nur ausführen können mit einem Gegenüber, das dieses Prinzip ebenfalls beherrscht (siehe Abschnittnr. 389- 415, Setting 1; Abschnittnr. 188- 191, Setting 2). Mit anderen Klassenkameraden finden deshalb nur kurze beziehungsweise Wechselspiele statt, die nach einem Mal Hin- und Her jeweils abbrechen. Im Setting 1 sind bei HK1 längere beziehungsweise Wechselspiele mit einem Erwachsenen zu beobachten.

Beziehungsweise Wechselspiele sind nur möglich, wenn beide Interaktionspartner das Prinzip des Abwechselns verstanden haben.

In den Settings 3 und 4 der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten zeigt sich kein einheitliches Bild. IK3 führt mit Kindern nur kurze Wechselspiele durch. Längere bezugnehmende Wechselspiele führt er vorwiegend mit Erwachsenen aus. IK3 hat keinen bevorzugten Spielpartner in seiner Klasse und kein passendes Gegenüber, mit dem er Dialoge ausführen könnte. IK4 führt längere bezugnehmende Wechselspiele mit andern Kindern aus. Solche Dialoge sind vorwiegend mit seinem Spielpartner 4A(m) zu sehen. 4A(m) verfügt über hohe soziale Kompetenzen und ist in der Lage, auf ihn einzugehen. Dies kommt auch im Interview mit der Heilpädagogin zum Ausdruck (siehe Anhang Kapitel 1.3.4 Interview Setting 4).

Damit bezugnehmendes Wechselspiel mit einem Kind mit geistiger Behinderung stattfinden kann, muss das Gegenüber über soziale Kompetenzen verfügen. Es muss in der Lage sein, auf das Kind einzugehen und seine Reaktionen entsprechend anzupassen.

Im Setting 4 wird beobachtet, dass ein Spielkamerad IK4 bei der Umsetzung seiner Spielideen unterstützt (siehe Abschnittnr. 387- 389, Setting 4). IK4 nennt viele Spielideen, sagt jedoch klar, dass er nicht wisse, wie er diese umsetzen könne. In solchen Situationen bittet er seinen Freund um Hilfe. Bless (2004) sagt, dass Lernfortschritte von Kindern mit geistiger Behinderung im Rahmen der integrierten Sonderschulung im Allgemeinen grösser sind (S. 45).

Kinder mit geistiger Behinderung können im Spiel von Regelklassenkindern unterstützt werden.

Die Kinder HK1 und HK2 aus den Kindergärten der Sonderschule können sich empathisch verhalten. Sie zeigen Zuwendung zu ihren bevorzugten Spielkameraden und fühlen sich in diese ein. Bei IK3 und IK4, die sich in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten befinden, kann kein empathisches Verhalten beobachtet werden. HK1 und HK2 sind in der Lage, das soziale Verhalten und die Gefühle eines Mitmenschen wahrzunehmen und zu entschlüsseln. Daraus schliessen wir, dass sie die entsprechende affektive und kognitive Entwicklung mitbringen (vgl. Schmidt-Denter, 1988, S. 297). Möglicherweise hat es mit dem Umfeld zu tun, dass empathisches Verhalten ausschliesslich in den Kindergärten der Sonderschule beobachtet wird, weil dieser Aspekt mit dem sozialen Umfeld in der Klasse zu tun hat. In der Sonderschule befinden sich weniger Kinder in der Klasse. Dadurch kennen sich die Kinder besser und es können intensivere Beziehungen unter ihnen entstehen. Viele Klassenkameraden befinden sich wahrscheinlich auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe als HK1 und HK2. Dieser Umstand hat einen Einfluss auf das soziale Verhalten der beiden Kinder.

Kinder können empathisches Verhalten zeigen, wenn sie die entsprechende affektive und kognitive Entwicklung erreicht haben. Das soziale Umfeld beeinflusst das empathische Verhalten.

Bei den Durchführungen fällt auf, dass im Setting 1 grosse Unruhe herrscht während dem Freispiel. Wir vermuten, dass die Menge der erwachsenen Personen während der Durchführung und die Raumstruktur einen Einfluss darauf haben. Auf dem Verlaufsdigramm der zweiten Durchführung ist zu sehen, dass die Klassenkameraden von HK1 von Spielort zu Spielort wechseln. Im Setting 1 bestehen offene Freispielregeln und wenig Abgrenzungen der Spielorte im Vergleich zu den anderen drei Settings, in denen sich Nischen und Abgrenzungen mit Möbeln befinden (siehe Anhang Kapitel 1.4 Be-

schreibungen der Freispielsituationen, Raumpläne). Silke Schönrade (2001) hält fest, dass Räume unmittelbar auf Menschen wirken. Deshalb ist eine bewusste und kindgerechte Raumgestaltung von grosser Bedeutung (S. 8). Mit abgetrennten Spielbereichen kann dem Kind die Orientierung erleichtert werden. Ablenkende Reize werden dadurch relativ gering gehalten (vgl. Häussler, 2008, S. 68).

Nicht nur das soziale Umfeld, sondern auch die räumliche Umgebung hat Einfluss auf das soziale Verhalten der Kinder.

Für unsere Forschungsarbeit achteten wir bei der Auswahl der Kinder darauf, dass sich diese möglichst auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe befinden. Folglich beobachteten wir Kinder in den Kindergärten der Sonderschule, die im Vergleich zu ihren Klassenkameraden auf einer höheren Entwicklungsstufe sind. Bei den ausgewählten Kindern in der integrierten Sonderschulung, die sich mit Regelkindergartenkindern in der Klasse befinden, ist das Verhältnis genau umgekehrt. Wir möchten hier betonen, dass sich das Kind je nach Umfeld anders verhält.

Umweltfaktoren stehen in Wechselwirkung mit den individuellen Voraussetzungen des Kindes, den Aktivitäten und der Partizipation. Auf Grund dieser Wechselbeziehung können verschiedene Umweltkonstellationen unterschiedliche Einflüsse auf denselben Menschen haben. Die Umwelt kann Leistungen eines Menschen verbessern oder einschränken (vgl. WHO, 2005, S. 20). Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Forschungsvorgehen nicht aufzeigen können, wie sich die beobachteten Kinder in unterschiedlichen Settings verhalten würden. Die gewonnenen Daten zeigen lediglich Momentaufnahmen von Kindern mit geistiger Behinderung in ihrer Klasse. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist es uns aber wichtig festzuhalten, dass die Umweltkonstellation auf die beobachteten Kinder einwirkt.

7 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel stellen wir die gewonnenen Ergebnisse dar:

- **Erster Hinweis:** Führen Kinder ausgeprägte Explorations- und Funktionsspiele aus, lässt dies Rückschlüsse auf ihren kognitiven Entwicklungsstand zu. Funktionstätigkeiten mit Material stehen im Zentrum ihres Interesses, auch wenn die Spiele Symbolcharakter haben und die Kinder über innere Vorstellungen verfügen.
- **Zweiter Hinweis:** Die Kinder, die ihre Fragen an Erwachsene richten, suchen vermehrt den Kontakt zu den Bezugspersonen. Sie brauchen auf Grund ihrer Entwicklung noch die Nähe zur erwachsenen Person.
- **Dritter Hinweis:** Die beobachteten Kinder ergreifen zwar die Initiative, indem sie Anweisungen erteilen, nehmen aber trotzdem nicht Bezug auf das Gegenüber.
- **Vierter Hinweis:** Die beobachteten Kinder in der integrierten Sonderschulung gehen auf die Initiativen der anderen Kinder weniger ein. Dies könnte ein Hinweis sein, dass das soziale Umfeld sie auf Grund ihrer kognitiven Entwicklung überfordert.
- **Fünfter Hinweis:** Die beobachteten Kinder in der integrierten Sonderschulung haben die Strategie entwickelt, durch lautes Sprechen Aufmerksamkeit zu erlangen.
- **Sechster Hinweis:** Interessante Interaktionspartner für die beobachteten Kinder sind auf einer ähnlichen oder höheren Entwicklungsstufe.
- **Siebter Hinweis:** Das Nachahmungsverhalten der Kinder spielt eine zentrale Rolle, um Hinweise zum Einfluss des sozialen Umfeldes zu gewinnen. Je mehr das Kind Verhalten von anderen Kindern nachahmt, umso passender ist das soziale Umfeld für dieses Kind.
- **Achter Hinweis:** Bezugnehmende Wechselspiele sind nur möglich, wenn beide Interaktionspartner das Prinzip des Abwechselns verstanden haben.
- **Neunter Hinweis:** Damit bezugnehmendes Wechselspiel mit einem Kind mit geistiger Behinderung stattfinden kann, muss das Gegenüber über soziale Kompetenzen verfügen. Es muss auf das Kind eingehen und seine Reaktionen entsprechend anpassen.
- **Zehnter Hinweis:** Die beobachteten Kinder mit geistiger Behinderung können von Regelklassenkindern im Spiel unterstützt werden.
- **Elfter Hinweis:** Kinder können empathisches Verhalten zeigen, wenn sie die entsprechende affektive und kognitive Entwicklung erreicht haben. Das soziale Umfeld beeinflusst das empathische Verhalten.
- **Zwölfter Hinweis:** Nicht nur das soziale Umfeld, sondern auch die räumliche Umgebung hat Einfluss auf das soziale Verhalten der Kinder.

8 Diskussion

Die gewonnenen Ergebnisse werden miteinander in Beziehung gesetzt und anhand der theoretischen Grundlagen diskutiert. Des Weiteren wird die Fragestellung beantwortet und zum Schluss das forschungsmethodische Vorgehen evaluiert.

8.1 Diskussion der Ergebnisse

Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass Hinweise sowohl zum Einfluss des Umfeldes als auch zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung der beobachteten Kinder gefunden werden konnten, aber dass sich einige Hinweise nicht eindeutig dem einen oder dem anderen Bereich zuordnen lassen. Die Handlungen eines Kindes sind von seinem kognitiven Entwicklungsstand abhängig. Dies bedeutet, dass die Handlungen eines Kindes auf seinem Entwicklungsstand basieren. Das Umfeld kann die Aktivitäten des Kindes fördern oder hemmen. Aber diese beiden Aspekte stehen immer in wechselseitiger Beziehung zueinander. Trotzdem möchten wir nun versuchen in der Auseinandersetzung mit den Hinweisen den einen oder anderen Aspekt in den Fokus unserer Überlegungen zu setzen.

Einige Hinweise sprechen eher für die Bedeutung der kognitiven Entwicklung. Zum Beispiel der erste Hinweis: **Führen Kinder ausgeprägte Explorations- und Funktionsspiele aus, lässt dies Rückschlüsse auf ihre kognitive Entwicklung zu.** Largo (2008) sagt, dass die Spieltätigkeiten eines Kindes Rückschlüsse auf sein ungefähres Entwicklungsalter ermöglichen (S. 227). Auch Barbara Senckel (2000) schreibt, dass man bei Kindern mit einer geistigen Behinderung anhand des Spiels den kognitiven Entwicklungsstand diagnostizieren könne (S. 307). Die Spielentwicklung verläuft parallel mit der kognitiven Entwicklung (vgl. Deplazes, 2006, S. 119). Da Explorations- und Funktionsspiele eher frühe Spielformen eines Kindes sind und vor allem in der sensomotorischen Entwicklungsstufe eines Kindes auftreten, ist dies ein eindeutiger Hinweis auf die kognitive Entwicklung.

Der zweite Hinweis gibt ebenfalls Anhaltspunkte zur kognitiven Entwicklung: **Kinder, die ihre Fragen an Erwachsene richten, sind auf Grund ihrer Entwicklung noch auf die Nähe von erwachsenen Personen angewiesen.** Walter und Fasseing (2002) schreiben, dass Kinder im Vorschulalter nicht mehr die Hauptbezugsperson benötigen. Sie benötigen lediglich die Gewissheit, dass sie jederzeit an eine erwachsene Person gelangen können (S. 88). Daraus leiten wir ab, dass Kinder, die häufig den Kontakt zu Erwachsenen suchen, dies aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung tun. Vorschulkinder mit normalem Entwicklungsstand sind auf diesen ständigen Kontakt nicht mehr angewiesen. Nickel und Schmid-Denter (1980) erklären abhängige Verhaltensweisen von Kindern unter Kindern mit Suchen von Hilfe, Anerkennung, Aufmerksamkeit sowie körperlichem Kontakt und Nähe (S. 14).

Ein spannender Hinweis scheint uns der dritte zu sein: **Die beobachteten Kinder ergreifen zwar die Initiative, indem sie Anweisungen erteilen, nehmen aber trotzdem nicht Bezug auf das Gegenüber.** Alle vier beobachteten Kinder ergreifen häufig die Initiative zur Kontaktaufnahme. Die Kinder in der integrierten Sonderschulung des Regelkindergartens gehen dabei aber nicht auf das Gegenüber ein. Uns überraschte es, dass die anderen Klassenkameraden meistens die Anweisungen der beobachteten Kinder ausführten ohne Widerstand zu leisten. Dies zeigte sich vor allem deutlich im Setting 4 in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die anderen Klassenkameraden bereits über empathisches Verhalten verfügen, im Gegensatz zu IK4.

Um Anweisungen erteilen zu können, muss das Kind nicht auf sein Gegenüber eingehen oder gar das eigene Verhalten anpassen. Die Anweisungen haben aus unserer Sichtweise eher egoistischen Charakter. Das Kind stellt sich dabei selber ins Zentrum. Es ist noch nicht in der Lage empathisch zu sein. Dafür muss es im Laufe seiner Entwicklung zuerst entdecken, dass Personen in seiner Umgebung andere Gefühle haben können als es selbst. Kinder zeigen zwar bereits mit ein bis zwei Jahren gefühlsvolle Reaktionen, wobei es sich bei diesen eher um Gefühlsansteckungen handelt. Erst später kann sich das Kind aufgrund von Beobachtungen in die Situation eines Mitmenschen hineinversetzen (Peter, 1998, S. 55). Der Aspekt, dass die beobachteten Kinder ihre Initiativen nicht mit ihrem Gegenüber abgleichen, gibt einen weiteren Hinweis zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung.

Um bezugnehmendes Wechselspiel ausführen zu können, benötigt das Kind die Kompetenz des Abwechselns, wie dies im achten Hinweis festgehalten ist. Auch der neunte Hinweis befasst sich mit dem bezugnehmenden Wechselspiel: **Damit bezugnehmendes Wechselspiel mit einem geistig behinderten Kind stattfinden kann, muss das Gegenüber über soziale Kompetenzen verfügen. Es muss auf das Kind eingehen und seine Reaktionen entsprechend anpassen.** Es zeigt sich, dass beide Partner über gewisse soziale Kompetenzen verfügen müssen, damit bezugnehmendes Wechselspiel stattfinden kann. Der Interaktionspartner muss in der Lage sein, auf das Gegenüber einzugehen und seine eigenen Reaktionen entsprechend anzupassen. Dies scheint eine Herausforderung zu sein für Kinder mit geistiger Behinderung im Vorschulalter. Senckel (2006) schreibt, dass Kinder mit geistiger Behinderung in den Fähigkeiten beeinträchtigt sind, Reize aus der Umwelt aufzunehmen und entsprechende Schlussfolgerungen abzuleiten. Die Zusammenhänge zwischen Gegebenheiten bleiben ihnen oft unverständlich (S. 23). Aus dem oben aufgeführten neunten Hinweis kann also sowohl die Bedeutung der kognitiven Entwicklung, als auch der Einfluss des Umfeldes erkannt werden.

Im elften Hinweis sind Anhaltspunkte zum empathischen Verhalten von Kindern zu sehen: **Kinder können empathisches Verhalten zeigen, wenn sie die entsprechende affektive und kognitive Entwicklung erreicht haben.** Das soziale Umfeld beeinflusst das empathische Verhalten. Das zeigt, dass das Individuum mit seinen individuellen Voraussetzungen in wechselseitiger Beziehung mit seiner Umwelt steht. Ein adäquates Umfeld, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht, unterstützt seine sozialen Aktivitäten.

Dieser Aspekt wird im Nachahmungsverhalten der Kinder, im siebten Hinweis, deutlich: **Das Nachahmungsverhalten der Kinder spielt eine zentrale Rolle, um Hinweise zum Einfluss des sozialen Umfeldes zu gewinnen. Je mehr das Kind Verhalten von anderen Kindern nachahmt, umso passender ist das soziale Umfeld für das Kind.** Das Modellverhalten anderer Kinder scheint eine zentrale Rolle zu spielen für das soziale Lernen. Walter und Fasseing (2002) sagen, dass durch das Nachahmungsverhalten soziales Lernen ermöglicht wird (S. 84). Ein Anhaltspunkt ist also, dass Kinder für das Geschehen in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld empfänglich sind. Sie nehmen Eindrücke auf und versuchen diese nachahmend zu verarbeiten. Dieser Gedanke scheint dem oben aufgeführten Hinweis zum Einfluss des sozialen Umfeldes zu entsprechen.

Betrachtet man jedoch die Aussage von Stern (2000), muss das Kind auf Grund seiner kognitiven Entwicklung in der Lage sein, anderes Verhalten nachzuahmen. Erst gegen Ende des zweiten Lebensjahres kann das Kind verzögerte Nachahmung ausführen. Ein beobachtetes Verhalten, wie zum Beispiel telefonieren, wird im Gedächtnis gespeichert und erst viel später wiederholt (Stern, 2000, S.

233). Schmidt- Denter (1988) schreibt, dass Modellwirkungen besonders gut gelingen, wenn das Verhalten etwa der nächst höheren Entwicklungsstufe entspreche (S. 93). Betrachtet man das Nachahmungsverhalten der beobachteten Kinder, kann festgestellt werden, dass das soziale Umfeld einen eindeutigen Einfluss auf ihre Interaktionen hat.

Wir möchten dazu noch einen anderen Gedanken anbringen: Je adäquater das soziale Umfeld dem Individuum entspricht, umso förderlicher ist sein Einfluss. Dieser Aspekt kommt auch im sechsten Hinweis zum Ausdruck: **Interessante Interaktionspartner für die beobachteten Kinder sind auf einer ähnlichen oder höheren Entwicklungsstufe.** Daraus zeigt sich, dass auch Interaktionspartner passend sein müssen, damit sie interessant und zum bevorzugten Spielpartner werden können. Während den Durchführungen zeigt sich, dass die Kinder mit geistiger Behinderung vorwiegend mit Kameraden spielen, die sich auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe befinden. Je grösser die Klasse, desto vielfältiger ist die Auswahl an möglichen Spielpartnern.

Das bedeutet aber nicht, dass Kinder in der integrierten Sonderschulung immer adäquate Interaktionspartner finden. Im vierten Hinweis wird dies im Zusammenhang mit den Initiativen der anderen Kinder deutlich. **Die beobachteten Kinder in der integrierten Sonderschulung gehen auf die Initiativen der anderen Kinder weniger ein. Dies könnte ein Hinweis sein, dass das soziale Umfeld sie auf Grund ihrer kognitiven Entwicklung überfordert.** Auch hier zeigt sich, dass das soziale Umfeld nur soweit förderlich sein kann, wie das Kind in der Lage ist, die komplexen sozialen Situationen zu lesen. Kinder in der integrierten Sonderschulung werden also nicht durch blosse Anwesenheit in der Regelklasse sozial integriert. Sie müssen von ihrer Entwicklung her bereit sein, das soziale Geschehen wahrnehmen und verarbeiten zu können. Die anderen Klassenkameraden lernen in der heterogenen Gruppe, sich mit Verschiedenheiten auseinander zu setzen. Der Integrationsgedanke verfolgt das Ziel, dass Andersartigkeit in einer Gruppe zur Norm wird. Es wird somit normal, anders zu sein (Joller- Graf, 2006, S. 9).

Zum Schluss betrachten wir noch die Raumgestaltung. Wie im zwölften Hinweis beschrieben wird, hat nicht nur das soziale Umfeld Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder, sondern auch die räumliche Umgebung. Wir vermuten, dass viele Lehrpersonen sich zu wenig bewusst sind, welche Bedeutung die Raumstruktur im Spiel einnimmt. Charlotte Niederle (1992) beschreibt eine Untersuchung, die belegt, dass Kinder in gut strukturierten Räumen häufiger positive Interaktionen im Spiel zeigten. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Sozialverhalten und der Strukturierung des Raumes (S. 37). Kinder, besonders solche mit geistiger Behinderung, können durch bewusst gestaltete Räume im Spiel unterstützt werden.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Nun wird anhand der gewonnenen Ergebnisse die Fragestellung beantwortet. Ziel der Arbeit war es, folgender Frage nachzugehen:

Welche Hinweise zum Einfluss des Umfeldes und zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung können aus Beobachtungen der Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung während Freispielsituationen in der integrierten Sonderschulung des Regelkindergartens und im Kindergarten der Sonderschule gewonnen werden?

Um Hinweise zu Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung in Spielsituationen herauskristalisieren zu können, wurden Beobachtungen in Freispielsituationen in der integrierten Sonderschulung des Regelkindergartens und im Kindergarten der Sonderschule durchgeführt. Es konnten Ergebnisse zum Einfluss des Umfeldes sowie zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung erhoben werden. Diese wurden anhand von Hinweisen im Kapitel 7 (Darstellung der Ergebnisse) dargelegt. Die abgeleiteten Hinweise können nur vereinzelt eindeutig dem Einfluss des Umfeldes oder der Bedeutung der kognitiven Entwicklung zugeteilt werden. Meistens ergänzen sich die Bereiche oder greifen ineinander über. Mittels theoretischer Grundlagen werden die Hinweise in der Diskussion bestätigt oder aus einer anderen Sichtweise betrachtet.

Anhand der gewonnenen Ergebnisse beantworten wir unsere Fragestellung. Wir wählen die zentralen Aspekte aus und leiten daraus sechs Hypothesen für unsere Forschungsarbeit ab. Mit dem Aufstellen der Hypothesen wird die Fragestellung beantwortet.

Erste Hypothese:

Interessiert sich das Kind vor allem für Explorations- und Funktionstätigkeiten mit Material und weniger für Interaktionen mit einem Gegenüber, lässt sich ein Rückschluss auf seine kognitive Entwicklung ziehen.

Zweite Hypothese:

Stellt ein Kind im Kindergartenalter immer wieder Fragen an erwachsene Bezugspersonen, dient dies der Kontaktsicherung und ist ein Hinweis darauf, dass es auf Grund seiner kognitiven Entwicklung noch auf die Nähe zu erwachsenen Personen angewiesen ist.

Dritte Hypothese:

Lautes Sprechen wird von den beobachteten Kindern in der integrierten Sonderschulung eingesetzt, um Aufmerksamkeit in der Klasse zu erlangen. Mit diesem intentionalen Verhalten möchte das Kind Beachtung vom sozialen Umfeld erhalten.

Vierte Hypothese:

Je mehr das Kind Verhalten von anderen Kindern nachahmt, umso adäquater ist das soziale Umfeld. Kinder mit ähnlicher oder höherer Entwicklungsstufe sind interessante Interaktionspartner.

Fünfte Hypothese:

Ein Kind kann die Initiative ergreifen, indem es Anweisungen erteilt, ohne dass es auf den anderen Interaktionspartner eingehen muss. Damit jedoch bezugnehmendes Wechselspiel stattfinden kann, muss das Kind seine Reaktionen dem Gegenüber anpassen. Zudem müssen beide das Prinzip des Abwechselns verstanden haben.

Sechste Hypothese:

Neben dem sozialen Umfeld hat auch die Raumstruktur einen grossen Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder.

Die Fragestellung kann so beantwortet werden, dass in der ersten und zweiten Hypothese die Bedeutung der kognitiven Entwicklung klar betont wird. In der sechsten Hypothese kommt eindeutig der Einfluss des Umfeldes zum Ausdruck. Die dritte, vierte und fünfte Hypothese geben Hinweise sowohl zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung, als auch zum Einfluss des Umfeldes. Je nach Betrachtungsweise tritt der eine oder der andere Aspekt in den Vordergrund.

8.3 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Nun wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Philipp Mayring (2002) hält sechs Gütekriterien qualitativer Forschung fest (vgl. S. 144- 148). Anhand dieser sechs Gütekriterien evaluieren wir nun das forschungsmethodische Vorgehen unserer Arbeit.

Verfahrensdokumentation

In qualitativen Forschungsarbeiten muss das Vorgehen spezifisch dem jeweiligen Gegenstand angepasst werden. Die Methoden und Instrumente werden häufig speziell für diesen Gegenstand entwickelt (Mayring, 2002, S. 144). Es wurde die Forschungsmethode Beobachtung eingesetzt. Diese Methode hat sich bewährt. Es wurden „nicht teilnehmende, offene, unstrukturierte Beobachtungen“ durchgeführt. Die Forscherin bleibt als Beobachterin ausserhalb des Geschehens (vgl. Flick, 2009, S. 282). Während den Durchführungen zeigte sich jedoch, dass dies nur bedingt möglich ist. Bei den Videoaufzeichnungen wurde klar, dass die Forscherin und die Kamera das Geschehen im Feld beeinflussen. Allein dadurch, dass die Kamera und die Person, die sie bedient, im Raum anwesend sind, verändern sich die Bedingungen der dokumentierten Interaktionen. Auf einigen Videoaufnahmen sind neben den Interaktionen zwischen den Kindern auch Interaktionen zwischen der Feldforscherin und einem Kind festzustellen (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 27). Diese Schwierigkeit zeigte sich vor allem im Setting 3, bei dem das beobachtete Kind häufig Kontakt mit der Forscherin aufnahm.

Die Methode der Videoaufzeichnung ermöglicht ein mehrmaliges Betrachten, was für unsere Forschungsarbeit wichtig war. Der analytische Ertrag ist beim einmaligen Betrachten gering. Erst das wiederholte Betrachten von Ausschnitten führt zu exakteren Erkenntnissen, eine Alltagsbeobachtung (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 33).

Eine weitere Schwierigkeit sind die Videoausschnitte. Mit dem Filmausschnitt kann nur ein Teil der Interaktionsprozesse im Raum erfasst werden. „Videodaten geben nur einen Ausschnitt von dem wieder, was in Interaktionssituationen wahrnehmbar ist. Lediglich das auditiv und visuell Wahrnehmbare wird dokumentiert und dies zudem nur aus einer spezifischen Perspektive heraus“ (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 42). Beim Filmen ist der Forscher gezwungen sich für einen Kameraausschnitt zu entscheiden. Es können nicht sämtliche Interaktionsprozesse im Raum gefilmt werden. Bei unserer Forschung stand das jeweilige Kind mit geistiger Behinderung im Zentrum. Beim Transkribieren muss sich der Forscher erneut entscheiden, welche Handlungen mit welchen Worten notiert werden. Bei diesem Vorgang findet eine erste Selektion statt. Hier entstehen also unbeabsichtigte erste Färbungen bzw. Verfälschungen der Daten. Aufgrund dieses Bewusstseins versuchten wir die Wortwahl und die Beschreibungen der Beobachtungsprotokolle möglichst exakt und neutral festzuhalten. Das Transkribieren der Videoaufzeichnungen hat sich für unsere Arbeit sehr bewährt, genau wie das Aufzeichnen der Verlaufsdiagramme, welche daraus erstellt wurden. Diese grafischen Darstellungen waren beim Interpretieren und Auswerten der Daten nützlich.

Es kann festgehalten werden, dass durch die gewählte Methode und das geplanten Vorgehen geeignetes Datenmaterial gesammelt werden konnte. Von Validität spricht man, wenn durch die verwendeten Methoden und die Gestaltung der gesamten Forschung tatsächlich das erforscht wurde, was man zu erforschen beabsichtigte (Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Ergänzend zu den Beobachtungen sammelten wir Daten, mit denen die Freispielsituation beschrieben werden konnte. Es bewährte sich, an Hand von acht Kriterien, die Freispielsituation in jedem Setting zu erfassen. Mit dem Raumplan erhielten wir zusätzliche Daten für die Auswertung.

Das ergänzende Interview erwies sich beim Auswerten ebenfalls als sehr hilfreich. Unsere Interpretationen konnten teilweise durch die Angaben aus dem Interview bestätigt werden. Dadurch entstand eine zusätzliche Absicherung.

Zur Interpretationsabsicherung wurde bei der Auswertung der Daten fortlaufend Bezug auf die theoretischen Grundlagen genommen.

Regelgeleitetheit

Beim Planen der Forschungsarbeit wurde das Forschungsvorgehen festgelegt. Bei dem gewonnenen Datenmaterial handelt es sich um Momentaufnahmen aus vier Settings. Deshalb können die Daten nicht generalisiert werden. Ziel der Arbeit war es, Hinweise aus den vier Forschungsfeldern (Settings) zu gewinnen. Die Fragestellung wurde aus diesem Grund dementsprechend formuliert.

Möchte man Ergebnisse von unterschiedlichen Settings eins- zu eins miteinander vergleichen, wäre es erforderlich, das gleiche Kind in der integrierten Sonderschulung und in der Sonderschule zu beobachten. Aufgrund unserer persönlichen Einstellung und dem Wissen, dass Kinder in Teilintegrationen weder im einen noch im anderen Klassenverband sozial integriert sind, haben wir uns gegen diese Vorgehensweise entschieden. Uns war es ein Anliegen Kinder mit geistiger Behinderung in möglichst natürlichen Situationen zu beobachten. Es ist üblich, dass Kinder mit geistiger Behinderung entweder in der Sonderschule oder in der integrierten Sonderschulung in Regelklassen unterrichtet werden. Wir

sind überzeugt, dass dieser Entscheid und das gewählte Vorgehen unserer Forschungsabsicht entsprechen haben.

In allen vier Beobachtungssettings wurde nach denselben Regeln und demselben Ablauf geforscht. Eine Regelgeleitetheit ist für eine Forschungsarbeit unentbehrlich. Nur so können möglichst objektive Daten gesammelt werden. Das Kriterium der Objektivität liegt dann vor, wenn verschiedene Forscher bei einer Untersuchung dieselben Ergebnisse erzielen. Die objektive Erhebung der Beobachtungen muss also unabhängig von der auswertenden Person sein (vgl. Häder, 2006). Während den Beobachtungen waren wir als Forscherinnen auf die Unterstützung der jeweiligen Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen angewiesen. Die individuellen Strukturen in den einzelnen Klassen hatten Einfluss auf die Durchführungen und die Dauer der Videoaufzeichnungen. So stand uns zeitlich unterschiedliches Beobachtungsmaterial aus den Settings zur Verfügung. Aus diesem Grund entstanden zeitliche Unterschiede bis zu 30 Minuten.

Bei der Transkription achteten wir darauf, sie regelgeleitet durchzuführen, um präzise Daten zu erreichen (vgl. Häder, 2006, S. 114).

Nähe zum Gegenstand

Durch das gewählte Vorgehen forschten wir nahe am Forschungsgegenstand. „In qualitativer Forschung wird das vor allem so erreicht, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft“ (Mayring, 2002, S. 146). Durch die Forschungsmethode konnten wir die Kinder mit geistiger Behinderung in ihrem gewohnten Umfeld beobachten. Die Beobachtungsdaten wurden in einer natürlichen Situation gesammelt. Dies ist für unsere Forschungsarbeit zentral. Wie bereits erwähnt, ist dies aber nur begrenzt möglich, da die Anwesenheit der Forscherin immer einen Einfluss auf die natürliche Situation hat.

Das Forschen im Feld war eine interessante Arbeit. Das Beobachten gewährte den Forscherinnen Einblick in verschiedene Kindergartenklassen. Mit Videoaufzeichnungen von Kindern muss verantwortungsvoll umgegangen werden. Deshalb informierten wir vorgängig die Eltern in den Kindergärten und teilten ihnen die Forschungsabsicht mit. Auch wenn die aufgenommenen Daten nicht veröffentlicht werden, wird einer Beobachtung durch Kameras häufig nicht nur mit Interesse, sondern auch mit Skepsis begegnet (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 23). Die Videoaufzeichnungen bleiben im Besitz der Forscherinnen, werden keinen Drittpersonen weitergegeben und nach dem Abschluss der Arbeit vernichtet. Dieses Vorgehen ist für uns wichtig.

Kommunikative Validierung

Um die Validität der Ergebnisse und der Interpretationen zu bestimmen, kann man den Beforschten die Ergebnisse vorlegen und sie mit ihnen diskutieren. Finden sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen wieder, ist dies eine wesentliche Aussage zur Validität der Ergebnisse (vgl. Mayring, 2002, S. 147; Flick, 2009, S. 495). Eine kommunikative Validierung fand bei dieser Forschungsarbeit nicht statt. In Anbetracht des Forschungsgegenstandes scheint uns dieses Vorgehen für unsere Arbeit wenig sinnvoll.

Die erhobenen Daten aus den ergänzenden Interviews mit den Klassenlehrerinnen und den Heilpädagoginnen ermöglichten uns, sie auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Einige Informationen, die wir dadurch gewinnen konnten, waren bei der Auswertung hilfreich.

Triangulation

Durch das ergänzende Interview mit der Klassenlehrperson/Heilpädagogin wurden die Daten aus verschiedenen Perspektiven gewonnen. Neben verschiedenen Personen, die Daten sammelten, wurden auch zwei unterschiedliche Methoden angewandt. Die Triangulation fand deshalb sowohl durch unterschiedliche methodische Zugriffe sowie durch verschiedene Personen statt (Moser, 2008, S. 50).

9 Fazit und Ausblick

Zum Schluss fassen wir die wichtigsten Aspekte der Masterarbeit zusammen. Wir führen Konsequenzen für die pädagogische Praxis auf und halten mögliche Aspekte für weiterführende Forschungsabsichten fest.

9.1 Fazit der gesamten Arbeit

Diese Masterthese hatte das Ziel der Frage nachzugehen, welche Hinweise zum Einfluss des Umfeldes und zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung aus Interaktionsbeobachtungen von Kindern mit geistiger Behinderung entnommen werden konnten. In je zwei Kindergartenklassen in der integrierten Sonderschulung und in der Sonderschule im Kanton Zürich wurden Beobachtungen eines Kindes mit geistiger Behinderung während dem Freispiel durchgeführt und mit Videoaufzeichnungen festgehalten. Die Freispielsituation bewährte sich, um die sozialen Aktivitäten der Kinder mit geistiger Behinderung zu beobachten. Die Interaktionen der Kinder mit geistiger Behinderung standen im Zentrum der Forschung, um Antworten auf die Fragestellung der Arbeit zu erhalten.

Anhand der theoretischen Grundlagen wurden fünf Beobachtungs- und Auswertungskategorien abgeleitet. Die gesammelten Beobachtungsdaten aus den vier Settings wurden bewusst nicht eins- zu eins miteinander verglichen, da es sich in jeder Klasse um ein anderes Kind mit geistiger Behinderung handelte. Aus jedem Setting wurden die wesentlichen Aspekte herauskristallisiert. Trotzdem konnten teilweise ähnliche Beobachtungen in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten und im Kindergarten der Sonderschule festgestellt werden. In mehreren Settings wurden interessanterweise einige gleiche Aspekte beobachtet. Aus den Interpretationen der Daten konnten zwölf Hinweise in Bezug auf das Umfeld und auf die Bedeutung der kognitiven Entwicklung abgeleitet werden. Es zeigte sich, dass die Hinweise nicht eindeutig dem Einfluss des Umfeldes oder der Bedeutung der kognitiven Entwicklung zugeordnet werden können. Sie ergänzen sich vielmehr oder greifen ineinander über, je nach Betrachtungsweise. Aus den gewonnen Hinweisen leiteten wir die zentralen Aspekte ab und bildeten daraus sechs Hypothesen:

Wenn sich Kinder vorwiegend für Explorations- und Funktionstätigkeiten mit Material interessieren und weniger für Interaktionen mit einem Gegenüber, lässt dies einen Rückschluss auf ihre kognitive Entwicklung zu. Ebenfalls ein Hinweis zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung wird in der zweiten Hypothese formuliert. Stellt ein Kind im Kindergartenalter immer wieder Fragen an erwachsene Bezugspersonen, dient dies zur Kontaktsicherung, weil es noch auf die Nähe zur erwachsenen Person angewiesen zu sein scheint. Lautes Sprechen wird offenbar von den beobachteten Kindern in der integrierten Sonderschulung eingesetzt um Aufmerksamkeit in der Klasse zu erlangen. Mit diesem intentionalen Verhalten möchte das Kind Beachtung vom sozialen Umfeld erhalten. Es kam zum Ausdruck, dass je mehr das Kind Verhalten von anderen Kindern nachahmt, umso adäquater das soziale Umfeld ist. Kinder mit ähnlicher oder höherer Entwicklungsstufe sind deshalb interessante Interaktionspartner. Es konnte beobachtet werden, dass ein Kind die Initiative ergreifen kann, indem es Anweisungen erteilt, ohne dass es auf den anderen Interaktionspartner eingehen muss. Damit jedoch bezugnehmendes Wechselspiel stattfinden kann, muss das Kind seine Reaktionen dem Gegenüber anpassen und beide müssen das Prinzip des Abwechselns verstanden haben.

Zum Schluss stellten wir fest, dass neben dem sozialen Umfeld auch die Raumstruktur einen grossen Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder hat.

Schliesslich kommen wir noch einmal auf die Fragen am Anfang der Arbeit zurück (siehe Kapitel 1.1 Vorverständnis). Diese bildeten die Grundlage für die ersten Überlegungen zur Forschungsabsicht. Wir fragten uns, wie die Kinder mit geistiger Behinderung in den unterschiedlichen Schulungsformen am sozialen Gruppengeschehen teilnehmen. Wir überlegten, welchen Einfluss umweltbezogene und personenbezogene Faktoren auf die Interaktionen der Kinder mit geistiger Behinderung haben. Diese Fragen können nun am Schluss der Arbeit mithilfe der gewonnenen Hypothesen beantwortet werden.

9.2 Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die die pädagogische Praxis

Nun halten wir einige zentrale Gedanken für die pädagogische Praxis in Form von Schlussfolgerungen fest.

- Die kognitive Entwicklung und das Umfeld beeinflussen die Interaktionen eines Kindes. Um sich dieser Wechselwirkungen bewusst zu werden, ist eine umfassende Situationsanalyse der Voraussetzungen des Kindes, sowie auch des Umfeldes vorzunehmen. Beim Entscheid für die geeignete Schulungsform für das Kind mit geistiger Behinderung müssen verschiedene Gesichtspunkte beachtet werden: Der Entwicklungsstand des Kindes muss abgeklärt werden, damit eine sorgfältige Einschätzung der Situation vorgenommen werden kann. Die Gegebenheiten des Umfeldes müssen von den Fachpersonen genau betrachtet werden.
- Wie sich herauskristallisierte, müssen sich interessante Interaktionspartner auf einem ähnlichen Entwicklungsstand befinden. Daraus bieten sich ideale Möglichkeiten, um durch Nachahmung der Interaktionspartner zu lernen. Bei der Einschulung des Kindes mit geistiger Behinderung sollte dieses Wissen berücksichtigt werden.
- Die beobachteten Kinder zeigten, dass sie aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung im Kindergartenalter noch auf die Nähe von erwachsenen Bezugspersonen angewiesen sind. Die Beziehung zwischen den Bezugspersonen im schulischen Umfeld erachten wir deshalb als wichtig. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder mit geistiger Behinderung im Vorschulalter nur eine begrenzte Anzahl von Lehrpersonen im schulischen Umfeld haben. Zur Kontaktsicherung ist es für Kinder mit geistiger Behinderung von Vorteil, dass sie im ausserfamiliären Umfeld nur wenige und konstante Bezugspersonen besitzen. Gerade für Vorschulkinder scheint uns eine intensive und vertrauensvolle Beziehung sehr wichtig zu sein. Ein häufiger Wechsel der Bezugspersonen wirkt sich hemmend auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes aus.

- In der heilpädagogischen Arbeit eignet sich die Beobachtung des spontanen Spiels des Kindes als diagnostisches Mittel. Auf Grund der Art und Weise, wie ein Kind die Initiative ergreift, können über seinen kognitiven Entwicklungsstand Aussagen gemacht werden. Stehen bei den Handlungen des Kindes die eigenen Bedürfnisse im Zentrum, ist dies ein Zeichen, dass es das DU noch nicht oder zu wenig entdeckt hat. Das Kind muss lernen, dass andere Personen andere Gefühle und Bedürfnisse haben als es selbst. Erst wenn ein Kind andere Sichtweisen einnehmen kann, kann es auf das Gegenüber eingehen. Dieser Entwicklungsschritt scheint eine bedeutsame Rolle beim Interaktionsverhalten zu spielen.
- Die Raumstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder. Die Lehrpersonen müssen die Planung des Klassenzimmers sorgfältig und bewusst vornehmen. Damit Kinder sich in ihr Spiel vertiefen können, müssen Nischen und geschützte Spielorte vorhanden sein. Durch klare Abgrenzungen werden unwichtige Reize reduziert und die Kinder lenken sich gegenseitig weniger ab. Klar definierte Spielorte erleichtern den Kindern die Orientierung im Raum. Eine bewusste Auswahl des Spielmaterials, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht, fördert das Spiel.

9.3 Mögliche Aspekte zu weiterführenden Forschungsabsichten

Wir erläutern mögliche Aspekte für weiterführende Forschungsabsichten. In unserer Arbeit untersuchten wir nur wenige Settings. Um Ergebnisse zum selben Forschungsgegenstand zu gewinnen, die generalisiert werden können, müssten noch mehr Interaktionsbeobachtungen in verschiedenen Kindergartenklassen durchgeführt werden. Dadurch könnten mehr und vor allem eindeutigere Hinweise zur Bedeutung der kognitiven Entwicklung und dem Einfluss des Umfeldes gewonnen werden. Demzufolge könnten die Aussagen zur Beeinflussung der Interaktionen von Kindern mit geistiger Behinderung im Spiel präziser erläutert werden.

Mit einer grösseren Anzahl an Hinweisen zur Bedeutung des Umfeldes könnten vermutlich eher Rückschlüsse auf den Unterschied der verschiedenen Schulungsformen gezogen werden. Eine Vergleichsstudie in Kindergärten der Sonderschule und in der integrierten Sonderschulung des Regelkindergartens im Hinblick auf den Einfluss des Umfeldes scheint uns nach wie vor eine interessante Forschungsabsicht zu sein.

Literaturverzeichnis

- Albers, T. (2009). *Sprache und Interaktion im Kindergarten. Eine quantitative- qualitative Analyse der sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen von drei- bis sechsjährigen Kindern*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Altrichter H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Audeoud, M., Baumann, B., Seewald C. & Sempert, W. (2010). *Methodenworkshop. Einführungsveranstaltung. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für die Masterthese*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumgartner, S. & Füssenich, I. (1994). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Verlag Ernst Reinhardt.
- Bigger, A. (1993). *Förderdiagnostik Schwer- und Schwertstbehinderter. Diagnostik und Förderung unter dem Aspekt der Kognition*. Luzern: der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2009). *Rahmenkonzept Integrierte Sonderschulung für die Übergangszeit. 2008–2010, Arbeitsversion April 2009*. Internet: <http://www.vsa.zh.ch/internet/bi/vsa/de/Schulbetrieb/Sonderpaeda/Sonderschulu.SubContainerList.SubContainer3.ContentContainerList.0014.DownloadFile.pdf> [4.05.2010].
- Bless, G. (2004). Schulische Integration– Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration– Anspruch und Wirklichkeit* (S. 41- 56). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik SZH.
- Böhm, W. (2005). *Wörterbuch der Pädagogik*. Stuttgart: Kröner.
- Butzkamm, W. & J. (2004). *Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen*. (vollständig bearbeitete Auflage) Tübingen und Basel: Francke Verlag.
- Bronfenbrenner, U. (1979). Ökologische Systeme. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 75- 76). Weinheim: Beltz Verlag.
- Bronfenbrenner, U. (1980). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Fischer.
- Christensen, N. & Launer, I. (1984). *Über das Spiel der Vorschulkinder*. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag.
- Damon, W. (1989). *Die Soziale Entwicklung des Kindes. Ein entwicklungspsychologisches Lehrbuch*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Deplazes, A. (2006). *Inneres Sprechen. Vom Handeln zum sprachlichen Denken*. Bern: Haupt Verlag.
- Dieter, U. (1976). *Pädagogische Interaktion. Theorien erzieherischen Handelns und soziales Lernen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dittmar, N. (2004). *Transkription*. Wiesbaden: VS–Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dudenredaktion (Hrsg.). (2005). *Duden Band 5. Das Fremdwörterbuch* (8. neu, bearbeitete und erweiterte Auflage). Mannheim: Dudenverlag.

- Edelstein, W. & Habermas, J. (1984). *Soziale Interaktion und soziales Verstehen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Feshbach, N. & Kuchenbecker, S. (1974). *A three-component model of empathy*. Symposium presented at the meeting of the American Psychological Associations. New Orleans.
- Fiedler, D. (2007). *Soziale Kompetenz bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Figus, C. & Kraft, G. (2004). *Hilf mir es selbst zu tun. Montessoripädagogik in der Regelschule*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Fliedner, R. (2004). *Erwachsenen- Kind- Interaktionen in Familien und Kindergärten*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Forgas J. P. (1999). *Soziale Interaktion und Kommunikation*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Fritz, J. (2004). *Das Spiel verstehen. Einführung in Theorie und Bedeutung*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Gustorff, G. (1987). *Die Didaktik des Freispiels im Kindergarten*. Fellbach: Verlag Adolf Bonz GmbH.
- Girtler, R. (1992). *Methoden der Qualitativen Sozialforschung. Anleitung zur Feldarbeit*. (3. unveränderte Auflage). Wien: Böhlau Verlag.
- Hanke, B., Mandl, H. & Prell, S. (1974). *Soziale Interaktion im Unterricht*. München: Oldenbourg Verlag.
- Haupt, U. (2006). *Wie Lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Häcker, H. & Stapf, K. (2009). *Dorsch. Psychologisches Wörterbuch*. (15., überarbeitet und erweiterte Auflage). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Häder, M. (2006). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS- Verlag für Sozialwissenschaften.
- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus*. Dortmund: Borgmann Media.
- Heimlich, U. (1995). *Behinderte und nichtbehinderte Kinder spielen gemeinsam. Konzept und Praxis integrativer Spielförderung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U. (2001). *Einführung in die Spielpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hering, W. (1979). *Spieltheorie und pädagogische Praxis*. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.
- Hetzer, H. (1955). *Spiel und Spielzeug für jedes Alter*. Lindau/Bodensee: Verlag Kleine Kinder.
- Höhn, E. & Seidel, G. (1976). *Das Soziogramm. Die Erfassung von Gruppenstrukturen*. (4. vollständig neu bearbeitete Auflage). Göttingen: Verlag für Psychologie, Dr. C.J. Hogrefe.
- Höhn, E. & Schick, C. (1945). *Das Soziogramm*. (2. Auflage). Göttingen: Verlag für Psychologie, Dr. C.J. Hogrefe.
- Internationale Frostig-Gesellschaft (1992). *Das Spiel des Kindes - Schritte ins Leben*. Dortmund: Borgmann publishing GmbH.

- Joller- Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer Verlag AG.
- Juul, J. (2008). *Das kompetente Kind*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Käsermann, M. (1980). *Spracherwerb und Interaktion. Studien zur Sprachpsychologie*. Bern: Hans Huber.
- Kauke, M. (1992). *Spielintelligenz. Spielend lernen- Spielen lehren?* Berlin: Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg.
- Kiphard, E. J. (1975). *Wie weit ist ein Kind entwickelt? Eine Anleitung zur Entwicklungsüberprüfung*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Köck P. & Ott, H. (1994). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht*, Donauwörth: Verlag Ludwig Auer.
- Köhn, W. (2002). *Heilpädagogische Begleitung im Spiel*. Heidelberg: Winter Verlag.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. (4.vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Largo, R. (2008). *Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht*. München: Piper Verlag.
- Lodewijks, H. & Versteegen, R. (2004). *Der Interaktionscoach*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Lorentz, G. (1983). *Freispiel im Kindergarten. Chancen seines bewussten Einsatzes*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Malewski, A. (1977). *Verhalten und Interaktion*. (2. unveränderte Auflage) Tübingen: J.C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Mathieu, S. (2008). Entwicklung und Abklärung des Sprachverständnisses. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter*. (S. 81-126). Bern: Verlag Paul Haupt.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merkens, H. & Seiler, H. (1978). *Interaktionsanalyse*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Meyer, H. (2007). *Leitfaden Unterrichtsvorbereitung*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Montagner, H. (1981). *Kind und Kommunikation. Fehlentwicklungen verhindern. Den gesunden Weg entdecken*. Olten: Walter- Verlag AG.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (4. überarbeitete Auflage). Zürich: Pestalozzianum.
- Niederle, C. (1992). *Methoden des Kindergartens 1. Sonderdruck der Fachzeitschrift. Unsere Kinder* (6. Auflage). A-4020 Lins: Landesverlag.
- Nussbeck, S. (2007). *Sprache- Entwicklung, Störungen und Intervention*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Oerter, R. (1993). *Psychologie des Spiels. Ein handlungstheoretischer Ansatz*. München: Quintessenz Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (2002). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz Verlag.

- Papoušek, M. & Von Gontard, A. (2003). *Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit*. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Parten, M. & Newhall, S. (1934). Social behavior of preschool children. In R. Barker, S. Kounin & H. Wright (Eds). *Child behavior and development*. New York: McGraw-Hill.
- Peter, U. (1998). Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenzen. In B. Zollinger (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter*. Bern: Verlag Paul Haupt.
- Piontkowski, U. (1973). *Interaktion und Wahrnehmung in Unterrichtsgruppen*. Münster: Verlag A-schendorff.
- Pitsch, H. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. Oberhausen: A-THENA- Verlag.
- Reinhold, G., Pollak, G. & Heim, H. (1999). *Pädagogik- Lexikon*. München: Oldenbourg Verlag.
- Sarimski, K. (1986). *Interaktion mit behinderten Kleinkindern. Entwicklung und Störung früher Interaktionsprozesse*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. (1993). *Integrative Frühförderung. Behinderte Kinder: Diagnostik und Beratung*. Weinheim: Beltz. Psychologie Verlags Union.
- Sarimski, K. & Steinhausen, H. (2007). *Kids 2- Geistige Behinderung und schwere Entwicklungsstörung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K. (2007). Entwicklung. In G. Theunissen, Kulig, W. & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung* (S. 96- 98). Stuttgart: Kohlhammer Druckerei.
- Schenk- Danzinger, L. (1996). *Entwicklungspsychologie*. (24. Auflage). Wien: Pädagogischer Verlag.
- Schmidt- Denter, U. (1988). *Soziale Entwicklung. Ein Lehrbuch über soziale Beziehungen im Laufe des menschlichen Lebens*. München-Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Nickel, H. & Schmidt- Denter, U. (1980). *Sozialverhalten von Vorschulkindern. Konflikt, Kooperation und Spiel in institutionellen Gruppen*. München und Basel: Ernst Reinhardt.
- Schönrade, S. (2001). *Kinderräume Kinder Träume*. Dortmund: Borgmann Media.
- Schulz von Thun, F. (2009). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Senckel, B. (2000). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. München: Verlag C.H. Beck.
- Senckel, B. (2006). *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung*. München: Verlag C.H. Beck.
- Speck, O. (2007). Geistige Behinderung. In G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung* (S.136/137). Stuttgart: Kohlhammer Druckerei.
- Stahl, B. (2005). Behindertenpädagogische Begutachtung. In B. Stahl & D. Irlich (Hrsg.), *Diagnostik mit Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 215- 244). Göttingen: Hogrefe.
- Stern, D. (2000). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. (7. Auflage). Stuttgart und Würzburg: Klett-Cotta.
- Stöckli, G. (1997). *Eltern, Kinder und das andere Geschlecht. Selbstwerdung in sozialen Beziehungen*. Weinheim und München: Juventa Verlag.

- Strasser, U. (2005). *Wahrnehmen, Verstehen, Handeln. Förderdiagnostik für Menschen mit einer geistigen Behinderung*. (sechste Auflage). Biel: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH) Luzern.
- Szagan, G. (2007). *Das Wunder des Spracherwerbs. So lernt Ihr Kind sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Theilen, U. (2009). *Sprachlos? Von wegen! Kommunikation mit Kindern mit schweren Behinderungen*. München: Verlag Ernst Reinhardt.
- UNESCO (1994). *Erklärung von Salamanca*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html?hls=p%E4dagogik> [4.05.2010].
- Volksschulamt Kanton Zürich, *Schulbetrieb und Unterricht, Sonderpädagogisches, Tagessonderschule*. Internet: <http://www.vsa.zh.ch/internet/bi/vsa/de/Schulbetrieb/Sonderpaeda/Sonderschulu.htm> [20.05.2010].
- Wahrig Digital (Hrsg.). (2006). *Deutsches Wörterbuch*. Rosenheim: Wissen Media Verlag.
- Walter, K. & Fasseing, K. (2002). *Kindergarten. Grundlagen aktueller Kindergartendidaktik*. Winterthur: ProKiga- Lehrmittelverlag.
- Watzlawick, P. & Weakland, J. (1980). *Interaktion*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (2003). *Menschliche Kommunikation, Formen, Störungen, Paradoxien*. (10. unveränderte Auflage). Bern: Hans Huber.
- Wendlandt, W. (Hrsg.). (1995). Springer, L. & Schrey-Dern, D. *Sprachstörungen im Kindesalter. Material zur Früherkennung und Beratung*. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag.
- WHO (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Neu- Isenburg: Verlage und Vertrieb. Medizinische Medien Informations GmbH.
- Youniss, J. & Volpe, J. (1978). A relational analysis of friendship. In W. Damon (Ed). *Sozial cognition*. San Francisco: Jossy Brass.
- Zollinger, B. (1991). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie*. (3. Auflage) Bern: Stuttgart: Verlage Paul Haupt.
- Zollinger, B. (2004). *Kindersprachen. Kinderspiele. Erkenntnisse aus der Therapie mit kleinen Kindern*. Bern: Haupt Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strukturelemente Freispielsituation	12
Abbildung 2: Ökologisches System	18
Abbildung 3: Triangulärer Blickkontakt	29
Abbildung 4: Raumplan Setting 1	54
Abbildung 5: Verlaufsdiagramm Setting 1 (1. Durchführung)	55
Abbildung 6: Verlaufsdiagramm Setting 1 (2. Durchführung)	55
Abbildung 7: Raumplan Setting 2	60
Abbildung 8: Verlaufsdiagramm Setting 2 (1. Durchführung)	61
Abbildung 9: Verlaufsdiagramm Setting 2 (2. Durchführung)	61
Abbildung 10: Raumplan Setting 3	66
Abbildung 11: Verlaufsdiagramm Setting 3 (1. Durchführung)	67
Abbildung 12: Verlaufsdiagramm Setting 3 (2. Durchführung)	67
Abbildung 13: Raumplan Setting 4	71
Abbildung 14: Verlaufsdiagramm Setting 4 (1. Durchführung)	72
Abbildung 15: Verlaufsdiagramm Setting 4 (2. Durchführung)	72

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Spiel-, Kognitions- und Interaktionsentwicklung	21
Tabelle 2: Überblick Forschung	43
Tabelle 3: Fragen zum Forschungsinstrument	45
Tabelle 4: Freispielbeschreibungen Setting 1	53
Tabelle 5: Freispielbeschreibungen Setting 2	59
Tabelle 6: Freispielbeschreibungen Setting 3	65
Tabelle 7: Freispielbeschreibungen Setting 4	70
Tabelle 8: Zusammenfassung der Interpretationen	91

Inhaltsverzeichnis Anhang

1	Datenmaterial	2
1.1	Beobachtungsprotokolle.....	2
1.1.1	Beobachtungsprotokoll Setting 1	2
1.1.2	Beobachtungsprotokoll Setting 2	20
1.1.3	Beobachtungsprotokoll Setting 3	33
1.1.4	Beobachtungsprotokoll Setting 4	43
1.2	Verlaufsdigramme	62
1.2.1	Verlaufsdigramme Setting 1	62
1.2.2	Verlaufsdigramme Setting 2	65
1.2.3	Verlaufsdigramme Setting 3	68
1.2.4	Verlaufsdigramme Setting 4	71
1.3	Ergänzendes Interview mit Klassenlehrperson/Heilpädagogin.....	74
1.3.1	Interview Setting 1	74
1.3.2	Interview Setting 2	78
1.3.3	Interview Setting 3	81
1.3.4	Interview Setting 4	85
1.4	Beschreibungen der Freispielsituationen.....	89
1.4.1	Freispielbeschreibungen Setting 1	89
1.4.2	Freispielbeschreibungen Setting 2	92
1.4.3	Freispielbeschreibungen Setting 3	94
1.4.4	Freispielbeschreibungen Setting 4	97
2	Elternbrief	99
3	Zeitplan.....	100

1 Datenmaterial

Im diesem Kapitel befinden sich alle gewonnenen Daten aus den Durchführungen. Zuerst werden die Beobachtungsprotokolle von jedem Setting in gesamter Länge aufgeführt. Im Anschluss sind die Verlaufsdiagramme aus den Settings zu sehen. Pro Setting sind zwei Verlaufsdiagramme in A4 Format dargestellt. Danach sind die zusammenfassenden Protokolle der ergänzenden Interviews mit den Klassenlehrpersonen/Heilpädagoginnen aufgeführt.

Zum Schluss werden die Freispielbeschreibungen und die Raumpläne dargestellt.

1.1 Beobachtungsprotokolle

Nun werden die Beobachtungsprotokolle mit den transkribierten Beobachtungen pro Setting aufgeführt. Die erste und zweite Durchführung werden hintereinander im selben Beobachtungsprotokoll dargestellt.

1.1.1 Beobachtungsprotokoll Setting 1

Beobachtungsprotokoll 1

Setting 1

Beobachtungsprotokoll (Transkription der Beobachtungen)

Überblick

1. Durchführung Setting 1
Abschnittnummer: 1- 184 1. Durchführung Datum: 26.09.2010 Zeit: 10.00- 10.30 Uhr
2. Durchführung Setting 1
Abschnittnummer: 185- 498 Datum: 20.09.2010 Zeit: 10.00 Uhr- 10.45 Uhr

Nr.	Kind Akteur	Sequenzen	Codierung
1.		1. Sequenz	
2.	LP1	sitzt mit 1D(m) am Boden.	
3.	1E(m)	sitzt am Tisch.	
4.	HK1(m)	steht in der Mitte des Teppichs, vor der roten Matte. Mit dem linken Zeigefinger berührt er seine Wange. Er schaut zur Kamera.	TB
5.	PM(w)	steht links vor HK1(m), zu ihm gerichtet fragt ... <i>was wettsch spiele?...</i>	
6.	HK1(m)	macht zwei Schritte, reibt die Hände aneinander und macht mit der linken Hand kreisrunde Bewegungen, sagt ... <i>und nachher alle zusammen...</i>	BW
7.	PM(w)	fragt: ... <i>willst du ein Buch anschauen?...</i>	
8.	HK1(m)	sagt ... <i>Jaa...</i> läuft weg, sagt ... <i>nachher alle zusammen...</i> Er hat ein Buch in der Hand, sagt ... <i>kommen alle zusammen spielen...</i>	IN
9.	PM(w)	sagt ... <i>das ist kein Spiel...</i>	
10.			
11.		2. Sequenz Das Schaukelgerät steht auf dem Teppich. Die rote Matte liegt am vorderen Rand des Teppichs.	
12.	HK1(m)	steht in der Mitte der Schmalseite der Matte.	
13.	1B(m)	steht rechts von ihm.	
14.	HK1(m)	lässt sich vorwärts auf die Matte fallen, auf die Knie und stützt die Hände nach vorne ab. Er schlägt mit beiden Händen regelmässig auf die Matte und ruft bei jedem Schlag ... <i>es Tiär...es Tiär...es Tiär...</i> (14 mal).	EFS
15.	1B(m)	lässt sich vorwärts auf die Matte fallen, auf die Knie und stützt die Hände nach vorne ab. Er schlägt mit beiden Händen regelmässig auf die Matte und ruft dazu ... <i>Tiär...</i> Er schaut HK1(m) immer wieder an und dieser schaut zurück.	
16.	1F(m)	Von links kommt 1F(m), lässt seinen Rucksack fallen, klatscht in die Hände und geht links an der Matte vorbei hinter die beiden knienden Knaben.	
17.	HK1(m)	richtet sich mit gestreckten Armen auf, ruft gedehnt <i>ees Tiäär...</i> lässt sich wie zum Abschluss fallen und streckt sich auf der Matte bäuchlings aus.	EFS NA
	1B(m)	richtet sich mit gestreckten Armen auf, ruft gedehnt <i>ees Tiäär...</i> lässt sich wie zum Abschluss fallen und streckt sich auf der Matte bäuchlings aus.	
18.	HK1(m)	kniet hinter die Matte und schiebt an der Matte. 1B(m), ist im Vierfüsslerstand, stützt beide Hände auf die Matte. 1F(m) kniet vor den beiden auf der Matte.	
19.	1B(m)	kniet wieder auf den Mattenrand.	
20.	1F(m)	kniet wippend auf der Matte.	
21.	HK1(m)	schiebt an der Matte. Die Matte bewegt sich nicht. Er schaut zu 1B(m) und sagt ... <i>nid hãlfe!...</i> HK1(m) schiebt wieder an der Matte. Die Matte bewegt sich nicht. Sagt ... <i>nid hãlfe, drucke...</i> Er schaut 1B(m) an, schiebt ihn mit der rechten Hand weg und sagt <i>nid hãlfe, 1B(m)...</i> 1B(m) hält inne, bleibt in der Hocke mit den Händen am Boden, dann setzt er sich hin.	IN TB
22.	1F (m)	ist an der anderen Schmalseite der Matte und zieht die Matte über den Teppichrand.	
23.	HK1(m)	ruft ... <i>da, da...</i> Er kniet wieder auf die Matte und winkt 1B(m) sagt. <i>komm, 2B(m)...</i> Er winkt mit dem rechten Arm und dann mit dem linken, sagt ... <i>Choo..</i>	IN

24.	1B(m)	kommt und schiebt an der Matte. Die Matte bewegt sich nicht. Er setzt sich auf den Boden.	
25.	HK1(m)	sitzt auf der Matte und ruft... <i>mit choo...</i>	IN
26.	1B(m)	kommt und beide werfen sich auf die Matte.	
27.	HK1(m)	ruft... <i>uehhh, uehh...</i>	
28.	HK1(m)	kniet seitwärts vor die Matte und macht mit beiden Händen grosse kreisende Bewegungen.	EFS
29.	1B(m)	kniet gegenüber und fuchtelte mit den Armen.	
30.	HK1(m)	sagt, ... <i>die Site...</i> und macht Geräusche dabei ... <i>h h h h...</i>	BW
31.	1F(m)	hält sich in der Nähe auf und macht fuchtelnde Bewegungen mit den Armen.	
32.	LP1	HK1(m) und 1B(m) schauen ihn nicht an. kommt und berührt HK1(m) am linken Arm. sagt ... <i>tue emol lose...</i>	
33.	HK1(m)	setzt sich auf die Fersen und hört zu.	
34.	1B(m)	schaut HK1(m) an.	
35.	1F(m)	steht mit hängenden Armen dabei und schaut auf alle drei Kinder	
36.			
37.		3. Sequenz Die Matte lehnt waagrecht an der Trennwand. Das Schaukelgerät steht auf dem Fensterbrett. Die Kinder sagen, dass sie mit dem Bauernhof spielen möchten.	
38.	LP1	geht zum Schrank.	
39.	HK1(m)	steht da und wartet.	TB
40.	1F(m)	steht bei HK1(m).	
41.	HK1(m)	reibt sich die Hände, sagt ... <i>also, ige bin bereit...</i> Er nimmt das erste Stallteil in die Hände und stellt es auf den Teppich. Er kniet daneben und schaut hinein.	TB
42.	1B(m)	ist dazu gekommen. Er kniet ebenfalls und schaut zu.	
43.	1C(m)	schlendert zur LP1.	
44.	HK1(m)	steht zusammen mit 1B(m) auf und bekommt von der LP1 den Hühnerstall und stellt ihn neben das erste Stallteil.	
45.	1C(m)	läuft weg und kommt gleich wieder. Er schaut zu HK1(m) während ihm die LP1 den Hasenstall hinstreckt. Er nimmt ihn und legt ihn neben die anderen beiden Teile auf den Boden. Er öffnet die Türchen und schaut hinein.	
46.	LP1	sagt HK1(m), dass er die Tiere selber in der Schublade holen soll.	
47.	LP1	streicht 1B(m) über den Kopf, sagt dass er helfen soll.	
48.	HK1(m)	kommt mit einem Tierchen zurück.	
49.	1C(m)	hat unterdessen den Hasenstall wieder weggetragen.	
50.	1B(m)	bringt auch ein Tier und versorgt es im Hühnerstall.	
51.	HK1(m)	holt den Hasenstall wieder, stellt ihn sorgfältig neben den Hühnerstall und öffnet die rechten Türchen. Er schaut zu den Tischen hinüber.	TB
52.	PM(w)	sagt 1C(m), dass er absichtlich die Farbe aufs Tischtuch geleert habe.	
53.	HK1(m)	versorgt in jedes Abteil des Hasenstalls ein Tier und schliesst drei Türchen wieder. Er zeigt aufs offene Türchen oben rechts und sagt zu 1B(m) ... <i>so, du au...</i>	IN
54.	1B(m)	legt ein Tier hinein und HK1(m) schliesst das Türchen.	
55.	HK1(m)	zeigt mit der linken Hand zum Schrank und der Schublade und sagt zu 1B(m) ... <i>da vorne no Karotte, da vorne Karotte, Karotte in Schublade...</i>	IN
56.	1B(m)	reagiert nicht und bleibt auf den Fersen sitzen.	
57.	HK1(m)	steht auf, sagt... <i>warte...</i> Er macht die entsprechende Handbewegung, läuft zur Schublade und sucht darin. Er findet etwas und streckt es 1B(m) entgegen, sagt ... <i>isch öppis, so, do gäh...</i> Er bringt es und legt es in den Hühnerstall.	IN
58.	1B(m)	hantiert weiter.	
59.	HK1(m)	geht sofort wieder zur Schublade. Er kommt mit einem Hasen zu-	

60.	1B(m)	rück und sagt zu 1B(m)... <i>so, de Hase laufe, de Hase</i> ...Er legt den Hasen hin und zeigt auf den Hasenstall. ... <i>da, de Hase det ie</i> ... reagiert zuerst nicht, weil er beim Hühnerstall beschäftigt ist, dann legt er den Hasen in den Hühnerstall.	IN
61.	HK1(m)	steht auf, geht zum grossen Stallteil und versorgt ein anderes Tier darin. Er rutscht auf den Knien vor 1B(m) durch zum Hasenstall, öffnet das obere rechte Türchen, zeigt und sagt.... <i>da, für Hase</i> ...	IN
62.	1B(m)	zeigt auf das Türchen und fragt ... <i>da dri?</i> ...	
63.	HK1(m)	Sagt... <i>geenau, super</i> ... und schliesst das Türchen. Sagt, ... <i>zuemache für Hase</i> ..., <i>so</i> ...rutscht wieder zum grossen Stall, macht mit Händen etwas darin sagt ... <i>jetz...dine</i> ...	BW
64.	1B(m)	bleibt zwischen Hühnerstall und Hasenstall sitzen, wippt seitwärts hin und her, schleift die Hände über den Boden und schaut zu HK1(m).	
65.	HK1(m)	ist unterdessen wieder bei der Schublade. Er ruft 1B(m) zweimal mit dem Namen, bis dieser reagiert, aufsteht und hingeht.	IN
66.	HK1(m)	kommt zurück und bringt mehrere Tiere mit (Pferde, Kuh, etc.), die er in den grossen Stall stellt.	
67.	1B(m)	bringt ebenfalls Tiere für den Stall.	
68.	HK1(m)	sagt ... <i>wart</i> ... bringt noch zwei Hühner für den Hühnerstall. Im Hintergrund weint ein Kind. Er schaut kurz hin.	IN
69.	1B(m)	schaut zum weinenden Kind und rutscht zu HK1(m) zum Hühnerstall. Er bleibt auf den Fersen sitzen, steckt die Hände zwischen die Oberschenkel, schaut Richtung Weinen und schüttelt sich. Dann wendet er sich wieder HK1(m) zu, der ebenfalls zur Lärmquelle schaut. Beide spielen weiter beim grossen Stall, indem sie die Tiere neu ordnen.	
70.	1C(m)	schlendert herbei, kippt den Hasenstall um und stampft mit dem rechten Fuss darauf. Dann nimmt er ihn hoch und schüttelt ihn, so dass die Tiere darin klappern.	
71.	HK1(m)	sieht zu 1C(m), ruft ... <i>neii</i> ..., steht auf und nimmt 1C(m) den Hasenstall weg. Er stellt ihn zur Stellwand hinüber.	IN
72.	1B(m)	rutscht näher und schaut zu.	
73.	1C(m)	geht einmal rund um den Teppich, gibt der Hängematte Schwung und kniet sich zu den Ställen. Als HK1(m) sich umdreht, öffnet er den Hühnerstall.	
74.	HK1(m)	sagt ... <i>neii...ich will</i> ...	IN
75.	PM(w)	sagt 1C(m), dass er spielen gehen soll	
76.	HK1(m)	schliesst den Hühnerstall und setzt das Dach auf.	
77.	1C(m)	steht dahinter. Er geht unschlüssig herum, haut mit dem rechten Arm in die Luft Richtung HK1(m) und kniet schliesslich zum grossen Stall. Er rutscht neben 1B(m) der zuschaut, was HK1(m) beim Hühnerstall macht. Beide sitzen auf den Fersen.	
78.	HK1(m)	öffnet und schliesst den Hühnerstall sagt ... <i>dideredrededii</i> ... Er schaut durchs Türchen und schreit ... <i>uhh...güggerüggüü,güggerüggüü</i> ...	EFS
79.	1B(m)	schaut interessiert zu.	
80.	HK1(m)	wirft die Arme hoch, schaut wieder in den Stall und sagt ... <i>au nei, sind ihr Affe?</i> ...	IN
81.	1C(m)	zieht sich an der Matte hoch, die an der Stellwand lehnt.	
82.	HK1(m)	Ruft ... <i>neii</i> ... und hält die Matte auf, damit sie nicht umfällt. Er geht auf 1C(m) zu und zeigt ihm die abwehrende Hand ... <i>nei, entschuldigung säge</i> ...	IN
83.	1C(m)	geht zum grossen Stall.	
84.	HK1(m)	sagt ... <i>nid kaputt...nid kaputt mache!</i> ... Er holt einen Hund heraus und beginnt zu bellen.	IN
85.	1B(m)	sitzt immer in der Nähe von HK1(m) und schaut zu. Er ahmt einzelne Bewegungen nach. Wenn sich HK1(m) mit dem Hund auf den Boden wirft, macht er dasselbe.	
86.	HK1(m)	nimmt alle Tiere aus dem Hühnerstall und legt sie auf den Teppich. Er kriecht zum grossen Stall und sagt ... <i>heinedabazie</i> ...	EFS

87.	1B(m)	folgt ihm.	
88.	HK1(m)	holt ein Auto aus dem Stall sagt ... <i>wemmer Auto spiele...?</i> Er legt sich bäuchlings auf den Boden und macht Fahrgeräusche... <i>brrrr...</i>	IN EFS
89.	1B(m)	liegt daneben ohne Auto. Steht auf, geht zur PM und schaut sie an. PM sagt ... <i>gang go spiele...</i>	
90.	1C(m)	steht dahinter und schaut zu.	
91.	HK1(m)	holt ein Pferd aus der Schublade und bringt es zum Stall.	
92.	1D(m)	kommt und bückt sich zum grossen Stall.	
93.	HK1(m)	legt die Hände aufs Dach... <i>neiii...</i>	IN
94.	1F(m)	kommt und klopft aufs Stalldach.	
95.	HK1(m)	wehrt ab mit Handbewegung sagt ... <i>weg, nüt, mir lang do...</i> nimmt ein Tier aus dem Hühnerstall. Er stellt eine Figur (Hahn) auf die Matte.	BW
96.	1B(m)	ist im Fersensitz daneben, wirft den Kopf in die Luft und heult wie ein Hund.	
97.	1C(m)	hüpft armschwingend rund um die Gruppe herum.	
98.	1D(m)	nimmt den Hasenstall.	
99.	HK1(m)	wehrt mit den Armen ab und sagt mehrmals ... <i>nei... 1D(m)!</i> Er stellt den Hasenstall vor die Matte und führt 1D(m) weg.	IN
100.	1B(m)	wehrt ab mit Gesten und Bellen.	
101.	1C(m)	läuft und hüpft weiter im Kreis um die Kinder herum. Er nimmt im vorbeigehen das Tier von der Matte, läuft über den Hühnerstall und wirft den Deckel weg.	
102.	HK1(m)	... <i>hei...nei...</i> ruft er. Wehrt mit beiden Händen ab und ruft ... <i>nei.. 1C(m) ...gib!...</i>	IN
103.	1B(m)	spielt beim Stall.	
104.	HK1(m)	sieht, dass 1D(m) sich beim Hühnerstall zu schaffen macht. Läuft zu ihm und sagt ... <i>neij, 1D(m)!...</i>	IN
105.	1B(m)	hilft wieder einrichten.	
106.	HK1(m)	spielt weiter mit dem Hund, am Boden kriechend, mit 1B(m)	EFS
107.	1C(m)	geht weiter seine Runden um die Tische herum, mit einem Tier in der Hand.	
108.	1D(m)	setzt sich auf den Teppich zu HK1(m) und 1B(m).	
109.	HK1(m)	<i>Ruft ... (Name des Kindes) Hallo...hallo...</i>	IN
110.	1B(m)	sitzt gegenüber im Fersensitz und sagt laut 2 mal den ... <i>(Namen des Kindes)...</i> steht auf und läuft zur Schublade.	
111.	HK1(m)	holt in der Schublade eine Katzenfigur, kommt zurück und sagt... <i>miau...miau...miau...</i> Er legt sich wieder vor den Stall mit der Figur in der Hand.	EFS
112.	1B(m)	hat ebenfalls eine Katze, dreht sich mit gestreckten Armen um sich selber und platziert sich neben HK1(m).	
113.	HK1(m)	wechselt zum Hühnerstall macht... <i>güggerügüü, güggerügüü...</i> (Wiederholungen)...	EFS
114.	1B(m)	rutscht unruhig umher und führt dann sein Tier übers Dach des grossen Stalls zu HK1(m) hinüber beide machen... <i>güggerügüü...!</i>	
115.	HK1(m)	versorgt das Tier von 1B(m) im Stall und spielt weiter, macht ... <i>miau...miau...krrrr...krrrr... (mehrmalige Wiederholungen)...</i>	EFS
116.	1B(m)	kriecht weg mit etwas in der Hand und schaut über die Schulter zu HK1(m) zurück.	
117.	HK1(m)	bleibt liegen und ruft... <i>(Name des Kindes)...</i> wiederholt 3 mal bis 1B(m) reagiert... <i>(Name des Kindes), sagt ...chumm, spiel...</i>	IN
118.	1B(m)	kriecht zu HK1(m) zum Stall, legt sein Tier aufs Dach und lässt es hinunterplumpsen. Er wirft die rechte Hand an die Brust sagt ... <i>Absprung...</i> Er holt das Tier zurück.	
119.	HK1(m)	sagt ... <i>wo ist die Katze?...</i>	IN
120.	1B(m)	gibt ihm die Holzfigur. Nach einem kurzen Moment streicht er HK1(m) über den Kopf.	
121.	HK1(m)	hält inne und lächelt zurück, sagt ... <i>danke schön...</i> Beide knien sich gegenüber. HK1(m) macht einen weiteren Spielvorschlag (unverständlich) und zeigt dabei zur Klötzekiste, steht auf und geht zur Schublade.	BW

122.	1B(m)	zeigt auf den Hasenstall. Er nimmt ein Spielteil das dort liegt und macht Motorengeräuschen...(Geräusch unverständlich)...	
123.	HK1(m)	kommt zurück zum Hühnerstall und sagt ...dideredideri... Er liegt auf dem Bauch, in jeder Hand ein Tier, die sich berühren sagt ...bäh,bäh...(mehrmals)...	EFS
124.	1B(m)	spielt auch für sich im hinteren Teil mit zwei Figuren. Er dreht sich um, sitzt auf den Fersen und führt die Tierköpfe zusammen.	
125.	HK1(m)	macht ...miau...miau...miau...miau... Mehrmalige Wiederholung.	EFS
126.	1B(m)	beugt im Sitzen den Kopf bis zum Boden, die beiden Figuren unter sich. Als er sich wieder aufrichtet sagt er, macht laut....mimimimintore...(unverständlich) ..beea!!...	
127.	HK1(m)	schaut zu B1(m) und kriecht zu ihm ...au nei..au nei... zeigt zurück zum Stall und sagt...chunnt das Katze use...schnell (Name des Kindes) Er kniet und winkt mit der rechten Hand aufgeregt zu 1B(m) und sagt...schnell,,schnell, da...(unverständlich)... Er kriecht voraus, schaut zu 1B(m).	IN BW
128.	1B(m)	bleibt sitzen und wehrt mit beiden Händen ab. Er streckt die Arme hoch und versteckt seine beiden Tiere hinter dem Rücken.HK1(m) insistiert, er kriecht sehr langsam zum Stall.	
129.	HK1(m)	nimmt ihm die beiden Tiere weg und beginnt laut zu bel-len....wu...wu...wu...wu...wu...(Mehrmalige Wiederholungen)...	EFS
130.	1B (m)	bleibt im Fersensitz, beide Hände liegen untätig auf den Oberschenkeln.	
131.	HK1(m)	hantiert im Hühnerstall und kriecht nach einer Weile mit der Katze zum Hasenstall. ...sagt laut ...miau, miau...miau....	EFS
132.	B1(m)	schaut zu, steht dann auf, geht zur Matte und kniet zu HK1(m). Er versorgt ein Tier in ein Abteil. Ein Tier behält er in der linken Hand.	
133.	HK1(m)	versorgt auch Tiere im Hasenstall.	
134.	1A(m)	kommt und steht herum.	
135.	LP1	fragt, ob er mit HK1(m) und 1B(m) spielen wolle.	
136.	HK1(m)	dreht sich um und schaut zu. Er nimmt 1D(m) an der Hand und zieht ihn hinunter. sagt ...chumm 1D(m)!... Er spricht zu ihm, benützt dabei Worte und Gesten (unverständlich). spielt beim Hasenstall weiter.	IN
137.	1B(m)	ist mit 1D(m) wieder beim Hühnerstall und gibt ihm Tiere in die Hand.	IN
138.	HK1(m)	kommt näher und rollt ein Tier zu HK1(m).	
139.	1B(m)	nimmt es und gibt es 1D(m). Er kriecht zu 1B(m) und sagt dazu .wu, wu...wu,... 1B(m) weicht aber aus und holt ein Tier aus dem Hasenstall. Lautes Geräusch im Hintergrund. Er erschrickt, hält beide Hände an die Wangen und kräht. Dann spielt er weiter und plaudert in der Tiersprache....(unverständlich)...	IN
140.	HK1(m)	sitzt und spielt mit seinen zwei Tieren bis HK1(m) sich ihm zuwendet.	
141.	1B(m)	spielt alleine beim grossen Stall.	
142.	1A(m)	kriecht schnell zu HK1(m) und berührt ihn mit dem Tier in der linken Hand am Rücken. Er setzt sich wieder und spielt mit seinen beiden Tieren.	
143.	1B(m)	wendet sich 1B(m) zu und zeigt etwas in der rechten erhobenen Hand.	
144.	1A(m)	wiederholt die Geste mit der linken Hand.	
145.	1B(m)	kommt und sagt, dass sie beim Weckerläuten aufhören müssten. Alle drei hören aufmerksam zu.	
146.	LP1	streckt sich rasch in den Vierfüsserstand und spielt weiter mit den beiden Tieren. Er führt die Köpfe der Holztiere zusammen.	
147.	1B(m)	bewegt sich schnell und macht laute Tiergeräusche dazu....wähe, wähe....(unverständlich)...Er dreht sich um zum Hasenstall.	EFS
148.	HK1(m)	wendet sich HK1(m) zu.	
149.	1A(m)	holt alle Tiere aus dem Hasenstall und „fliegt“ mit zweien durch die	IN
150.	HK1(m)		

151.	1B(m)	Luft mit hoch erhobenen Händen, kniend, bis zum Kopf von 1B(m).	
152.	HK1(m)	stösst HK1(m) mit dem linken Arm weg und spielt weiter. lässt die Tiere durch die Luft fliegen, auf 1D(m)'s Rücken und dann aufs Dach des grossen Stalls. Er stellt alle Tiere aus dem Stall aufs Dach. Ein Tier purzelt hinunter. Da schubst er alle nach, schiebt 1D(m) weg sagt ...weg, weg... rollt sich seitwärts über den Teppich, macht ...miau, miau!... legt sein Kopf schmusend an 1D(m) reibt, macht ...mia...miau...miau...	IN
153.	1A(m)	hilft die Tiere aufs Dach stellen und schaut zu wie sie hinunter purzeln, teilt HK1 zwei Schläge aus, als sie ihn bedrängt.	
154.	1B(m)	rutscht, rennt schnell auf die andere Teppichhälfte als HK1(m) „die Katze“ spielt.	
155.	1A(m)	ordnet die Tiere im grossen Stall oder schaut, die Hände auf die Fersen gestützt, dem schnellen Handeln von HK1(m) zu.	
156.	HK1(m)	räumt alle vorhandenen Tiere, auch die vom Hasenstall, in den grossen Stall und stösst dazu ständig Tierlaute aus ...(unverständlich)...	EFS
157.	1B(m)	rutscht zum Dach des Hühnerstalls, das auf dem Teppich liegt und lässt seine beiden Tiere darauf spazieren. Er greift mit ihnen HK1(m) an.	
158.	HK1(m)	Er kniet im Vierfüsslerstand, hebt seine Arme sanft hoch, kniet zurück. Er macht einige „Angriffe“, plumpst auf die Hände und wirft die Beine in die Luft, liegt auf dem Rücken und strampelt.	EFS IN
159.	1B(m)	Er kontert im Stehen, immer mit den beiden Tieren in den Händen. Er dreht sich auch um und zeigt HK1(m) seinen Rücken.	
160.	1A(m)	kniet und miaut immer wieder, indem er mit den Händen den Boden berührt und hüpf. Er schaut dem Kampf der beiden aufmerksam zu. Er stellt die Kuh (Holzfigur) aufs Dach des Stalls.	
161.	HK1(m)	stellt sie wieder in den Stall.	BW
162.	1A(m)	stellt das Pferd aufs Dach des Stalls und schmunzelt.	
163.	HK1(m)	stellt es wieder in den Stall.	BW
164.		Der Wecker piepst.	
165.	HK1(m)	umarmt sofort 1A(m).	IN BW
166.	1A(m)	drückt zurück.	
167.	1B(m)	schlenkert Arme und Beine gegen HK1(m).	
168.	HK1(m)	geht zum Znünitisch.	
169.	1A(m)	geht auch zum Znünitisch.	
170.	1B(m)	spielt weiter mit beiden Figuren.	
4. Sequenz			
Der grosse Stall und der Hasenstall stehen unverändert auf dem Teppich. 1C(m) ist beim Schaukelgerät.			
171.	LP1	sagt 1C(m) er soll die Playmobil aufräumen und hilft ihm dabei.	
172.	1A(m)	steht auf dem Teppich, die Hände in den Hosentaschen und wartet. Er geht leicht schaukelnd hin und her.	
173.	1B(m)	nimmt von der LP1 den Hühnerstall in Empfang und stellt ihn neben den grossen Stall auf den Boden. Er steht wartend herum und schlenkert seine Arme und Beine. Er geht dem Teppichrand entlang. Er hüpf, mit dem Kopf gelangt er Richtung Hängematte, die oberhalb von ihm ist. Er geht wieder zum Teppich und wartet.	
174.	1A(m)	steht immer noch wartend auf dem Teppich. Er kippt den linken Fuss nach innen und schaut zur LP1.	
175.	1B(m)	steht im Bereich des Znünitischs und wartet. Er schaut zur LP1.	
176.	LP1	sagt ... 1B(m), möchtest du in die Hängematte?...	
177.	1B(m)	steht da, hält die rechte Hand an der rechten Wange.	
178.	LP1	sagt ... Willst du, schaukeln?... Sie macht die Gebärde dazu.	
179.	1B(m)	antwortet mit der Gebärde.	
180.	LP1	dreht sich zur Hängematte, installiert sie.	

181.	1B(m)	folgt der LP1, die rechte Hand am Hosenschlitz und sagt leise ...WC...	
182.	LP1	sagt ... <i>musst du aufs WC?</i> ...	
183.	1B(m)	sagt ...WC...	
184.	LP1	sagt ... <i>ja denn gang</i> ...	
<p>2. Durchführung Datum: 20.09.2010 Zeit: 10.00 Uhr- 10.45 Uhr</p>			
<p>5. Sequenz</p>			
185.		die Hängematte hängt hinunter. Die rote Matte liegt am Rand des Teppichs bei der Stellwand.	
186.	1E(m)	sitzt in der vorderen Teppichhälfte und macht Geräusche mit dem Mund. Er rutscht im Kreis herum.	
187.	1B(m)	liegt bäuchlings in der Hängematte und berührt mit den Füßen den Boden. Er dreht sich im Kreis.	
188.	1C(m)	steht bei der Hängematte, die linke Hand an der Schulter. Er wickelt den Pulloverrand auf, steht herum und wartet.	
189.	HK1(m)	liegt rücklings auf der Matte, dreht sich um, kriecht davon und kehrt wieder zur Matte zurück, die Arme und die Hände erhoben. Er hechtet auf die Matte und robbt darüber weg. Dazu miaut er leise.	EFS
190.	1B(m)	geht weg.	
191.	1C(m)	nimmt die Hängematte mit der rechten Hand und schwingt sie hin und her und rund herum. Dabei schaut er, was die anderen Kinder machen. Nach ca. 2 min. kommt 1B(m). 1B(m) schwingt die Hängematte ebenfalls herum.	
192.	HK1(m)	unterbricht sein Spiel als 1B(m) die Hängematte verlässt. Er geht zu 1B(m). Er zeigt mit der rechten Hand und winkt, sagt ... <i>1B(m), gömer spiele?</i> ... HK1(m) hüpfte auf der Matte.	IN
193.	1B(m)	geht mit zur Matte und macht die gleichen Hüpfen wie HK1(m).	
194.	HK1(m)	ist auf den Knien und wirft sich mit beiden Händen vorwärts auf die Matte. Dort klatscht er 3 Mal laut darauf und wirft sich auf den Bauch.	EFS
195.	1B(m)	steht rechts von HK1(m) an der Längsseite der Matte, lässt sich auf die Knie auf die Matte fallen und klatscht ebenfalls 3 mal. Er steht mit HK1(m) auf und läuft zur hinteren linken Ecke des Teppichs. Von dort hüpfte er rechts von HK1(m) zur Matte, klatscht 1 mal kurz darauf und geht dann wieder zur Hängematte.	
196.	1C(m)	lässt die Hängematte sofort los	
197.	HK1(m)	sitzt auf der Matte und ruft ... <i>1B(m), 1B(m)wetsch du go?</i> ...	IN
198.	1B(m)	sitzt in der Hängematte, die Füße auf dem Boden, läuft mit den Füßen am Boden 1 Mal rundherum sagt ... <i>jaa</i> ... Er geht wieder zu HK1(m) zur Matte und streckt beide Arme in einer breiten Bewegung zur Seite.	
199.	1C(m)	läuft weiter im Bereich der Hängematte herum und schubst sie manchmal an.	
200.	1B(m)	läuft um HK1(m) herum, der wieder zur hinteren Teppichhälfte hüpfte und setzt sich im Fersensitz hin und schaut zur LP1.	
201.	HK1(m)	setzt sich links neben ihn auch im Fersensitz hin und schaut zur LP1 auf.	
202.	HK1(m)	sagt ... <i>ja</i> ... dreht sich um und kriecht zur Matte, wo er sich hinsetzt und wartet.	BW
203.	1B(m)	kniet und zieht sich mit beiden Händen gleichzeitig vorwärts bis zur Matte. Dort wartet er im Fersensitz.	
204.	1A(m)	kommt, die Hände in den Hosentaschen, steht da und wartet.	

205.	LP1	ruft 2 Mal:... <i>1A(m), 1A(m) komm!...</i> Sie setzt sich neben HK1(m) auf die Matte und winkt zu 1A(m).	
206.	1A(m)	kommt einige Schritte näher und steht neben dem sitzenden 1B(m).	
207.	LP1	fragt ... <i>was wollt ihr spielen?... Möchtet ihr mit der Eisenbahn, dem Bauernhof oder den Legos spielen?... wendet sich HK1(m) zu, sagt ... 1A(m) hat sich für den Bauernhof entschieden. Isch das guet für dich?...</i> macht dazu die entsprechenden Gebärde.	
208.	HK1(m)	nimmt die Hand von 1A(m) und geht mit ihm und der LP1 zum Schrank.	TB
209.	1B(m)	steht langsam auf und folgt HK1(m).	
210.	LP1	streckt 1A(m)den Hasenstall hin. 1A(m) bewegt sich nicht, da legt sie ihn auf den Boden und gibt HK1(m) den grossen Stallteil.	
211.	HK1(m)	stellt den Stall vorsichtig auf den Teppich.	TB
212.			
		6. Sequenz	
213.	HK1(m)	steht beim Schrank und hört sich die Spielvorschläge der LP1 an. Er geht zu der Briobahnkiste, holt einen Tunnel heraus und legt ihn auf den Teppich. Er holt weitere Schienenstücke heraus und setzt sie an.	EFS
214.	1D(m)	läuft „plaudernd“ herum, geht zu HK1(m) schaut in die Bahnkiste und holt ein Teil heraus.	
215.	HK1(m)	schiebt ihn weg und nimmt ihm das Teil aus der Hand, sagt ... <i>nei, nei, nei, 1D(m) ...</i> Er schaut herum.	IN
216.	LP1	sagt ... <i>er het dir welle hälfe, hesch gseh, HK1(m)?...</i>	
217.	HK1(m)	sagt ... <i>Oh, jaa,...danke 1D(m)...</i> Er holt Loki und Wagen aus der Schachtel und schiebt sie einzeln durch den Tunnel. Er kniet vor dem Fensterbrett und setzt darauf einen Zug zusammen.	BW
218.	1D(m)	rutscht auf den Knien herbei, nimmt einen Wagen, der auf dem Boden liegt und rutscht zu den Schienen.	
219.	HK1(m)	schaut zu seinem Spielplatz.	
220.	LP1	kommt zu HK1(m), sagt ... <i>du musst mehr Schienen nehmen....</i> Sie zeigt nach hinten... <i>meh!..los!...</i>	
221.	HK1(m)	rutscht auf den Knien zur Kiste und holt weitere Stücke heraus und setzt sie an.	EFS
222.	LP1	sagt zu HK1(m), mit runder Handbewegung ... <i>ganz gross, alles ganz gross...</i>	
223.	PM(m)	geht zu HK1(m) und schaut ihm zu.	
224.	HK1(m)	zeigt mit der rechten Hand „einen Weg“ in der Luft. Er geht hin und her und baut weiter. Er sagt... <i>so, und die, scho gmacht und die...</i> Er schiebt die Matte vom Teppich, die neben dem Bau liegt.	EFS IN
225.	LP1	sagt HK1(m) er soll bei der Weiche auf der anderen Seite des Prellbocks weiter bauen.	
226.	HK1(m)	setzt dort noch 1 Schienenteil an und geht dann wieder zum Zug	
227.	LP1	ruft laut ... <i>HK1(m), zersch d'Schiene mache!...</i>	
228.	HK1(m)	dreht sich sofort um, sagt ... <i>Ja!...</i> Er holt wieder ein Schienenstück und setzt es an, läuft zurück und holt eine Weiche, er holt einen Prellbock, setzt dann bei der Weiche noch ein Stück an sagt ... <i>so??...</i> Sein Blick gleitet über die Anlage und schiebt die Kiste wieder zurück.	BW
229.	PM(m)	sagt, ... <i>hesch fertig baue, HK1(m)?...</i> Er zeigt eine Kurve in die Luft.	
230.	HK1(m)	nimmt eine Brücke aus der Kiste und setzt sie an. Zeigt mit dem Finger, sagt ... <i>da oben, da unten...</i>	BW
231.	PM(m)	holt Schienen und baut weiter.	
232.	HK1(m)	zeigt mit dem Finger den geplanten Verlauf. Holt ein weiteres Schienenteil, zeigt es PM(m) und sagt ... <i>geenau, ecola, ecola, soo...</i>	BW

233.	PM(m)	legt einen Schienenstrang durch den Brückentunnel.	
234.	HK1(m)	sitzt im Fersensitz daneben. Er legt ebenfalls einen Schienenstrang, wie PM(m). Er klopft sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel und sagt... (<i>Wortlaut nicht verständlich</i>)... Er hält ein Schienenstück quer über den anderen Schienenstrang.	IN
235.	PM(m)	verlängert den anderen Schienenstrang.	NA
236.	HK1(m)	schiebt die Schiene durchs Tunnelloch und lehnt sich zurück lacht, sagt... (<i>nicht verständlicher Ausruf</i>)...	BW IN
237.	PM(m)	baut weiter.	
238.	HK1(m)	legt ein gewelltes Schienenstück an, das über die Teppichkante hinausragt. Er schüttelt die linke Hand sagt ... <i>au neij</i> ,... (<i>unverständlicher Wortlaut</i>) ... <i>die Kante</i> ... Er steht auf, geht zur Kiste, kehrt wieder um PM(m) steht unterdessen bei der Bahn.	
239.	PM(m)	steht da und fragt ... <i>und jetzt?</i> ...	
240.	HK1(m)	schaut PM(m) an. Dann führt er den linken Zeigefinger zum Mund, sagt ... <i>warte</i> ... (<i>unverständlicher Wortlaut</i>)... <i>ich</i> ... Er hüpfte zur Kiste zurück und bringt ein Abschlussstück für den überhängenden Schienenstrang. sagt ... <i>finde, finde... das daa, finde!... finde!</i> ... setzt es an und probiert mit dem Finger, ob es befahrbar wäre. Sagt ... <i>da... lueg, une is</i> ... Er schiebt die Schienenkiste unter den Schrank und geht zum Zug, auf dem Fensterbrett.	BW TB
241.	PM(m)	baut unterdessen die Schienen bei der Weiche anders zusammen.	
242.	HK1(m)	plaudert ... (<i>unverständlicher Wortlaut</i>) ... Er nimmt die ganze Zugkomposition mit beiden Händen, die Wagen fallen zu Boden. Sagt ... <i>oh... kaputt</i> ... (<i>unverständlicher Wortlaut</i>), <i>kaputt gemacht</i> ... Er stellt die beiden Teile, die er in den Händen hält auf den Schienenanfang im hinteren Teppichteil, sagt ... <i>Zug, Loki, kaputt gange</i> ... Er schiebt zuerst die Locki vorwärts und hängt dann einen Wagen nach dem anderen an, die gleich daneben am Boden liegen.	IN
243.	PM(m)	baut am anderen Ende der Anlage weiter.	
244.	HK1(m)	schiebt den Zug am hintersten Wagen vorwärts und durch den Tunnel, sagt ... <i>tutuut... tutuutu... tututu</i> ... (<i>mehrmalige Wiederholungen</i>)... Er zieht und stößt weiter, macht Hupgeräusche (ununterbrochen) ... <i>tutuut... bubuut</i> ... Er fährt über die Brücke, über das gewellte Schienenteil am Schluss. Dieses kippt, die Zugteile brechen auseinander, er sagt ... <i>au neii, jetzt ischs kaputt</i> ... Er setzt sich auf die Fersen, legt die Hände auf die Oberschenkel und schaut zu, was der PM(m) macht.	EFS
245.	PM(m)	stellt den Zug neben die Schiene auf den Boden und setzt die Schienen so zusammen, dass eine runde Schleife entstehen soll. Die Schleife ist zu eng.	
246.	HK1(m)	zeigt mit der Hand, sagt ... <i>warte</i> ...	BW
247.	PM(m)	zeigt auf ein Schienenstück und sagt ... <i>lueg, so eis</i> ...	
248.	HK1(m)	geht zur Kiste und wühlt mit Händen darin, sagt ... (<i>plaudert ununterbrochen</i>)... <i>okay</i> ... Er kommt zurück, sagt ... <i>juhui, han eis. Genau</i> ... Legt das Schienenstück hinein, sagt ... <i>oh neii</i> ... geht zurück und kommt mit einem kurzen Stück wieder sagt ... <i>das hier, das kliini</i> ... Er setzt es ein, es ist zu kurz. Er geht wieder zur Kiste.	BW
249.	PM(m)	setzt die Schienen zusammen, so dass der Kreis fertig zu sein scheint.	
250.	HK1(m)	bringt ein anderes Stück, sieht den fertigen Kreis, hält inne und sagt ... <i>hei</i> ... (<i>Wortlaut unverständlich</i>)... Er kniet sich hin, öffnet den Schienenkreis wieder und setzt sein	

251.	PM(m)	Stück ein, es ist immer noch zu kurz. Er will wieder zur Kiste laufen. sagt, ... <i>HK1(m)</i> , <i>lueg so eis muesch bringe...</i>	
252.	HK1(m)	Er zeigt ihm mit den Händen Länge und Form. sucht lange in der Kiste nimmt ein Teil hervor, sagt ... <i>ja, ja, das isch gliich...</i>	BW
253.	PM(m)	Er kniet hin und gibt das Stück dem PM(m). nimmt ein Teil heraus und gibt HK1(m) das neue Stück zum einsetzen.	
254.	HK1(m)	setzt es ein und es passt. Er streckt die linke Hand in die Luft, sagt ... <i>jeeiii.....(Wortlaut unverständlich)</i> , <i>jetzt...</i> Er rutscht um den sitzenden PM(m) herum und setzt den Zug langsam in der Kurve auf die Schiene. Fährt mit dem Zug durchs Brückentunnel, hupend (ununterbrochen) ... <i>tütüüt...</i> (<i>mehrmalige Wiederholungen</i>)...	IN EFS
255.	PM(m)	steht auf, versorgt die überzähligen Schienen, holt andere und baut am Anfang der Anlage weiter.	
256.	HK1(m)	fährt nur mit der Loki weiter nach dem Tunnel und holt einen nach dem anderen, die restlichen Wagen auf dem Fensterbrett. Dann fährt er mit dem neuen Zug weiter. Die abgehängten Wagen lässt er auf dem Teppich liegen. Er fährt über die ganze Anlage, bis er auf dem Stumpengleis beim Prellbock ankommt. Ruft ... <i>au nei!</i> ...	EFS
257.	1E(m)	rutscht, stösst mit den Füßen an die Schienen und nimmt die Wagen in die Hand.	
258.	HK1(m)	sagt ... <i>au nei</i> , <i>1E(m)</i> ... Er stellt den Zug wieder auf die Schienen und fährt rückwärts über die Weiche auf die andere Schiene und über die Brücke. Er fährt eine ganze Runde und plaudert leise vor sich hin ...(<i>Wortlaut unverständlich</i>)... Als er wieder zur Weiche kommt, fährt er den Zug wieder zum Prellbock.	EFS
259.	1E(m)	sagt ... <i>au nei!</i> ... Er klopft sich mit der linken Faust auf den linken Oberschenkel und schaut zum PM(m), der auf dem Stuhl sitzt und zuschaut. sitzt wieder beim Schienenkreis und schnappt sich den roten Wagen. Er stösst gegen die Schienen, so dass der Kreis zerbricht und über den Teppichrand rutscht. Er greift auch nach dem Zug.	
260.	HK1(m)	ruft <i>neii(mehrmalige Wiederholung)</i> ... schaut 1E(m) an. Er legt sich über die Zugschienen, flickt die Schienen zusammen.	BW
261.	1E(m)	wendet sich ab und rutscht weg.	
262.	HK1(m)	baut die Schienen wieder zusammen, ein Teil der Schienen ist über den Teppichrand gerutscht. Er schaut zum PM(m). Er klopft auf das Schienenteil. Er schiebt die ganze Anlage wieder auf den Teppich schiebt, der Kreis schliesst sich. Er fährt ein Stück mit dem Zug weiter.	TB
263.	PM(m)	ersetzt ein Schienenteil, die Strecke wird gerade.	
264.	HK1(m)	sitzt auf den Fersen, schaut zum PM(m) und zur LP1 die mit 1C(m) spricht. Es ist von Logo die Rede.	TB
265.	HK1(m)	sagt ... <i>ich ha Logo...</i> <i>LP1, ich habe Logo....</i>	BW
266.	LP1	Er steht auf und holt ein zusätzliches Schienenteil. sagt, ... <i>nein, heute hast du keine Logo. Heute bleibst du im Kindergarten....</i>	
267.	1E(m)	verschiebt die ganze Bahn weiter über den Teppichrand.	
268.	HK1(m)	eilt herbei, ruft... <i>neii!</i> ... Er setzt das neue Teil ein, sagt ... <i>so...</i> reibt sich die <i>Hände ...so...</i> Die Hälfte des Kreises ist neben dem Teppich. Er fährt mit dem Zug darüber. Die Schienen brechen am Teppichrand. Er klopft mit der Hand darauf.	BW
269.	PM(m)	kommt und nimmt die Schiene in die Hand.	
270.	LP1	sagt, er soll die ganze Anlage wieder auf den Teppich schieben. PM(m) und LP1 machen es.	
271.	1D(m)	nimmt den Zug in die Hand und macht ihn kaputt.	

296.	PM(m)	streckt den Fuss aus und stoppt den Ball.	
297.	HK1(m)	macht... <i>hoblaa...</i> Er nimmt wieder den Zug und fährt in rassicem Tempo durchs Tunnel und über die Schleife zurück...sagt ... <i>tutututu...</i>	EFS
298.	1D(m)	rutscht auf seinem Hinterteil auf die Eisenbahn zu.	
299.	HK1(m)	geht entgegen, sagt ... <i>nei...cha nid duren...</i>	IN
300.	PM(m)	hilft flicken. 1D(m) kommt schneller zur Eisenbahn.	
301.	HK1(m)	verwirft die Hände, sagt... <i>oh nei ganz kaputt,...oh arme Zug...jä nu...</i> Verwirft wieder die Hände und schaut zum PM(m) zurück. Dann steht er auf und läuft davon(<i>Wortlaut unverständlich</i>)... geht weg. Er kommt mit dem Ball zurück, setzt sich vor 1D(m) hin, rollt ihm den Ball hin.	IN TB BW
302.	1D(m)	reagiert nicht.	
303.	HK1(m)	klemmt den Ball unter seinen Hintern und hopst darauf herum. Er prellt den Ball im Sitzen auf die Schienen. Der Ball rollt weg, er holt ihn und stellt sich auf die Ecke der Matte mit hoch erhobenen Armen. Er schaut zum PM(m), sagt... <i>lueg, do obe...</i> wippt, hüpf und wirft den Ball zum PM(m) sagt ... <i>jetze, abgää...</i>	EFS TB IN
304.	PM(m)	fängt den Ball und rollt ihn 1E(m) zu.	
305.	1E(m)	schubst ihn wieder zurück.	
306.	HK1(m)	hüpft auf der Matte, zusammen mit 1D(m), sagt ... <i>spiele mit mir, 1D(m)?...</i> Er umarmt 1D und balgt sich mit ihm auf der Matte. Er stupst ihn und plaudert ... <i>doi,doi doi ... (Wortlaut unverständlich)... 1D(m)?...</i>	IN BW
307.	1D(m)	kriechen ab der Matte.	
308.	HK1(m)	bremst ihn <i>warte...1D(m), lueg, (Wortlaut unverständlich)...</i> HK1(m) kitzelt 1D(m) am Körper und sagt ... <i>diligr, diligr...</i>	IN BW
309.	1D(m)	kichert und wälzt sich auf der Matte. Dann beginnt er zu miauen, streckt die Hände vor und kriecht auf den Knien vorwärts.	
310.	HK1(m)	macht die Bewegungen von 1D(m) nach. Er befindet sich im Vierfüßerstand kriechend, macht ... <i>miau...miau...miau...</i>	NA
311.	1D(m)	nimmt ein Schienenteil, steckt es sich in den Mund und läuft davon.	
312.	HK1(m)	läuft und robbt auf allen vieren über den Teppich und sagt ... <i>brrr...brrr...brr...(mehrmals)...</i>	BW EFS
313.	PM(m)	sitzt in der Hängematte.	
314.	1D(m)	lacht und läuft zu ihm.	
315.	HK1(m)	läuft auf ihn zu, sagt... <i>du, PM(m)...ich au...</i>	IN
316.	PM(m)	sagt ... <i>was, du au...?</i>	
317.	HK1(m)	dreht PM(m) in der Hängematte rundherum und hüpf mit, sagt ... <i>heb di, heb die.... jühh, jühh...</i> Lässt ihn los, so dass er sich wieder aufdreht.	IN
318.	PM(m)	gibt einen Laut von sich ...(<i>unverständlich</i>)...	
319.	HK1(m)	geht zur Matte und hüpf. Kniet hin und schaut zu wie 1D(m) die Eisenbahn auseinander nimmt.	TB
320.	PM(m)	steigt aus der Hängematte und setzt sich auf die Matte.	
321.	HK1(m)	geht zur Hängematte, legt sich hinein und dreht sich rundherum.	EFS NA
322.	PM(m)	sagt ... <i>HK1(m) hesh gseh, was sie mit dinere lsebahn mache?...</i>	
323.	HK1(m)	sagt ... <i>Ja, (unverständlich)...</i> schaukelt weiter und dreht sich, zeitweise mit den Füßen in der Luft.	EFS
324.			
		7. Sequenz	
325.	1A(m)	sitzt auf dem Teppich und beschäftigt sich mit den Teilen der Briobahn.	
326.	1D(m)	sitzt am Tisch vor einem Spiel.	
327.	HK1(m)	hängt in der Hängematte und schaukelt rundherum und hin und her. Er schaukelt mit Schwung bis zum Tisch und zu 1G(m). 1D(m) greift nach ihm.	EFS

328.	1D(m)	beschäftigt sich ziemlich intensiv mit seinem Spiel.	
329.	HK1(m)	schwingt in der Hängematte bis zu 1D(m) und klopft ihm auf die linke Schulter sagt ...1D(m)...1D(m)...	IN
330.	LP1	sagt ...du HK1(m) hör uf, de 1D(m) zäukle. Susch bisch hüt s'letschte Mal i dere Hängematte gsi...	
331.	HK1(m)	dreht sich um. Er lässt Arme und Beine hängen, gibt mit Armen und Beinen an, rechtsherum, linksherum drehen. Mit den Armen hängt er hinein und mit den Füßen läuft er. Nach 7 Minuten steigt er aus, geht zum PM(m) und fragt ... <i>(Wortlaut unverständlich)</i> ?...	EFS IN
332.	PM(m)	wiederholt die Frage.	
333.	HK1(m)	sagt ...ja... geht zu PM(m) und streckt ihr den linken Arm unter die Nase, sagt ... <i>due do schmöcke</i> ...	BW IN
334.	PM(m)	riecht und fragt ... <i>hesch Parfum?</i> ...	
335.	PM(m)	sagt ... <i>Es isch Wöschmittel</i> ...	
336.	HK1(m)	kniert im Fersensitz auf den Teppich und schüttelt die Briobahn-schienen die noch zusammen sind auseinander. Er legt das Tunnelstück auf die Matte, geht zur Schublade und bringt Tiere zurück. Er legt sich auf den Bauch und füllt Tiere und Wagen in den hochgestellten Tunnel. Dann holt er Schienenteile und versucht es in anderer Kombination.	EFS
337.	1E(m)	sitzt am Boden und beschäftigt sich mit den Schienenteilen. Er ruft...HK1(m)...HK1(m)...HK1(m)....	
338.	HK1(m)	nickt, sagt ... <i>ja?</i> ..., nickt. ... <i>ja</i> ... rutscht näher zu 1E(m) und hält ein Schienenteil in der Hand. Er holt noch ein Tier in der Schublade, setzt sich auf die Matte und miaut mit der Spielkatze auf dem gefüllten Tunnel. sagt ... <i>miau...miau...miau</i> ...	BW EFS
339.	LP1	sagt, dass die Kinder Aufräumen sollen und ins Stübli kommen, wenn der Wecker läutet.	
340.	HK1(m)	sammelt sofort die Briobahn-teile ein und wirft sie in die Kiste.	TB
341.	LP1	sagt ... <i>nöd werfe</i> ...	
342.	HK1(m)	sammelt die weiteren Teile auf und legt sie in die Kiste. Er sammelt zuerst alle Schienenteile und dann die herumliegenden Wagen ein.	
343.			
		8. Sequenz	
344.		Die Bauernhofställe stehen auf dem Teppich.	
345.	HK1(m)	versorgt ein Tier im Stall (<i>spricht in einem Singsang unverständliches beim Hasenstall</i>)... <i>I-A...I-A...I-A</i> ... Er öffnet und schliesst die Türchen und stellt offenbar Tiere hinein. steht mit hängenden Armen dabei.	EFS
346.	1A(m)		
347.	1B(m)	sitzt auf dem Teppich und beschäftigt sich mit 2 Kühen, in jeder Hand eine.	
348.	LP1	hilft im vorbeigehen 1A(m) sich zu setzen.	
349.	1A(m)	rutscht zu HK1(m) und schaut auch in den Hasenstall.	
350.	1B(m)	rutscht von der anderen Seite herbei und guckt zu.	
351.	HK1(m)	plaudert ununterbrochen und hantiert mit den Tieren. Er gibt 1B(m) eine Kuh in die Hand und zeigt auf einen Platz im Stall, sagt ... <i>hier Kuh, hier Kuh...hier...hier</i> ... Er schaut 1B(m) an und wiederholt das Zeigen. Dann dreht er sich um, macht ... <i>I-AA...I-AA</i> ...	IN
352.	1B(m)	bleibt sitzen.	
353.	1A(m)	legt sich über HK1(m), der auf allen Vieren am Boden kniet.	
354.	HK1(m)	richtet sich auf und umarmt 1A(m), sagt ... <i>1A(m)!</i> ... und klopft ihm auf den Rücken, dann steht er auf und läuft zur Schublade, sagt... <i>ich helfe dich</i> ... Er kramt in der Schublade, sagt ... <i>ich helfe dir, quäk quäk quäk. Jee, chline Ente da</i> ... Er gibt das Tier 1A(m).	BW EFS

355.	1A(m)	setzt das Holztier in den Stall.	
356.	HK1(m)	geht hinter den Stall, sagt ... <i>nein</i> , 1A(m), (<i>unverständlicher Wortlaut</i>), <i>mache, en (unverständlich), mache, qäk, quäk...</i> Er holt weitere Tiere aus dem Stall, macht ... <i>quäk, quäk...</i>	BW EFS
357.	1B(m)	rutscht hinter den Stall, indem er sich im Vierfüsserstand mit den beiden Kühen in den Händen vorwärts bewegt.	
358.	1A(m)	sitzt dabei und macht nichts.	
359.	HK1(m)	spielt und plaudert vor sich hin ... (<i>Wortlaut unverständlich</i>)... <i>hier, hier, - hier...</i>	EFS
360.	HK1(m)	Er schlägt den Kopf an der Ecke des Fensterbretts an. Bleibt sitzen und reibt sich die Stelle am Kopf, seufzt leise, ... <i>aua...</i> Er klopft an die Stelle am Fensterbrett, an der er den Kopf gestossen hat.	IN
361.	1B(m)	ist zu den Kisten unter dem Fensterbrett gerutscht und spielt dort mit seinen beiden Kühen, sagt ... <i>muhh...</i>	
362.	HK1(m)	liegt auf dem Bauch vor dem Stall und wiederholt... <i>i-AA i-AA...</i>	EFS
363.	1A(m)	sagt ... <i>Esel...</i>	
364.	HK1(m)	macht weiter (ununterbrochen) ... <i>i-AA ...i-AA...</i> Das Geschrei wird lauter. HK1(m) und 1B(m) fügen ihre Tiere auf dem Stalldach immer wieder gegeneinander.	EFS
365.	HK1(m)	wendet sich dem Hasenstall zu und öffnet die Türchen. Spricht laut ... (<i>Wortlaut unverständlich</i>) ... <i>neii, neii!</i>	BW
366.	1A(m)	öffnet und schliesst die Türchen.	
367.	HK1(m)	öffnet alle Türchen und nimmt die Tiere heraus, sagt ... <i>Hase, Hase, Hase...</i> dann steht er auf und geht wieder zur Schublade.	IN EFS
368.	1A(m)	steht ebenfalls auf und läuft mit zur Schublade.	
369.	1B(m)	bleibt hinter dem Stall sitzen, beschäftigt sich mit beiden Kühen und lässt sie auf dem Stalldach spazieren.	
370.	HK1(m)	kommt mit zwei Tieren zurück, die er in der Hand durch Luft gleiten lässt, macht ... <i>diep, diep, diep, diep diep...</i> Er wirft die Holzkühe vom Stalldach.	EFS
371.		Das Spiel von HK1(m) mit verschiedenen Tieren, die immer zu zweit durch die Luft „fliegen“, auf dem Boden oder den Stalldächern hüpfen, dauert 10 Minuten. Er produziert immer Laute dazu, ... <i>dipdipdip...</i> (<i>Gesprochenes ist nicht verständlich</i>). Sagt ... <i>oh, ich ha noch der Vogel vergässe....</i> Er holt den Vogel in der Schublade.	EFS
372.	1A(m)	folgt HK1(m), macht seine Bewegungen nach, (ohne Tiere und ohne Laute).	IN
373.	1B(m)	sitzt beim Stall und bewegt seine beiden Kühe. Schaut den andern Kindern zu.	
374.	HK1(m)	kriecht zur Matte und hebt eine Ecke hoch.	BW
375.	1A(m)	stellt die Matte auf, lässt sie auf HK1(m) plumpsen und wirft sich selber darauf.	
376.	HK1(m)	lacht laut.	BW
377.	1A(m)	lässt die Matte wieder auf HK1(m) fallen, aber er weicht aus und sie fällt auf den Stall.	
378.	PM(m)	kommt und HK1(m) und 1A(m) werfen ihm die Matte auf die Füsse.	
379.	1B(m)	kommt auch und stösst mit HK1(m) und 1A(m) gegen die Matte.	
380.	1A(m)	stösst gegen die Matte.	
381.	HK1(m)	hüpft auf dem Teppich und lacht.	EFS
382.	PM(m)	zieht 1A(m) an den Armen die Matte hoch, lässt ihn wieder los.	
383.	1A(m)	geht zu HK1(m).	
384.	HK1(m)	ruft ... <i>hilfio!</i> ...	IN
385.	LP1	kommt und ruft .. <i>Schluss, fertig. Entweder Bauernhof spielen oder Aufräumen und etwas anderes spielen...</i>	
386.	HK1(m)	kniert beim Erscheinen der LP1 sofort zum Stall und beschäftigt sich. Er antwortet ... <i>Bauernhof fertig, .Isebahn spiele ...</i> Er beginnt aufzuräumen. Er nimmt die Tiere aus den Ställen und	BW

		trägt sie in die Schublade.	
387.	1A(m)	sitzt auf der Matte und schaut zu.	
388.	1B(m)	sitzt hinter dem Stall und schaut zu.	
389.	LP1	sagt zu 1A(m) und 1B(m) ... <i>ihr chönnd au hälfe uufruume...</i>	
390.	1A(m)	steht auf, bringt ein Tier zur Schublade und schaut hinein.	
391.	1B(m)	steht auf und zieht hinten an seiner Hose. Er geht zum Schrank und bleibt dort stehen.	
392.	LP1	hilft 1E(m) aufstehen.	IN
393.	HK1(m)	streckt ihm ein Tier hin, sagt ... <i>Vogel, er cha de Vogel, Vogel...</i> bringt den Vogel zur Schublade. 1E(m) hat etwas in den Händen. HK1 trägt die Tiere zurück, sagt dazu... <i>(unverständlich)</i> ... Er trägt die Stallteile zum Schrank, gibt sie LP1 in die Hand. Er stöhnt ... <i>a-a-a...</i>	BW
394.	1A(m)	steht da.	
395.	1B(m)	läuft herum, hat den Hosenknopf geöffnet.	
396.	LP1	sagt, ... <i>zuerst die Schienen bauen, HK1(m)</i> ... Sie hat die Schachtel mit Loki und Wagen weg gelegt.	
397.	HK1(m)	geht hinter die Schienenkiste.	EFS
398.	LP1	sagt ... <i>oh, da liit no e Chue, 1A(m), würdsch du bitte rasch die Chue versorge...</i>	
399.	1A(m)	bleibt stehen.	
400.	HK1(m)	holt ein Schienenteil nach dem andern und setzt es an. Sagt ... <i>Kuh weg...</i> Er schubst 1A(m) leicht an der rechten Schulter und macht weiter, fährt mit dem Finger über den Schienenweg.	BW EFS
401.	1A(m)	reagiert nicht. Er zupft immer wieder hinten an seiner Hose.	
402.	HK1(m)	ruft ... <i>1B(m)</i> ...	
403.	LP1	sagt ... <i>Er ist auf dem Klo, WC...</i>	
404.	HK1(m)	sagt ... <i>WC. Ahaa!</i> ... Er streckt jedes Teil, das er holt 1A(m) hin	IN
405.	LP1	sagt, ... <i>du, 1A(m), d'Chue wartet immer no uf diich...</i>	
406.	HK1(m)	schubst 1A(m) im Vorbeigehen am Arm, sagt ... <i>mach Chue, wartet diich...</i> gräbt in der Schienenkiste. Schubst 1A(m) wieder am Arm und zeigt mit der rechten Hand sagt ... <i>Chue tuet warte diich...</i>	BW IN
407.	1A(m)	Er hebt die rechte Hand von 1A(m) und zeigt mit der Hand. schaut geradeaus und reagiert nicht.	
408.	HK(m)	hebt die Schultern sagt ... <i>du, 1B(m)</i> ... (<i>Wortlaut unverständlich</i>)... zeigt auf 1A(m) und die Kuh am Boden. Nach dem nächsten Bahnstück fragt er 1A(m) ... <i>nööd?...nööd?...</i>	BW IN
409.	1E(m)	rutscht daher und packt die Kuh.	
410.	HK1(m)	nimmt sie ihm weg, sagt ... <i>neii...</i> und drückt sie 1A(m) in die Hand, sagt ... <i>da...</i>	IN BW
411.	HK1(m)	sagt ... <i>gömmmer...</i> er nimmt 1A(m) bei der Hand und zieht ihn Richtung Schublade.	BW IN
412.	1A(m)	zieht immer wieder hinten an der Hose und lässt sich von HK1(m) an der Hand herum ziehen.	
413.	HK1(m)	gestikuliert und artikuliert (deutlich hörbar) ... <i>Schub-la-de, Schub-la-de...</i> Er winkt und zeigt mit der Hand zur Schublade.	BW
414.	1A(m)	steht da und reagiert nicht.	
415.	HK1(m)	zieht schliesslich die Schublade selber auf und zeigt mit dem Finger hinein.	BW
416.	1A(m)	legt die Kuh in die Schublade und schiebt daran	
417.	HK1(m)	verschiebt die Kuh in der Schublade und schliesst die Schublade. Er zeigt auf die Schienenkiste. Sagt ... <i>jetz hilf aber das da..! Oh neii!!!...</i>	BW IN
418.	1E(m)	hat unterdessen das bereits gebaute Schienenstück wieder zerlegt.	
419.	HK1(m)	wirft sich auf den Bauch und rafft die Teile zusammen.	EFS

		sagt <i>oh nei, 1E(m)..nicht das, nicht das, nicht...</i> (Wortlaut unverstandlich)...	
		Er setzt die Teile wieder zusammen und lasst den Platz fur das blaue Bruckenstuck offen.	
420.	1B(m)	ist zuruckgekommen, steht da und schaut zu.	
421.	1A(m)	hat sich ganz nah neben HK1(m) auf die Matte gesetzt.	
422.	HK1(m)	sagt zu 1B(m) und 1A(m) ... <i>ihre helfe ..(zeigt mit der Hand)...das da...</i>	IN TB
423.	1B(m)	buckt sich und zeigt mit dem rechten Zeigefinger in die Lucke.	
424.	HK1(m)	zeigt zum Schrank, sagt ... <i>da, holen,...nimm...</i> steht auf und geht mit 1B(m) mit zur Kiste. sagt . <i>nimm...</i>	IN BW
425.	1E(m)	nimmt wieder die Teile weg.	
426.	1A(m)	sitzt und schaut zu.	
427.	1B(m)	kommt mit dem Stuck, das ihm HK1(m) gezeigt hat.	
428.	HK1(m)	sturzt sich auf die Matte, sagt <i>neiin, 1E(m)...</i> Er nimmt ihm die Teile energisch weg, sagt ... <i>nei, nein...!</i> Und wendet sich an 1A(m) ... <i>1A(m), mir helfen?...</i>	IN BW
429.	1A(m)	reagiert nicht.	
430.	1B(m)	fuchelt mit dem Schienenstuck, das er geholt hat, herum.	
431.	HK1(m)	Sagt immer wieder zu 1E(m) ... <i>neinn...Stopp...</i> (er zeigt mit dem Zeigefinger)... <i>stoppp!...!</i>	IN BW
432.	1E(m)	wendet sich kurz ab.	
433.	1B(m)	macht gegen 1E(m) eine Handbewegung (zweimal).	
434.	PM(m)	holt 1E(m) weg.	
435.	HK1(m)	holt weiter Teil um Teil.	EFS
436.	1B(m)	hupft herum oder HK1(m) nach, wenn dieser zur Kiste geht.	
437.	1A(m)	sitzt regungslos auf der Matte.	
438.	1E(m)	sitzt wieder da, streckt die Hand nach den Schienen.	
439.	HK1(m)	Sagt ... <i>stopp..stopp...stopp!...</i> macht dazu Handbewegung.	IN
		9. Sequenz	
440.	PM(m)	baut weiter an der Bahn.	
441.	1A(m)	sitzt auf der Matte.	
442.	1B(m)	liegt bauchlings halb im angefangenen Kreis.	
443.	1E(m)	sitzt vor dem Teppich, der Bahn abgewandt.	
444.	HK1(m)	steht und schaut zu. Er nimmt 1B(m) an den Handen und zieht ihn aus dem Bahnbereich. sagt .. <i>1B(m)....1B(m).....gang weg....halfte.....dir, du halfte...</i>	IN
445.	1B(m)	setzt sich auf.	
446.	HK1(m)	schaut zu, wie der PM(m) ein weiteres Schienenteil ansetzt. Er zeichnet mit dem Finger die Strecke vor und schiebt 1B(m) weiter weg.	IN TB
447.	PM(m)	sagt, dass sie selber weiter bauen sollen und geht weg.	
448.	HK1(m)	sagt zu 1B(m)... <i>hol!...</i> Und zeigt zur Kiste.	IN TB
449.	1B(m)	bleibt sitzen und winkt ab.	
450.	HK1(m)	steht auf und geht zur Kiste, er ruft ... <i>nichts, nichts nichts, nichts...</i> Er kommt mit zwei gebogenen Schienenteilen zuruck, uberlegt und probiert in der Luft, wie er sie hinlegen muss. Er schiebt 1B(m) weg, der gerade Eisenbahn-Stucke ansetzt.	IN
451.	1B(m)	setzt gebogene Teile an. Es entsteht eine Rundung	
452.	HK1(m)	geht wieder zur Kiste und ruft zuruck... <i>danke, 1B(m),... 1B(m), danke...</i>	BW
453.	1E(m)	rutscht zur Kiste und wuhlt nach den Schienen.	
454.	1B(m)	dreht sich weg.	
455.	HK1(m)	schiebt 1E(m) sein Spielzeug hin und sagt... <i>stopp, 1E, stoppp...</i>	IN BW
456.	1E(m)	lacht.	
457.	PM(w)	ruft... <i>1E(m)..choom...</i>	

458.	1E(m)	dreht sich um und schaut.	
459.	1B(m)	baut am Schienenkreis weiter und läuft hin und her.	
460.	HK1(m)	schaut zu und sitzt neben 1A(m) auf der Matte. Er sagt 1B(m) und zeigt nach hinten zur Kiste. Sagt ... <i>hool.. hool...hool..(deutlich artikuliert)</i> ...	IN
461.			
		10. Sequenz	
462.		Die Eisenbahn ist weggeräumt. Die rote Matte liegt am linken Teppichrand, gleich neben den Tischen.	
463.	1B(m)	steht in der Mitte des Teppich und bewegt beide Arme wie zum dirigieren.	
464.	HK1(m)	sitzt auf der Matte neben 1A(m), rutscht von der Matte auf den Teppich und wirft sich auf die Knie.	EFS
465.	1B(m)	wirft sich rechts neben HK1(m).	
466.	1A(m)	wirft sich links neben HK1(m).	
467.	HK1(m)	krabbelt davon hinter die Tische und rund herum.	EFS IN
468.	1B(m)	krabbelt hinterher.	
469.	1A(m)	reihet sich gleich nach HK1(m) ein, folgt aber nur bis zum Schrank.	
470.	HK1(m)	springt nach der 1. Runde im Vorbeikrabbeln auf die Matte.	EFS
471.	1B(m)	geht an der Matte vorbei.	
472.	1A(m)	passt ihnen bei der 2.Runde beim Schrank ab und krabbelt nach. 1A(m) und HK1(m) krabbeln einander hinter den Tischen durch nach, lachen laut und vergnügt.	
473.	1B(m)	rennt jetzt und überholt den krabbelnden HK1(m) an der engsten Stelle zwischen Tisch und Schubladen. Er tritt ihm auf die Hand.	
474.	HK1(m)	macht ... <i>au...uhh!</i> ... er betrachtet die Hand und streckt sie 1A(m) unter die Nase, der vor ihm steht, sagt <i>1B(m) het...(unverständlich), .tue blase...</i>	BW
475.	1A(m)	bläst und HK1(m) steht auf und wendet sich PM(m) zu.	
476.	1B(m)	stoppt, dreht sich um und schaut was passiert ist. Er greift sich an den Kopf und geht zum PM(m), der ihn ruft.	
477.	HK1(m)	geht herum, bläst auf seine Hand und hält 1B(m) seine Hand hin. Dann springt er wieder bäuchlings auf die Matte sagt ... <i>(unverständlich)</i> ...	IN EFS BW
478.	1A(m)	geht langsam zur Matte und kniet neben den liegenden HK1(m).	
479.	HK1(m)	strampelt, macht ... <i>wufff, wuff, wufff...</i>	EFS
480.	1A(m)	Kriecht bellend hinter den Tischen durch bis an die vordere Ecke.	
481.	HK1(m)	steht auf und geht langsam hinter HK1(m) her. kriecht weiter bis zur Matte und legt sich auf den Bauch. Er plaudert ununterbrochen ... <i>(unverständlich)</i> ...	EFS
482.	1A(m)	schlendert hinterher und kniet zum Kopf von HK1(m) hin. Er berührt ihn an der Schulter.	
483.	HK1(m)	dreht sich auf den Rücken und schaut 1A(m) an, sagt ... <i>1A(m)...(unverständlich)</i> ...	EFS BW
484.	1A(m)	streichelt kurz den Kopf von HK1(m) und setzt sich neben die Matte. Er fährt mit Hand und Ärmel von unten her über die Nase (2 mal).	
485.	1D(m)	kommt und purzelt auf HK1(m). Er greift ihm mit der Hand ins Gesicht und sabbert mit seinem Beissring.	
486.	HK1(m)	sagt ... <i>1A(m) mich hebe...(unverständlich)</i> ...streckt den rechten Arm aus, rollt weg, setzt sich auf und wischt sich mit der Hand und dem Ärmel quer übers Gesicht. 1A(m) streichelt kurz HK1(m).	IN BW
487.	1D(m)	geht weiter zum Fensterbrett und setzt sich darauf. Er rutscht zum Fenster.	
488.	HK1(m)	kriecht wieder hinter den Tischen durch. An der Ecke hält er an, beobachtet kurz die Umgebung und sagt, ... <i>aua, gute nacht, wart. 1A(m) komm 1A(m) schlafe...</i> . Er legt den Kopf auf den Arm und macht Geräusche.	EFS

489.	1A(m)	setzt sich kurz neben HK1(m), steht aber sofort wieder auf und geht weg.	
490.	HK1(m)	schaut auf, zuckt zusammen, schaut um die Ecke, sagt ... <i>1A(m) wo bist... versteckst dich?... versteckst dich?...</i>	IN
491.	1A(m)	kommt zurück und lacht, läuft wieder weg, kommt zu HK1(m), der auf dem Teppich kniet, biegt mit der Hand den Kopf von HK1(m) leicht nach hinten und schaut ihm ins Gesicht, sagt <i>leise ...jaa...</i> hüpfte zur Matte.	
492.	HK1(m)	wirft sich bäuchlings auf die Matte.	EFS
493.	1A(m)	legt sich von der Kopfseite her ganz kurz auf HK1(m), dann rennt er hinter die Tische und späht hervor.	
494.	HK1(m)	setzt sich auf, streckt die Arme hoch und ruft... <i>1A(m), versteck dich, uähhh... 1A(m), versteck diich, versteck-sch diich...</i>	EFS IN
495.	1A(m)	kommt hervor, wartet kurz bei HK1(m) und rennt wieder hinter die Tische. Er setzt sich bei der Ecke nieder und wartet auf HK1(m) und rennt dann zur Matte.	
496.	HK1(m)	kratzt kurz an 1A(m)'s Bauch und kriecht bellend weiter, macht ... <i>wu...wu...wu...</i> hält inne hinter den Tischen und schaut zu 1A(m). Er reibt sich die Finger, plaudert ununterbrochen in einem Singsang, <i>(unverständlicher Wortlaut)...</i>	EFS
497.	1A(m)	hüpft, lacht und kommt zu HK1(m) hinter die Tische. Er nimmt dessen Hand und drückt sie an die Wand.	BW
498.	HK1(m)	sagt ... <i>danke...</i> . Er kriecht weiter, stutzt und nimmt einen Gegenstand vom Boden, den er betrachtet. Er steht auf und streckt das Teil dem PM(m) hin. sagt ... <i>was isch das daa?...</i>	IN BW

1.1.2 Beobachtungsprotokoll Setting 2

Beobachtungsprotokoll 2

Setting 2

Beobachtungsprotokolle (Transkription der Beobachtungen)

Überblick

1. Durchführung Setting 2
Abschnittnummer: 1- 221 Datum: 1.10.2010 Zeit: 10.30- 11.20 Uhr
2. Durchführung Setting 2
Abschnittnummer: 222- 394 Datum: 8.10.2010 Zeit: 10.30- 11.20 Uhr

Nr.	Kind Akteur	Sequenzen	Codierung
1.		1 Sequenz: in der Puppenecke.	
2.		HK2(w) ist mit 2A(w) in der Puppenecke. Sie kochen am Herd, decken den Tisch. Die Puppe sitzt im Wagen am Tisch.	
3.	2A(w)	nimmt ein Gefäß aus dem Backofen, schaut einen Moment HK2(w) an. HK2(w) fasst das Gefäß an und sagt... <i>Baby sitze.</i> ... 2A(w) sagt ... <i>nein</i> ...und nimmt Besteck aus einem Behälter.	
4.	HK2(w)	stützt die Hände in die Hüfte, schaut 2A(w) zu, geht dann zum Tisch und legt einen Löffel nach dem andern und zwei Teller auf den Tisch.	BW
5.	HK2(w)	Zieht die Puppe aus dem Wagen und ruft ... <i>2A(w) Baby hebe!..</i>	IN
6.	2A (w)	schaut sie an, mit dem Löffel in der Hand, wendet sich wieder dem Gefäß zu. HK2(w) sagt... <i>Nein, da</i> ...und geht zum Kochherd. ... <i>Lueg 2A(w)</i> ...und hält ihr ihre Hand hin.	
7.	2A(w)	löffelt aus dem Gefäß.	
8.	HK2(w)	steht mit der Puppe neben 2A(w). Sie schaut einen Moment weg. ... <i>2A(w), 2A(w), lueg! 2A(w), Mama isch da. Lueg, Mama isch da!</i> ...und zeigt auf einen Stuhl am Tisch.	IN
9.	2A(w)	kommt mit dem Teller zum Tisch und hält ihn senkrecht nach unten, legt ihn dann auf den Tisch.	
10.	HK2(w)	sagt... <i>Nein, nid usleere</i> ... schaut abwechslungsweise 2A(w) an und auf die Stelle auf dem Tisch.	TB
		Sie wendet sich wieder dem Kochherd zu. HK2(w) geht zum Tisch und wischt mit der Hand ein paar Mal über den Tisch.	BW
11.	HK2(w)	sagt ... <i>Etze, 2A(w), 2A(w)! 2A(w) hebe, hebe</i> ... Und streckt ihr die Hand entgegen. 2A(w) hantiert am Kochherd. HK2(w) geht zu ihr und sagt ... <i>2A(w). hebe, hebe</i> ... Sie schaut 2A(w) in die Augen und wieder auf ihre Hand.	IN TB
12.			
		2. Sequenz	
13.	PM	fragt 2A(w), ob sie noch einen Kaffee bekomme. Beide Kinder schauen LP an. 2A(w) nickt und hantiert weiter. HK2(w) schaut ihr zu, dann verharrt ihr Blick im Raum.	BW
14.	2A(w)	stellt die Kaffeetasse auf den Tisch und ruft LP.	
15.	HK2(w)	nimmt 2A(w) an der Hand, die Puppe nehmen die Kinder ebenfalls an der Hand, so dass sich ein Kreis bildet.	IN
16.	HK2(w)	beginnt zu singen.	IN
17.	PM	sagt, dass sie nur spielen sollen, sie komme dann später.	
18.	HK2(w)	Der Kreis dreht sich, HK2(w) singt. Sie zieht ein Bein hoch, 2A(w) zieht auch das Bein hoch. Die Puppe wird in die andere Hand gewechselt. HK2(w) kniet auf den Boden.	IN
19.	2A(w)	kniet auch. Sie lässt die Puppe los.	
20.	HK2(w)	sagt ... <i>2A(w) hebe</i> ... Sie stehen wieder auf. HK2(w) singt ... <i>jetzt isch 2A(w), liebi, liebi 2A(w)</i> ... Gemeinsam legen sie die Puppe in den Wagen. Sie setzen sich der Puppe vis-a-vis auf je einen Stuhl.	BW IN
21.			
		3. Sequenz (In der Puppenecke)	
22.	2A(w)	nimmt den Löffel und einen Joghurtbecher in die Hand und macht eine Bewegung zum Essen.	
23.	HK2(w)	sagt ... <i>nein</i> ... und nimmt 2A(w) den Löffel aus der Hand, zeigt auf die Puppe. HK2(w) nimmt die Puppe wieder aus dem Wagen und sagt ... <i>Nei, fertig esse</i> ... Sie und 2A(w) stehen auf und drehen sich mit der Puppe wieder in der Reihe, HK2(w) singt dazu. Die Kinder legen die Puppe nach einiger Zeit wieder in den Wagen.	BW IN
24.	HK2(w)	nimmt 2A(w) an der Hand, zieht sie um den Tisch herum, zieht den Stuhl an der Lehne nach hinten.	IN

25.	2A(w)	setzt sich auf den Stuhl.	
26.	HK2(w)	singt dazu ... <i>Das isch 2A(w), liebe, liebe 2A(w)!...</i> HK2 legt 2A(w) und der Puppe einen Joghurtbecher und einen Löffel hin.	BW IN
27.	2A(w)	macht Ess-Bewegungen.	
28.	HK2(w)	schaut in den Kindergartenraum, tippt mit dem Finger in den Raum, sagt ... <i>drüü, vier, füüf, acht!...</i> stützt die Hände in die Hüfte und geht um den Tisch herum, schaut in den Raum, geht wieder um den Tisch herum. Sie bleibt vor der Matratze stehen, zieht die Finken aus.	
29.	2A(w)	streckt ihr den leeren Joghurtbecher hin und sagt ... <i>Hey!...</i>	
30.	HK2(w)	nimmt ihr den Becher aus der Hand und sagt ... <i>guet g ässe, 2A(w)?...</i> Sie schaut abwechslungsweise vom Becher in die Augen von 2A(w) und stellt den Becher auf den Kochherd. 2A(w) steckt ihr den Löffel entgegen. HK2(w) nimmt ihr den Löffel aus der Hand, legt ihn auf den Tisch, nimmt 2A(w) an der Hand. Beide gehen zur Matratze.	BW TB
31.	2A(w)	zieht die Finken aus.	
32.	HK2(w)	klopft ihr mit der Handfläche langsam auf den Kopf, sagt ... <i>abe, abe...</i>	IN
33.	2A(w)	geht zurück zum Tisch.	
34.	HK2(w)	ruft ... <i>2A(w)</i> Sie gibt ihr den Joghurtbecher wieder in die Hand, zeigt zum Stuhl. Ihr Blick pendelt zwischen ihrem Finger und 2A(w) hin und her.	IN TB
35.	2A(w)	setzt sich an den Tisch, macht Essbewegungen.	
36.	HK2(w)	geht zum Lavabo den Joghurtbecher auswaschen.	EFS
37.			
		4. Sequenz	
38.	2A (w)	sitzt am Tisch	
39.	HK2(w)	kommt und sagt ... <i>aufstoh...</i> nimmt die beiden Joghurtbecher und Löffel vom Tisch, stellt sie auf den Kochherd.	IN
40.	2A(w)	hält den Puppenwagen.	
41.	HK2(w)	beugt sich über den Puppenwagen und nimmt die Kaffeetasse in die Hand. Sie greift nach dem Arm von 2A(w), übergibt ihr die Kaffeetasse und fährt mit dem Puppenwagen zu den Lehrpersonen.	IN
42.	2A(w)	gibt der Lehrperson die Kaffeetasse. 2A(w) fährt mit dem Puppenwagen eine Runde.	
43.	HK2(w)	schaut mit aufgestützten Armen in der Taille zu und fragt ... <i>wisoo?...</i> und geht zurück in die Puppenecke.	BW
44.	2A(w)	folgt HK2(w) mit dem Puppenwagen.	
45.			
		5. Sequenz	
46.	HK2(w)	beschäftigt sich am Backofen.	EFS
47.	2A(w)	steht auf die Matratze und legt ein Kissen zur Seite.	
48.	HK2(w)	ruft ... <i>2A(w), ufstoo, nid is Bett ineligge!..</i>	BW
49.	2A(w)	sagt ... <i>Ja-aa!...</i> und kommt zurück. 2A(w) steht nun auf die Matratze, schaut sich im Spiegel an.	
50.	HK2(w)	ruft ... <i>2A(w)! Jetzt isch nid Nacht!...</i>	BW
51.	2A(w)	„ <i>Ja-a!...</i> “ antwortet diese und kommt zurück mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht. 2A(w) bringt der Lehrperson wieder einen Kaffee.	
52.	HK2(w)	folgt ihr mit dem Puppenwagen.	NA
53.	LP1	Die Lehrperson sagt, dass der Kaffee heiss sei, und schüttelt dabei die Hand.	
54.	HK2(w)	schaut zu, lächelt und schüttelt ebenfalls die Hand.	NA
55.	HK2(w)	gibt in der Puppenecke 2A(w) wieder eine Tasse in die Hand. 2A(w) geht zu einem Kind. HK2(w) folgt ihr mit dem Puppenwagen und schaut zu, wie 2A(w) einem Kind die Tasse zum Trinken anbietet.	BW
56.			
		6. Sequenz	
57.	2A(w)	setzt sich auf den Stuhl in der Puppenecke.	
58.	HK2(w)	bringt 2A(w) eine Tasse vom Kochherd, schaut sie an, zeigt mit dem Finger Richtung Tisch an dem die LP1 mit zwei Kindern sitzt.	IN

59.	2A(w)	geht mit der Tasse langsam zum Tisch der LP1.	
60.	HK2(w)	schiebt den Stuhl vom Tisch. Sie folgt 2A(w).	BW
61.	2A (w)	schaut die LP an.	
62.	HK2(w)	fasst den Arm von 2A(w), zeigt auf den Stuhl.	IN
63.	2A(w)	setzt sich auf den Stuhl.	
64.	HK2(w)	geht in die Puppenecke zurück. 2A(w)'s Blick folgt ihr.	
65.	HK2(w)	bringt 2A(w) eine Tasse und gibt sie ihr in die Hand. 2A(w) führt die Tasse zum Mund.	IN
66.	HK2(w)	ruft ... <i>heiss</i> ... und schüttelt die Arme.	NA
67.	2A(w)	schüttelt ebenfalls die Arme und lacht.	
68.	HK2(w)	nimmt ihr die Tasse aus der Hand, zieht 2A(w) am Arm, dann drückt sie ihr die Tasse wieder in die Hand, setzt sich selber auf den Stuhl und sagt ... <i>Und jetzt ig!</i> ... und macht eine Einschenkbewegung zur Tasse.	BW IN
69.	2A(w)	geht zum Kochherd und bringt ihr die Tasse wieder. Als sie aus der Tasse trinkt, sagt sie ... <i>heiss</i> ... und schüttelt den Arm hin und her.	
70.	LP1	fragt HK2(w), ob sie im Restaurant sei.	
71.	HK2(w)	antwortet ... <i>Ja</i> ...	BW
72.			
		7. Sequenz	
73.		2A(w) sitzt auf dem Stuhl am Tisch der Puppenecke. HK2 macht einige Schritte, in der Hand hält sie eine Tasse, die ihr 2A(w) vorher gegeben hat.	
74.	HK2(w)	rührt in der Tasse und imitiert das Trinken daraus. 2A(w) schaut ihr nach. Sie kommt zu 2A(w) zurück, beugt sich über sie, gibt ihr die Tasse.	EFS BW
75.	2A(w)	trinkt aus der Tasse.	
76.	HK2(w)	sagt ... <i>Mhh, fein</i> ... nickt mit dem Kopf, geht mit der Tasse zum Kochherd. Kommt mit der Tasse wieder zurück, lehnt sich auf den Tisch, hält die Tasse 2A(w) an den Mund.	BW IN
77.	2A(w)	trinkt aus der Tasse.	
78.	HK2(w)	beobachtet das Geschehen im Raum, hält Tasse in der Hand.	
79.	2A(w)	schaut ebenfalls in den Raum.	
80.			
		8. Sequenz (Puppenwagen fahren)	
81.	HK2(w)	sagt ... <i>2A(w), 2A(w), ufstoh</i> ...versorgt Tasse beim Kochherd, nimmt den Puppenwagen und fährt ihn am Tisch vorbei. Sie schiebt den Stuhl von 2A(w) nach hinten.	IN
82.	2A(w)	steht auf, nimmt den Puppenwagen und fährt in den KG Raum.	
83.	HK2(w)	legt sich auf Matratze in der Puppenecke.	NA
84.	2A(w)	kommt mit dem Puppenwagen zurück, stellt ihn neben die Matratze und legt sich auf Matratze.	
85.	HK2(w)	steht auf, nimmt Puppenwagen, sagt ... <i>tschü-üüs</i> ... fährt mit dem Puppenwagen eine Runde im Raum. Kommt zu 2A(w) zurück, sagt ... <i>2A(w)</i> ...legt sich auf die Matratze.	BW NA
86.	2A(w)	steht auf, nimmt den Puppenwagen, sagt ... <i>scho wieder</i> ... und fährt wieder eine Runde im Raum.	
87.	HK2(w)	legt sich auf die Matratze, winkt, sagt... <i>tschü-üüs</i> , legt den Kopf auf die Matratze.	BW NA
88.	2A(w)	legt sich auf die Matratze.	
89.	HK2(w)	kommt zur Matratze, beugt sich über 2A(w), streicht ihr mit Hand über den Kopf, greift vom Boden das Püppchen auf.	BW
90.	2A(w)	greift nach dem Püppchen.	
91.	HK2(w)	steht auf, legt Püppchen auf Tisch. Sagt ... <i>säg adiä!</i> ...	IN
92.	2A (w)	läuft mit dem Puppenwagen davon.	
93.	HK2(w)	schaut 2A(w) nach, winkt und sagt... <i>Papi, adiä!</i> ...	BW
94.		Abwechslungsweise drehen die Kinder eine Runde mit dem Puppenwagen im Raum. Das andere Kind sitzt jeweils auf dem Stuhl und	BW

95.	2A(w)	schaut das Püppchen an (einige Male).	NA
96.	HK2(w)	legt Kopf in die Arme auf den Tisch. ruft ...2A(w), 2A(w) ... und beugt sich über sie, schiebt ihr Stuhl nach hinten.	
97.	2A(w)	lacht, steht auf und wiegt den Puppenwagen hin und her.	
98.			
		9. Sequenz	
99.	HK2(w)	nimmt das kleine Püppchen zu sich, drückt es sich auf die Brust, schiebt den Puppenwagen weg. Sie nimmt die Puppe aus dem Wagen, hält sie 2A(w) hin, sagt ...2A(w), 2A(w) ... <i>Baby...</i> , <i>komm!</i> ...	EFS IN
100.	2A(w)	Nimmt die Puppe in die Hand.	
101.	HK2(w)	macht eine Runde mit dem kleinen Püppchen im Raum.	EFS
102.	2A(w)	folgt ihr. Zurück in der Puppenecke werden die Puppen gewechselt (2 Mal).	
103.	HK2(w)	begrüsst unterwegs 2B mit Handbewegung.	IN
104.	2B(w)	folgt HK2(w) in die Puppecke.	
105.	HK2(w)	sagt ...2B(w) ..., <i>muesch nid mir cho...</i>	IN
106.	2B(w)	geht weg, kommt wieder zurück.	
107.	HK2(w)	hält 2B(w) bei der Hand, sagt ...2B(w), <i>nid! 2B(w)...usegoo...</i>	IN
108.	2B(w)	geht aus der Puppenecke.	
109.	2A(w)	beobachtet das Geschehen.	
110.			
		10. Sequenz	
111.	HK2(w)	legt Puppe in Wagen, 2A(w) hilft ihr. Sie fahren mit dem Wagen zu LP1, rufen ... <i>hoi...</i>	IN
112.	LP1	sagt ... <i>grüezi! Ah, hoi Bäby, wiä heisst eues Chindli?...</i>	
113.	HK2(w)	antwortet ... <i>Bäbi ...Name von 2A(w)!...</i>	BW
114.	LP1	... <i>nein, das isch 2A(w)!...</i> zeigt auf 2A(w) und sagt ... <i>2A(w) isch kei Puppe meh...</i>	
115.	HK2 2A(w)	gehen zu PM.	IN
116.	PM	nimmt die Puppe aus dem Wagen, fragt ... <i>Häts schon g'esse?...</i>	
117.	HK2 2A(w)	Beide Kinder nicken, fahren zurück in die Puppecke und besuchen immer wieder die PM.	IN
118.	PM	fragt ... <i>isch es schon gewicklet? Ich glaub, das hät nass i dä Windle...</i> Gibt Puppe 2A(w) zurück.	
119.	2A(w)	Nickt.	
120.	HK2(w)	schüttelt den Kopf.	BW
121.	HK2(w) 2A(w)	fahren zurück in die Puppenecke, legen Puppe auf die Matratze.	IN
122.	2A(w)	öffnet Reisverschluss des Schlafsackes.	
123.	HK2(w)	nimmt die Puppe heraus, löst die Windeln.	EFS
124.	2A(w)	zieht der Puppe den Schlafsack aus.	
125.	HK2(w)	hält die Puppe an den Beinen, dreht sich um und schaut zum Regal, schaut zu 2A(w) und wieder zum Regal, hält Hand in das Regal.	IN TB
126.	2A(w)	steht auf, geht zum Regal, holt einen Waschlappen hervor, gibt ihn HK2 in die Hand.	
127.	HK2(w)	putzt gemeinsam mit 2A(w) die Puppe. Legt Waschlappen wieder zurück ins Gestell.	BW
128.	HK2(w)	probiert der Puppe Windeln anzuziehen, 2A(w) zieht unterdessen den Schlafrock an.	EFS
129.			
		11. Sequenz	
130.		2A(w) läuft mit nackter Puppe herum, HK2(w) hat die Windeln in der Hand, die sie ihr anziehen möchte.	
131.	HK2(w)	legt die Windeln auf den Tisch, ruft ... <i>2A(w), 2A(w), 2A(w)!...</i> schaut 2A(w) an, klopf mit Hand auf Windeln.	IN

132.	2A(w)	bewegt Puppe hin und her, legt sie auf den Boden.	
133.	HK2(w)	schaut ihr zu, sagt ... <i>chumm da ane...</i>	IN
134.	2A(w)	sagt ... <i>nei, da-aa!..</i> und hält Puppe horizontal auf dem Kopf, an den Füssen.	
135.	HK2(w)	sagt ... <i>nei-ei!...</i>	IN
136.	2A(w)	Trägt die Puppe behutsam auf den Tisch.	
137.	HK2(w)	wirft Windel saft auf den Tisch, ruft ein paar Mal, ... <i>2A(w), 2A(w) ...</i>	IN
138.	2A(w)	betrachtet Puppe, küsst sie.	
139.	HK2(w)	ruft ... <i>2A(w), 2A(w) ...</i> steht vor 2A(w) hin, sagt ... <i>Baby, Baby...</i> geht zurück, wartet vor dem Tisch.	IN
140.	2A(w)	bekommt von LP ein Feuchttuch, 2A(w) putzt damit die Puppe.	
141.	HK2(w)	wartet, schaut 2A(w) zu.	
142.	2B(w)	kommt in den Puppenecken.	
143.	HK2(w)	hält 2B(w) an beiden Händen.	IN
144.	2B(w)	geht ein paar Mal in die Hocke und wieder hinauf.	
145.	HK2(w)	nimmt 2B(w) an der Hand, führt sie aus der Puppenecke ruft ... <i>2B(w) ...</i> führt sie an ihren Spielplatz zurück.	IN
146.	HK2(w)	geht zurück in die Puppenecke, hält die Puppe, die von 2A(w) geputzt wird. Nimmt ein neues Feuchttüchlein aus der Packung.	NA
147.	2B(w)	kommt in die Puppenecke, stützt sich auf den Tisch, schaut HK2(w) zu.	
148.	HK2(w)	sagt ... <i>2B(w), nei, das isch für Gaga....2B(w), nei...</i> stützt Arme ein.	IN
149.	2B(w)	schaut zu, wie HK2(w) und 2A(w) mit Feuchttuch die Puppe putzen.	
150.	HK2(w)	steht auf, geht zum Tisch, verschliesst Packung der Feuchttüchlein, schaut 2A(w) und 2B(w) an.	IN
151.			
		12. Sequenz	
152.	HK2(w)	ist draussen in der Garderobe	
153.	2A(w)	kommt zu ihr mit der Puppe in der Hand, geht zurück in den Kindergarten.	
154.	HK2(w)	folgt 2A(w), schliesst Türe, sagt ... <i>2A(w), Chleidli alege...</i>	IN
155.	2A(w)	geht in die Puppenecke, sucht ein Kleidungsstück im Gestell, steht wieder auf, schaut HK2(w) an.	
156.	HK2(w)	ruft ... <i>2A(w), 2A(w) ...</i> beugt sich beim Gestell nieder, holt ein Kleidungsstück aus der Box und setzt sich auf die Matratze.	IN
157.	2A(w)	folgt HK2(w) mit der Puppe auf die Matratze, beide Mädchen setzen sich nieder.	
158.	HK2(w)	breitet das Kleidungsstück auf der Matratze aus.	EFS
159.	2A(w)	hilft ihr dabei, hat Puppe in der Hand. Die Mädchen probieren die Puppe in den offenen Schlafrock zu legen. 2A(w) steht auf, geht zum Tisch, in der einen Hand die Puppe, in der anderen den Schlafrock. 2A(w) legt den Schlafrock auf den Tisch.	
160.	HK2(w)	ruft ... <i>2A(w), 2A(w) ...</i> steht auf, geht zum Tisch.	IN
161.	2A(w)	geht mit der Puppe und dem Schlafrock zur PM.	
162.	2B(w)	weint, rennt in die Garderobe, setzt sich auf die Bank.	
163.	HK2(w)	steht in der Tür, stützt Hände in die Hüften, schaut 2B nach, ruft ... <i>2B(w), 2B(w)...</i> schaut zu 2B(w) .. <i>was isch?...</i> dreht sich um zur LP1, schaut wieder in die Garderobe zu 2B(w).	IN
164.	LP1	steht auf ... <i>ich gang sie jetzt grad go hole...</i>	
165.	HK2(w)	schaut zu LP1, lächelt, schaut ihr nach, wie LP1 in die Garderobe geht.	
166.			
		13. Sequenz	
167.	HK2(w)	geht in die Puppenecke, ruft ... <i>2A(w), 2A(w),...</i> nimmt den Puppenwagen, setzt sich hin und zieht die Finken an.	IN
168.	2A(w)	kommt mit der fertig angezogener Puppe in die Puppenecke, nimmt den Puppenwagen und fährt hinaus, legt die Puppe in den Wagen.	
169.	HK2	zieht ihre Finken an, ruft ... <i>2A(w), 2A(w) ...</i>	EFS
170.	2A(w)	geht mit dem Puppenwagen im Raum herum	

171.	HK2	ruft ...2A(w), 2A(w), nimmt Finken von 2A(w) in die Hand, kommt aus der Puppenecke heraus, legt sie auf den Boden.	IN
172.	2A(w)	kommt zu HK2(w), setzt sich auf den Boden und zieht Finken an.	
173.	HK2(w)	schaud ihr zu. Als 2A(w) fertig ist, stehen beide Mädchen auf.	BW
174.	2A(w)	geht zu den Trotтинетten, HK2(w) folgt ihr.	
175.		Beide Mädchen nehmen ein Trotтинетт und fahren langsam zur Tür.	
176.			
		14. Sequenz (Trotтинетт fahren)	
177.		HK2(w) und 2A(w) fahren mit den Trotтинетts im Gang der Schule hin und her. Anderer Kinder aus der Gruppe warten auf Stühlen in der Kindergartengarderobe.	
178.	HK2	fährt mit dem Trotтинетт zur Garderobe, 2A(w) fährt neben ihr. HK2(w) hält an.	IN EFS
179.	2C(w)	wartet auf Stuhl, steht auf, geht auf HK2(w) zu.	
180.	HK2(w)	zeigt auf 2A(w), sagt ...2A(w), 2A(w)!..	BW
181.	2C(w)	wendet sich 2A(w) zu, hält Griffe des Trotтинетts von 2A(w).	
182.	2A(w)	dreht sich mit dem Trotтинетт ab, um wieder den Gang zurück zu fahren.	
183.	2D(w)	kommt in die Garderobe, geht zu den Stühlen, setzt sich.	
184.	HK2(w)	schaud zu 2A(w), wartet, ruft...tschü-üüs... sie fahren gemeinsam den Gang wieder nach hinten.	IN EFS
185.	2C(w)	winkt mit der Hand HK2(w), laudt zu den Stühlen, setzt sich neben 2D(w).	
186.	HK2(w)	fährt zu den Stühlen zurück, 2A(w) folgt ihr.	IN EFS
187.	2D(w)	ruft ...HK2(w)!...	
188.	HK2(w)	übergibt 2D(w) das Trotтинетт, sagt ...2D(w), lächelt, schaud LP1 an, setzt sich auf Stuhl.	BW EFS
189.	2A(w)	Übergibt das Trotтинетт 2C(w), setzt sich neben HK2.	
190.	2C (w) 2D(w)	fahren den Gang nach hinten. HK2(w) und 2A(w) warten auf dem Stuhl.	EFS
191.	2E (m)	kommt auf HK2(w) zu.	
192.	HK2(w)	hält 2E(m) an Händen, zeigt mit dem Zeigefinger auf den Stuhl gegenüber, gibt ein leichter Gegendruck, sagt ...da, andere Stuel... schaud zu den Kindern, die mit den Trotтинетts angefahren kommen.	IN
193.	2E(m)	dreht sich um und setzt sich auf den Stuhl gegenüber.	
194.			
		15. Sequenz	
195.	2C(w)	kommt mit Trotтинетт gefahren.	
196.	HK2(w)	schauden 2C(w) an und strecken den Arm Richtung Trotтинетт.	
197.	2A(w)	sagt ...2A(w) ...	
198.	2C(w)	sagt ...HK2(w) ...	
199.	HK2(w)	sagt ...nei, 2A(w)!...	IN
200.	2A(w)	nimmt das Trotтинетт und fährt davon.	
201.	HK2	schaud zu 2C(w), tippt auf leer gewordener Stuhl neben ihr und ruft ...2C(w)!...	IN
202.	2C(w)	setzt sich neben HK2(w).	
203.	2D(w)	kommt mit Trotтинетт zurück.	
204.	HK2(w)	sagt ...HK2(w), HK2(w), HK2(w) ... und tippt mit beiden Zeigefingern auf ihre Brust.	IN
205.	2D(w)	gibt HK2(w) das Trotтинетт und setzt sich auf den Stuhl.	
206.	HK2(w)	fährt den Gang nach hinten zu 2A(w).	NA
207.			
		16. Sequenz	
208.	HK2(w) 2A(w)	kommen mit Trotтинетт zurück.	EFS
209.	HK2(w)	Schaud 2D(w) in die Augen. Sie wartet. HK2(w) schaud das Trotтинетт an, gibt Trotтинетт 2D(w), und setzt sich auf den Stuhl.	BW TB

210.	2A(w)	dreht mit dem Trottinett ab und fährt wieder nach hinten, lacht LP1 an. sagt ... <i>nei, wechsle, wechsle!</i> ... und hält die Griffe des Trottinetts, fährt eine Kurve zurück zu den wartenden Kindern.	
211.	LP1		
212.	2E(m)	kommt mit Trottinett zurück.	
213.	HK2(w)	stehen auf, beide greifen nach dem Trottinett von 2E(m).	IN
214.	2D(w)	steht auf das Trottinett und fährt weg. schlägt mit Handflächen auf ihre Oberschenkel, sagt ... <i>i - i - i !</i> ... Schaut LP1 an, zeigt mit Zeigefinger Richtung davonfahrende 2D(w), sagt ... <i>i- ii!</i> ... zieht Mundwinkel nach unten.	BW
215.	HK2(w)		
216.	2A(w)	sagt ... <i>HK2(w)</i> ... zeigt mit Finger auf sie.	
217.	LP1	sagt ... <i>ich has nid gesh... HK2(w)! Aber lueg, jetzt chunnsch es über, jetzt chunnsch das Trottinett vo dä 2A(w) über...</i>	
218.	HK2(w)	ballt Hände zu Fäusten, zieht Mundwinkel nach unten und schüttelt den Kopf.	BW
219.	2A(w)	geht mit Trottinett zu HK2(w).	
220.	HK2(w)	bleibt stehen, verzieht das Gesicht, läuft zur LP1, legt Hände um die Hüft von LP1 und weint.	BW
221.			
<p><u>2. Durchführung</u> Datum: 8.10.2010 Zeit: 10.30- 11.20 Uhr</p>			
<p>17. Sequenz</p>			
222.		HK2 ist alleine in der Puppenecke.	
223.	HK2(w)	hält Puppe in einem Arm, mit der anderen Hand hält sie den Puppenwagen, den sie vor und zurück schiebt, schaut abwechslungsweise zu 2A(w) und zu der Puppe im Arm. Macht einige Schritte nach vorne, sagt ... <i>2A(w), 2A(w)</i> ... Sie legt Puppe in den Wagen.	IN TB
224.	2A(w)	kommt in die Puppenecke, geht um Tisch herum.	
225.	HK2(w)	sagt ... <i>2A(w), spielsch da, isch besser...</i> schiebt Puppenwagen an den Tisch, tippt mit dem Finger neben den leeren Platz des Puppenwagens.	IN
226.	2A(w)	hebt Stuhl an Lehne hoch, geht damit an den Tisch vis-a-vis des Puppenwagens.	
227.	HK2(w)	tippt mit Zeigefinger auf Stuhl, schaut 2A(w) in die Augen, zeigt dann auf die andere Seite des Tisches, neben den Puppenwagen, sagt ... <i>da ane tue...</i>	BW IN
228.	2A(w)	schaut HK2(w) in die Augen, geht mit Stuhl auf die andere Seite des Tisches, stellt ihn neben den Puppenwagen.	
229.	HK2(w)	steht neben dem Puppenwagen, ruft ... <i>2A(w), 2A(w)</i> ... zeigt mit Finger auf einen anderen Stuhl.	IN
230.	2A(w)	kommt zurück, setzt sich auf den Stuhl neben den Puppenwagen	
231.	HK2(w)	schiebt den Stuhl, auf dem 2A(w) sitzt an den Tisch, fragt ... <i>isch guet, 2A(w), isch guet?...</i> hebt einen anderen Stuhl an der Lehne hoch, trägt ihn auf die andere Seite des Tisches.	BW
232.	2A(w)	nickt, schiebt Puppenwagen zurecht.	
233.	HK2(w)	fragt ... <i>isch guet, isch guet?...</i> Geht zum Kochherd, holt drei Joghurtbecher, stellt sie auf den Tisch.	IN
234.			
<p>18. Sequenz</p>			
235.		2A(w) sitzt am Tisch in der Puppenecke, die Puppe sitzt im Wagen am Tisch HK2(w) steht am Kochherd.	

236.	HK2(w)	dreht an den Schaltknöpfen des Herdes, stellt Teller und Becher auf die Herdplatte, wendet sich 2A(w) zu, macht Auf- und Abwärtshandbewegungen und sagt ... <i>alles heiss...</i>	EFS
237.	HK2(w)	nimmt Puppe an einer Hand, streckt die andere Hand 2A(w) hin, schaut in den Raum.	IN
238.	2A(w)	steht langsam auf, gibt die eine Hand HK2(w), mit der anderen hält sie die Puppe. Es bildet sich ein Kreis.	
239.	HK2(w)	singt ... <i>mit dä Puppe, mit dä 2A(w)!</i> ... Die Arme gehen nach oben und unten.	IN
240.	HK2(w)	schaut 2D(w) an, die in den Puppenecken schaut. Sag, ... <i>2D(w), hebe, da? Jetzt isch 2A(w) da!</i> ...	BW
241.	LP1	sagt ... <i>2D(w), jetzt isch 2A(w) und HK2(w) im Bäbyegge, chumm du zu üs go spiele...</i>	
242.	HK2(w)	hält Arme hoch und wieder nach unten, sagt ... <i>luege mitänand, 2A(w) isch da...</i> macht eine Armbewegung Richtung Tisch.	IN
243.	2A(w)	lässt Puppe los, setzt sich auf Stuhl.	
244.	HK2(w)	legt Puppe in Wagen. Geht zum Kochherd, nimmt ein Teller und Gabel in die Hand, stellt es auf Tisch vor die Puppe hin. Wendet sich dem Backofen zu, kniet nach unten, öffnet den Ofen, legt ein Behälter hinein, schliesst Backofen wieder, dreht an Schaltknöpfen, schaut 2A(w) an, sagt ... <i>heiss, ...a lah...</i> zeigt mit Zeigefinger in die Höhe.	EFS IN
245.	2A(w)	schaut Tätigkeiten von HK2(w) zu, schaut ihr in die Augen.	
246.	HK2(w)	... <i>Chueche bache...</i> , <i>a la...</i> legt Besteckt auf dem Tisch zurecht sagt ... <i>lueg 2A(w), chumm...</i> geht zum Backofen, kniet sich nach unten.	EFS
247.	2A(w)	folgt HK2(w), kniet nach unten, schaut in den Backofen hinein, schaut HK2(w) in die Augen, lächelt, schüttelt Hände.	
248.	HK2(w)	schüttelt Hände ebenfalls, sagt ... <i>heiss! A la. 2A(w) sitze, Chueche na bitzeli heiss. Sitze und denn hebe...</i>	IN NA
249.	2A(w)	schaut HK2(w) an, setzt sich auf Stuhl, lächelt HK2(w) an.	
250.	HK2(w)	nimmt zwei Joghurtbecher aus dem Backofen, legt sie auf den Tisch vor Puppe hin, sagt ... <i>das stah la. Heiss, 2A(w) das isch heiss...</i> Wendet sich vom Tisch ab.	BW
251.	2A(w)	sitzt mit abgestütztem Kopf am Tisch, sagt ... <i>ja-aa!</i> ...	
252.	HK2(w)	geht zum Herd, kommt wieder zurück, schaut Becher an, sagt ... <i>heiss, jetzt na heiss...</i> steht auf, geht wieder zum Herd.	IN
253.	2A(w)	schaut HK2 an, nickt, sagt ... <i>ja...</i>	
254.	HK2(w)	setzt sich an Tisch, sagt ... <i>2A(w), 2A(w), Chueche näh...</i> nimmt beide Becher in die Hand, bläst in den einen, dann in den andern Becher, stellt Becher der Puppe und sich selber hin.	IN
255.	2A(w)	hat ihr Blick in den Raum hinaus gerichtet.	
256.	HK2(w)	sagt ... <i>2A(w), 2A(w), heiss 2A(w) ...</i> legt Hand auf Becher. Steht auf und geht zu Kochherd.	BW
257.	2A(w)	schaut in den Raum hinaus.	
258.	HK2(w)	steht mit Becher beim Backofen, ruft ... <i>2A(w), 2A(w) ...! HK2(w), HK2(w) ...</i> Kniet beim Backofen nieder.	IN
259.	2A(w)	wendet HK2(w) den Blick zu, steht auf, geht zum Backofen, kniet sich nieder, dreht an Knöpfen.	
260.	HK2(w)	sagt ... <i>ufmache., ufmache...</i> legt 2A(w) Hand an Griff der Backofentür.	IN
261.	2A(w)	sagt ... <i>ahaaa...</i> macht Backofentür auf, greift hinein, schliesst Tür wieder, steht auf.	
262.	HK2(w)	zeigt mit Finger an Platz am Tisch.	IN
263.	2A(w)	geht zum Tisch, setzt sich auf Stuhl.	
264.	HK2(w)	nimmt Becher aus dem Backofen, kommt zum Tisch, bläst in den Becher hinein, lächelt, legt ihn 2A(w) hin.	EFS
265.	2A(w)	lächelt, führt Becher mit beiden Händen an den Mund, bläst hinein.	
266.	HK2(w)	greift mit Finger in Becher, den sie in der Hand hat, führt Finger zum Mund der Puppe.	EFS

267.	2A(w)	greift mit Finger in Becher und führt Finger zu ihrem Mund.	
268.			
		19. Sequenz	
269.		2A(w) sitzt am Tisch. HK2(w) steht neben dem Kochherd.	
270.	HK2(w)	fragt ... <i>Wer isch Papi?</i> ...	IN
271.	2A(w)	streckt die Hand und Zeigefinger in die Höhe, sagt ... <i>ich!</i> ... steht auf.	
272.	HK2(w)	sagt ... <i>guet! Schuh abzieh, 2A(w) ...</i> zeigt auf Finken von 2A(w).	IN
273.	2A(w)	beginnt Finken auszuziehen.	
274.	HK2(w)	sagt ... <i>nei,Schuhe da uszieh!</i> ... zeigt mit Finger neben die Matratze.	IN
275.	2A(w)	setzt sich auf die Matratze, zieht Finken aus, sagt ... <i>2A(w), da...</i> , steht auf.	
276.	HK2(w)	sagt ... <i>nei, 2A(w) da, da isch schön...</i> zeigt mit Finger in die Ecke, ihr Blick richtet sich abwechslungsweise zur Ecke und zu 2A(w).	BW IN TB
277.	2A(w)	stellt Finken in die Ecken, setzt sich auf die Matratze.	
278.	HK2(w)	sagt ... <i>2A(w), 2A(w) ...</i> nimmt ihre Finken und stellt sie vor den Puppenwagen.	IN
279.	2A(w)	steht auf, zieht die Finken an. Nimmt Puppenwagen. Sieht HK2(w) in die Augen, zeigt auf Matratze, sagt ... <i>schlafe, du schlafe....</i>	
280.	HK2(w)	schaud 2A(w) an, schaud in den Raum.	BW
281.	2A(w)	fährt mit dem Puppenwagen weg.	
282.	HK2(w)	legt sich auf Matratze hin.	BW
283.			
		20. Sequenz	
284.		HK2 und 2A(w) sind in der Puppenecke. 2A(w) liegt auf der Matratze. Der Puppenwagen mit der Puppe steht neben dem Tisch.	
285.	HK2(w)	sitzt auf der Matratze, zieht Finken an, beugt sich über 2A(w), schaud sie an, sagt ... <i>2A(w), schlafe, tschü-üs...</i> Steht auf, nimmt Griff des Puppenwagens.	IN
286.	HK2(w)	fährt in den Raum, in den Schulkreis, fährt an 2F(w), vorbei, schiebt Korb zur Seite, bleibt vor dem Tisch und PM, die neben dem Tisch ist stehen, sieht PM in die Augen, lächelt.	EFS BW
287.	PM	sagt ... <i>Bin ich im Wäg? Ja, das gats da nid guet, muesch daa dure, isch ä chli knapp....</i>	
288.	HK2(w)	lächelt PM an, dreht den Wagen ab, fährt am Tisch vorbei, fährt zu- rück in die Puppenecke.	BW EFS
289.	HK2(w)	bleibt bei Matratze stehen, zieht ihre Finken aus, schaud zu 2A(w), sagt ... <i>ufwache, 2A(w) ...</i> geht zum Puppenwagen.	IN
290.	2A(w)	steht auf, schaud HK2(w) nach, geht ebenfalls zum Puppenwagen.	
291.	HK2(w)	hält mit beiden Händen den Griff des Puppenwagens, nimmt eine Hand von 2A(w) und legt sie seitlich des Griffes hin. Legt wieder beide Hände an den Griff.	IN
292.	HK2(w)	Beide Kinder schieben den Wagen vor sich hin in den Raum. Fahren	EFS
293.	2A(w)	in den Kreis, an 2F(w) vorbei und zurück in die Puppenecke.	
		21. Sequenz	
294.	HK2(w)	steht mit dem Puppenwagen in der Puppenecke. Sagt zu 2A(w) ... <i>schlafe...</i>	IN
295.	2A(w)	legt sich auf die Matratze.	
296.	HK2(w)	fährt eine Runde im Kreis, geht zurück in den Puppenecken, wendet den Wagen, schaud zu 2A(w).	EFS BW
297.	2E (m)	kommt in den Puppenecken, schaud HK2(w) an.	
298.	HK2(w)	schaud 2E(m) an, tippt ihm mit Finger auf die Brust, sagt... <i>nei...</i> Streich der Puppe über den Kopf. Schaud in den Raum.	BW
299.	HK2(w)	kniert zur Matratze nieder, beugt sich über 2A(w), sagt ... <i>chumm, 2A(w) chumm...</i> schaud 2A(w).	IN

300.	2A(w)	bleibt liegen, dreht sich um.	
301.	HK2(w)	schaut in den Raum.	
302.			
		22. Sequenz	
303.	PM	fragt HK2(w), ob es heute nichts zu essen geben. 2A(w) habe sicher Hunger, wenn sie aufwache.	
304.	HK2(w)	stellt zwei Joghurtbecher auf den Tisch, legt Puppe auf den Stuhl. Sie holt einen Löffel und rührt im Joghurtbecher, schaut Puppe an, führt Löffel ein paar Mal zum Mund der Puppe. Sie versorgt die Becher wieder.	EFS
		Wendet sich zu 2A(w), sagt...2A(w), <i>ufstoh, aufstoh...</i>	IN
		Kniet sich zu 2A(w) nieder.	
305.	2A(w)	schaut zu HK2(w), streckt die Arme in die Höhe.	
306.	HK2(w)	geht zum Tisch und tippt mit Zeigefinger darauf.	EFS
307.	2A(w)	steht auf, streckt die Arme nach oben, geht zum Stuhl.	
308.	HK2(w)	hält den Stuhl an der Lehne, schiebt ihn nach hinten, legt eine Gabel neben den Becher.	EFS
309.	2A(w)	setzt sich auf den Stuhl, nimmt die Gabel in die Hand.	
310.	HK2(w)	zeigt mit Finger auf Becher, sagt ... <i>Joghurt?</i> ... und schaut 2A(w) an. Sie stützt die Arme in die Hüft, schaut zu den Tischen vis-a-vis, ruft ... <i>2C(w)!</i> ... schaut zu 2C(w).	BW
311.	HK2(w)	beugt sich über den Tisch, hat Unterarme abgestützt auf Tischplatte, schaut in den Becher, berührt eine Hand von 2A(w), sagt ... <i>esse, Joghurt...</i>	IN
312.	2C(w)	ruft ... <i>2A(w), 2A(w), esse...</i>	
313.	PM	sagt ... <i>ja, 2A(w) ässt jetzt z'Morge, Joghurt. So fein, du!...</i>	
314.	HK2(w)	tippt auf den Becher, schaut 2A(w) an, sagt ... <i>2A(w), da isch dä Joghurt...</i>	BW
		Nimmt Joghurtbecher und Gabel von 2A(w) in die Hand, geht zum Kochherd, stellt sie dort ab.	
315.			
		23. Sequenz	
316.		HK2(w) steht am Tisch in der Puppenecke und füttert Puppe aus zwei Joghurtbechern. 2A(w) liegt auf der Matratze.	
317.	HK2(w)	geht zur Matratze hin, sagt ... <i>2A(w), 2A(w), ufstoh...</i>	IN
		Schaut in den KG-Raum.	
		Wendet sich 2A(w) zu, hält ihre Hand, zieht. Zeigt mit Zeigefinger auf Tisch.	
318.	2A(w)	schaut HK2(w) an, steht auf.	
319.	HK2(w)	Verschiebt Becher auf dem Tisch, legt Gabel neben Becher, tippt auf Schullehne.	IN
320.	2A(w)	setzt sich auf den Stuhl.	
321.	HK2(w)	schaut eine Weile in den Raum.	
322.	2A(w)	schaut zu HK2(w), wendet sich dann, um ebenfalls in den Raum zu schauen.	
323.	HK2(w)	versorgt den einen Becher, sagt ... <i>esse, 2A(w), Joghurt esse...</i>	IN
324.	2A(w)	macht Essbewegungen.	
325.	HK2(w)	sagt ... <i>esse...</i>	IN
326.	2A(w)	macht Essbewegung.	
327.	HK2(w)	nimmt Becher und Gabel in die Hand, versorgt sie.	EFS
328.			
		24. Sequenz	
329.	HK2(w)	nimmt Puppe an der Hand, legt sie in Puppenwagen.	EFS
330.	2A(w)	Hält den Griff des Puppenwagens, schiebt Stuhl beiseite, fährt aus der Puppenecke, in den Stuhlkreis, fährt an 2C(w) vorbei.	
331.	HK2(w)	schiebt Stuhl an den Tisch in der Puppenecke. Folgt 2A(w) in den Stuhlkreis, stützt Arme in die Hüft, hält mit einer Hand den Griff des Puppenwagens, zeigt mit dem Zeigefinger auf 2C(w). Schaut ab-	BW

332.	2C(w)	wechslungsweise ihrem Finger nach zu 2C(w) und zu 2A(w).	TB
333.	HK2(w)	schaukelt auf dem Schaukelpferd. schaut 2A(w) einen Moment 2C(w) zu, sagt ...2A(w) lueg...chumm!...	IN
334.		Beide Kinder fahren mit Wagen zurück in die Puppenecke.	
		25. Sequenz	
335.	2A(w)	liegt auf der Matratze in der Puppenecke.	
336.	HK2(w)	fragt ...2A(w), tuesch du schlafe? Ich gange, isch guet?... Hält Griffe des Puppenwagens, fährt in den Kreis. Sie hält bei 2C(w) an, stützt eine Hand in die Hüft, sagt ...duesch du schaukle...tschü-üüs...	BW IN
337.	2C(w)	schaut HK2(w) einen Moment in die Augen, schaukelt.	
338.	HK2(w)	stösst den Puppenwagen in die Puppenecke zurück. Sagt ...2A(w), schlafe...	
339.		Sie nimmt die Puppe aus dem Wagen, legt sich Puppe auf die Brust, ihr Blick schweift durch den Raum.	
		26. Sequenz	
340.	HK2	kniert sich zur Matratze nieder.	BW
341.	2A(w)	streckt Arme auseinander, schaut HK2(w) an.	
342.	HK2(w)	fasst mit beiden Händen 2A(w) unter die Arme, hebt 2A(w) langsam hoch, bis 2A(w) sitzt. HK2 zieht 2A(w) langsam an der Hand.	BW IN
343.	2A(w)	steht auf, lächelt.	
344.	HK2(w)	kniert vor 2A(w) nieder, greift 2A(w) mit Armen um die Hüft, schaut 2A(w) in die Augen, fragt... schlafe?... legt Kopf sanft an die Brust von 2A(w). Sie hält ein Moment inne und steht wieder auf.	BW
345.	2A(w)	schaut HK2(w) an, lächelt und nickt.	
346.	HK2(w)	hält Hände von 2A(w) und steht auf. Sie kniet auf die Matratze.	IN BW
347.	2A(w)	legt sich auf die Matratze, hält beide Hände auf die Augen.	
348.	HK2(w)	nimmt Puppe in die Arme, drückt sie an sich und schaut in den Raum. Schaut dann abwechslungsweise zu 2A(w) und zur Puppe.	EFS TB
349.		HK2 beugt sich wieder zu 2A(w) auf die Matratze hinunter und fragt ob sie schlafen oder mitkommen möchte. Sie geht mit dem Puppenwagen in den Kreis zu 2C(w) und schaut ihr beim Schaukeln auf dem Schaukelpferd zu. Beim zweiten Mal kommt 2A(w) mit in den Kreis zu 2C(w).	BW IN
350.			
		27. Sequenz	
351.		2A(w) liegt auf der Matratze in der Puppenecke. HK2(w) steht mit der Puppe im Arm neben der Matratze und schaut in den Raum.	
352.	2C (w)	kommt in die Puppenecke.	
353.	HK2(w)	hält 2C(w) an den Händen, führt sie um sich herum und kniet mit ihr nieder zur Matratze, gibt mit den Händen einen leichten Druck nach unten.	BW IN
354.	2C(w)	legt sich auf die Matratze neben 2A(w).	
355.	HK2(w)	setzt sich auf die Matratze vor 2A(w) und 2C(w). Ihr Blick schweift durch den Raum.	NA
356.	2C(w)	setzt sich auf und greift mit einer Hand nach den Finken, die vor der Matratze liegen.	
357.	HK2(w)	schaut zu den Finken, sagt ...hey...	IN
358.	2C(w)	nimmt sie 2C(w) aus den Händen. legt sich wieder auf die Matratze.	

359.			
		28. Sequenz	
360.	HK2(w)	hält 2A(w) und 2C(w) an je einer Hand, zieht sie hoch. Zu dritt gehen sie aus der Puppenecke zum Schaukelpferd.	IN
361.	2C(w)	gibt dem Pferd einen Stoss, so dass es hin und her schaukelt und geht weg.	
362.	HK2	schaud 2C(w) an, greift sie mit beiden Händen an der Hand, geht mit ihr Schritte für Schritt mit, sagt ... 2C(w)?...	IN
363.	2C(w)	setzt sich auf einen Stuhl im Stuhlkreis.	
364.	HK2(w)	steht neben 2C(w), schaut sie an sagt ...2C(w)?... Sie geht einige Schritte weg, winkt 2C(w) zu und nimmt den Puppenwagen mit der Hand.	IN
365.	2A(w)	winkt 2C(w) zu und hält sich mit einer Hand am Puppenwagen fest.	
366.	HK2(w)	geht zu 2C(w) hin, nimmt ihre Hand sagt ...2C(w) ...	IN
367.	2C(w)	steht auf, folgt HK2(w).	
368.	HK2(w)	legt die Hand an den Griff des Puppenwagens, sagt ... <i>Wägeli hebe...</i> HK2(w) hält in der Mitte des Griffes den Wagens, 2A(w) und 2C(w) halten sich mit je einer Hand auf der Seite des Wagens fest. Gemeinsam fahren die drei Kinder zurück in die Puppenecke.	IN
369.			
		29. Sequenz	
370.		HK2(w), 2A(w) und 2C(w) sind im Stuhlkreis. 2C(w) liegt mit dem Bauch auf dem Schaukelpferd. HK2(w) hält den Puppenwagen mit der Hand und schaut mit 2A(w) zum Schaukelpferd.	
371.	LP1	kommt zu 2C(w), berührt sie am Rücken, beugt sich zu ihr und sagt ... <i>sie wönd auch na ufs Rössli...</i> Sie hebt 2C(w) auf und nimmt sie auf die Seite zu sich.	
372.	2A(w)	geht zum Schaukelpferd und steigt auf. 2A(w) schaukelt mit dem Pferd hin und her.	
373.	HK2(w)	schaud zu, schiebt den Puppenwagen in die Puppenecke. Zurück im Kreis, steht sie vor das Schaukelpferd hin, stützt beide Hände in die Hüfte und schaut 2A(w) zu. Zeigt mit dem Zeigefinger auf 2A(w), sagt sagt... <i>einmal du, denn ii...</i> sagt... <i>guet, ufstah jetzte...</i> und zeigt mit dem Finger auf die linke Seite.	IN
374.	2A(w)	sagt ... <i>guet...</i> Sie steigt vom Pferd ab, hält das Pferd am Griff, bis es zu schaukeln aufhört.	
375.	HK2(w)	steigt auf das Pferd und schaukelt einige Male hin und her.	NA EFS
376.	2A(w)	hält den einen Griff des Schaukelpferdes und sagt ... <i>stopp...</i>	
377.	HK2(w)	steigt vom Pferd, zeigt mit dem Finger auf 2C(w), sagt ... <i>stopp 2A(w), 2C!...</i> Stützt beide Hände in die Hüfte.	IN
378.	2A(w)	steigt langsam auf das Pferd, schaut zu HK2(w), dann nach hinten.	
379.	HK2(w)	legt eine Hand auf den Schwanz des Pferdes, sagt ... <i>festhebe...</i>	IN
380.	2A(w)	beginnt zu schaukeln.	
381.	HK2(w)	steht neben dem Pferd, schaut zu 2A(w), stützt Hände in die Hüfte.	BW
382.			
		30. Sequenz	
383.	HK2(w)	geht in die Puppenecke, nimmt die Puppe in die Hand, legt sie an ihre Brust, geht zurück in den Kreis. Sie steht neben das Schaukelpferd und setzt die Puppe zwischen 2A(w) und den Hals des Pferdes.	IN EFS
384.	2A(w)	sitzt auf dem Pferd. Legt den Arm um den Bauch der Puppe und schaukelt weiter.	
385.	HK2(w)	geht um das Pferd herum, schaut 2A(w) zu. Sie kreuzt beide Unterarme und sagt ... <i>stopp...</i>	IN
386.	2A(w)	hört auf zu schaukeln und gibt HK2(w) die Puppe in die Hände.	

387.	HK2(w)	nimmt die Puppe in den Arm und legt sie an ihre Brust.	EFS
388.	2A(w)	schaukelt weiter.	
389.	HK2(w)	geht um das Schaukelpferd herum, sagt ... <i>tschüss</i> ... und geht in die Puppenecke. Sie kommt ohne Puppe wieder zurück, steht vor das Schaukelpferd hin, kreuzt die Unterarme und sagt ... <i>stopp</i> ...	IN
390.	2A(w)	schaut zu HK2(w), schaukelt weiter, schaut auf den Boden.	
391.	HK2(w)	sagt ... <i>2A(w), sto-op</i> ... und fährt mit der Hand über den Kopf des Pferdes. Sie stützt ihre Arme ein und schaut 2A(w) zu.	IN
392.	2A(w)	rutscht auf dem Sitz des Pferdes nach vorne und schaut HK2(w) an. Dann rutscht sie nach hinten und tippt auf die freie Sitzfläche vor ihr, sagt ... <i>da-aa!</i> ...	
393.	HK2(w)	steht neben dem Pferd, schaut mit eingestützten Händen 2A(w) zu.	
394.	2A(w)	streichelt über den Kopf des Pferdes.	

1.1.3 Beobachtungsprotokoll Setting 3

Beobachtungsprotokoll 3

Setting 3

Beobachtungsprotokolle (Transkription der Beobachtungen)

Überblick

1. Durchführung Setting 3
Abschnittnummer: 1- 152 Datum: 27.09.2010 Zeit: 10.05- 10.55 Uhr
2. Durchführung Setting 3
Abschnittnummer: 153- 237 Datum: 4.10.2010 Zeit: 10.30- 11.00 Uhr

Nr.	Kind Akteur	Sequenzen	Codierung
1.		1. Sequenz	
2.		In der Puppenecke spielen IK3(m), 3A(w), 3B(w). Thema: Sonnenbrillen. IK3(m) hat eine dunkle aufgesetzt. 3A(w) und 3B(w) suchen noch eine in der Schachtel.	
3.	IK3(m)	geht langsam vor der Kamera herum und singt... <i>derededi... (wiederholt mehrmals)... warum schaust du dure?...</i>	EFS
4.	F	sagt... <i>törfsch eifach spiele...</i>	
5.	IK3(m)	sagt ... <i>chasch mer die Brülle richtig mache?...</i>	
6.	F	schickt ihn spielen.	

7.	IK3(m)	holt ein Handy und kommt zurück vor die Kamera. Er hält das Handy ans Ohr und sagt ...hallo...hallo...hallooo...	EFS
8.			
		2. Sequenz	
9.		In der Puppenecke spielen IK3(m), 3A(w), 3B(w). IK3(m) hat die dunkle Sonnenbrille auf der Nase und in der Hand zwei Handys und eine Brille. 3B(w) spielt „Hausfrau und Mutter“ für sich allein.	
10.	IK3(m)	nimmt den Fotoapparat, sagt zu F.... <i>filmen tu ich, so geh ich filmen.....</i>	IN NA
11.	IK3(m)	F sagt ... <i>iich tuen au filme...</i> geht weg von der Puppenecke. Die LP 2 schickt ihn wieder zurück. Er steckt die Reservebrille in der Hand (man sieht nicht wo) hinein, sagt ... <i>oo, Brille ist da ine gegangen, Brille...</i>	
12.	3A(w)	holt die Brille wieder hervor.	
13.	IK3(m)	sagt ... <i>danke...</i>	BW
14.	3A(w)	sagt ... <i>ich wott au es Telefon...</i>	
15.	IK3(m)	sagt ... <i>du chasch dä ha, deet, e chliine...</i> geht einige Schritte weg... <i>hallo, hallo, hallooo, hallo, wo bist du jetzt?...</i>	BW
16.	3A(w)	sagt ... <i>ich bin nach Hause...</i>	
17.	IK3(m)	sagt zu F... <i>hast du eine Foto mitgebracht?...ins Telefon...heee, wo bist du jetzt?...gehn wir nachher in Ferie?...</i>	
18.	3A(w)	sagt ... <i>ja, gehen wir in Ferie...</i>	
19.	IK3(m)	kehrt zur Puppenecke zurück und sucht etwas beim grossen Spiegel.	
20.		Die beiden Mädchen „packen für die Ferien“. 3B(w) setzt die Puppe in den Wagen und hat ein Körblein mit verschiedenen Dingen gepackt.	
21.	3A(w)	packt einen Korb und zählt auf... <i>Sonnenbrille, meine Sonnenbrille, mein Handy...</i>	
22.	IK3(m)	sagt ... <i>Natel, Sonnenbrille...</i>	NA
23.	3A(w)	sagt ... <i>so, jetze...</i>	
24.	IK3(m)	kommt in grossen Pumps (Schuhe mit hohen Absätzen) angelaufen. Die Absätze der hohen Schuhe klappern. Er hat in der rechten Hand zwei Telefone, in der linken eine Sonnenbrille und immer noch die dunkle Brille auf. Ein Kind schickt ihn weg. Er geht in den Kreis. Kräht ins Telefon ... <i>Heeiii...gosh du jetz in Ferie?... (drei unverständliche Wörter)...</i> geht in die Puppenecke zurück. Die Mädchen hantieren in der Puppenecke.	EFS
25.	3B(w)	beugt sich über die Puppe im Wagen, sagt ... <i>mein Baby schläft...</i>	
26.	IK3(m)	schaut kurz hin, sagt ... <i>ja...</i> Er geht in den hohen Schuhen weiter herum und geht zur LP2, sagt ... <i>was isch das?...</i>	BW TB
27.	LP2	sagt, dass der Bus kaputt ist und sie ihn flicken will.	
28.	IK3(m)	fragt ... <i>worum isch de Bus kaputt?...</i> Er nimmt die Erklärung der LP2 zur Kenntnis und geht wieder zur Puppenecke. Die Mädchen sind noch nicht bereit. IK2 (m) nimmt den grossen Korb, geht herum und ruft ... <i>mir gönd in Ferie!...tschüss!..., er winkt.</i>	BW
29.		3A(w) und 3B(w) sind mit dem Gepäck im Kreis.	
30.	3A(w)	sagt ... <i>de Zug kommt...</i> Alle drei setzen sich auf die Stühle im Kreis. 3B(w) hat die Puppe im Arm und den kleinen Korb, 3A(w) sitzt in der Mitte mit dem „Postiwägeli“ und Telefon in der Hand.	
31.	IK3(m)	sitzt neben 3A(w). Er sagt ins Telefon... <i>wo bisch du jetz wieder?..</i>	
32.	3A(w)	sagt ... <i>im Zug, mir sind im Zug...</i>	
33.	3C(w)	sagt ... <i>ich ha de Zug abstellt!...</i>	
34.		Alle drei rennen durcheinander.	
35.	3A(w)	ruft: ... <i>de Zug fahrt!... aussteigen, simmer in Ferie...</i> Alle gehen wieder in die Puppenecke. Kaum sind sie dort, rennt 3A(w) nochmals in den Kreis, zu den Stühlen zurück, wo sie vorher darauf gesessen haben.	

36.	3C(w)	kommt und stellt sich vor die drei Stühle. Sie hält die Hände hoch	
37.		Die Kinder rennen hin und her. 3B(w) und IK3(m) rennen 3A(w) und 3C(w) hinter her.	
38.	3B(w)	setzt sich und sagt ... <i>ich mag gar nūme...</i>	
39.		Alle drei setzen sich wieder auf die Stühle.	
40.	IK3(m)	hat das Handy längs auf 3C(w) gerichtet. Dann führt er das Handy zum Mund und spricht direkt hinein ... <i>viva, vivalleellee...Polizei, Polizei...carovei....(im Singsang)....olee.olee...</i>	EFS
41.	3A(w)	setzt sich im Kreis auf den Boden. 3B(w) und IK3(m) ebenfalls.	
42.	IK3(m)	Aus dem Hintergrund sagt eine Stimme ... <i>Amerika,, americano ...</i> steht auf und sagt ... <i>wir sind in Amerika...</i>	BW NA
43.	3B(w)	sagt ... <i>ich mag gar nūme...</i>	
44.	IK3(m)	schiebt im Tumult 3A(w) mit der rechten Hand am Rücken weg und sagt... <i>mir sind am falschen Ort...</i>	BW
45.		Alle drei gehen in die Puppenecke zurück.	
46.	IK3(m)	spricht ständig ins Handy... <i>viva, viva, olee...</i> <i>(mehrmalige Wiederholungen)...</i>	EFS
47.	3B(w)	deckt den Tisch mit Teller, Becher und Besteck.	
48.	3A(w)	packt Allerlei in den Korb, der unten am Puppenwagen befestigt ist.	
49.	IK3(m)	geht herum und spricht in das Handy ... <i>(Wortlaut unverständlich, mehrmalige Wiederholungen)...</i>	EFS
50.	3D(w)	kommt und sagt... <i>uufuume...</i>	
51.	3A(w)	sagt ... <i>du lüge..</i>	
52.	3D(w)	sagt ... <i>doch...</i> geht die LP2 fragen.	
53.	IK3(m)	fragt in Richtung LP2 ... <i>mues me uufuume?... wartet ...sicher niid...</i> Er gibt 3A(w) einen leichten Schlag an die Backe mit der Hand. Er nimmt ein Glöcklein vom Instrumententisch und geht mit dem Glöcklein und dem Korb in der Hand im Kreis umher, die Schuhe klappern dabei.	BW EFS
54.		3A(w), 3B(w) und IK3(m) setzen sich wieder auf die Stühle im Kreis (Zug). Sie haben den Kinderwagen mit der Puppe und das „Poschtiwägeli“ dabei. IK3(m) trägt immer noch die Sonnenbrille und hat den grossen Korb und das blaue Natel in der Hand. Er telefoniert immer wieder. Sagt ... <i>viva, viva, olee...</i>	EFS
55.	3C(w)	sagt (aus dem Hintergrund)... <i>wo geht ihr?...</i>	
56.	IK3(m)	sagt ... <i>nach Amerika, Afrika.....</i>	BW
57.	3A(w)	sagt ... <i>neiin, Holland!...</i> Alle reden durcheinander, man hört immer wieder ... <i>Holland, Holland...</i>	
58.	3C(w)	aus dem Hintergrund ... <i>uusteigen, ihr sind in Holland! ...Ihr sind in Holland!...</i>	
59.	IK3(m)	steht auf, geht zum Fenster, fragt... <i>was suchst du da?...</i>	IN
60.	3A(w)	sitzt auf den Stühlen im Kreis („Zug“). IK3(m) setzt sich neben 2A(w). Beide schauen in den Korb, in dem zwei Teller sind. 3A(w) sagt... <i>was tut man in Amerika essen?...</i>	
61.	IK3(m)	steht auf und geht zur Puppenecke, sagt ... <i>oh ohooo...</i>	
62.	3A(w)	sagt .. <i>nimm das Auto mit...</i> und geht mit Puppenwagen und Hund ebenfalls zur Puppenecke.	
63.	IK3(m)	sagt ... <i>neiin...</i> Er legt das Glöcklein wieder auf dem Instrumententisch und macht mit dem Besen einige Wischbewegungen.	EFS
64.	3A(w)	sagt ... <i>mir händ das Auto vergässe!...</i> sie geht mit IK3(m) zurück zum Kreis und er zieht das „Poschtiwägeli“ in die Puppenecke.	
65.	IK3(m)	geht unruhig umher bis zu Türe und wieder zurück. Er greift sich an die Hose, sagt ... <i>ich geh Pipi machen...</i> stellt den Korb hin und geht weg.	
66.	3A(w)	sagt ... <i>ich wett go poschte...</i>	

		3. Sequenz	
67.		3A (w) und IK3(m) mit Korb in der Hand, sitzen im Kreis.	
68.	3C(w)	sagt (aus dem Hintergrund)... <i>de Zug isch scho wäg...</i>	
69.	3A(w)	sagt ... <i>nei, de Zug isch det äne...</i> Sie zeigt mit dem Finger zur anderen Seite des Kreises, steht auf und rennt auf die andere Seite. IK3(m) folgt ihr. 3A(m) geht zum Tisch zu LP2 und schaut den Kindern zu. LP1 sagt, sie soll Nase putzen gehen. 3A(w) geht ins „Haus“ und schnäuzt. 3C(w) geht mit in die Puppenecke.	
70.	IK3(m)	sitzt auf dem LP2-Stuhl im Kreis, den Korb auf dem Schoss, schaut dem Gespräch der Mädchen zu und geht hinter den Mädchen her ins Haus zum Tisch. Dabei machen die hohen Absätze der Schuhe Poltergeräusche.	
71.	3C(w)	liest in der Puppenecke allerhand vom Boden auf.	
72.	IK3(m)	steht hinter dem Tisch und zeigt auf die rote Brille, die dort liegt, sagt ... <i>Wer will die rote Brille?...</i> 3C(w) reagiert nicht. IK3(m) sagt nach einer Weile (<i>unverständlich</i>) ... <i>e...Sunebrüle?...Sonnenbrille! ...</i> streckt 3A(w) die Brille hin. Sie nimmt die Brille in die Hand und hantiert weiter. Er geht davon, den Korb in der rechten Hand, die linke Hand eingestützt. Er dreht eine Runde im Raum, dabei poltern die Schuhe.	IN
73.	3C(w)	sagt der LP2, dass sie nicht mehr im Puppenecke spielen will.	
74.	3B(w)	steht immer noch am Kochherd und hantiert.	
75.	IK3(m)	steht herum, dann stellt er den Korb auf den Tisch und nimmt den Besen der am Boden liegt in beide Hände. Er macht zwei-drei Wischer und lässt ihn wieder fallen. Er geht zur LP1 und fragt ... <i>LP1, LP1...kommt keine Staubsauger?...Ist vergessen dort!...</i> Er zeigt mit dem Zeigefinger zur Puppenecke. LP1 sagt ... <i>alles in Ordnung...</i> IK3(m) geht zurück, nimmt den Korb und den Hund und geht wieder, sagt ... <i>wuff, wuff...</i> Er schaut F an.	BW EFS
76.	IK3(m)	sagt (<i>unverständlich</i>)... <i>streicheln? Isch er lieb, der Hund...</i>	IN
77.	F	sagt ... <i>bisst er nid?...</i>	
78.	IK3(w)	sagt ... <i>nei, wuff!...</i>	
79.	F	sagt ... <i>wie heisst din Hund?...</i>	BW
80.	IK3(m)	sagt... <i>weiss nid, villicht heisst Jim...</i>	
81.	F	bückt sich und streichelt den Hund, sagt ... <i>hallo Hund...wie heisst er?...</i>	
82.	IK3(m)	sagt ... <i>Jim...</i>	
83.	F	sagt ... <i>hallo Jim..</i>	
84.	IK3(m)	sagt ... <i>darf ich schauen?...</i> , schaut dabei zur Kamera.	
85.	F	sagt ... <i>nei, du tuesch spiele...</i>	
86.	IK3(m)	fragt ... <i>darf man daa ga?...</i>	IN
87.	LP1	sagt nochmals, wo er spielen darf: Puppenecke und Kreis.	
88.	IK3(m)	steht da.	
89.	3E(w)	am Maltisch, möchte den „Hund“ streicheln.	
90.	IK3(m)	sagt ... <i>nee, nei...</i> Er dreht sich um und geht ins Haus zurück. Dort legt er Hund und Korb hin und hängt den Fotoapparat um den Hals. sagt ... <i>ich habe jetzt auch einen Foto... Ich mache jetzt eine Foto...</i> fragt F... <i>dörf ich doo?...</i>	IN
91.	F	sagt ... <i>nei, do isch kei Platz zum spiele....</i>	
92.	IK3(m)	geht herum und bleibt beim Maltisch stehen.	
93.	3E(w)	sagt ... <i>o,ooo...chasch mich bitte fötele?...</i>	

94.	IK3(m)	schaut seinen Fotoapparat an. Er hat die Brille auf den Kopf geschoben.	
95.	3E(w)	sagt ... <i>chasch bitte mich fötele?...</i>	
96.	IK3(m)	schaut in den Apparat. (nach einer Weile) sagt ... <i>du bisch nid da, Pause...</i> Er hält einen Moment inne. Fragt F ... <i>dörf ich da?...</i>	IN
97.	F	sagt ... <i>da isch kei Platz zum Spiele, gang doch wieder in Bäbiegge...</i>	
98.	IK3(m)	sagt ... <i>ich will do aber es Foto mache...</i>	
99.	F	sagt ... <i>also denn mach es Foto...</i>	
100.	IK3(m)	macht ... <i>Knips...knips...knips...knips...</i> (einige Wiederholungen) mit der entsprechenden Geste.	EFS
101.	3E(w)	sagt ... <i>iich?...</i>	
102.	IK3(m)	sagt ... <i>nei...</i>	
103.	3E(w)	sagt ... <i>bittee!...</i>	
	IK3(m)	knipst trotzdem.	
	3E(w)	sagt ... <i>danke!...</i>	
104.	IK3(m)	knipst rundherum..... <i>tg tg tg tg tg tg tg tg...</i> sagt zu F ... <i>schau mal, neues Handy. Ganz neues Handy...</i> IK3(m) nimmt ein blaues Handy aus dem Korb.	EFS IN
105.	F	sagt ... <i>was chame mit dem mache?...</i>	
106.	IK3(m)	sagt ... <i>telefonieren, aber hets kein Baaterie, gats nicht...sicher, gats nicht, hets kein Memoir, hets kein (unverständlich)...</i> geht zur LP2.	BW
107.	IK3(m)	sagt ... <i>was isch mit dem Handy los?...</i> LP2 kann nicht helfen. Er dreht sich kommentarlos um und geht zur Puppenecke.	
108.	3E(w)	ruft IK3(m) hinterher.... <i>tschau, tschau, Kleine...</i>	
109.	IK3(m)	sagt (ohne, dass er den Kopf zurück dreht) ... <i>bin nöd Kleine...</i> Er stellt den Korb ab und nimmt wieder die Kamera, schaut durch den Sucher und schaut zu F <i>Siiiie!...</i>	BW IN
110.	F	sagt ... <i>gang go spiele...</i>	
111.	IK3(m)	sagt ... <i>sag Käsekuchen, Käsekuchen...</i> schaut durch die Kamera... <i>Käsekuchen!...</i>	IN
112.	F	sagt ... <i>Spaghettii...</i>	
113.	IK3(m)	sagt ... <i>knips...knips...knips...knips...danke...</i> dreht sich um und geht in die Puppenecke und sagt ... <i>(unverständlich)</i> ...zu 3B(w), die dort für sich alleine vor dem Kochherd steht und hantiert. Er gibt ihr das Natel, sie führt es zu ihrem Ohr. IK3(m) nimmt es ihr wieder weg und schaut darauf, macht ... <i>ding dong, ding dong...</i> Er streckt 3B(w) das Natel hin, sagt... <i>aa, das ist Leon, Leon...</i> gibt ihr das Natel, sagt ... <i>(unverständlich)...</i> IK3 (m) nimmt das Natel in die Hand, hält es an sein Ohr, hält es dann ihr an das Ohr. Er nimmt es wieder, sagt ... <i>(unverständlich)...</i> spricht ins Natel, sagt ... <i>vika, botokopa...(unverständlicher Wortlaut)...</i> sagt zu F, ... <i>Frau F..., Frau F..., Frau F...</i>	EFS
114.	F	sagt ... <i>hallo...</i>	
115.	IK3(m)	sagt ... <i>hallo, gats dir guet... Hast du einen Sohn?...</i>	IN
116.	F	sagt ... <i>hallo, gasch wieder zrugg is Huus go spiele!...</i>	
117.	IK3(m)	sagt ... <i>danke...</i> Er geht zum Instrumententisch und läutet eine Glocke nach der anderen. Dies wiederholt er einige Male.	EFS
118.	3B(w)	sitzt hinter dem Tisch und winkt, sagt ... <i>hallo, Äesse isch fertig!...komm!...</i>	
119.	IK3(m)	geht zum Tisch und setzt sich. sagt ... <i>(unverständlich)...</i> arbeiten, <i>grüezi...(unverständlich)...</i> ich bruche essen... Er nimmt die Pfanne in die Hand, die auf dem Tisch steht, sagt ... <i>muessi jetz essen holen?...</i>	BW
120.	3B(w)	Hat die Puppe in der Hand, sagt ... <i>das ist Suppe...</i>	
121.	IK3(m)	3B(w) sitzt am Tisch. IK3(m) macht Schöpfbewegungen in den Teller von 3B(w) und sich	

		selber. Er macht Essbewegung. IK3(m) steht auf, nimmt die Pfanne in die Hand und geht zum Herd, sagt ... <i>(unverständlich)</i> ,... <i>ich gehe Spaghetti...</i>	
122.	3B(w)	sagt ... <i>hee, da is Spaghetti...</i> zeigt mit dem Finger auf das Blech auf dem Tisch.	
123.	IK3(m)	hantiert am Herd. Er kommt zu F mit dem Kartoffelstampfer in der Hand. Sagt ... <i>Frau F..., was heisst das?...</i> Er geht zurück zum Herd und nestelt herum mit der Sonnenbrille. Kommt wieder mit der Sonnenbrille in der Hand, sagt.... <i>kannst du mir die Brülle mir richtig anziehen helfe?...</i>	IN
124.	F	sagt ... <i>isch so richtig?...</i>	
125.	IK3(m)	sagt ... <i>nei...</i>	BW
126.	F	sagt ... <i>wie ziesch sie aa?...</i>	
127.	IK3(m)	geht weiter mit der Brille verkehrt auf der Nase, dreht um und geht in die Küche.	
128.	3E(w)	ruft ... <i>ich komme Babiegge, hallo, ich komme Babiegge....!</i>	
129.	IK3(m)	legt kurz die Hand auf ihren Rücken und begleitet 3E(w) in die Puppenecke. Sie gehen zum Spiegel und er zeigt ihr die Brillen. 3D(w) sitzt am Tisch und 3B(w) legt Teller auf den Tisch. 3E(w) setzt sich an den Tisch. IK3 streckt den Mädchen eine Brille hin. Die Mädchen reagieren nicht.	IN
130.	IK3(m)	wendet sich ab und schaut in den Putzschrank. Er holt den zusammengeklappten Wäscheständer mit einer Hand hervor, in der anderen Hand hält er immer noch den Korb. Er lehnt den Wäscheständer an den Spiegel und nimmt den Staubsauger heraus. Er streckt eine Hand zum zusammengeklappten Bügelbrett hin, das ebenfalls im Putzschrank ist. Beim Herausnehmen verfängt es sich im Vorhang. Er ruft <i>kann mir jemand mir helfen...?</i> Er nimmt das Bügelbrett hinaus und versucht es mit beiden Händen aufzustellen. Er hält das Brett in der Hand (klappt die Beine nicht auf). IK3(m)'s Blick geht im Raum umher. Er sagt... <i>hee, kann mir jemand mir helfen, (unverständlich) mir helfen?...</i> Die Mädchen spielen. Er ruft laut ... <i>kann mir, man mir heelfen!...</i> Die Mädchen spielen weiter.	IN
131.	LP2	HK3(m) lehnt das Brett zusammengeklappt an die Wand. sagt ... <i>de Bäbiegge sett uufuume...</i> Die Mädchen unterbrechen ihr Spiel.	
132.	IK3(m)	ist im Hintergrund verschwunden. Er singt leise.... <i>uufuume, uufuume...</i>	NA
133.	IK3 (m)	kommt hinter dem Tisch hervor setzt sich einen Moment mit dem Korb auf dem Schoss auf den Stuhl und schaut umher. Er stellt den Korb auf den Boden, steigt über den Staubsauger, verschränkt die Arme, stellt sich in den Eingang des Puppeneckens und singt <i>uufuume, uufuume, jetzt isch Ziiit, lueget was alles....(unverständlich) liit</i> Er dreht sich um, schlüpft aus seinen grossen Schuhen und geht nach hinten, wo seine Finken am Boden liegen, er zieht einen an. Er kommt zu LP2 und schaut sie an.	NA
134.	LP2	bückt sich und hebt den Besen vom Boden auf, sagt.... <i>do müemer wieder emol en neue chaufe...</i>	
135.	IK3(m)	fragt ... <i>warum?...</i>	BW
136.	LP2	sagt ... <i>will er bald usenand gheit....</i>	
137.	IK3(m)	holt den zweiten Finken hinter dem Bügelbrett hervor. Es fällt um. Er zieht den Finken an und singt wieder <i>dideridi...</i> Er schaut umher, bewegt die Klangstäbe neben dem Gong und ruft, ... <i>es het gllüütet, es lüütet...</i> Er geht in den Raum.	IN
138.	LP2	fragt ... <i>dörtsch du lüüte?...bitte stell d'Schuhe no richtig hi...</i> sie zeigt mit dem Finger auf die Schuhe mit den hohen Absätzen.	

139.	IK3(m)	stellt die Schuhe ein wenig anders hin und kommt mit dem Natel am Ohr wieder, sagt ... <i>uufrome, uufrome...</i> (<i>einige Wiederholungen</i>)...	TB EFS
140.	LP2	sagt ... <i>das isch richtig was du gseit hesch...</i>	
141.	IK3(m)	geht zurück, er legt den Fotoapparat auf die Kommode, nimmt rasch die Blume aus der Vase und riecht daran, bückt sich und stellt den Staubsauger ganz nach hinten zum Puppenbett.	
142.	LP2	ruft den Namen von IK3(m) und hält ihm den Vorhang des Putzschrancks auf. IK3(m) hebt das Bügelbrett mit einer Hand an einem Bein auf und klappt auf die andere Seite hinein. LP2 sagt ... <i>trägs doch mit beide Händ...</i> IK3(m) hat das Natel immer noch in der anderen Hand. Er hebt das Bügelbrett und stellt es in den Schrank, dabei schaut er umher. Sein Blick ist nach hinten gerichtet.	
143.	3D(w)	bringt den Korb und den Staubsauger zum Schrank und versorgt es.	
144.	IK3(m)	schlüpft schnell hinter dem Tisch durch. Er klatscht in die Hände und hüpf in den Raum, macht <i>dideridi - dideridi - dideridii...</i>	
145.	LP2	ruft IK3(m) und sagt ihm, dass er die Schuhe und das Telefon versorgen soll.	
146.	IK3(m)	kommt und stellt die Schuhe nebeneinander zur Kommode. Das Telefon behält er in der Hand. Er hüpf und singt ... <i>uufruume, uufrome...</i> Er lässt sich neben den Instrumententisch auf den Boden fallen und schaut dahinter hervor, das Telefon hält er in der Hand... <i>tri...tri...tri...</i>	
147.	3B(w)	sagt ... <i>du darfst nicht telefonieren!...</i>	
148.	IK3(m)	stellt sich hin, mit eingestützter Hand und ruft ... <i>hallo – hallo...</i> ins Telefon.	
149.	3D(w)	steht beim Herd und hat ebenfalls ein Telefon in der Hand. Sie spricht kurz mit IK3(m)...(<i>Wortlaut unverständlich</i>)...	
150.	LP2	kommt und nimmt IK3 (m) an der Hand.	
151.	IK3(m)	steht da und lacht sie an. Er hält das Handy hinter seinem Rücken versteckt.	IN
152.			
		<u>2. Durchführung</u> Datum: 4.10.2010 Zeit: 10.30- 11.00 Uhr	
		<u>4. Sequenz</u>	
153.	IK3(m)	sitzt auf dem Strassenteppich und parkiert die Autos.	
154.	Zu F	fragt ... <i>kann ich Frau F. kann ich meine Schuhe ausziehen?...</i>	IN
155.	IK3(m)	zieht seine Schuhe aus. Am Rand des Teppichs sind 3 Autos parkiert und mit einem Namenskärtchen bezeichnet. IK3(m) kriecht hin und sagt ... <i>diese gehören der (Name des Kindes) Darf ich sie nehmen?...</i>	IN
156.	F	sagt ... <i>was meinst du?...</i>	BW
157.	IK3(m)	sagt ... <i>nein...</i>	
158.	F	sagt ... <i>dann leg sie wieder hin...</i>	
159.	IK3(m)	fragt ... <i>warum?...</i>	
160.	F	sagt ... <i>weil es seine sind ...</i>	
161.	IK3(m)	fragt ... <i>dann wird er böse?...</i>	
162.	F	fragt ... <i>was meinst du?...</i>	
163.	IK3(m)	sagt, ... <i>wird böse...</i> Er stellt das Auto wieder in die Reihe zu den andern Autos und schaut das Namenskärtchen an, er fährt mit dem Finger über den Namen. Dann legt er es zurück und wendet sich dem Autohaufen in der Mitte des Teppichs zu. Es setzt sich hin und schaut zu F fragt <i>Frau F. Frau F. warum darf ich nicht in Puppenecke?...</i> Er schaut F an.	IN TB

164.	Kinderstimme	(aus dem Hintergrund) ... <i>(Wortlaut unverständlich)</i> ...immer Autos...	
165.	IK3(m)	fragt ... <i>was ist los?</i> ... <i>(Kindername)</i> ...	BW
166.	Kinderstimme	...immer, immer Autos...	
167.	IK3(m)	sagt ... <i>er ist immer so verrückt. ...gefällt ihr mir dort?</i> ... IK3(m) steht auf und geht zu F, sagt ... <i>Frau F, diese Autos sind neu, ist auch Polizist- Auto, zwei neue...</i> Am Boden liegt ein violettes kleines Ding. sagt... <i>was ist das? Frau F... Was ist das, ein Papier?</i> ...	IN
168.	IK3(m)	sagt ... <i>grosse haben...</i> <i>(Wortlaut unverständlich)</i> ... <i>gemacht...</i> <i>Was tust du schauen, warum hast du eine Foto mitgenommen?</i> ...	IN
169.	F	sagt ... <i>IK3(m) geh spielen, geh spielen, sonst verpasst du deine Spielzeit...</i>	
170.	IK3(m)	liegt bäuchlings auf dem Teppich und fährt mit einem roten Auto herum in der Reichweite seines Arms, macht... <i>biba, biba, babi, babi, bibä, bibä...</i> <i>Frau F., Frau F., Frau F....biba,biba,...</i> Er schaut zu F und sagt ... <i>Frau F. Frau F.... (unverständlicher Wortlaut)</i> ... <i>öpis säge?</i> ...	EFS IN
171.	F	sagt ... <i>(Name von F)</i> ...	
172.	IK3(m)	fragt ... <i>F...öppis säge? Warum hast du eine Foto mitgebracht?</i> ...	IN
173.	F	sagt ... <i>weil ich wissen möchte, wie die Kinder spielen...</i>	
174.	IK3(m)	fragt ... <i>und dann?</i> ... Er schaut F an.	IN TB BW
175.	F	sagt ... <i>das brauche ich für die Schule...</i>	
176.	IK3(m)	Setzt sich auf, sagt ... <i>ich habe so einen kleinen zu Hause...</i> , macht die Geste des Knipsens vor dem Gesicht.	IN
177.	F	sagt ... <i>du darfst jetzt spielen...</i>	
178.	IK3(m)	dreht sich wieder auf den Bauch und macht Geräusche beim Herumfahren, meistens nur vorwärts und rückwärts... <i>biba, biba, bibia, biba...</i> <i>(in verschiedenen Tonlagen, ca. 2 Min lang)</i> ...	EFS
179.	3F(m)	kniet hin und singt ... <i>Flugzeug, Flugzeug komm daher...</i> Er hat ein Flugzeug dabei, geht zu den drei parkierten Autos beim Kärtchen mit dem Kindernamen und nimmt zwei Autos in die Hand.	
180.	IK3(m)	sagt ... <i>das sind meine...</i> sagt ... <i>nein, sind (Name des Kindes).....siehst du da, steht (Name des Kindes)....</i> zeigt das Namenskärtchen ... <i>wie heisst dein Name, das ist nicht dein Name...da steht nicht 3A(m)...</i> Sagt ... <i>nei, er hat nei gesag. Das ist Pollizei</i> zeigt auf eines der drei Autos. Sagt ... <i>hee...Frau F... Frau F... Hallo...</i>	BW
181.	F	sagt ... <i>ich bin Frau F, tüend eifach spiele, ich bin do...</i>	
182.	3F(m)	legt sich auf die Bank und wirft die Fahrzeuge hinunter, singt ... <i>lueg und flüügt und Auto flüügt...</i> <i>(singt, Text unverständlich)</i> ...	
183.	IK3(m)	macht ... <i>biba, biba! ich gah nach Bäbiegge...</i>	EFS
184.	3F(m)	Sagt ... <i>nei iich, iich ...</i> sitzt auf der Bank ... <i>(plaudern mit IK3(m) unverständlich) ...hokus pokus Luftibus, Flugzüg flüügt, lueg...</i> <i>(zweimalige Wiederholung)</i> ... und lässt mehrere Fahrzeuge hinunter fallen.	
185.	IK3(m)	steht an der hinteren rechten Ecke des Teppichs und lässt einen Helikopter in der Hand durch die Luft fliegen, sagt ... <i>das ist Polizeihelikopter...</i> 3F(m) sagt ... <i>Flugzeug kommt, das ist Polizeiflugzeug...</i> , er wirft das Flugzeug weg.	IN
186.	LP2	IK3(m) fragt ... <i>aber der hat Räder, die haben Räder, warum haben die Räder?</i> ... <i>biba, biba...</i> kommt und zeigt IK3(m) das Bild, das er vorher gemacht hat. Er lacht über das ganze Gesicht und schaut rasch zu 3A(m).	BW

187.	3F(m)	fragt ...LP2, darf ich jetzt in de Bäbiegge?...	
188.	LP2	sagt, dass er, wenn Sanduhr abgelaufen sei, den Spielort wechseln könne.	
189.	IK3(m)	sagt, dass LP2 gesagt habe, dass die Puppenecke den ganzen Morgen besetzt sei.	BW
190.	3F(m)	holt verschiedene Verkehrszeichen und stellt sie hin.	
191.	IK3(m)	sagt ... <i>da darf man nicht mit der Polizei durchfahren, einverstanden, 3A(m)?...</i> Die Kinder spielen weiter und sprechen dazu ... <i>(unverständlicher Wortlaut)</i> . IK3(m) braucht dabei mehrmals das Wort „Polizei“. Er sagt ... <i>nid überhole, überhole verbotte...das is...</i>	IN
192.	3F(m)	stellt weitere Verkehrszeichen hin. IK3(m) platziert die Verkehrszeichen oft an einen andern Ort. Es läutet.	
193.	IK3(m)	zieht schnell die Finken an, sagt... <i>ich dörf in Bäbiegge...</i>	
194.	3F(m)	zeigt auf die Sanduhr, sagt ... <i>wenn das fertig isch...</i> Er holt die Sanduhr unter der Bank hervor, die heruntergefallenen ist, schaut sie an, baut er weiter.	
195.	IK3(m)	bringt ein Verkehrszeichen zu F und sagt ihr, was er darauf sieht. ... <i>nicht rennen, der Bub rennt da... (unverständlich)...Fussgänger...</i>	IN
196.	3F(m)	stellt 3 Baustellenabschrankungen rund um einen Platz, sagt ... <i>siehst du, 3 Strassen kaputt, 3 Strassen...</i> zeigt mit dem Finger wo.	
197.	IK3(m)	liegt auf dem Bauch, den Kopf auf den Arm gelegt und zeigt mit dem Finger auf den Bau, sagt ... <i>und das, und das, und das...</i> wirft ein Baustellengeländer um. <i>sagt ...o oo, Baustelle kaputt!...</i>	IN
198.	3F(m)	sagt ... <i>o, IK3(m) was hesch gmacht!...</i>	
199.	IK3(m)	stellt das Baustellengeländer wieder auf.	BW
200.	3F(m)	bringt ein neues Verkehrszeichen, sagt... <i>das da, das da nicht gehen, es heisst nicht gehen...</i> Nach einer Weile nimmt er die Baustellenabschrankungen wieder weg, sagt ... <i>alles repariert...</i>	
201.	IK3(m)	Er liegt auf dem Bauch, erzählt, was 3A baut und stellt ebenfalls Verkehrszeichen auf. sagt ... <i>da ist Fahrverbot, da ist Fahrverbot, darf man nid dure fahre...</i> macht Handzeichen dazu.	IN
202.	3F(m)	sagt ... <i>das Schiff kommt, das Siff kommt, IK3(m)das Siff kommt...</i> Sein Blick gleitet dabei über den Teppich.	
203.	IK3(m)	Sein Blick gleitet ebenfalls über den Teppich.	
204.	3F(m)	wirft Fahrzeuge herum.	
205.	IK3(m)	wirft Fahrzeuge zurück.	
206.		Sie drehen den Kopf in die Richtung, wo ein Geräusch herkommt und rufen ... <i>LP2, ...LP2!...</i>	
207.			
		5. Sequenz	
208.	IK3(m)	ist allein auf dem Teppich. Er liegt auf dem Bauch, steckt den Zeigefinger zur Baustelle. sagt ... <i>da haben wir alles geflickt, alles geflickt da...</i> Er zeigt mit dem Finger an die Stelle, wo vorher die Baustelle war und fährt mit dem blauen Camion vorbei.	IN
209.			
		6. Sequenz	
210.	IK3(m)	liegt auf dem Bauch. Er hat einen Lastwagen parkiert. 3G(w) geht am Bau vorbei, sagt <i>pass uuf, die Kamera, pass uuf...</i> steht auf und geht weg.	BW
211.	F	fragt ... <i>Was gosch go mache? Go trinke?...</i>	BW

212.		7. Sequenz	
213.		3G(w), 3H(w) und 3F(m) sitzen am Tisch zum Basteln/ Malen.	
214.	IK3(m)	kriecht herum und ruft ... <i>hei, Kamera...</i> die Stimme macht dabei einen quietschenden Ton. IK3(m) sammelt die Verkehrszeichen ein und ruft mindestens 5 mal ... <i>3F(m), 3F(m)...</i>	IN EFS
215.	3G(w)	Er kriecht zur Bank mit der Autoschachtel, kniet davor, nimmt die Autos in die Hände, plaudert dabei leise vor sich hin. fragt ... <i>IK3(m). Kannst du nicht deutsch rede? Kannst du nicht deutsch rede?..</i>	
216.	IK3(m)	antwortet ... <i>ich kann albanisch rede...</i>	BW
217.	3G(w)	sagt ... <i>IK3(m) kann Kaki rede....</i>	
218.	IK3(m)	kniet immer noch vor der Bank und bewegt zwei kleine Teile in seinen Händen, schiebt die Teile immer zu einander, spricht dabei ununterbrochen (nicht verständlich). Er greift nach dem Bus, steht auf, geht weg und ruft ... <i>LP2?, LP2?...</i>	
219.	LP2	kommt zu IK3(m), sagt er soll die Kiste zum Aufräumen herunter nehmen. IK3(m) kriecht am Boden hin und her, nimmt immer einige Autos aufs Mal in die Hände und legt sie in die Kiste bis er fertig aufgeräumt hat.	
220.			
221.		8. Sequenz Am Knettisch sitzt 3K(w). Sie formt mit ihren Händen aus der blauen Knete eine flache Scheibe, den sie mit dem Wallholz auswallt und ritzt dann mit dem Messer Muster hinein. Sie knetet alles zusammen und beginnt von vorne.	
222.	IK3(m)	kommt schnell herbei und setzt sich ihr schräg gegenüber, sagt ... <i>wacka, eh, eh - eh, eh...</i> Er öffnet den Deckel der Knetbüchse mit den Zähnen, legt den Deckel auf die Unterlage. Er greift mit dem Löffel in die Büchse, ein wenig Knete spickt hinaus. Er dreht die Büchse um, klopft mit der Hand, dann mit dem Wallholz auf den Boden der Büchse. Er schaut vis-a-vis 3K(w) in die Augen. Er nimmt die Büchse in die eine Hand, greift mit den Fingern der anderen Hand hinein. Schaut 3K(w) an. Sagt... <i>ich will auch Knät...</i> Er schaut dabei 3K(w) in die Augen.	EFS
223.		(Stimme aus Hindergrund) sagt ... <i>du spielsch also – jetzt Auto-spielsch nümm...</i>	
224.	IK3(m)	Sein Oberkörper wendet sich auf die Seite, er schaut nach hinten, sagt ... <i>ich spiele nümme Auto...</i> Mit den Fingern greift er in die Knete in der Büchse. Die Knete fällt auf die Unterlage.	IN EFS
225.	IK3(m)	knetet mit der einen Hand die Knete. Er legt die Büchse neben sich auf den Tisch. Er greift mit der einen Hand nach dem Wallholz, mit der anderen nimmt er weitere Werkzeuge aus der offenen Dose, die in der Mitte des Tisches steht.	EFS
226.	3K(w)	rollt mit dem Wallholz über die Knete. Es entsteht eine flache Knetplatte.	
227.		Er rollt mit dem Wallholz einige Male über den Knetklumpen. Er drückt die Handfläche auf die Knete. Er nimmt die Knete in die Hand, knetet den Klumpen zusammen und rollt mit dem Wallholz wieder darüber. Die Knete bleibt ein Klumpen. Er schaut 3K(w) an.	NA
228.	3K(w)	wallt mit dem Wallholz die flache Knete aus. Sie nimmt die Knetplatte in die Hand, dreht sie um, wallt weiter.	EFS
229.	IK3(m)	Er wallt weiter, bis der Klumpen etwas flacher wird. Er nimmt die Knete in die Hand und sticht mit einem Stäbchen Löcher durch. Er legt das Stück auf die Unterlage und wallt weiter aus. IK3(m) kne-	NA

230	3K(w)	tet die Knetmasse wieder zusammen zu einem Klumpen, drückt ihn dann mit der Handfläche flach. Er nimmt die Knete in die Hand, steckt das Stäbchen durch die Knete und schaut, wie es auf der anderen Seite wieder hervor kommt. Er schaut hinüber zu 3K(w). nimmt ein flaches Stäbchen und zeichnet in die Knetplatte Linien von oben nach unten.	EFS
231	IK3(m)	legt die Knete wieder auf den Tisch und rollt mit dem Wallholz darüber. Er zeichnet mit dem Stäbchen Linien von oben nach unten in die Knetplatte. Er nimmt die Knete auf und macht einen Klumpen daraus. Er legt die Knete wieder auf den Tisch und drückt mit der Faust darauf.	NA
232	3K(w)	zerschneidet die Knetplatte mit dem Messer in 3 Stücke. Sie knetet die Knete zusammen und legt sie zurück in die Dose, steht auf und geht weg.	
233	IK3(w)	schaut zu 3K(w). Er legt die Messer in der Mitte des Tisches neben einander. Er nimmt ein Messer in die Hand und beginnt die Knetmasse in der Mitte zu zerschneiden.	BW
234	LP2	kommt zu IK3(m). Sie sagt, er habe schön gespielt und etwas Neues herausgefunden. Es ist Zeit zum Aufräumen.	NA
235	LP2	schaut IK3(m) an, fragt ... <i>wo chömmmed dMesser hi?....</i> sagt IK3(m), dass er mit ihr aufräumen soll. Er soll die Hände waschen gehen. IK3(m) rennt weg.	
236	LP2	fragt ... <i>was muesch mache mit em Stuel?...</i>	
237	IK3(m)	dreht sich um, sagt... <i>schiebe...</i> Er schiebt den Stuhl an den Tisch und verschwindet.	

1.1.4 Beobachtungsprotokoll Setting 4

Beobachtungsprotokoll 4

Setting 4

Beobachtungsprotokolle (Transkription der Beobachtungen)

Überblick

1. Durchführung Setting 4
Abschnittnummer: 1- 234 Datum: 27.09.2010 Zeit: 10.30- 11.00 Uhr
2. Durchführung Setting 4
Abschnittnummer: 235- 455 Datum: 4.10.2010 Zeit: 10.45- 11.30 Uhr

Nr.	Kind Akteur	Sequenzen	Codierung
1.		1. Sequenz	
2.		IK4(m) sitzt mit 4A(m), 4B(m) und 4C(m) am Fenstersims. Die Kinder sind am Billette malen und schneiden.	
3.	IK4(m)	malte mit der rechter Hand mit Filzstift Kreise auf ein Stück Papier. Er wendet sich 4A(m) zu, der neben ihm sitzt. sagt ... <i>Kino, Billet, bitte. Kinobillet, bitte!</i> ...	IN
4.	4A(m)	wendet sich zu IK4(m), mit einem schwarzen Filzstift malt er ein Kreuz auf das Stück Papier. Er sagt... <i>da</i> ...	
5.	IK4(m)	sagt ... <i>ich will Kino, na eimal</i> ... und hält das Stück Papier 4A(m) vor die Augen.	IN
6.	4A(m)	sagt ... <i>da isches ja</i> ...	
7.	4B(m)	kommt zu IK4(m) und zeigt ihm sein Billett, sagt ... <i>da, mein Billet</i> ...	
8.	IK4(m)	nimmt die Billette von 4A(m) und 4B(m) in die Hände.	BW
9.	4A(m)	hält IK4 sein Billett hin und sagt... <i>da isch dis Billet</i> ...	
10.	IK4(m)	geht zum Gestell und versorgt die Filzstifte.	IN
11.	4A(m)	zeigt mit dem Zeigefinger auf die Schere, die auf der Fensterbank liegt und ruft ... <i>IK4(m), IK4(m)</i> ...schaut zu ihm, ... <i>IK4(m)!</i> ... Er geht mit der Schere zum Gestell und versorgt sie. Er versorgt seine restlichen Malutensilien.	
12.	IK4(m)	geht mit den Billetten in die Puppenecke und zeigt sie LP1.	IN
13.			
		2. Sequenz	
14.		IK4(m) steht mit 4A(m) bei der Bücherecke.	
15.	IK4(m)	geht zum Gestell und nimmt ein Buch in die Hand, hebt es auf, sagt ... <i>Buechli chauffe, Buech go chauffe</i> ... Er geht mit dem Buch weg.	IN
16.	4A(m)	schaut ihm nach, sagt ... <i>da, nei, da!</i> ... Er geht zur Eingangstür der Legoecke, stellt sich hinter die Tür und schaut aus dem Fenster.	
17.	IK4(m)	folgt 4A(m). Er stellt sich auf die andere Seite des Fensters hin.	BW
18.	4A(m)	nimmt das Buch in die Hand, legt es auf den Fenstersims und sagt ... <i>da</i> ...	
19.	IK4(m)	lächelt, nimmt das Buch in die Hand und geht in die Bücherecke.	BW
20.	4A(m)	folgt IK4(m) in die Bücherecke.	
21.			
		3. Sequenz	
22.	IK4(m)	setzt sich in der Bücherecke auf die Matratze und sagt ... <i>und jetzt alli Buechli aluege</i> ... Er stösst dabei mit dem Kopf an den Tüllstoff, der über die Holzwindung der Matratze gelegt ist. Der Stoff fällt auf einer Seite auf die Matratze herunter.	IN
23.	4A(m)	folgt IK4(m) in die Bücherecke.	
24.	IK4(m)	schaut nach oben, sagt ... <i>ow</i> ... <i>abegheit</i> ... Er steht auf und sieht zu LP1.	IN
25.	4A(m)	sagt ... <i>tschuldigung, tschuldigung</i> ... Er geht in die Puppenecke zur LP1 und sagt... <i>kaputt gange, dä Helikopter isch kaputt gange</i> ...	
26.	LP1	sagt ... <i>ui, ja. Jetzt müed ihr zum Mech ga</i> ... Sie schaut in die Bücherecke.	
27.	IK4(m)	streckt die Arme nach oben, legt den Tüll über die Stange, der Stoff rutscht immer wieder nach unten. Er schaut zur LP1.	IN
28.	LP1	sagt... <i>jetzt muess ich schnell dä Helikoptermanne go helfe</i> <i>Ja, Helikoptermanne ich chumme gad</i> ...	
29.	IK4(m)	steht beim Eingang der Puppenecke und sagt ... <i>Jetzt Auto, gling, gling, gling, tu, tu</i> ... Er hält Arme ausgestreckt nach vorne wie wenn er ein Steuerrad in	IN

		den Händen hätte und macht 2 Schritte in die Puppenecke hinein. Er sagt ... <i>Taxi...</i> nickt mit dem Kopf. geht zu IK4(m) und fragt ... <i>Ow, isch's Taxi cho?...</i>	
30.	LP1		
31.	IK4(m)	hält Arme ausgestreckt nach vorne, macht Fausthände, dreht sich um, sagt ... <i>ja, mitfahre! Mmm...</i> Er geht in die Bücherecke.	BW
32.	LP1	hält sich an der Schulter von IK4(m) fest und folgt ihm.	
33.		IK4(m) und 4A(m) stehen vor der Bücherecke und schauen LP1 zu, wie sie den Stoff wieder über die Holzstäbe legt. IK4(m) hilft ihr dabei.	
34.			
		4. Sequenz	
35.		IK4(m) und 4A(m) sind in der Bücherecke.	
36.	4B(m)	kommt in die Bücherecke, steht auf die Matratze, führt beide Arme nach oben zum Stoff, berührt Stoff mit den Händen und schubst den Tüll nach unten. Der Stoff fällt auf den Boden.	
37.	4A(m)	sagt ... <i>hör uf...</i> und zeigt mit dem Zeigefinger auf 4B(m).	
38.	4B(m)	reisst IK4(m) das Büchlein aus der Hand, nimmt es in beide Hände und zerknickt es.	
39.	IK4(m)	schaut LP1 an und ruft ... <i>kaputt machen wieder!...</i> Er kneift die Augen zusammen und zeigt mit dem Zeigefinger auf 4B(m).	BW
40.	4B(m)	seinen Blick wendet sich LP1 zu, hält sich mit einer Hand an der Holzstange fest und steht neben der Bücherecke.	
41.	4A(m)	wendet sich 4B(m) zu, greift ihn am Arm, schaut ihm in die Augen und zieht dabei die Augenbrauen zusammen.	
42.	LP1	kommt in die Bücherecke.	
43.	4A(m)	nimmt 4B(m) das Buch aus der Hand, hält sich oben an der Holzstange fest. Er hält das Büchlein in die Luft, schaut IK4(m) an und lacht.	
44.	IK4(m)	wendet seinen Blick 4A(m) zu. Er lacht kurz und schaut LP1 an, zeigt mit Zeigefinger auf 4B(m), sagt ... <i>lueg, kapupt gmacht...</i> Seine Augenbrauen ziehen sich wieder zusammen.	BW IN
45.	LP1	schaut kurz zum Tuch, zieht den Mund zusammen und fragt ... <i>und was mached mer jetzt ?...</i>	
46.	IK4(m)	Sie geht zurück in die Puppenecke. nimmt den Tüllstoff auf der einen Seite in die Hand, schaut 4B(m) an und fragt ... <i>warum kaputt mache?...</i> Seine Augenbrauen ziehen sich wieder zusammen.	IN BW
47.		Zusammen mit LP1 legt er den Tüll wieder über die Holzbalken. IK4(m), 4A(m), 4B(m) und 4D(m) setzen sich auf die Matratze unter den Tüll.	
48.	4B(m)	setzt sich nach vorne bei der Öffnung hin, hält das Büchlein in beiden Händen, und dreht es hin und her.	
49.	IK4(m)	Nach kurzer Zeit verlassen alle Kinder die Bücherecke und gehen in die Puppenecke. Die Kinder aus der Puppen- und der Bücherecke vermischen sich. kniert sich nach einiger Zeit vorne bei der Öffnung der Holzwölbung hin, nimmt ein Buch in die Hände und macht Hin- und Herbewegungen.	EFS
50.			
		5. Sequenz	
51.		IK4(m), 4A(m) und 4B(m) sind in der Bauecke in der Garderobe. IK4(m) baut einen Turm mit Kapplastäbchen.	
52.	4B(m)	hält den Zeigefinger vor seine Nase und sagt ... <i>ich habe eine Idee...Mir mached eine grosse....</i>	
53.	IK4(m)	sagt ... <i>ja isch guet, mir mached än riese grosse...</i> und macht grosse Augen.	BW

54.	4B(m)	steht auf und geht aus der Kiste noch mehr Klötze holen.	
55.	4B(m)	schaut IK4(m) an und hält ihm einen, etwas grösseren Klotz hin und fragt ... <i>und da?</i> ...	
56.	IK4	nimmt 2 kleine Klötze weg und sagt, ... <i>da ane...</i> . Er nimmt einen grossen Klotz weg, schaut ihn an und sagt ... <i>druf tue...</i>	BW IN
57.	4A(m)	legt den grossen Klotz auf den Turm.	
58.	IK4(m)	legt zuerst den grossen und dann die kleine Klötze wieder auf den Turm und schaut 4A(m) an.	BW
59.	4A(m)	ruft ... <i>aha-aa, pa-pa, dä letschte!</i> ... holt mit dem Arm Anlauf, schlägt die kleinen Klötze vom grossen weg.	
60.	IK4(m)	wühlt mit den Händen in den kleinen Klötzen auf dem Boden, wechselt seinen Blick von den Klötzen zu 4A(m).	TB
61.	4B(m)	holt einige Male Klötze und legt sie auf den Boden neben IK4(m) und 4A(m).	
62.			
		6. Sequenz	
63.	IK4(m)	legt Kappla-Hölzchen regelmässig nebeneinander, so dass eine Strasse entsteht, am Ende mit einer Abzweigung.	EFS
64.	4B(m)	kommt mit kleinen Klötzchen und legt sie auf den Boden	
65.	4A(m)	legt Kappla-Hölzchen auf den Holzturm.	
66.	IK4(m)	sagt ... <i>das wiiter mache muesch...</i> und zeigt auf die Kappla-Strasse.	IN BW
67.	4A(m)	hat Kapplas in der Hand und wirft ein Kappla nach dem andern zur Strasse hin, sagt ... <i>da, da, da...</i>	
68.	IK4(m)	sagt ... <i>no meh, no meh, no meh...</i>	BW, IN
69.	4A(m)	wirft alle Kapplas, die er in der Hand hat hin, lacht dabei.	
70.			
		7. Sequenz	
71.	4B(m)	kommt mit mehreren Kapplas und legt sie auf den Boden.	
72.	4A(m)	bauen an der Strasse weiter.	
	4B(m)		
73.	IK4(m)	steht auf, rennt um die zwei Kinder herum sagt ... <i>so mache!</i> ... und legt Kapplas auf das Ende der Kappla-Strasse. Er nimmt Kapplas vom Turm und legt sie ebenfalls auf die Strasse.	IN BW
74.	4B(m)	sagt ... <i>warte..</i>	
75.	4A(m)	sagt ... <i>wartä, wartä...</i> und schaut ihm ins Gesicht.	
76.	IK4(m)	baut an einer neuen Strasse mit Kapplas weiter.	EFS
77.	4E (w)	steht neben die Knaben, schaut auf das Bauwerk und sagt ... <i>hey, was mached ihr?...</i>	
78.	IK4(m)	sagt ... <i>Helikopter, das isch...</i> schaut 4D(w) an, dann wieder zu den Kappla ... <i>Helikopter, da...</i>	IN TB
79.	4E (w)	sagt ... <i>o.k....</i>	
80.			
		8. Sequenz	
81.	IK4(m)	legt weitere Kapplas auf die Strasse. Er streckt sich im Kniesitz, hält eine Hand ans Kreuz und sagt ... <i>macht da weh...</i> schaut die Kinder an sagt ... <i>Ruggeweh, macht bitzeli weh...</i>	IN
82.	4B(m)	schaut IK4(m) an, rutscht auf den Knien am Boden um den Bau herum zu IK4(m).	
83.	IK4(m)	berührt 4B(m) mit der Hand, schaut ihm in die Augen, sagt ... <i>so mache, so!</i> ... Er dreht sich ein wenig und hält 4B(m) den Rücken hin. Er kratzt sich am Rücken und schaut 4B(m) an.	IN BW
84.	4B(m)	streckt den Arm aus, legt die Hand an den Rücken von IK4 und kratzt ein wenig.	

85.	IK4(m)	sagt ... <i>jetzt isch wieder guet, danke...</i> Er kniet zurück und wendet sich dem Bau zu.	BW
86.	4B(m)	rutscht auf den Knien auf die andere Seite des Baues.	
87.	IK4(m) 4A(m) 4B(m)	legen abwechslungsweise ein Kappla bei der Strasse hin. Die Strasse wird länger.	BW EFS
88.			
		9. Sequenz	
89.		IK4, 4A(m) und 4B(m) sitzen um ihren Bau mit Kapplas.	
90.	IK4(m)	sagt ... <i>fertig...</i> , winkelt die Arme an und hält die Hände nach ausen.	BW
91.	4A(m)	Er zeigt auf die Stellen zwischen den Kappla und sagt ... <i>Wasser...</i>	
92.	4B(m)	sagt ... <i>fertig...</i> steht auf und geht um den Bau herum.	
93.	IK4(m)	sagt ... <i>nei, nonig ganz fertig...</i>	BW
94.	4A(m)	Seine Finger laufen den Turm hinauf. seine Finger laufen ebenfalls den Turm hinauf, er sagt ... <i>wiä gömmer ufe, ...a-a-a!</i> ... er lässt die Finger auf den Boden fallen.	
95.	IK4(m)	schaute in die Türöffnung des Kindergartenraumes, winkt mit der einen Hand, sagt ... <i>chumm...</i>	IN
96.	4C(m)	kommt in die Bauecke und setzt sich vis-a-vis von IK4(m) hin.	
97.			
		10. Sequenz	
98.	IK4	schaute 4C(m) an, sagt ... <i>Helikopter, Helikopter...</i> Er nimmt den oberen Klotz des Turmes in die Hand auf dem sich 2 Kapplas befinden und führt ihn zu sich hin, macht dazu ... <i>ü-ü-üü...</i> Er zeigt zum untern Klotz des Turmes und sagt ... <i>das isch dä Landiplatz...</i> Ein Kappla fällt auf den Boden. Er lässt das eine Kappla auf dem Klotz drehen, sagt ... <i>Helikopter abflüüge, ü-ü-ü...</i>	EFS
99.	4B(m)	kommt mit Kapplastäbchen in den Händen zur Gruppe, schaut IK4(m) an.	
100.	IK4(m)	sagt ... <i>Lueg, Helikopter das isch...</i> und streckt ihm den Klotz hin.	IN
101.	4B(m)	führt eine Hand zum Klotz von IK4(m) und das Kapplastäbchen (Propeller) fällt hinunter. 4B(m) geht um den Bau herum und setzt sich.	
102.	IK4(m)	Hält den Klotz in die Luft, schaut zum Klotz, streckt 4B(m) den Klotz hin und sagt ... <i>blo, blo, blo...</i> , schaut dann 4A(m) an, führt Klotz über das Bauwerk. ... <i>ahhh, bumm...</i> führt den Klotz zu Boden.	BW TB
103.			
		11. Sequenz	
104.	4B(m)	legt ein Kreuz mit zwei Kapplas auf die eine leere Stelle am Boden. Sagt ... <i>das isch für d Pirate...</i>	
105.	IK4(m)	zeigt mit der ganzen Hand auf die leeren Stellen am Boden und sagt ... <i>Nei, das isch Flugzüüg und das isch Landeplatz...</i> Er schaut von seinem Zeigefinger zu 4B(m), sagt ... <i>Lueg, ich mache da Flugzüüg...</i> Er nimmt 2 Kapplas in die Hände und legt mit ihnen ein Kreuz auf die andere leere Stelle am Boden. Schaut 4B(m) wieder an.	BW IN TB
106.	4B(m)	sagt ... <i>nei, mir mached es Schiff...</i> und schaut IK4(m) an.	
107.	4C(m)	streckt IK4(m) zwei Kapplas hin und sagt ... <i>lug, da...</i>	
108.	IK4(m)	sagt ... <i>mached es Schiff...</i> Er nimmt ein Kappla in die Hand, legt es auf die leere Stelle und sagt ... <i>jaa!...</i>	IN
109.	4B(m)	sagt ... <i>mir mached es Fisch...</i>	
110.	4A(m)	Er legt ein Kreuz mit Kapplas und sagt ... <i>Pirate, Pirate...</i> kommt zur Gruppe und setzt sich neben IK4(m), er schaut auf den Bau.	
111.	IK4(m)	schaute 4A(m) an und sagt ... <i>Pirateschiff mache...Pirateschiff, das isch...</i>	IN BW

112.	4A(m)	fragt ... <i>was?</i> ..	
113.	IK4(m)	sagt ... <i>das alles...</i> und macht eine Handbewegung über den ganzen Bau. Schaut 4A(m) an, sagt ... <i>Pirate-Flugzüg...Loos baue, überall baue...da, da, da...</i> und fügt weitere Kapplas zum Bau.	BW IN
114.	4A(m)	sagt ... <i>Aber lueg, das isch für d'Pirate, dass nid durechönnd...</i>	
115.		Er stellt drei Kapplastäbchen auf, die eine Brücke bilden.	
		12. Sequenz	
116.		4B(m) flüstert IK4(m) etwas ins Ohr, 4A(m) hört ebenfalls mit. 4C(m) schaut vis-a-vis zu.	
117.	IK4(m)	legt Kapplas hin macht dazu ... <i>la, la, laa...</i>	EFS
		4A(m) und 4C(m) schauen zu, 4B(m) legt ebenfalls Kapplas in den Bau.	
118.	4B(m)	flüstert 4C(m) etwas ins Ohr	
119.	4A(m)	beugt sich zu 4B(m) und fragt ... <i>was, was?...</i>	
120.	4B(m)	kriecht auf den Knien zu 4A(m), beugt sich zu seinem Ohr, flüstert ... <i>Pirateschiff...</i> lächelt. Er steht auf und geht nochmals Kapplastäbchen holen.	
121.			
		13. Sequenz	
122.		IK4, 4A(m), 4B(m), 4C(m) sitzen vor ihrem Bau.	
123.	4C(m)	beugt sich über den Bau zu IK4(m) und fragt ... <i>kabumm mache?...</i> schaut IK4(m) an.	
124.	IK4(m)	schaute zum Boden und legt Kapplas auf die leere Fläche	BW IN
		sagt ... <i>nami, Pirateschiff, alles Wasser zuemache...</i>	
		er streckt beide Arme nach aussen über den Bau, schaut 4B(m) an.	
125.	4B(m)	legt Kapplas auf den Bau.	
126.	IK4(m)	verteilt Kapplas auf dem Bau.	EFS
127.	4C(m)	nimmt den oberen Klotz des Turmes zwischen beide Hände, hebt den Klotz auf und stellt ihn wieder hin. Er hebt den Klotz wieder ab, der untere Klotz fällt um. Er hebt ihn auf.	
128.	4A(m)	zeigt mit dem Zeigefinger auf den Klotz, schaut 4C(m) an und sagt ... <i>hör uf...baue!...</i>	
129.	4C(m)	stellt den Turm wieder auf.	
130.	IK4(m)	nimmt den oberen Klotz des Turmes in eine Hand, führt ihn durch die Luft und sagt ... <i>mhh...</i> und legt ihn neben sich auf den Boden.	EFS
131.	4C(m)	nimmt den anderen Klotz in die Hand, führt ihn durch die Luft, sagt ... <i>päng, päng....</i> und stellt den Klotz neben sich auf den Boden.	
132.	IK4(m)	schaute 4C(m) an, sagt ... <i>nei, nei, das da la!...</i>	BW IN
133.	4C(m)	stellt den Klotz wieder an den selben Ort zurück	
134.	IK4(m)	nimmt den Klotz in eine Hand, lässt ihn langsam durch die Luft gleiten, sagt ... <i>das isch Flugzeug...</i>	EFS IN
135.			
		14. Sequenz	
136.	4A(m)	sagt ... <i>IK4(m), balani, balana...</i> er stellt Kapplas der Höhe nach hin, so dass eine Wand entsteht und schaut IK4(m) an.	
137.	IK4(m)	legt das Stäbchen, das er in der Hand hält, langsam der Höhe nach neben die Wand.	EFS
138.	4A(m)	schaute die Stäbchenwand an, legt ganz langsam ein Stäbchen quer darüber, schaut zu IK4(m) hin und sagt ... <i>IK4(m) schau...</i>	
139.	IK4(m)	schaute zur Wand, mit weit geöffneten Augen, sagt ... <i>ja, alles zue mache... rund ume...</i>	BW IN
		zeigt mit der Hand einen Kreis in die Luft um den Bau herum. Schaut 4A(m) an, lächelt. Er legt weiter Kapplas in den Bau hinein.	
140.	4A(m)	hält beide Hände um seine Wand, die er aufgestellt hat, sagt ... <i>kaputt mache...</i>	
141.	IK4(m)	sagt ... <i>ja, ja!...</i>	BW

142.	4A(m)	hält die Hände vor die Mauer, zieht sie zu sich, die Klötzli-Wand fällt um.	
143.	IK4(m) 4A(m)	legen abwechslungsweise Kapplas auf die freie Stelle im Bau. 4B(m) und 4C(m) schauen vorwiegend dem Geschehen zu.	BW EFS
144.			
		15. Sequenz	
145.	IK4(m)	nimmt den oberen Klotz des Turmes in die Hand, stellt ihn wieder hin. Er legt Kapplas auf freie Stellen hin und verschiebt sie.	EFS
146.	4C(m)	hebt ein Kappla auf, hält es IK4(m) vor das Gesicht, fragt... <i>he-e, dä?...</i>	
147.	IK4(m)	schaut kurz auf das Kappla, sagt ... <i>nei danke...</i>	BW
148.	4C(m)	verschiebt einige Kapplas, die neben einander gereiht auf dem Boden liegen.	
149.	IK4(m)	und 4A(m) schauen auf, zu 4C(m). IK4(m) sagt ... <i>4-C-C(m)!...</i> hält beide Arme auf die Seite.	IN BW
150.	4A(m)	sagt ... <i>4-C-C(m)!...</i>	
151.	IK4(m)	beugt sich über den Bau, sagt ... <i>und jetzt wieder alles ufbaue...</i>	IN
152.	4A(m)	sagt ... <i>alles ufbaue...</i>	NA
		Er streckt 4C(m) ein Kappla vor die Nase, zieht seine Augenbrauen zusammen, schaut 4C(m) an.	
153.	4B(m)	wendet sich nach unten zu 4C(m), schaut ihn an, sagt ... <i>nid alles kaputt mache...</i>	NA
		Er tippt ihm mit dem Zeigefinger ein paar Mal auf den Kopf.	
154.	4C(m)	legt einige Kapplas nebeneinander hin. Er schaut 4B(m) an, nimmt ein Kappla, tippt es gegen 4C(m), sagt ... <i>nid kaputt mache, du!...</i>	
155.	4A(m)	beugt sich zu 4C(m) hinüber. Mit einem Kappla tippt er ihm auf den Kopf, sagt ... <i>nid kaputt mache!...</i>	
		Er legt das Stäbchen neben die andern.	
156.	IK4(m) 4A(m)	legen Kapplas auf die verrutschte Stelle auf dem Boden. 4C(m) schaut ihnen zu.	EFS
157.			
		16. Sequenz	
158.		IK4(m) und 4A(m) haben die leere Stelle auf dem Boden mit Kapplas fast abgedeckt.	
159.	IK4(m)	Möchte ein Kappla flach hinlegen, es passt nicht rein. Er sagt ... <i>nei, das isch schwierig das ineztue...</i>	EFS
160.	4A(m)	Probiert das Kappla aufgestellt hinzulegen. Er steht auf.	
161.	IK4(m)	Nimmt das aufgestellte Kappla, hebt es mit der Hand in die Luft, legt es auf der Seite auf den Boden.	EFS
162.	4A(m)	verschiebt die Kappla-Stäbchen.	
163.	IK4(m)	nimmt ein Kappla in die Hand, legt es in die freie Stelle.	EFS
164.	4A(m)	legt ein weiteres Kappla als Brücke über die Öffnung, sagt ... <i>da...</i>	
165.	IK4(m)	schaut 4A(m) zu. Er nimmt ein weiteres Kappla in die Hand, sein Blick folgt dem Kapplastäbchen Er legt es auf die letzte leere Stelle, kniet nach hinten, schaut das Bauwerk an, sagt ... <i>wow...</i>	TB IN
166.	4A(m)	nimmt ein Kappla von einer Stelle weg, möchte es in der Mitte des Baues hinlegen.	
167.	IK4(m)	zeigt mit dem Finger an den Rand des Baues, sagt ... <i>nid da. Da!...</i> zeigt mit dem Finger an den Rand des Baues.	IN
168.	4A(m)	stellt das Kappla an diese Stelle hin, aufgestellt, als Mauer.	
169.	IK4(m)	nimmt ein Kappla und lässt es über den Bau fliegen, macht dazu ... <i>i-i-a-m-m-m...</i>	EFS
		Er legt das Kappla in der Mitte des Baues hin.	
170.	4C(m)	schaut IK4(m) und 4A(m) zu.	

171.		17. Sequenz	
172.	4B(m)	kommt mit weiteren Kapplas in den Händen zur Gruppe. Er stellt sich neben IK4(m) hin.	
173.	IK4(m)	schaut zu 4B(m) hoch und zeigt auf die zwei Kappla-Stäbchen, die er hingelegt hat, sagt <i>...lueg, da isch Flugli, guet?...</i> Sein Blick geht zu den Stäbchen und wieder zu 4B(m).	TB BW
174.	4B(m)	schaut zu den Stäbchen hin, dann in die Augen von IK4(m), sagt <i>...nei, das isch Pirateschiff...</i> Es fallen ihm zwei Kapplas auf den Fussboden. Er lässt alle Kapplas auf den Boden gleiten.	
175.	IK4(m)	nimmt die beiden Kapplas, kreuzt sie und legt sie auf die andere Seite des Baues hin.	EFS
176.	4B(m)	geht um den Bau herum, nimmt das Kappla-Kreuz in die Hand, legt es wieder auf der andern Seite hin, sagt <i>...da isch dä Schatz...</i>	
177.	IK4(m)	schaut 4B(m) an, sagt <i>...nei, das isch eusi Pirateschiff...</i> er kniet nach hinten und schaut auf das Kreuz.	BW
178.	4B(m)	schaut zu IK4(m), dann zum Bau, beugt sich zum Kreuz nach unten, macht das Kappla-Kreuz enger, sagt <i>...nid ä so, so!...</i> und schaut IK4(m) an.	
179.	IK4(m)	kniet nach hinten. Er schaut zu der Mädchengruppe die neben ihnen baut, zeigt mit dem Finger zu ihnen und sagt <i>...i gang da ane, ich gang Zoo, tschü-üs...</i> Kniet und rutscht zu der Mädchengruppe, sagt <i>...lo,lo, lo, lo, looo!...</i>	IN BW EFS
180.			
		18. Sequenz	
181.		IK4(m) setzt sich neben die zwei Mädchen hin und schaut ihren Zoo an den sie gebaut haben.	
182.	IK4(m)	fragt <i>...Zoo isch zue? ...Zoo isch offe?...</i> Er stützt sich mit den Händen am Boden ab und schaut zum Zoo, den die Mädchen gebaut haben.	BW
183.	4E(w)	sitzt neben IK4(m), dreht den Kopf zu IK4(m), sagt <i>...nei!...</i> dreht den Kopf wieder zu ihren Holztierchen, die vor ihr liegen.	
184.	IK4(m)	sagt <i>...man!...</i> macht eine rasche Kopfbewegung nach oben. Er steht auf und geht zu der Knabengruppe zurück. Schaut die Spielkameraden an und sagt <i>...Zoo isch zue...</i>	BW
185.			
		19. Sequenz	
186.		IK4(m), 4A(m), 4B(m) und 4C(m) sitzen um ihren Bau herum.	
187.	4A(m)	schaut zu IK4(m) und sagt <i>...Biggi Mama, weisch na?...</i> und lacht.	
188.	IK4(m)	lacht, schaut auf, sagt <i>... oh ja, big Mama!...</i> lacht 4B(m) an, der vis-a-vis sitzt. Er schaut zum Bau, hält die Arme auf die Seite und sagt <i>...nei, nonig ufrume, wieder alles ufbaue...</i>	BW TB
189.	4B(m)	schiebt mit dem Fuss einige Kappla herum	
190.	IK4(m)	ruft <i>...nein..., oh man. Chumm, helf mir!...</i>	IN
191.	4A(m)	kommt mit drei schwarzen Plastikmännchen zur Gruppe, kniet sich nieder, schaut IK4 an, gibt ihm ein Männchen in die Hand. Er schaut zu den andern Kindern der Gruppe und ruft <i>...wer wott dä?...</i> Er streckt ein schwarzes Männchen nach vorne, <i>...das sind d'Pirate!...</i>	
192.	4B(m)	streckt die Hand aus, sieht 4A(m) an.	
193.	4A(m)	legt 4B(m) ein Männchen in die Hand, sagt <i>...da, bisch Pirat. Ich au...</i>	
194.	IK4(m)	wendet sich 4A(m) zu, zeigt auf 4C(m), fragt <i>... und dä?...</i>	BW
195.	4A(m)	schaut zu IK4(m), sagt <i>...er spielt nid mit...</i> seine Augenbrauen ziehen sich dabei leicht zusammen.	

196.			
		20. Sequenz	
197.	IK4(m)	beugt sich über den Bau zum Turm, stellt das schwarze Männchen auf den Turm, hebt den oberen Klotz weg und lässt ihn über den Bau gleiten, sagt ... <i>i-i-a-ah!</i> ...das Männchen fällt auf den Boden.	IFS
198.	4A(m)	legt das Männchen auf den andern Klotz des Turmes, nimmt den Klotz in die Hand, hebt ihn hoch und lässt ihn durch die Luft fliegen. Macht dazu ... <i>o-o-o-oh</i> ...	
199.	IK4(m)	stellt den Klotz wieder an den Ort zurück.	EFS
200.	4A(m)	geht mit dem Klotz und dem Männchen in der Hand um den Bau und stellt den Klotz auf den anderen Klotz.	
201.	4E (w)	geht an der Gruppe vorbei.	
202.	4A(m)	schaud ihr in die Augen, sagt ... <i>gsehsch, mir tüend teile</i> ...	
203.	4E (w)	lehnt den Kopf nach hinten, wendet den Kopf zur Seite.	
204.	LP2	kommt in die Garderobe hinaus	
205.	IK4(m)	sitzt auf dem Boden und schaut zur LP2. Er zeigt mit dem Finger zur Mädchengruppe, sagt ... <i>diä händ viel devo</i> ... und zieht dabei Augenbrauen zusammen.	IN
206.	LP2	schaud zu IK4(m) und fragt ... <i>vo was händ sie viel?</i> ... schaud in die Gruppe, dann beugt sie sich zu IK4(m) hin.	
207.	4A(m)	sagt ... <i>vo däne Mensche</i> ...	
208.	IK4(m)	streckt den Arm aus und zeigt mit dem Finger zur Mädchengruppe, sagt ... <i>vo däne Mensche da</i> ...	BW
209.	LP2	fragt, wie viele Männchen die Gruppen je haben. Die Knabengruppe hat vier und die Mädchen nur 1 Männchen. Die Männchen werden unter den Kindern aufgeteilt.	
210.			
		21. Sequenz	
211.		Es hat geläutet. Die Kinder sind am Aufräumen. Die Knaben in der Bauecke benutzen den unteren Teil ihres Pullovers, um die Klötze in die Kiste zu transportieren.	
212.	IK4(m)	steht in der Bauecke, er hält den Saum seines Pullovers nach oben, so dass eine Tasche entsteht, schaud 4A(m) an und sagt ... <i>big Ma-ma</i> ...	IN
213.	4A(m)	hält Kapplas in der Hand, lacht und legt sie in den Pullover von IK4(m). Er kniet wieder und nimmt weitere Kapplas in die Hand.	
214.	4B(m)	geht mit Kappla-Stäbchen um IK4(m) herum und legt Kapplas in seinen Pullover.	
215.	IK4(m)	hält den Saum des gefüllten Pullovers nach oben und sagt immer wieder ... <i>big Mama</i> ...	NA
216.	4A(m)	kniet hoch, mit Kapplastäbchen in den Händen und legt sie in den Pullover von IK4(m). Einige Stäbchen fallen wieder aus dem Pullover. Er ruft ... <i>no meh</i> ...	
217.	IK4(m)	hält eine Hand unter die Pullovertasche, mit der anderen hält er den Saum fest. Er lacht, sagt ... <i>big Mama</i> ... und geht zur Klotzkiste.	BW EFS
218.	4A(m)	hält Stäbchen in der Hand, sagt ... <i>na meh</i> ... Er folgt IK4(m) zur Kiste.	
219.	IK4(m)	bleibt vor der Kiste stehen, schaud zu 4A(m).	
220.	4A(m)	führt seine Hände in die Pullover-Tasche von IK4(m) und schubst einige Stäbchen nach unten in die Kiste.	
221.	IK4(m)	lässt den Saum des Pullovers los. Die Kappla-Stäbchen fallen alle in die Kiste.	BW
222.	4A(m)	sagt ... <i>ah, und jetzt mir</i> ...! Er folgt IK4(m).	
223.	IK4(m)	geht zum Platz zurück, schiebt Arme dabei angewinkelt abwechselungsweise nach vorne und hinten, sagt dabei rhythmisch... <i>big Ma-ma, big Mama</i> ...	EFS

224.			
		22. Sequenz	
225.	IK4(m)	bückt sich nach unten und legt Kapplas in seinen Pullover.	EFS
226.	4A(m)	sagt ... <i>mir, jetzt mir...</i> kniert sich ca. 2 Schritte neben IK4(m) auf den Boden, hebt Kapplas auf und geht mit beiden Händen voll Kappla-Hölzchen zu IK4(m). Er lacht, sagt ... <i>big Mama...</i> und legt sie ihm in die Pullover-Tasche.	
227.	IK4(m)	Sagt ... <i>ich heisse big Mama...</i> Zieht den Saum seines Pullovers nach oben und legt einige Kapplas in den Pullover.	BW
228.	4A(m)	steht neben IK4(m), lacht und legt ihm eine Handvoll nach der anderen Kappla-Stäbchen in seine Pullover-Tasche. Einige Stäbchen fallen auf den Boden. A4(m) bückt sich, nimmt sie auf und legt sie in die gefüllte Pullovertasche von IK4(m). Es fallen wieder Stäbchen auf den Boden. A4(m) kniet sich auf den Boden und nimmt mit einer Hand einige Stäbchen auf und legt sie in die Pullovertasche von IK4(m). Er lacht ... <i>a-a-ah!</i> ...	
229.	IK4(m)	dreht sich um und geht zur Klotz-Kiste.	BW
230.	A4(m)	folgt IK4(m), die Hand voll Kappla-Stäbchen und versucht weitere Stäbchen in den Pullover von IK4(m) zu legen. Er sagt ... <i>nimm das, nimm das...</i>	
231.	IK4(m)	leert die Kapplas in die Kiste, kommt zu A4(m) zurück, schaut ihn an und hebt den Pulloversaum hoch, sagt immer wieder ... <i>big Mama, big Mama...</i>	BW
232.	A4(m)	legt weiter Kappla in die Pullovertaschen von IK4(m).	
233.		Die Kappla-Stäbchen werden auf dieselbe Art und Weise von allen Gruppenmitgliedern versorgt.	
234.			
		2. Durchführung	
		Datum: 4.10.2010	
		Zeit: 10.45- 11.30 Uhr	
		23. Sequenz	
235.		IK4(m) sitzt mit 4C(m) allein in der Bauecke auf dem Boden. Vor ihnen steht ein aufgestellter Turm.	
236.	IK4(m)	nimmt einen grossen Klotz in eine Hand, fährt in der Luft damit hin und her. Macht dazu ... <i>i-i-a-a-a! Abgestürzt...</i> sein Blick folgt dem Klotz. Er stellt den Klotz auf einen anderen, der auf dem Boden neben dem Turm liegt. Er nimmt einen kleinern Klotz, der auf dem Boden liegt in die Hand, stellt ihn langsam mit einer Hand auf den grossen Klotz, mit der anderen hält er den grossen Klotz. Sein Blick ist auf das Zusammenfügen der Klötze gerichtet.	EFS
237.	4C(m)	hält drei Kappla-Stäbchen in den Händen, bewegt sie und schaut IK4(m) zu. Er lacht.	
238.	IK4(m)	nimmt einen dreieckigen Klotz vom Boden auf und stellt ihn auf die anderen zwei Klötze. Mit einer Hand hält er die zwei langen Klötze zusammen, mit der anderen den Kleinen- und den Dreiecksklotz. Er kippt den Turm langsam auf den Boden, macht dazu ... <i>m-m-mh...</i>	EFS
239.	4C(m)	schaut ihm zu, lacht mit zusammengepressten Lippen. Er steht auf und holt weitere Klötze in der Kiste.	

240.			
		24. Sequenz	
241.	4A(m) 4G(m) 4F(m)	kommen in die Bauecke. Sie setzen sich um IK4(m) herum auf den Boden und schauen ihm zu. 4C(m) hat sich zwei lange Klötze geholt und setzt sich ca. einen Meter neben die andern auf den Boden. 4C(m) stellt beide Klötze aufeinander.	
242.	4A(m)	nimmt den unteren Klotz des Turmes, der vor ihm steht in die Hand, kippt ihn und lässt die darauf gestellten Klötze auf den Boden fallen, macht dazua-a-bumm...	
243.	IK4(m)	schauf 4A(m) der neben ihm sitzt- an und sagt ...ä riesige Burg baue, ä Rakete..., öffnet die Augen weit.	IN
244.	4G(m)	schauf zu 4C(m) hin und ruft ...lueg, dä 4C(m)!...	
245.	IK4(m)	dreht sein Kopf nach hinten zu 4C(m), schauf dann wieder zu seinen Klötzen in der Hand. Er sagt ...Ja Rakete, isch cool... Er lächelt. ...Nomal mache... und schauf wieder zu 4C(m).	TB BW
246.	4A(m)	fügt einige Klötze auf dem Boden zusammen.	
247.	IK4(m)	schauf zu den Klötzen von 4A(m) und sagt ...Nomal Burg mache... zieht seine Augenbrauen zusammen.	BW
248.	4G(m)	hebt Kapplas vom Boden auf und hält sie 4C(m) hin.	
249.	4C(m)	nimmt die Kapplas entgegen und legt sie auf den Turm.	
250.	4A(m)	legt Klötze am Boden zusammen, nimmt weitere Klötze aus der Kiste.	
251.	IK4(m)	schauf 4C(m) zu und sagt ...ja, so eine muesch au na nä... Ja, normal Burg baue...	BW
252.			
		25. Sequenz	
253.	4A(m)	gibt IK4(m) zwei Klötze aus der Kiste in die Hand, sagt ...da isch er...	
254.	IK4(m)	schauf zu 4A(m), nimmt mit je einer Hand ein Klotz und legt sie auf den Boden. Er schauf zu den Klötzen und stellt den Klotz mit der Wölbung über den andern. Er sagt ...ja, es Tunell...	BW IN
255.	4G(m)	nimmt IK4(m) beide Klötze aus der Hand, schiebt sie auf die andere Seite des Baues und sagt ...da isches besser...	
256.	IK4(m)	legt den Dreiecks-Klotz bei derselben Stelle hin, wie den anderen zuvor und sagt ...da isch eusi Boot, da isch eusi Boot... Er legt einen weiteren Dreiecksklotz neben den anderen hin und sagt ... da isch eui Böötli, das isch euses Schiff...	EFS BW
257.	4A(m)	legt einige Klötze auf den Bau.	
258.	4G(m)	steht neben der Kiste, hält einen Klotz in der Hand, sagt ...das da? Das da...? Schauf zu IK4(m) und 4A(m) hinunter.	
259.	IK4(m)	schauf zum Klotz, den 4G(m) in den Händen hält, sagt ... ja, das ich bruuche... Er nimmt ihm den Klotz aus der Hand und sagt ... das isch eusi U-Boot... Er legt den Klotz auf den Boden.	BW
260.			
		26. Sequenz	
261.	4A(m)	hat einen Klotz mit einer Wölbung in der Kiste gefunden, nimmt ihn in die Hand und ruft ...he, namal äs Tunell...	
262.	IK4(m)	schauf zum Klotz von 4A(m), greift nach dem Klotz und fragt, ...wo anetue? Da! Oder da!...	BW
263.	4A(m)	legt den Klotz auf die anderen Klötze, sagt ...nej, da!...	
264.	4G(m)	steht neben der Kiste und hält einen Klotz in die Höhe. Er ruft ...IK4(m)!...	
265.	IK4(m)	schauf zu 4G(m) hin, sagt ...was das...	BW
266.	4A(m)	sagt ...ja, mir bruuched dä... kniet auf und nimmt den Klotz 4G(m) aus der Hand, stellt ihn auf den Bau.	

267.	IK4(m)	schaut zum runden Klotz, den er in der Hand hält und sagt ... <i>das isch euse U-Boot, das isch euse U-Boot...</i>	BW IN
268.	4G(m)	hält einen Klotz in die Höhe und sagt ... <i>dää!</i> ...	
269.	4A(m)	nimmt 4G(m) den Klotz aus der Hand.	
270.	IK4(m)	sagt ... <i>das isch euse U-Boot, das isch euse U-Boot...</i> und schiebt den runden Klotz durch die „Tunnel-Öffnung“.	IN
271.			
		27. Sequenz	
272.	4A(m)	schaut IK4 an und sagt ... <i>nei, das isch eusi Huus...</i> Er nimmt IK4(m) den runden Klotz aus der Hand, legt ihn in die Kiste.	
273.	IK4(m)	schaut 4A(m) in die Augen.	BW
274.	4A(m)	sagt ... <i>Nei, das isch keis Labor...</i> Hält kurz inne ... <i>Das isch scho Labor, eifach nöd, das isch keis Schiff...</i> Er versorgt einige Klötze in der Kiste.	
275.	IK4	schaut 4A(m) an, runzelt die Stirne, sagt ... <i>wo da...</i>	BW
276.	4A(m)	sagt ... <i>au nid...</i> Er legt einige Dreiecksklötze auf den Bau.	
277.	4G(m)	steht neben Kiste und hält einen Dreiecksklotz in die Luft, sagt ... <i>da isch eine...</i>	
278.	IK4(m)	schaut zu 4G(m), streckt die Hand nach seinem Klotz aus und sagt ... <i>jaaa! Ja nomal eis...</i>	BW IN
279.	4G(m)	streckt seinen Arm zu IK4(m).	
280.	A4(m)	steckt ebenfalls die Hand nach dem Klotz, nimmt ihn in die Hand, sagt ... <i>ja, gib en mir...</i> Er nimmt noch einen weiteren Dreiecksklotz in die andere Hand und versucht die zwei Klötze aufeinander zu legen.	
281.	IK4(m)	schaut zu, wie A4(m) den Klotz hinstellt. Er schaut in die Kiste und holt weitere Klötze aus dem Bau. Schaut wieder A4(m) zu.	TB
282.	A4(m)	versucht auf verschiedene Arten die Klötze zusammen zu fügen.	
283.			
		28. Sequenz	
284.	IK4(m)	schiebt einen oberen Klotz auf der Holzmauer vor sich, bis er nach unten kippt. Er beugt sich hinüber zu 4A(m) und schiebt auf der Mauer vor ihm ebenfalls den Holzklotz bis er hinunterkippt.	EFS
285.	4A(m)	nimmt den Klotz, den IK4(m) hinunterkippen liess und stellt ihn neben die Mauer hin. Sagt ... <i>hee, dä tuemer so ane...</i>	
286.	IK4(m)	stellt ebenfalls einen Klotz neben den von A4(m) hin. Er legt sich seitlich hin, hält ein kleines, schwarzes, Plastikmännchen zwischen zwei Fingern, das er durch die Öffnung in der Burgmauer durchfahren lässt. Sagt ... <i>oh ja, da tüend mir Skatebord fahre...</i> Er schiebt dem Legomännchen die Beine nach vorne und lässt es den dreieckigen Klotz nach unten fahren. Sagt ... <i>lueg, u-h-uuuuuh...</i>	EFS IN
287.	4C(m)	setzt sich neben IK4(m) und schaut zu.	
288.	4A(m)	schaut IK4(m) an, streckt den Arm aus, schiebt ihn über die Klötze, so dass der ganze Bau umfällt.	
289.	IK4(m)	schaut 4A(m) in die Augen, sagt... <i>tüemer öppis neus baue...</i>	IN
290.	4F(m)	schaufen während den Sequenzen 25- 28 mehrheitlich dem Spiel und Bauen von IK4(m) und A4(m) zu.	
	4G(m)		
	4C(m)		
291.			
		29. Sequenz	
292.		4A (m), 4C(m), 4G(m) 4F(m), sitzen mit IK4(m) in der Bauecke auf dem Boden. 4B(m) kommt dazu. Alle schauen 4B(m) an.	
293.	4B(m)	schaufen in die Gruppe und fragt ... <i>Was mached mer? Chan ich au?...</i>	
294.	IK4(m)	kniet auf, schaut 4B(m) in die Augen, schüttelt den Kopf, runzelt Stirn ein wenig, sagt ... <i>nei...</i>	IN

295.	4B(m)	hält seinen Zeigefinger vor das Gesicht, sagt ... <i>ich han ä Idee ...</i>	
296.	4A(m)	ruft... <i>sicher nöd ä gueti Idee...</i>	
297.	4B(m)	sagt... <i>Mir mached ein Pirateschiff...</i>	
298.	IK4(m)	seine Augen öffnen sich weit auf, schaut 4A(m) an.	BW
299.	4A(m)	sagt ... <i>Nei, isch nid guet....</i> , schaut zu den Bauklötzen, die er mit seinen Händen berührt.	
300.	4B(m)	neigt den Kopf ein wenig nach unten, ruft ... <i>ä Burg!</i> ...	
301.	IK4(m)	sagt ... <i>nei, nid mache. Nei, äs Schiff mache. Ein, ein, ein Burg mache...</i>	BW IN
302.	4B(m)	hebt einen Klotz von der Mitte auf, nimmt ihn zu sich und geht zu 4C(m).	
303.			
304.		30. Sequenz A4(m) stellt Klötze aufeinander. IK4(m) sitzt schräg vis-a-vis von ihm. Hin und wieder steckt er 4A(m) einen Klotz hin, der in das Bauwerk aufgenommen werden kann.	
305.	4A(m)	singt ... <i>ta, ta, ta, ta...</i> und stellt Klötze aufeinander.	
306.	IK4(m)	singt ... <i>bam, bam, bam, bam...</i> und wippt dabei rhythmisch mit dem Oberkörper hin und her, ... <i>baue cool, baue cool...</i> Sein Blick ist auf die Klötze und den Bau gerichtet.	NA
307.		Einige Kinder aus der Gruppe gehen aus der Bauecke heraus und kommen wieder zurück. Sie setzen sich hin und schauen, wie IK4(m) und 4A(m) einen rechteckigen Bau aufbauen.	
308.			
309.	IK4(m)	31. Sequenz Zeigt auf eine gewölbte Öffnung in der Mauer und schiebt einen passenden Klotz hindurch. Er sagt ... <i>lueg da isch Tür...</i> Sein Blick ist auf die Klötze gerichtet. Er schiebt einige Klötze auf dem Boden herum, macht dazu ... <i>duuu, duuu, duuu...</i> Er öffnet und schliesst die „Türe“ in dem er die Klötze von der Mauer weg und wieder zurück schiebt. Er macht dazu ... <i>duuu, duuu, duuu...</i>	EFS
310.	4B(m) 4C(m)	schieben Klötze auf dem Teppich herum, machen dazu Mundgeräusche ... <i>tuuu, tuuu, tuuu...</i>	
311.			
312.	IK4(m)	32. Sequenz richtet sich auf und fragt ... <i>wo isch mein Me-ensch?</i> ...Er steht auf und schaut auf den Fussboden.	IN
313.	4A(m)	schaut zu ihm hoch, sagt ... <i>alli ufstah...</i>	
314.	IK4(m)	sagt ... <i>alli ufstah...</i>	NA IN
315.	4A(m) 4B(m) 4G(m) 4F(m)	stehen auf, schauen auf den Boden.	
316.	IK4(m)	schaut auf den Boden um sich herum, dreht sich um, bückt sich und hebt ein Legomännchen auf. <i>Sagt ...Da! Da danke. Nur nid druf stah, blöd...</i> Er kniet auf den Fussboden und beugt sich über die Burg. Das Legomännchen lässt er von einem Klotz zum andern hüpfen.	EFS
317.			
318.		33. Sequenz IK4(m), 4A(m), 4B(m), 4C(m), 4F(m) und 4G(m) sitzen am Boden vor einem angefangenen Bauwerk.	
319.	IK4(m)	nimmt eine dünne Holzplatte, die zwischen zwei Klötze eingeklemmt ist zwischen die Finger und kippt sie langsam nach unten.	EFS

320.	4B(m)	sagt ... <i>Burg zue mache, pa, pa, pa...</i> Nimmt Kappla-Stäbchen aus der Kiste und lässt sie oberhalb des Baues fallen, so dass sie in das Bauwerk hinein fallen. Er setzt sich hin.	
321.	4C(m)	fahren mit den Bauklötzen am Boden und auf anderen Klötzen des Bauwerkes hin und her.	
322.	IK4(m)	stellen einige Klötze auf.	EFS
	4A(m)		
323.	4C(m)	schlägt mit beiden Händen auf eine Mauer des Bauwerkes. Einige Klötze fallen nach unten.	
324.	4A(m)	sagt ... <i>Nid alles kaputt mache...</i>	
325.	IK4(m)	Sein Blick ist auf den Bau gerichtet. Legt einen Klotz auf den andern, sagt ... <i>oh, da isch kaputt gange...</i> Er verschiebt die Klötze.	BW
326.	4G(m)	sagt ... <i>Sie mached alles kaputt...</i> und zeigt mit beiden Händen zu 4B(m) und 4C(m).	
327.	IK4(m)	ruft ... <i>so, alles ufbaue wieder!...</i>	IN
328.	4A, 4B	beginnen Klötze aufeinander zu legen.	
329.	4B(m)	schubst einen Klotz um, den 4A(m) aufgestellt hat.	
330.	IK4(m)	schaut 4A(m) und 4B(m) an, ruft ... <i>o.k. alles wieder kaputt mache...</i>	IN
331.		Alle Kinder der Gruppe schubsen mit ihren Händen die Klötze auf den Boden.	
332.	IK4(m)	sagt ... <i>und jetzt alles wieder ufbaue...</i>	IN
333.	4A(m) 4B(m) 4C(m) 4G(m)	schubsen die Klötze auf dem Boden herum. Sie werfen Kapplastäbchen in die Mitte des Baues.	
334.	IK4(m)	legt sich seitwärts nach hinten auf den Boden und schiebt einen Klotz auf dem Boden hin und her.	EFS
335.	4G(m)	legt sich vis-a-vis von IK4(m) auf den Boden und schiebt einen Klotz hin und her.	
336.			
		34. Sequenz	
337.		LP2 kommt in die Bauecke. Alle Kinder der Gruppe sitzen am Boden. Jedes Kind beschäftigt sich alleine mit einigen Klötzen.	
338.	IK4(m)	sitzt im Schneidersitz auf dem Boden, hält einige Kapplastäbchen in den Händen, schaut LP2 an und sagt ... <i>mir öppis neus baue...</i>	BW IN
339.	LP2	fragt ... <i>was bausch jetze?...</i>	
340.	IK4(m)	sagt ... <i>öppis neus, ...Flughafe...</i>	BW
341.	LP2	sagt ... <i>ja, und wiä machsch das?...</i>	
342.	IK4(m)	Sein Blick wendet sich zu drei Klötzen auf dem Boden zu. Sein Oberkörper geht nach vorne, er kniet zu den Klötzen, fasst sie an und sagt ... <i>ah, da chammer so mache...</i> Er legt zwei Klötze über die andern, so dass eine Rampe entsteht.	IN EFS
343.	4A(m) 4C(m)	knien zu IK4(m) und schauen auf die Rampe.	
344.	4A(m)	schaut IK4(m) an, sagt ... <i>ja, Flughafe isch schon guet...</i> Er zeigt mit dem Zeigefinger auf die Rampe und sagt ... <i>das isch Flughafe und das isch äs Schiff. Isch guet?...</i> Er zeigt dann mit dem Zeigefinger auf umgeworfene Klötze neben ihm. Er beginnt sie aufzustellen.	
345.	IK4(m)	sagt ... <i>Flughafe neu, än coole Flughafe...</i>	BW
346.	4G(m)	umarmt IK4(m), der neben ihm sitzt.	
347.	IK4(m)	sagt ... <i>helfe. Aua!...</i> legt Kapplastäbchen vor sich aufeinander.	BW EFS
348.	4G(m)	lässt IK4(m) los.	
349.	IK4(m)	steht auf, hält die Hand nach oben, mit Kappla-Stäbchen in der Hand und ruft <i>Helfe alli Flughafe neu mache! Flughafe helfe....</i> Er geht zur Bauklotzkiste.	IN

350.		35. Sequenz	
351.	IK4(m)	nimmt eine Handvoll Kapplastäbchen aus der Kiste, legt sie neben der Kiste auf den Boden und sagt ... <i>Flughafe helfe...</i> Er beginnt Kapplastäbchen neben einander zu reihen.	EFS
352.	4A(m)	wendet sich zu IK4(m), setzt sich ihm gegenüber und sagt ... <i>ja, ich mache än Flughafe, wo ganz spannend isch, ähh!...</i> Er legt Kapplas neben jene bei IK4(m) hin.	
353.	IK4(m)	sagt ... <i>mir mached Flughafe...</i> und legt weiter Kapplastäbchen hin. Er lehnt sich zurück, berührt mit dem Rücken die Garderobenbank, sagt ... <i>au-a!...</i>	EFS
354.	4A(m)	schaut IK4 an und fragt ... <i>was, wo häsch dir weh gmacht?...</i>	
355.	IK4(m)	legt den Ellbogen nach hinten auf die Bank, legt die Hand auf den Rücken, runzelt dabei die Stirn und zieht einen Mundwinkel nach oben und sagt ... <i>so bsch-sch-scht-t!...</i> Er legt weiter Kappla auf den Boden.	BW EFS
356.		Die andern Kinder der Gruppe beschäftigen sich alleine mit Klötzen und schauen hin und wieder zu IK4(m) und 4A(m).	
357.			
		36. Sequenz	
358.		Alle Kinder der Gruppe sitzen um den „Flughafen“ von IK4 herum. IK4(m) und G4(m) legen ein Kappla nach dem andern auf den Boden. Die andern Kinder in der Gruppe schauen zu oder beschäftigen sich alleine mit den Klötzen.	
359.	IK4(m)	reihet ein Kappla nach dem andern am Boden auf.	EFS
360.	4G(m)	schaut auf die Kapplareihe, sagt ... <i>häsch geseh, es wird immer grösser...</i> Sein Blick geht zu IK4(m).	
361.	IK4(m)	schaut auf die Reihe, sagt ... <i>wo ischs Flug?...</i> Schaut zu A4(m) hin, sagt ... <i>ufbaue, alli!...</i>	IN
362.			
		37. Sequenz	
363.	IK4(m) 4G(m)	sitzen um die Kapplareihe herum (Abflugbahn der Flugzeuge).	
364.	IK4(m)	legt Kapplastäbchen hin, sagt ... <i>da isch Restaurant...</i> sein Blick ist auf den Bau gerichtet.	EFS
365.	4G(m)	schaut auf die Abflugbahn.	
366.	IK4(m)	erklärt immer wieder laut, was er baut.	EFS
367.	IK4(m)	fährt mit dem Finger einer Kapplalinie nach, sagt ... <i>lueg, da Koffer ine ga, isch guet? nä-ä-ä...</i> Sein Blick ist auf die Stäbchen gerichtet.	EFS
368.	4G(m)	schaut dem Finger von IK4(m) nach, baut weiter.	
369.			
		38. Sequenz	
370.	4A(m)	verschiebt 2 Kapplas des „Flughafens“, sagt ... <i>das isch Schiff...</i>	
371.	IK4(m)	schaut zu 4A(m), öffnet seine Augen weit, sagt ... <i>nei-ei!...</i>	BW IN
372.	4A(m)	schaut zu IK4(m), sagt ... <i>ja, aber bim Flughafe häts au, aber, ok, guet . Ich säg dir öppis. Äs Schiff, wo mer bim Flughafe tuet mondierre...</i>	
373.	IK4(m)	schaut auf seinen „Flughafen“, fährt mit dem Finger der Kapplareihe nach und rundherum, sagt ... <i>lueg, da gat Koffer dure. Da, so dure, so...Mir mached än riese Flughafe. Isch guet...</i> Er fährt mit dem Finger auf die entgegen gesetzte Richtung, sagt ... <i>Lueg, da alli Mensche ine laufe, da alli Koffer dure gönd...nü-ü-ü...</i>	EFS BW
374.	4A(m)	macht ... <i>ö-ö-ö-ö...</i> schaut auf den „Flughafen“.	
375.	4G(m)	schaut auf den Bau.	

376.			
		39. Sequenz	
377.	IK4(m)	ruft ...hallo, dä Flughafe isch jetzt fertig.... Er schaut zu 4A(m) und 4G(m).	IN
378.	4A(m)	sagt ...nei-ei. Dä Bode müend mir na lang mache...	
379.	IK4	legt zwei Kappla in der Luft vor sich übereinander, so dass ein Kreuz entsteht, sagt ...lueg so, viel Flüüger mache... Er legt das Stäbchen-Kreuz auf den Stäbchen-Boden (Landebahn).	EFS IN
380.	4G(m)	zerlegt das Kreuz und sagt ...jetzt chunnt än Sturm...	
381.	IK4(m)	zieht Augenbrauen zusammen, runzelt die Stirn und sagt ...nei, ich nümme spiele...	IN
382.	4G(m)	schaut zu IK4(m) und legt je zwei Kappla-Stäbchen zu einem Kreuz zusammen auf den Stäbchen-Boden.	
383.	4G(m)	legen Kappla-Stächen, die herumliegen in die Kiste zurück.	
	4A(m)	4G(m) sagt ...fertig...	
384.	IK4(m)	sagt ...guet, und jetzt viel Flüüger mache...	IN
385.			
		40. Sequenz	
386.	IK4(m)	sagt ...guet jetzt losgat... Er fährt mit dem Zeigefinger und Daumen über die Stäbchen-Strasse und sagt ...i-i-i-u-u-u...	EFS IN
387.	4A(m)	schaut IK4(m) zu, sagt ...aber Koffer tüend mir au na mache...	
388.	IK4(m)	setzt sich nach hinten, zieht die Mundwinkel nach unten, lehnt mit dem Rücken an die Garderobenbank und legt die Arme hinter sich auf die Bank, fragt...aber wiä?... nimmt Zeigefinger und Daumen in den Mund.	BW
389.	4A(m)	wendet sich der Kiste zu, schaut hinein, sagt ...Koffer isch: dä da!... und sucht einen quadratischen Klotz aus der Kiste und hält ihn in die Luft.	
390.	IK4(m)	schaut zum Klotz, kommt mit dem Oberkörper leicht nach vorne, öffnet Augen, nimmt die Finger aus dem Mund und sagt ... Ja!... Er streckt die Hand aus, nimmt den Klotz, legt ihn auf Stäbchenstrasse, fährt mit dem Klotz auf der Stäbchenstrasse und sagtmi-i-ii!...	BW FES
391.	4A(m)	legt weitere quadratische Klötze auf den Stäbchenboden.	
392.	IK4(m)	fährt mit jedem Klotz über die Kappla-Strasse und legt ihn auf ein Stäbchen-Kreuz, macht dazumi-i-ii!... Er nimmt das Stäbchen-Kreuz mit dem quadratischen Klotz in die Hand, fliegt einen Bogen in der Luft und gleitet wieder hinunter auf den Boden. Er schaut 4G(m) an und lächelt.	FES BW
393.			
		41. Sequenz	
394.	4G(m)	schaut IK4(m) an, sagt ...jetzt nomal, aber da abe... Er zeigt mit dem Finger auf die Garderobenbank.	
395.	IK4(m)	fliegt mit dem „Flugzeug“ auf die Bank, sagt ...ja, da obe isch Flughafe ... Er lächelt 4G an. Er schaut mit weit geöffneten Augen zu 4A(m) und 4F(m), zeigt mit Zeigefinger gegenüber hin und sagt ...da isch Tunesie. Lueg, da isch Tunesie. Lueg da! 4G(m)? Das isch Tunsie, ganz warm isch...	BW IN
396.	4G(m)	schaut IK4(m) in die Augen und nickt mit dem Kopf, sein Oberkörper wippt dabei mit.	
397.	IK4(m)	nimmt das Kappla-Kreuz in die Finger, schaut 4G(m) an, schaut dann zu seiner Hand, lässt das Kappla-Kreuz auf den Fussboden gleiten, sagt ...Flugi abgstürzt. Jubbs... und schaut 4G wieder an. Schaut 4A(m), der vis-a-vis sitzt mit weit geöffneten Augen an, sagt...4A(m), 4A(m), das isch Tunesie... 4A(m), das isch Tunesie, 4A(m), das isch Tunesie!...	BW TB

398.	4A(m)	dreht seinen Kopf nach links, nach rechts und schaut dann IK4 an.	
399.	4G(m)	schaut IK4(m) an, lacht, sagt ... <i>4A(m), 4A(m), er heisst 4A(m), er heisst 4A(m)</i> ...	
400.	IK4(m)	sieht 4A(m) an, dann zu 4G(m). Sagt ... <i>4G(m), 4G(m). Das isch Tunesie</i> ...	IN
401.			
		42. Sequenz	
402.	IK4(m)	hält ein Kappla-Kreuz in der Hand, gleitet damit von der Bank nach unten auf den Kapplaboden, sagt ... <i>Tunsia</i> ... legt das Kapplakreuz auf den Boden sagt ... <i>Tunesia acho. Bitte alle aussteigen!</i> ... er winkt mit der Hand nach rechts. sagt ... <i>Bitte alle einsteigä</i> ... Er legt ein weiteres Kappla auf das Stäbchenkreuz, nimmt das Kreuz in die Hand und hebt es in die Luft, sagt ... <i>jetzt flüügts wieder</i> ...	EFS
403.	4G(m)	kommt mit dem Oberkörper und dem Kopf nach vorne zum Flugzeug, sagt ... <i>tü, tü, tü</i> ...	
404.	IK4(m)	schaut 4G(m) kurz an, dann geht sein Blick wieder zu seinem „Flugzeug“, bewegt es hin und her, sagt ... <i>i-i-a-a-m-m-m</i> ..., legt es auf die Bank, schaut wieder zu 4G(m).	TB EFS
405.	4G(m)	schaut dem Flugzeug nach, berührt mit der einen Hand zwei Stäbchen, die auf der Bank liegen, diese fallen herunter, sagt ... <i>abstürzt... Ha, ha, ha</i> ...	
406.	IK4(m)	Lacht, lehnt dabei mit dem Oberkörper nach hinten. greift nach den Stäbchen auf dem Boden und legt sie wieder auf die Bank. sagt ... <i>ganz grosse Flughafe</i> ...	EFS
407.	4F(m)	schaufen den Handlungen von IK4(m) zu.	
408.	4A(m)		
		43. Sequenz	
409.	IK4(m)	zeichnet mit dem Finger einen Kreis auf den Boden, an der Stelle, an der noch keine Kappla-Stäbchen liegen. Sagt ... <i>ganz grosse Flughafe, ok?</i> ... Er schaut 4A(m) und 4F(m) an, runzelt die Stirne. IK4(m) sagt ... <i>lueg, so wiit muess si, ok?</i> ... Er steht auf, geht zur Kiste, sagt ... <i>Lueg, no meh Klötz hole</i> ... Er holt eine Hand voll Klötze aus der Kiste, mit der anderen Hand zeigt er auf den Boden, schaut 4G(m) an, sagt <i>4G(m), ...lueg, du da mache</i> ... Er kniet auf den Boden und beginnt Stäbchen aneinander zu reihen, sagt <i>i-i-u-u-m-m</i> ... zeigt mit dem Finger vom letzten gelegten Stäbchen, bis zur Garderobenbank.	EFS
410.	4G(m)	kniet sich vis-a-vis von IK4(m) hin, schaut zu.	
411.	IK4(m)	legt Kapplas weiter, sagt ... <i>no meh hole</i> ...	IN
412.	4G(m)	steht auf, sagt ... <i>ich hole</i> ... steigt über die Kapplas am Boden, geht zur Kiste und greift mit beiden Händen nach Kapplastäbchen. Er dreht sich langsam um und streckt seine vollen Händen IK4(m) zu.	
413.	IK4(m)	ruft ... <i>4G(m)</i> ... Er dreht sich um, greift mit beiden Händen nach den Kapplastäbchen, die 4G(m) in den Händen hält. Gemeinsam legen sie die Stäbchen auf die Bank. IK4(m) klemmt alle Stäbchen zwischen die Arme und den Bauch, dreht sich und transportiert sie auf den Boden.	IN EFS

414.			
		44. Sequenz	
415.		4G(m) holt Kapplastäbchen und legt sie zwischen IK4(m) und sich hin.	
416.	4A(m)	zeigt mit der Hand auf die schmale Kappla-Strasse und schaut IK4(m) an, sagt ... <i>Was isch das?...</i>	
417.	IK4(m)	schaut 4A(m) mit grossen Augen an, sagt ... <i>Alli Mensche ine ga! Nid ich.</i> ... er zieht Augenbrauen zusammen.	BW IN
418.	4A(m)	sitzt vis-a-vis von IK4(m). Er greift nach den Kapplastäbchen.	
419.	IK4(m)	legt beide Hände über die Stäbchen und sagt ... <i>Nei!...</i>	BW IN
420.	4A(m)	fragt ... <i>sind das alles dini?...</i>	
421.	IK4(m)	macht eine Handbewegung neben den leeren Kapplaboden und zu 4G(m). Sagt ... <i>Nei, 4A(m), du selber hole...</i>	BW IN
422.	4G(m)	greift nach den Kapplastäbchen.	
423.	IK4(m)	Sagt ... <i>Nei, du hole selber, 4A(m)...</i> Er schaut IK4(m) und 4G(m) an.	BW IN
424.	4G(m)	zeigt mit dem Zeigefinger auf 4G(m), sagt ... <i>isch das dä 4A(m)? ...</i> und lacht dabei <i>sagt ... Du häsch ihn agluegt!...</i>	
425.	IK4(m)	zieht Augenbrauen zusammen und runzelt die Stirn. Er schaut 4A(m) an, dann zu 4G(m), sagt schnell ... <i>du 4A(m) bizeli hole go!... 4A(m) au baue cha...</i>	IN
426.	4G(m)	steht auf und setzt sich auf die Bank.	
427.			
		45. Sequenz	
428.		4G(m) sitzt auf der Bank, um Kapplastäbchen zu holen.	
429.	4G(m)	schaut zu IK4(m) und sagt ... <i>nid, (Name des Kindes), äs ... (Name des Kindes)!... (und betont einige Laute im Namen)...</i>	
430.	IK4(m)	liegt seitwärts auf dem Boden und sagt mit tiefer, „knurrender“ Stimme ... <i>(Name des Kindes) ...</i>	EFS
431.	4G(m)	holt Kapplastäbchen aus der Kiste. Mit vollen Händen rutscht er auf der Bank seitwärts zu IK4(m) hin und stützt sich dabei mit dem rechten Fuss am Boden ab. Er kommt dabei an den Stäbchen-Weg auf dem Boden, zwei Stäbchen verschieben sich. Er schaut auf die Stäbchen, sagt ... <i>ow!...</i> und hält inne.	
432.	IK4(m)	schaut zu den verrutschten Stäbchen, kniet auf, streckt beide Arme nach hinten und ballt Fäuste. Er macht die Augen weit auf, runzelt die Stirn, zieht die Mundwinkel nach hinten und macht ein knurrendes Geräusch dazu ... <i>ch-ch-ch...</i>	BW
433.	4A(m)	lacht, ruft ... <i>a-ch-ch-ch...</i>	
434.	4G(m)	steht von der Bank auf, steigt über den Stäbchent Teppich und legt die Kapplas vor 4A(m) hin.	
435.	IK4(m)	sagt ... <i>jetzt (Name des Kindes) bringe... und klatsch in die Hände</i>	IN
436.	4A(m)	ruft ... <i>jeh, für mich! Geburtstag, für mich!...</i>	
437.	IK4(m)	steht auf, macht einen grossen Schritt über die Stäbchen, die auf dem Boden liegen und holt Kapplas aus der Kiste. Mit Stäbchen in beiden Händen macht er einen grossen Schritt über die Kappla-Strasse, dabei verrutschen zwei Stäbchen. Er beugt sich nach unten und rückt die Stäbchen wieder an den richtigen Platz.	EFS
438.	4G(m)	schaut IK4(m) zu und lacht.	
439.	4A(m)	schaut zu IK4(m) und lacht.	
440.			
		46. Sequenz	
441.		IK4(m) legt Kapplas neben die anderen, damit der Kapplaboden grösser wird. Er reicht nun bis zur Garderobenbank.	
442.	IK4(m)	schaut zu 4A(m), der vis-a-vis von ihm sitzt. Sagt ... <i>Lueg da Absturz mache....</i> Sein Zeigefinger fährt von der Bank nach unten auf den Stäbchen-	EFS IN TB

		Teppich, sein Blick folgt dem Finger. Er lächelt 4A(m) an, schubst mit den Fingern das Kappla-Kreuz, das auf der Bank liegt und lässt es nach unten auf die Bahn fallen ... <i>i-i-u-u-m-m-m...</i> Er schaut 4G(m) an. Er ruft ... <i>Landeplatz...</i> ruft ... <i>Landeplatz...</i>	
443.	4A(m)		
444.	IK4(m)	fügt die Stäbchen zu einem Kreuz zusammen und lässt sie auf dem Kappla-Teppich fahren, ruft dabei ... <i>Landeplatz...</i>	EFS
445.			
		47. Sequenz	
446.		4G(m) holt Stäbchen und legt sie 4A(m) hin.	
447.	IK4(m)	schaut 4G(m) an, sagt ... <i>no meh hole...</i>	IN
448.	4G(m)	holt beide Hände voll Stäbchen, stellt sich neben IK4(m) und legt die Kapplas vor ihn hin.	
449.	IK4(m)	streckt die Arme nach den Stächen aus, sagt ... <i>Jaaa...</i>	BW
450.	4G(m)	setzt sich auf die Bank, schaut zu IK4(m) und 4A(m).	
451.	IK4(m)	sagt ... <i>du guet ufpassse. Du guet ufpassse, dass 4A(m) nöd tuet näh....</i> Schaut zu 4G(m), wendet sich dann wieder den Klötzen zu.	IN
452.	4A(m)	beugt sich über den Bau zu IK4(m) und fasst nach den Stäbchen, sagt ... <i>jaapp!...</i>	
453.	IK4(m)	schaut zu 4G(m), sagt ... <i>Guet ufpassse, nöd tuet näh....</i>	BW IN
454.	4G(m)	zeigt mit Zeigefinger zu 4A(m), sagt ... <i>nein...</i>	
455.	IK4(m)	hält die Stäbchen an den Bauch und lässt eines ums andere auf zwei Klötze gleiten, die auf dem Boden liegen.	BW EFS

1.2 Verlaufsdiagramme

1.2.1 Verlaufsdiagramme Setting 1

Legende Verlaufsdiagramm Setting 1

Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)

Andere Kinder der Klasse (Bezeichnungen: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F)

Klassenlehrperson/ Heilpädagogin

Pädagogische Mitarbeiterin/ Praktikant

Verlaufdiagramm 16.09.2010 (1. Durchführung)
Setting 1

Verlaufsdigramm 20.09.2010 (2. Durchführung) Setting 1

Legende Verlaufsdiagramm Setting 2

 Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)

 Andere Kinder der Klasse (Bezeichnungen: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E)

 Klassenlehrperson/ Heilpädagogin

 Pädagogische Mitarbeiterin

Verlaufdiagramm 01.10.2010 (1. Durchführung) Setting 2

Verlaufdiagramm 08.10.2010 (2. Durchführung)

Setting 2

Legende Verlaufsdiagramm Setting 3

 Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)

 Andere Kinder der Klasse
(Bezeichnungen: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3K)

 Heilpädagogin

 Klassenlehrperson

 Forscherin

Verlaufsdigramm 27.09.2010 (1. Durchführung) Setting 3

Verlaufdiagramm 04.10.2010 (2. Durchführung)
Setting 3

Legende Verlaufsdiagramm Setting 4

- Beobachtetes Kind (Kind mit geistiger Behinderung)
- Andere Kinder der Klasse (Bezeichnungen: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G)
- Heilpädagogin
- Klassenlehrperson

Verlaufsdigramm 27.09.2010 (1. Durchführung) Setting 4

Verlaufsdigramm 04.10.2010 (2. Durchführung)
Setting 4

1.3 Ergänzendes Interview mit Klassenlehrperson/Heilpädagogin

In diesem Kapitel sind die ergänzenden Interviews mit den Klassenlehrpersonen/Heilpädagoginnen zu lesen. Die Fragen wurden jeweils nach der ersten Durchführung von der Klassenlehrperson oder der Heilpädagogin beantwortet. Nach der zweiten Durchführung wurde lediglich die erste Frage wiederholt. Deshalb wird jeweils das gesamte Interview aufgeführt mit allen Fragen. Diese wurden nach der ersten Durchführung beantwortet. Danach folgt die Antwort der ersten Frage für die zweite Durchführung.

Nun folgen die Interviews der jeweiligen Settings.

1.3.1 Interview Setting 1

1. Durchführung (Setting)

Datum: 16.09.2010 (1. Durchführung)

Durchgeführt mit: Klassenlehrperson

Beobachtetes Kind: HK1

Geschlecht: männlich

Alter: 6 Jahre

Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand
Spracherwerbsverzögerung

Frage 1:

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

Ja

Nein

Wenn nein: Was war heute anders? Beschreibung:

Antwort:

Wir begleiten die Kinder teilweise mehr und geben ihnen Spielideen. Wir spielen an den Spielorten mit. Wir haben heute jedoch bewusst die Kinder alleine spielen lassen.

Frage 2:

Spielt das beobachtete Kind meistens mit anderen Kindern oder alleine?

Antwort:

Er spielt gerne mit dem Kind 1A. Teilweise ist er sehr fixiert auf ihn. Ist Kind 1A nicht da sucht er sich jemanden anderes zum spielen. Es kommt dann auch mit den Kindern 1B oder 1C zum Spiel. Sind diese nicht da spielt er alleine oder beginnt nun vermehrt den Kontakt zum Kind 1D, das neu in die Gruppe gekommen ist.

Frage 3:

Wer ergreift die Initiative, um gemeinsam am selben Spielort zu spielen?

Antwort:

HK1 ergreift meistens die Initiative.

Frage 4:

Ich habe festgestellt, dass das beobachtete Kind mit Kind 1A gespielt hat. Sind das seine bevorzugten Spielpartner?

- Ja
 Nein

Mit welchen Kindern spielt das beobachtete Kind sonst noch?

Antwort:

HK1 spielt ausschliesslich mit den Kindern 1A, 1B und 1C. Am liebsten mit 1A. Das Kind 1B ist jeweils einfach dabei und läuft mit den zwei anderen mit.

Frage 3:

Warum spielt das beobachtete Kind bevorzugt, mit den genannten Kindern?

Antwort:

Kind 1A interessiert HK1 sehr. Er ist ein gutes Gegenüber für HK1 im Vergleich zu den anderen Kindern. Sie „blödeln“ teilweise zusammen.

Frage 4:

Was spielt das beobachtete Kind während dem Freispiel aus Ihrer Sichtweise?

Welche Tätigkeiten führt es während dem Spiel aus?

Welches Material verwendet es?

Antwort:

Er führt vor allem Symbolspiele und Funktionsspiele aus. Er ahmt Tiergeräusche nach und setzt die Tiere in den Stall. Wenn er kein Material zur Verfügung hat rennt er im Zimmer herum.

Er führt keine Rollenspiele aus.

Bevorzugt spielt er mit dem Bauernhof oder der Briobahn.

Frage 5:

Wie nimmt das beobachtete Kind Kontakt mit anderen Kindern auf?

In welchen Situationen? (Während der Freispielsituation).

Antwort:

Er nimmt verbal mit anderen Kindern Kontakt auf. Mit Kind 1A nimmt er Kontakt auf, indem er seine Hand nimmt und ihn führt. Diese Handlung begleitet er meistens verbal.

Frage 6:

Findet ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern statt?

Spielen die Kinder nebeneinander?

Antwort:

HK1 spielt neben den anderen Kindern. Manchmal kommt es vor, dass bei HK1 und 1A Ansätze von gemeinsamem Spiel zu beobachtet ist. HK1 ist dann jeweils der Anführer und 1A folgt ihm.

Frage 7:

Ahmt das beobachtete Kind Verhalten von anderen Kindern nach?

Welche Verhaltensweisen?

Antwort:

HK1 ahmt Verhaltensweisen von anderen Kindern nach. Vor allem Laute und Handbewegungen im Spiel.

Frage 8:

*An welchen Spielorten spielt das beobachtete Kind häufig?
Gibt es Spielort an denen es nie spielt?*

Antwort:

Bauernhof, Briobahn vor allem mit den Zügen, Bücher anschauen, mit Bälle, Dinosaurier, bauen mit Kissen.

2. Durchführung (Setting1)

Datum: 20.09.2010 (2. Durchführung)
Durchgeführt mit: Klassenlehrperson

Frage 1

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

- Ja
 Nein

Wenn nein: Was war heute anders? Beschreibung:

Antwort:

Heute waren wir eine Person mehr während dem Freispiel. Wir haben die Kinder jedoch wieder bewusst alleine spielen lassen.

1.3.2 Interview Setting 2

1. Durchführung (Setting 2)

Datum: 8.10.2010 (1. Durchführung)
Durchgeführt mit: Klassenlehrperson

Beobachtetes Kind: HK2

Geschlecht: weiblich
Alter: 6 Jahre
Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand

Frage 1:

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

- Ja. Heute war es sehr ruhig.
 Nein

Frage 2:

Spielt das beobachtete Kind meistens mit anderen Kindern oder alleine?

Antwort:

HK2 kann gut alleine oder mit andern spielen. Ca. 50% spielt sie mit andern Kindern und 50% alleine.

Frage 3:

Wer ergreift die Initiative, um gemeinsam am selben Spielort zu spielen?

Antwort:

Es ist HK2, die die Initiative zum Spiel ergreift. Sie führt die Gruppe.

Frage 4:

Ich habe festgestellt, dass das beobachtete Kind mit 2A gespielt hat. Ist das ihre bevorzugte Spielpartnerin?

- Ja
 Nein

Mit welchen Kindern spielt das beobachtete Kind sonst noch?

Antwort:

HK2 kann gut alle Kinder der Gruppe ins Spiel einbeziehen.

Frage 3:

Warum spielt das beobachtete Kind bevorzugt, mit den genannten Kindern?

Antwort:

Kind 2A: 2A kann nachvollziehen, was HK2 sagt und spielen möchte. Sie sind ebenbürtige Interaktionspartner. Im Rollenspiel, sprachlich und motorisch befinden sich beide Kinder auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe.

Frage 4:

Was spielt das beobachtete Kind während dem Freispiel aus Ihrer Sichtweise?

Antwort:

Bei der individuellen Arbeitsbox, zurzeit in der Puppenecke.

Frage: Welche Tätigkeiten führt es während dem Spiel aus?

Antwort:

Rollenspiele in der Puppenecke und beim „Märt-Stand“. Es handelt sich dabei um Nachahmungsspiele von Erfahrungen, die sie macht. Sie hat eine jüngere Schwester zu Hause, bei der sie die Säuglingspflege sieht.

Frage: Welches Material verwendet es?

Antwort:

Die passenden Utensilien für das Spiel, das HK2 gerade ausführt. Das Material setzt sie entsprechend richtig ein.

Frage 5:

Wie nimmt das beobachtete Kind Kontakt mit anderen Kindern auf?

Antwort:

HK2 spricht Kinder an, sie holt sie ins Spiel, sie ruft sie beim Namen. Sie wird von den andern verstanden, verbal sowie auch nonverbal.

Frage: In welchen Situationen? (Während der Freispielsituation).

Antwort:

Immer, wenn sie nicht alleine spielen möchte.

Frage 6:

Findet ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern statt?

Antwort:

Ja. Entscheidungen werden gemeinsam gefällt, wie z.B. dass sie miteinander zum Trottnett gehen.

Frage: Spielen die Kinder nebeneinander?

Antwort:

Nein, es ist ein gemeinsames Spiel.

Frage 7:

Ahmt das beobachtete Kind Verhalten von anderen Kindern nach? Welche Verhaltensweisen?

Antwort:

HK2 ahmt wenig Verhalten von anderen Kindern nach.

Frage 8:

An welchen Spielorten spielt das beobachtete Kind häufig?

Antwort:

Puppenecke, individuelle Box. IK2 spielt das, was ihren Fähigkeiten entspricht.

Frage: Gibt es Spielorte an denen es nie spielt?

Antwort:

Kugelbahn, Tischspiele. Dort, wo sie unter- oder überfordert wäre.

2. Durchführung (Setting 2)

Datum: 8.10. 2010 (2. Durchführung)

Durchgeführt mit: Klassenlehrperson

Frage 1:

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

- Ja
 Nein

1.3.3 Interview Setting 3

1. Durchführung (Setting 3)

Datum: 27.09.2010 (1. Durchführung)

Durchgeführt mit: Heilpädagogin

Beobachtetes Kind: IK3

Geschlecht: männlich

Alter: 5 Jahre

Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand
Hydrocephalus (Wasserkopf operiert)

Frage 1:

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

- Ja
 Nein

Wenn nein: Was war heute anders? Beschreibung:

Antwort:

IK3 ist im Spiel häufig sehr laut. Wenn IK3 laut spielt, übernehmen dies dann auch die anderen Kinder. Der Lärmpegel im Raum steigt. Es ist nicht immer so laut, wie heute. Wir möchten mit IK3 üben, dass er leiser spielen kann. Sonst war das Freispiel wie immer.

Frage 2:

Spielt das beobachtete Kind meistens mit anderen Kindern oder alleine?

Antwort:

IK3 spielte früher vorwiegend alleine. Nun spielt er öfters mit anderen Kindern, wir üben dies auch mit ihm und steuern es.

Frage 3:

Wer ergreift die Initiative, um gemeinsam am selben Spielort zu spielen?

Antwort:

IK3 ergreift meistens die Initiative.

Frage 4:

Ich habe festgestellt, dass das beobachtete Kind mit Kind 3A, 3B und 3C gespielt hat. Sind das seine bevorzugten Spielpartner?

- Ja
 Nein

Mit welchen Kindern spielt das beobachtete Kind sonst noch?

Antwort:

HK3 spielt eigentlich mit allen Kindern. Er bevorzugt nicht einzelne Kinder. Er spielt mit allen (Buben oder Mädchen 1. Kg- Jahr sowie 2. Kg-Jahr).

Frage 3:

Warum spielt das beobachtete Kind bevorzugt, mit den genannten Kindern?

Antwort:

IK3 wählt den Spielort nicht nach den Kindern aus, sondern nach dem Material. Er geht an einen Spielort spielen auf Grund des Materials, das sich dort befindet, nicht wegen den Kindern.

Frage 4:

Was spielt das beobachtete Kind während dem Freispiel aus Ihrer Sichtweise (LP, SHP)?

Welche Tätigkeiten führt es während dem Spiel aus?

Welches Material verwendet es?

Antwort:

Er spielt am liebsten mit den Autos. Er fährt mit ihnen herum und reiht sie in einer langen Reihe auf. Seit einigen Tagen spielt er auch in der Puppenecke.

Frage 5:

Wie nimmt das beobachtete Kind Kontakt mit anderen Kindern auf?

In welchen Situationen? (Während der Freispielsituation).

Antwort:

Er nimmt vor allem mit Lauten und Wörtern mit anderen Kindern Kontakt auf. Er geht zu anderen Kindern hin und fragt etwas. Oft macht er sich jedoch durch Laute auf sich aufmerksam z.B. ahmt er ein Tier, ein Auto oder Alltagsgeräusche nach.

Frage 6:

Findet ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern statt?

Spielen die Kinder nebeneinander?

Antwort:

Es findet ein gemeinsames Spiel statt. Er hat gelernt mit den anderen Kindern zu spielen. Er teilt nun auch die Spielsachen mit den anderen am Spielort.

Frage 7:

Ahmt das beobachtet Kind Verhalten von anderen Kindern nach?

Welche Verhaltensweisen?

Antwort:

IK3 ahmt vor allem negatives Verhalten von andern Kinder nach (blödeln, Clown- spielen etc.).

Frage 8:

An welchen Spielorten spielt das beobachtete Kind häufig?

Gibt es Spielort an denen es nie spielt?

Antwort:

Er spielt häufig in der Puppenecke und mit den Autos. Für die anderen Spielorte muss man ihn motivieren, die wählt er nicht von sich aus.

2. Durchführung (Setting 3)

Datum: 4.10.2010 (2. Durchführung)

Durchgeführt mit: Heilpädagogin

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

- Ja
 Nein

Wenn nein: Was war heute anders? Beschreibung:

1.3.4 Interview Setting 4

Gesamtes Interview Setting 4

1. Durchführung

Datum: 27.09. 2010 (1. Durchführung)

Durchgeführt mit: Heilpädagogin

Beobachtetes Kind: IK4

Geschlecht: männlich

Alter: Jahre

Diagnose: Allgemeiner Entwicklungsrückstand
Spracherwerbsverzögerung

Frage 1:

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

- Ja
 Nein

Antwort:

Am Anfang war das Freispiel etwas unruhig und laut, aber das ist meistens so. IK4 hat in der Garderobe draussen gespielt.

Frage 2:

Spielt das beobachtete Kind meistens mit anderen Kindern oder alleine?

Antwort:

IK4 will immer mit andern spielen. Er kann nicht alleine spielen, er wird sonst traurig. Er findet alleine nicht ins Spiel, wie beispielsweise heute morgen.

Frage 3:

Wer ergreift die Initiative, um gemeinsam am selben Spielort zu spielen?

Antwort:

IK4 ergreift die Initiative. Er gibt sehr den Ton an in einer Gruppe. Die andern müssen das spielen, was er möchte. Manchmal muss man eingreifen. Er kann schlecht auf das Spiel von andern eingehen. Er ist dominant und begeistert andere für seine Ideen.

Frage 4:

Ich habe festgestellt, dass das beobachtete Kind mit Kind 4A, 4B, 4C gespielt hat. Sind das seine bevorzugten Spielpartner?

- Ja
 Nein

Mit welchen Kindern spielt das beobachtete Kind sonst noch?

Antwort:

Er ist bei vielen Kindern sehr beliebt. Er spielt vor allem mit den Kindern 4A und 4B.

Frage 3:

Warum spielt das beobachtete Kind bevorzugt mit den genannten Kindern?

Antwort:

Kind 4A: Er ist ein guter Kommunikationspartner. Er hat gute Ideen und sie haben dieselben Interessen. 4A ist ein sehr soziales, ruhiges Kind und kognitiv stark, das IK4 hilft. Sie ergänzen sich gut: wo der eine stark ist, ist der andere schwach und sie helfen sich einander auf diese Weise.

Kind 4B: Aus sozialem Aspekt. 4B ist neu in die Klasse gekommen und IK4 möchte ihn integrieren. IK4 kann ihm Dinge zeigen und möchte ihm helfen. IK4 hat ein starkes Helfer-Syndrom. Er hilft allen und möchte, dass es allen gut geht.

Kind 4C: Dieses Kind fühlt sich gut aufgehoben bei IK4. IK4 wertet nicht und lässt ihn mitspielen.

Frage 4:

Was spielt das beobachtete Kind während dem Freispiel aus Ihrer Sichtweise?

Antwort:

Bauecke, Briobahn, Bücherecke. Er ist nicht auf einen Spielort fixiert, diese sind phasenweise attraktiv. Er wechselt schnell die Spielorte.

Frage: Welche Tätigkeiten führt es während dem Spiel aus?

Antwort:

Dreiviertel seiner Tätigkeiten sind Rollenspiele, die andern ¼ probiert er seine Ideen umzusetzen, in dem er agiert, delegiert und kommandiert. Er verteilt die Rollen in einer Gruppe, er dominiert.

Frage: Welches Material verwendet es?

Antwort:

Er setzt vorwiegend die Sprache ein. Je nach Spielort die Klötze oder Kleider zum Verkleiden.

Frage 5:

Wie nimmt das beobachtete Kind Kontakt mit anderen Kindern auf?

Antwort:

Er nimmt sehr viel Kontakt mit andern auf. Die Kontaktaufnahme ist seine Haupttätigkeit.

Frage: In welchen Situationen? (Während der Freispielsituation).

Antwort:

Ständig. Kontaktaufnahmen ist seine Hauptbeschäftigung im Kindergarten.

Frage 6:

Findet ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern statt?

Antwort:

Ja, fast immer, auch bei Einzelbeschäftigungen interagiert er mit andern Kindern.

Frage: Spielen die Kinder nebeneinander?

Antwort:

Er spielt mit den Kindern, teilweise findet auch Parallelspiel statt. Er achtet nicht immer darauf, ob ein Dialog stattfindet, er wartet nicht auf die Antwort seines Gegenübers.

Frage 7:

Ahmt das beobachtete Kind Verhalten von anderen Kindern nach? Welche Verhaltensweisen?

Antwort:

Nein. Strategien und Inputs von Lehrpersonen nimmt er auf. Die Kinder ahmen eher sein Verhalten nach.

Frage 8:

An welchen Spielorten spielt das beobachtete Kind häufig?

Antwort:

Es ist sehr phasenweise. Momentan sind es die Klötze.

Frage: Gibt es Spielorte an denen er nie spielt?

Antwort:

Didaktische Spiele, ruhige Spiele, bei denen er sich hinsetzen und sich konzentrieren muss spielt er nicht.

2. Durchführung (Setting 4)

Datum: 4.10. 2010 (2. Durchführung)

Durchgeführt mit: Heilpädagogin

Frage 1:

Ist die Freispielsituation, wie sie heute statt gefunden hat, mit andern Freispielsituationen zu vergleichen?

Ja

Nein

Antwort:

IK4 spielte heute auffallend lange an einem Spielort. Das ist normalerweise nicht so.

1.4 Beschreibungen der Freispielsituationen

Nun folgen die Beschreibungen der Freispielsituationen der vier Settings. Es werden acht Bereiche beschrieben, die aus den theoretischen Grundlagen abgeleitet wurden.

1.4.1 Freispielbeschreibungen Setting 1

Heilpädagogischer Kindergarten im Kanton Zürich
Anzahl Kinder in der Klasse: 7

1. Dauer des Freispiels

1. Durchführung: 11.00- 11.30Uhr
2. Durchführung: 10.45-11.30Uhr

2. Ablauf des Freispiels (Verteilung der Spielorte, Freispielphase, Abschluss).

Spielortverteilung:

Nach dem Znüniessen versorgen die Kinder ihre Znünitäschli, stellen Teller und Becher ins Waschbecken und gehen in die Spielecke. Die Klassenlehrerin fragt die Kinder, ob sie mit dem Bauernhof oder der Briobahn spielen möchten. Die Klassenlehrerin gibt den Bauernhof (der gewünschte Spielort) hinaus.

Das Spielmaterial ist in den Schränken versorgt, die Klassenlehrerin gibt den Kindern das Material hinaus.

Freispielphase:

Die Klassenlehrerin lässt die Kinder spielen und interveniert ausschliesslich bei einem Konflikt oder bei einer überbordenden Situation.

Abschluss:

Sobald der Wecker erklingt, beginnen die Kinder aufzuräumen. Die Klassenlehrerin hilft mit und versorgt gemeinsam mit den Kindern das Material im Schrank.

3. Freispielregeln

- Nicht zu laut sein
- Nicht andere Kinder stossen, schlagen oder boxen etc.
- Mit den anderen Kindern das Spielmaterial teilen
- Wenn der Wecker erklingt ist dies das Signal zum Aufräumen
- Bevor etwas Neues hervor genommen wird, muss das andere Spielmaterial versorgt werden

4. Freispielsystem (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)

Es gibt kein Freispielsystem mit bildlichen Darstellungen. Die Klassenlehrerin hat wegen den zwei neuen Kindern alles Material in die Schränke versorgt, da diese das offen herumstehende Material jeweils herausräumen. Die Klassenlehrerin oder die pädagogische Mitarbeiterin geben den Kindern Spielmaterial heraus.

5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen

- Bauernhof mit kleinen Holztieren
- Briobahn
- Duplos
- Rasseln, Spielsachen zum drücken, Steckspiele etc. (Kleinkinderspielsachen)
- Hängematte
- Matte
- Malen an der Wandtafel

6. Sozialformen, Gruppengrößen an den Spielorten

Es gibt keine Gruppenbegrenzungen an den Spielorten. Es dürfen so viele Kinder an einem Spielort spielen, wie sie möchten. Es befanden sich meistens 1 bis 3 Kinder an einem Spielort.

7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)

Die Klassenlehrerin und die pädagogische Mitarbeiterin spielen nur da mit, wo kein Spiel entsteht. Ansonsten ziehen sie sich zurück und intervenieren nur falls es nötig ist.

Es befinden sich jeweils die Klassenlehrerin, die pädagogische Mitarbeiterin und der Praktikant im Kindergarten.

8. Raumstruktur: Raumplan

1.4.2 Freispielbeschreibungen Setting 2

Heilpädagogischer Kindergarten im Kanton Zürich

Anzahl Kinder in der Klasse: 7

1. Dauer des Freispiels

1. Durchführung: 10.30- 11.20Uhr

2. Durchführung: 10.30- 11.15Uhr

2. Ablauf des Freispiels (Verteilung der Spielorte, Freispielphase, Abschluss)

Es findet eine individuelle Freispielverteilung statt. Nach dem Zünüessen fragt die Klassenlehrerin jedes Kind, wo es spielen gehen möchte. Wenn die Klassenlehrerin das Glockenspiel spielt wird aufgeräumt.

3. Freispielregeln

Spielmaterial, das auf den Regalen liegt, ist für die Kinder frei verfügbar zum Spielen. Das Angebot ist begrenzt.

4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)

Es ist kein spezielles Freispiel-System vorhanden.

5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen

- Puppenecke, Verkleidungsmaterial
- Tischspiele
- Kugelbahn
- Zuordnungsspiele
- Velo und Trottinett
- Individuelle Arbeitsboxen

6. Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten

Die Gruppengrösse an den Spielorten wird individuell bestimmt. In der Puppenecke ist die Anzahl auf zwei Kinder beschränkt.

7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)

Die Klassenlehrerin und die Pädagogische Mitarbeiterin spielen mit.

8. Raumstruktur: Raumplan

1.4.3 Freispielbeschreibungen Setting 3

Integrierte Sonderschulung im Regelkindergarten im Kanton Zürich

Anzahl Kinder in der Klasse: 17 Kinder (inkl. 3 IS- Kinder)

1. Dauer des Freispiels

1. Durchführung: 10.00- 10.55 Uhr

2. Durchführung: 10.35- 11.00Uhr

2. Ablauf des Freispiels (Verteilung der Spielorte, Freispielphase, Abschluss)

Spielortverteilung:

Alle Kinder sitzen im Kreis. Die Kindergärtnerin fragt ein Kind nach dem anderen wo es spielen möchte. Wer eine Entscheidung getroffen hat, setzt sich im Kreis vor den Stuhl auf den Boden.

Freispielphase:

Die Klassenlehrerin und die Heilpädagogin lassen die Kinder spielen. Die Klassenlehrerin spielt bei Tischspielen mit oder arbeitet mit einem Kind einzeln, das noch eine Arbeit fertig machen muss. Die Heilpädagogin erzählt in der Bücherecke eine Geschichte.

Abschluss:

Die Klassenlehrerin sammelt die Kinder mit dem Klangspiel. Wer fertig aufgeräumt hat geht in den Kreis und sucht sich dort ein Spiel aus dem Korb. Danach beginnt ein Kind mit einem Sammelspiel.

3. Freispielregeln

- Die meisten Spielorte sind räumlich begrenzt. Es ist klar ersichtlich wo gespielt wird. Z.B. in der Nische, am Tisch, auf dem Teppich etc.
- Die Kinder müssen die Kindergärtnerin fragen, bevor sie an einen anderen Spielort wechseln.
- Bevor etwas Neues hervor genommen wird, muss das andere Spielmaterial versorgt werden.

4. Freispielsystem (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)

Es gibt kein Freispielsystem mit bildlichen Darstellungen. Die Klassenlehrerin fragt die Kinder verbal was sie gerne spielen möchten.

5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen

- Knete
- Puppenecke
- Bücherecke
- Zeichnen
- Puppenhaus (genannt Familie Fröhlich)
- Puzzle, Tischspiele
- Autos

6. Sozialformen, Gruppengrößen an den Spielorten

Die Klassenlehrerin begrenzt die meisten Spielorte mit einer maximalen Anzahl Kinder z.B. Puppenecke max. 3 Kinder, Autoteppich max. 3 Kinder.

7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)

Die Klassenlehrerin und die Heilpädagogin führen mit einzelnen Kindern angefangene Arbeiten zu Ende. Sie spielen mit einzelnen Kindern Tischspiele. Die Heilpädagogin erzählt eine Geschichte in der Bücherecke.

8. Raumstruktur: Raumplan

1.4.4 Freispielbeschreibungen Setting 4

Integrierte Sonderschulung im Regelkindergarten im Kanton Zürich

Anzahl Kinder in der Klasse: 19 Kinder (inkl. 1 IS- Kind)

1. Dauer des Freispiels

1. Durchführung: 10.30-11.00 Uhr
2. Durchführung: 10.45-11.30Uhr

2. Ablauf des Freispiels (Verteilung der Spielorte, Freispielphase, Abschluss)

Nach dem Znüni sitzen die Kinder in den Kreis. Die Klassenlehrerin fragt jedes Kind , wo es spielen möchte. Wenn das Klangspiel ertönt, beenden die Kinder ihr Spiel und singen mit der Lehrperson das Aufräum-Lied. Alle Kinder helfen an ihrem Spielort aufzuräumen.

3. Freispielregeln

- Alle Spielorte stehen den Kindern zur Verfügung
- Die meisten Spielorte sind räumlich begrenzt. Es ist klar ersichtlich wo gespielt wird. Z.B. in der Ecke, auf der Matratze, in der Garderobe auf dem Teppich.
- Bevor etwas Neues hervor genommen wird, muss das andere Spielmaterial versorgt werden.
- Die Kinder müssen die Klassenlehrerin fragen, bevor sie an einen anderen Spielort wechseln.

4. Freispielsysteme (z.B. Verteilung der Spielorte durch eine bildliche Darstellung)

Es ist kein bildliches Freispielsystem vorhanden.

5. Spielorte und Spielmaterial, die den Kindern zur Verfügung stehen

- Puppenecke,
- Briobahn, Kleinewelt-Spiele, Lego, Matador
- Bauklötze
- Kletter-/ Schaukelgerüst
- Bücherecke
- Basteln
- Knettisch
- Div. Tischspiele

6. Sozialformen, Gruppengrösse an den Spielorten

Die Anzahl der Plätze ist an einem Spielort jeweils individuell bestimmt. So lange es nicht zu laut wird, wird nicht interveniert.

7. Begleitung der Klassenlehrperson/Heilpädagogin während dem Freispiel (z.B. Spielt die Klassenlehrperson/Heilpädagogin mit?)

Die Heilpädagogin spielt immer in einem Spielort mit. Die Klassenlehrperson organisiert die Freispielverteilung und die Wechsel. Sie schaut bei den verschiedenen Spielplätzen vorbei, gibt Spielideen und Inputs, sie lobt die Kinder für die Baukonstruktionen oder Fortschritte oder ermahnt, wenn es nötig ist.

8. Raumstruktur: Raumplan

2 Elternbrief

Männedorf/ Winterthur September 2010

Liebe Eltern

Wir sind ausgebildete Kindergärtnerinnen und absolvieren das berufsbegleitende Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich zur schulischen Heilpädagogin. Frau _____ die Kindergärtnerin Ihres Kindes hat sich bereit erklärt, dass wir während zwei Vormittagen Beobachtungseinheiten für unsere Masterarbeit während dem Unterricht durchführen können. In unserer Masterarbeit beschäftigen wir uns mit den Interaktionen (sozialen Kontakten) der Kinder während der Freispielsituation. Wir gehen den Fragen nach, welche sozialen Aktivitäten zwischen den Kindern während dem Spiel stattfinden und welche Hinweise es gibt, wodurch diese beeinflusst werden. Im Rahmen unserer Arbeit führen wir Beobachtungen in unterschiedlichen Schulungsformen auf der Kindergartenstufe durch und zwar in der integrierte Sonderschulung in Regelkindergärten und in Kindergärten der Sonderschule. Wir befinden uns deshalb an zwei Vormittagen vor den Herbstferien in der Klasse Ihres Kindes.

Für unsere Forschungsarbeiten sind wir darauf angewiesen während den Freispielinheiten schriftliche Notizen und Videoaufzeichnungen durchführen zu können. Diese Daten und Aufnahmen anonymisieren wir sogleich und verwenden sie ausschliesslich für unsere Masterarbeit. Wir stehen unter Schweigepflicht und werden die Aufnahmen keinen anderen Personen weitergeben. Im Dezember, beim Abschluss unserer Masterarbeit werden alle Videoaufnahmen vernichtet. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns gestatten, in der Klasse Aufnahmen zu machen. Falls Sie jedoch Bedenken haben oder sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, sich in den nächsten Tagen bei uns direkt zu melden. Die Beobachtungen in der Klasse Ihres Kindes werden von Frau _____ durchgeführt.

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

B.Trauffer

P. Sidler

3 Zeitplan

Zeitpunkt	Beschreibung
Woche 24	Abgabe der Disposition
Woche 25-28	Besprechung und Korrekturen Disposition
Woche 29-33	Zusammenstellen des Theorieteils Aufstellung des Beobachtungsinstruments (Beobachtungs- und Auswertungs-kategorien)
Woche 34-36	Besprechen und Korrekturen des Beobachtungsinstruments. Interviewfragen (abgeleitet vom Forschungsinstrument und der Literatur)
Woche 37- 40	Zwei Besuche/Durchführungen pro Setting Datenerhebung in der Praxis Zwei Settings: Integrierte Sonderschulung (zwei Besuche/Durchführungen) Zwei Settings: Sonderschule (zwei Besuche/Durchführungen)
Woche 41, 42 Herbstferien	Auswertung der Beobachtungen (Datenmaterial) Interpretation der Daten
Woche 43-47	Beantwortung der Fragestellung Zusammenfassung und Diskussion → Fertigstellen der gesamten Arbeit.
Woche 48-50	Gegenlesen, Korrekturen
Woche 51	Arbeit binden lassen
Woche 1 /2011	Abgabe der Masterthese